

TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEKNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAYEVICH**

***Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori,
t.f.d., p.f.d., prof., Anjumanning tashkiliy
qo'mita raisi***

Hurmatli “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani” ishtirokchilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlardan ishtirok etuvchi vakillar, xorijiy mehmonlar, professor-o‘qituvchilar, talabalar hamda yoshlar!

Toshkent kimyo-texnologiya institutiga xush kelibsiz!

Sizlarni Tashkent kimyo-texnologiya institutida o‘tkazilayotgan “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” nomli Xalqaro ilmiy-texnikaviy Anjuman ishtirokchisi bo‘lganingiz bilan chin dildan qutlaymiz.

Mazkur anjuman zamonaviy sanoat, ilm-fan va ta’lim tizimida tizimli yondashuvni rivojlantirish, muhandislik muammolarini kompleks tahlil asosida hal etish hamda ilg‘or texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishidagi muhim qadamlardan biridir. Tadbir ilmiy xodimlar, muhandislar, professor-o‘qituvchilar va ishlab chiqarish vakillarini bir maydonda jamlab, kimyo, neft-gaz va oziq-ovqat muhandisligi, sanoatni avtomatlashtirish, raqamlashtirish va barqaror ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha ilg‘or tajriba almashish imkonini yaratadi.

Bugungi tez o‘zgarayotgan texnologik davrda tizimli fikrlash — murakkab jarayonlarni yaxlit holda tahlil qilish, ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va eng maqbul yechimlarni topishda muhim metodologiyaga aylanmoqda. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlari hozirda raqamli transformatsiya, aqlli ishlab chiqarish va yashil texnologiyalarni joriy etish bosqichida. Shu jarayonda Toshkent kimyo-texnologiya instituti innovatsion faoliyatni rivojlantirish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali muhim rol o‘ynamoqda.

Mazkur anjumanda ishtirok etish muhandislik texnologiyalari sohasida tizimli yondashuv asosidagi dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun noyob imkoniyatdir. Ishonchimiz komilki, ushbu anjuman davomida bildirilgan fikrlar, almashilgan tajribalar va shakllangan hamkorliklar kelajakda muhandislik sohasida yangicha g‘oyalar, innovatsion yechimlar va tizimli yondashuvga asoslangan amaliy natijalarga olib keladi.

“Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman tashkilotchilari

I. Vazirliklar, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston
2. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston
3. Turon Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston
4. D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya instituti, Rossiya
5. M. M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston tadqiqot universiteti, Qozog‘iston
6. Kantabria Universiteti, Ispaniya;
7. I. Razzoqov nomidagi Qirg‘iziston davlat texnika universiteti, Qirg‘iziston
8. Voronej davlat texnika universiteti, Rossiya
9. Obuda Universiteti, Vengriya;
10. Slovakiya texnologiya universiteti, Slovakiya
11. Samarqand xalqaro texnologiyalar universiteti

II. Kompaniyalar va korxonalar

1. “Uzkiyosanoat” AJ;
2. “Uzsanoatqurilishmateriallari” AJ;
3. “O‘zyog‘moysanoat” uyushmasi;
4. “Maksam Chirchiq” AJ;
5. “Olmaliq kon-metallurgiya konbinati” AJ;
6. “Mill Max Group” MChJ;
7. “XIMAVTOMATIKA” MChJ
8. “Texnopark” MChJ

O‘tkazilish joyi : Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Manzil: Toshkent shahri, Alisher Navoiy ko‘chasi, 32-uy.

XORIJIY ISHTIROKCHI VA SPIKERLAR

- ❖ **Inna Sergeevna Makarova** RF, Sankt-Peterburg texnologiya instituti (texnika universiteti);
- ❖ **Lobanovskaya T.L.** RF, Sankt-Peterburg texnologiya institute (texnika universiteti);
- ❖ **Levdanskiy Aleksandr Eduardovich** Belorussiya davlat texnologiya universiteti;
- ❖ **Muhammad Arij** Turkiya, Yildiz texnika universiteti;
- ❖ **Abdraxmanova Gulnar Timurovna** t.f.d., prof., AGT Global bosh direktori, Qozog'iston;
- ❖ **Ryasnova Yuliya** AGT Global rovojlanish bo'yicha direktor, Qozog'iston;
- ❖ **Antonio Markomini** Italiya, Ka Foskari Venetsiya Universiteti;
- ❖ **Muhammad Riza Bahrami** Eron; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Jimbo Henri Claver** Kamerun; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Narges Samanian** Eron Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya institut;
- ❖ **Lee Geun Seong** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Kuen Keehyun** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Calvo Gomez Octavio Alberto** Meksika, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Tkach Viktoriia** Ukraina, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Lee Myungsuk** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Iman Sarani** Tsinghua Universiteti, Xitoy
- ❖ **Kim Svetlana** Open Kiber universiteti, Koreya

FOTO LAVHALAR / PHOTO REPORT

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMYIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI MATERIALLARI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**2-SHO'BA: OZIQ-OVQAT TIZIMLARI,
BIOTEXNOLOGIYALAR VA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA
TIZIMLI YONDASHUV
SECTION 2: SYSTEMS APPROACHES TO FOOD SYSTEMS,
BIOTECHNOLOGY AND SAFETY**

BUG‘DOY DONIGA GIDROTERMİK ISHLOV BERISH: ILMIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.

Uzoqov Yusuf Ahrol o‘g‘li¹; Barakayev Nusratilla Rajabovich²

¹Toshkent kimyo texnologiya instituti

²Renessans ta‘lim universiteti

yusufuzoqov@inbox.ru (Tel: +99891-778-16-39)

Annotatsiya: Maqolada un ishlab chiqarish jarayonida bug‘doyga gidrotermik ishlov berish usullari, ularning texnologik jarayonlarga va samaradorlikka ta‘siri tahlil qilinadi. Gidrotermik ishlov berishning asosiy maqsadi bug‘doyning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilash, maydalash va yanchish jarayonlarini optimallashtirish, un sifatini oshirish hamda energiya sarfini kamaytirishdan iborat. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, gidrotermik ishlov berish texnologiyalarini qo‘llash un sifatining oshishiga, dondagi namlikning optimal taqsimlanishiga hamda ishlab chiqarish samaradorligining ortishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ushbu usullarning energiya tejamkorligi va ekologik xavfsizligi ularni un sanoatida joriy etishni dolzarb qilmoqda. Maqola oziq-ovqat sanoatida ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash, shuningdek, gidrotermik ishlov berish jarayonlarining ilmiy va amaliy asoslarini yoritishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Bug‘doy doni, gidrotermik ishlov, un ishlab chiqarish, endosperm, mikroto‘lqinli texnologiya, ultratovushli ishlov, fermentativ faollik, don tarkibi, issiq suv bilan ishlov, sanoat texnologiyalari.

Kirish: Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o‘zgarib, globalashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur‘atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro‘yobga chiqarishni taqozo etmoqda [1].

FAOSTAT ma‘lumotlariga ko‘ra, bug‘doy ekin maydonlari 214 million gektardan oshgan, bu esa uning eng muhim oziq-ovqat ekinlaridan biri ekanligini ko‘rsatadi. Bug‘doyning asosiy oziqaviy ko‘rsatkichlari orasida oqsil miqdori (12–15%), kraxmal (49–73%) va yog‘ (1,5–3,2%) kiradi [2]. 2020 yilda respublikada yetishtirilgan don hosili 8 million tonnaga yaqin bo‘lgan. Un esa turli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy xomashyo hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlarining qiymati ularning kimyoviy tarkibi va inson organizmi uchun zarur bo‘lgan birikmalar mavjudligiga bog‘liq [3].

Gidrotermik ishlov berish donning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o‘zgartiradi, uning unib chiqish qobiliyatini va saqlanishga chidamliligini oshiradi. Boshqariladigan asosiy parametrlarga harorat, namlik, ishlov berish vaqti va fizik-kimyoviy o‘zgarishlar kiradi. Harorat donning ichki tuzilmasi va fermentativ faollikka ta‘sir qiladi. Namlik donning shishishi jarayonlarini belgilaydi va biokimyoviy reaksiyalarni faollashtiradi, ishlov vaqti esa butun jarayon samaradorligining muhim omilidir [4].

Bug‘doy doniga gidrotermik ishlov berish muhim biokimyoviy o‘zgarishlarga olib keladi. Tadqiqotlar davomida namlik va haroratning fermentlar faolligiga ta‘siri, shuningdek, gidrotermik ishlov yordamida kleykovina xossalarini boshqarish imkoniyati o‘rganilgan. Aniqlanishicha, fermentativ faollik eng yuqori darajaga 45–55 °C haroratda yetadi. Bundan tashqari, bu jarayon kleykovinaning elastikligi va cho‘ziluvchanligini oshirib, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilaydi [5].

Mazkur ishda bug‘doyga gidrotermik ishlov berishning klassik va zamonaviy texnologiyalari taqqoslab o‘rganilgan. An‘anaviy usul – sovuq suvda ivitish – uzoq vaqt talab qiladi va energiya sarfini oshiradi. Bunga qarshi ravishda zamonaviy texnologiyalar: issiq va iliq suv bilan ishlov, bug‘ bilan ishlov, mikroto‘lqinli va ultratovushli usullar – namlikning don bo‘ylab tez va bir xilda tarqalishini ta‘minlaydi hamda jarayonni ancha samarali qiladi [6].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda bug‘doyga gidrotermik ishlov berishning klassik (sovuq suv), iliq va issiq suv, bug‘, mikroto‘lqin hamda ultratovushli texnologiyalari ko‘rib chiqildi. Ushbu usullarning don tuzilmasiga,

suv shimilishiga, fizik-kimyoviy o'zgarishlarga va sanoat miqyosida qo'llash imkoniyatlariga ta'siri baholandi.

Tadqiqot usullari:

1. GOST standartlariga muvofiq tahlil

– Don sifatini baholashda davlat standartlari asosida amalga oshirilgan standart laboratoriya usullari qo'llanildi.

2. Laboratoriya tahlillari

– Namlik, fermentativ faollik, kleykovina holati va boshqa fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar laboratoriyada aniqlangan.

3. Natijalarni tahlil qilish

– Hidrotermik ishlov berilgan namunalar oddiy bug'doy donlari bilan solishtirilib, o'zgarishlar va farqlar aniqlangan.

Natijalar va ularning tahlili:

1. Klassik usul: Sovuq suv bilan ishlov berish

Bug'doy doniga sovuq suv bilan gidrotermik ishlov berish atrof-muhit haroratida (20–25°C) amalga oshiriladi va bu jarayon 24 soatdan 72 soatgacha davom etishi mumkin. Ushbu usulda bug'doy zaruriy namlik darajasiga nisbatan qisqa vaqt ichida yetadi, biroq suvning don ichida bir tekis taqsimlanishi uchun ancha uzoq vaqt talab etiladi. Shu sababli, qo'shimcha saqlash bunkerlari zarur bo'ladi, bu esa texnologik xarajatlarning oshishiga olib keladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sovuq suv bilan ishlov berilgandan so'ng don po'sti yanada qattiqlashadi, endosperm esa yumshoq holga keladi. Ushbu usul iqtisodiy jihatdan arzonga tushadi. Shu sababli, klassik usul sanoat miqyosida ko'proq qo'llaniladi.

2. Issiq va iliq suv bilan ishlov berish

Iliq suv bilan ishlov berishda harorat 30–46 °C atrofida bo'lib, bu namlikning don ichiga tez kirib borishini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

- Namlikning don ichida taqsimlanish vaqti 1–1,5 soatgacha qisqaradi.
- Biroq, maydalashdan oldin donni 24 soat davomida saqlash (dimlash) tavsiya etiladi.

Issiq suv bilan ishlov berish 46–60 °C haroratda olib boriladi va bu usul orqali fermentativ faollikni boshqarish mumkin. Masalan, proteolitik fermentlar faolligining kamaytirilishi kleykovinaning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga:

- Don po'sti mustahkamroq bo'ladi,
- Endosperm esa yumshoq bo'lib, bu maydalash jarayonini osonlashtiradi.

Agar harorat 70 °C dan oshsa, kleykovina va boshqa oqsillar parchalanishi mumkin. Shu sababli, issiq gidrotermik ishlov ferment faolligini pasaytirish yoki kuchsiz bug'doy navlarining xossalarini yaxshilash uchun qo'llaniladi.

Aniqlanishicha, harorat oshgan sari saqlash (dam berish) muddati qisqaradi:

-27 °C – 24 soat, 40 °C – 8 soat, 60 °C – 2 soat, 80 °C – 40 daqiqa

3. Bug' bilan ishlov berish

Bug' bilan ishlov berish – bu bug'doy doniga gidrotermik ishlov berishning zamonaviy usuli bo'lib, jarayonni tezlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi. Bug' don ichiga 20–30 soniya ichida kirib boradi, va 1% namlikning kondensatsiyasi don yuzasida haroratni 10 °C ga oshiradi.

Iliq suv bilan ishlov berish bilan taqqoslaganda, bug' bilan ishlov berish quyidagi afzalliklarga ega:

- Jarayon juda qisqa vaqtni oladi, bu esa un chiqishini oshiradi.
- Un sifati barqaror yoki boshqa usullarga nisbatan yuqori bo'lib qoladi.

Bug' bilan ishlov berish vaqti 20 dan 60 soniyagacha bo'lib, bu kleykovinaning sifatini saqlab qolishga imkon beradi. Biroq, α -amilaza fermentining faolligi kamayadi, bu esa unning nonvoylik xossalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Mikroto'lqinli ishlov berish

Mikroto'qinli texnologiyalar oziq-ovqat sanoatida keng qo'llanilmoqda va ayniqsa, don mahsulotlarini qayta ishlashda samarali natijalar bermoqda. Ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, mikroto'qinli ishlov berish:

- un chiqishini oshiradi, kul miqdorini kamaytiradi, urug' po'stlog'ini endospermdan ajratish jarayonini yengillashtiradi.

Eksperimental ma'lumotlarga ko'ra, mikroto'qinli ishlov berish un hosildorligini o'rtacha 10% ga oshirish imkonini beradi. Biroq, mikroto'qin ta'sirining haddan tashqari ko'payishi donning fizik-kimyoviy xossalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Jumladan, 270 soniyadan ortiq davom etgan ishlov oqsillar tuzilishining buzilishiga olib kelishi aniqlangan.

5.Ultratovush bilan ishlov berish

Ultratovush texnologiyasi donni gidrotermik ishlov berishning zamonaviy usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usul suvning don ichiga chuqur va tez kirib borishini ta'minlaydi hamda namlash jarayonining davomiyligini sezilarli darajada qisqartiradi. O'tkazilgan tadqiqotlar quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

- suvning don tarkibiga kirib borishi 7–8% ga oshadi,
- namlash vaqti kamayadi,
- bu usul solod (malt) ishlab chiqarishda qo'llanishi mumkin.

Shuningdek, ultratovush bilan ishlov berish ikki bosqichli namlash jarayonini bir bosqichga qisqartirish imkonini beradi. Bu esa usulni sanoat sharoitida yanada samarali va iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda bug'doyga nisbatan qo'llaniladigan turli gidrotermik ishlov berish usullari tahlil qilinib, ularning don sifati va undan olinadigan mahsulotga ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi:

- Sovuq suv bilan ishlov berish ko'p vaqt talab qiladi lekin iqtisodiy jihatdan arzon.
- Iliq va issiq suv bilan ishlov donning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilaydi va un ishlab chiqarish uchun eng maqbul usullardan biri hisoblanadi.
- Bug' bilan ishlov energiyani kam sarflab, yuqori sifatli un olish imkonini beradigan tezkor usuldir.
- Mikroto'qinli ishlov berish un chiqishini oshiradi va kul miqdorini kamaytiradi, ammo haddan tashqari uzoq davom etsa, oqsil tuzilmasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
- Ultratovush bilan ishlov berish suvning don ichiga kirishini tezlashtiradi va namlash vaqtini kamaytiradi, bu esa uni sanoat texnologiyalari uchun istiqbolli qiladi.

Tadqiqot natijalari gidrotermik ishlov berish jarayonlarini optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalarni sanoat ishlab chiqarishiga joriy etishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusidagi ilmiy izlanishlar bu jarayonlarni avtomatlashtirish hamda energiya tejamkorligini oshirish yo'nalishida olib borilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

[1] O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi.

[2] Matin, Ana, et al. Effect of Hydrothermal Treatment on the Improvement of Wheat and Triticale Grain Properties. Vol. 86, no. 3, 30 Sept. 2021, pp. 243–250. Accessed 20 Mar. 2025.

[3] Axrol o'g'li, Uzoqov Yusuf, Sodiqov Saidkamol Zaripboy o'g'li, and Eshniyozov Paxlavon Akbar o'g'li. "Respublikamiz aholising bug'doy uniga bo'lgan ehtiyoji va bug'doy unining istemolda tutgan o'rni hamda ahamiyati." Journal of new century innovations 21.3 (2023): 174-177.

[4] Palvan Kalandarov. "Set of Measture Control in Hydrotermic Convertation of Seeds and Products of Their Convertation." ResearchGate, vol. 11, no. 244, 14 Nov. 2020, pp. 16, 21, www.researchgate.net/publication/347342921. Accessed 19 Mar. 2025.

KOSMETIK KREMLAR ISHLAB CHIQRISHDA MAHALLIY NOAN'ANAVIY MOYLARNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH

Umirova Zilola Sherali qizi, Axmedov Azimjon Normo 'minovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktorant

Qarshi davlat texnika universiteti, professor, t.f.d.

E-mail: zumirova@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada kosmetik krem retseptini qo'llanilishi mumkin bo'lgan mahalliy noan'anaviy moylarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarining tahlil natijalari keltirilgan. O'zbekiston xududida yetishtiriladigan noan'anaviy moylar: uzum, o'rik, shaftoli, qovoq, tarvuz va bodom moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari hamda yo'g kislota tarkiblari keltirilgan. Tadqiq qilingan barcha moylar fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha kosmetik krem retseptida qo'llash mumkin bo'lgan moyga qo'yiladigan talablarga mos keladi. Bodom va o'rik moylarining teriga so'rilishi yuqori bo'lsa, uzum moyining teriga surtilishi eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Kremning surkaluvchanligi xar doim ham uning qovushqoqlikka bog'liq emasligi mazkur tadqiqotda kuzatildi. Barcha ko'rsatkichlar bo'yicha optimal natajalarga ega kremni tarvuz moyi asosida tayyorlash mumkinligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: uzum moyi, o'rik moyi, shaftoli moyi, qovoq moyi, tarvuz moyi, bodom moyi, kosmetik krem, qovushqoqlik, surkaluvchanlik, teriga so'rilish

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТНЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАСЕЛ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ КРЕМОВ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа физико-химических показателей местных нетрадиционных масел, которые могут быть использованы в рецептурах косметических кремов. Представлены физико-химические показатели и жирно-кислотный состав нетрадиционных масел, выращиваемых в Узбекистане: виноградного, абрикосового, персикового, тыквенного, арбузного и миндального масел. Все исследованные масла по своим физико-химическим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к маслам, которые могут быть использованы в рецептурах косметических кремов. В то время как миндальное и абрикосовое масла обладают высокой впитываемостью кожей, виноградное масло показало наилучшие результаты при нанесении на кожу. В данном исследовании было отмечено, что гладкость крема не всегда зависит от его вязкости. Было обнаружено, что крем с оптимальными результатами по всем параметрам можно приготовить на основе арбузного масла.

Ключевые слова: масло виноградных косточек, масло абрикосовых косточек, масло персиковых косточек, масло тыквенных косточек, масло арбузных косточек, масло миндальных косточек, косметический крем, вязкость, смазывающая способность, впитываемость кожей

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF LOCAL NON-TRADITIONAL OILS ON THE PHYSICOCHEMICAL INDICATORS IN THE PRODUCTION OF COSMETIC CREAMS

Abstract: The article presents the results of the analysis of the physicochemical parameters of local non-traditional oils that can be used in cosmetic cream recipes. The physicochemical parameters and fatty acid compositions of non-traditional oils grown in Uzbekistan: grape, apricot, peach, pumpkin, watermelon and almond oils are presented. All the studied oils meet the requirements for oils that can be used in cosmetic cream recipes in terms of their physicochemical parameters. While almond and apricot oils have high skin absorption, grape oil showed the best results when applied to the skin. It was observed in this study that the smoothness of the cream does not always depend on its viscosity. It was found that a cream with optimal results in all parameters can be prepared on the basis of watermelon oil.

Key words: grape seed oil, apricot seed oil, peach seed oil, pumpkin seed oil, watermelon seed oil, almond seed oil, cosmetic cream, viscosity, lubricity, skin absorption

KIRISH.

Kosmetika mahsulotlari dastlab inson go‘zalligi va teri parvarishi uchun mo‘ljallangan mahsulot sifatida yaratilgan bo‘lsa-da, keyinchalik ilm-fan rivojlanishi natijasida ular o‘zida shifobaxshlik xususiyatini ham mujassam etadigan bo‘ldi[1]. Shu sababli oddiy kosmetik krem pardozlash funksiyasidan davolash va profilaktik xususiyatlarini o‘ziga ega bo‘lgan xolda takomillashtirilgan yoki mahsus yo‘naltirilgan kremga aylanib bordi[2]. Bugungi kunda kosmetik krem retseptlariga e‘tibor bersak, ularning bir nechda komponentlardan iboratligini, o‘ziga xos funksional qo‘shimchaga egaligini va biror bir maqsadga yo‘naltirilganligini ko‘ramiz[3]. Rocha-Filho va boshqalar kunjut moyining terini namlantirish va epidermis to‘sig‘ini tiklashdagi ta‘sirini o‘rganib, bu moddani asosiy yog‘ komponenti sifatida kremda qo‘llash natijasida terining namlikni saqlash qobiliyati oshganini aniqladi[4]. Boshqa tadqiqotlarda qora sedana moyi (*Nigella sativa*) antibakterial va antioksidant ta‘sirga ega ekani qayd etilgan[5]. Mahalliy moylar tabiiylikni ta‘minlasa-da, ulardagi o‘ziga xos hid, rang va qovushqoqlik mahsulotning organoleptik ko‘rsatkichlariga ta‘sir ko‘rsatadi. Qora sedana moyi asosida ishlab chiqilgan kremning organoleptik baholash natijalariga ko‘ra, iste‘molchilar krem hidini noxush deb baholagan va uning surkaluvchanligini past deb hisoblashgan[6]. Ammo bu krem terini yumshatishda yuqori samara bergan. Shu bois, tadqiqotchilar ushbu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida tabiiy xushbo‘y moddalar — apelsin yog‘i, lavanda, archa moyi — qo‘shishni taklif etishgan. Lavanda moyi bilan boyitilgan kunjut asosidagi kremda organoleptik ko‘rsatkichlar yaxshi baholanganini ma‘lum qilgan[7]. So‘nggi vaqtlarda mumlardan, xususan, asalari mumlaridan emulgator sifatida foydalanish keng ommalashib bormoqda[8]. Kremlarning eng ahamiyatli xususiyatlaridan biri bu ularning organoleptik va reologik xususiyatlaridan. Ayniqsa surkaluvchanlik va teriga so‘riluvchanlik xossalari muhimdir. Uchbu xossalalar kremning qovushqoqligiga va takibida qo‘llanilgan moyli fazaga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Mazkur tadqiqot ishi kremning moyli fazasini mahalliy shifobaxsh moylar va kungaboqar mumi bilan boyitishga baxshlangan[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI:

1. Yog‘ va moylarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish bularga, sovunlanish sonini aniqlash, peroksid sonini aniqlash, moyning zichligini aniqlash, nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash, yod sonini aniqlash, kislota sonini aniqlash[10]. 2. Kremning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish: Ushbu tadqiqot doirasida mahalliy xomashyolar asosida ishlab chiqarilgan kosmetik kremlarning fizik-kimyoviy va organoleptik xususiyatlari kompleks tahlil qilindi. Kremning tarkibiy, texnologik va iste‘molchiga yo‘naltirilgan sifat ko‘rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiq holda baholandi[11].

NATIJA VA ULARNING TAHLILI:

Kosmetik kremlar bir biridan tarkibidagi funksional komponentlari va qo‘shimchalari bilan farq qiladi. Kremlarning ko‘p funksiyaliligi ularning retseptiga kiritiladigan komponentlarning turli tumanligiga bog‘liq bo‘ladi. Lekin xar qanday krem yog‘li va suvli fazadan tashkil topadi. Krem retseptiga kiritiladigan funksional qo‘shimcha yoki suvda yoki yog‘da eriydigan bo‘ladi. Shu jihatdan qo‘shimcha yog‘li fazaga yoki suvli fazaga qo‘shiladi. Bugungi kunda maxalliy krem ishlab chiqaruvchilar retsept komponentlarining aksariyat qismini xorijdan import qilishadi. Xususan emulgatorlar, to‘ldiruvchilar, plastifikatorlar, antioksidantlar, konservantlar va yog‘li asos komponentlari ham import qilinadi. Tadqiqot ishida mahalliy yog‘li xom ashyolardan foydalanib, krem retseptidagi import yog‘ miqdorini kamaytirish maqsad qilingan. Buning uchun dastlab, mahalliy yog‘li xomlarning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari tahlil qilindi(1-jadval).

O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan noan‘anaviy yog‘li xom ashyolardan olingan moylarning fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	Miqdori					
		O'rik moyi	Bodom moyi	Uzum moyi	Tarvuz moyi	Shaftoli moyi	Qovoq moyi
1	Sovunlanish soni, mg KOH/g	190	190	191	196	190	188
2	Zichlik, g/cm ³	918	916	922	912	912	915
3	Nur sindirish ko'rsatkichi	1,470	1,472	1,475	1,466	1,470	1,466
4	Yod soni, mg J ₂ /g	103	99	139	114	100	104
5	Perekis soni, mmol O ₂	8,0	6,2	5,7	3,4	3,2	4,1
6	Kislota soni, mg KOH/g	1,6	1,1	1,2	2,6	1,1	1,4

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, o'rik, bodom, uzum, tarkvuz, shaftoli va qovoq moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari bir biriga juda yaqin va o'xshashdir. Moylarning sovunlanish soni 188 mg KOH/g dan 196 mg KOH/g gacha, zichligi 915 g/sm³ dan 922 g/sm³ gacha, nur sindirish ko'rsatkichi 1,466 dan 1,475 gacha, yod soni 99 mg J₂/g dan 139 mg J₂/g gacha, perekis soni 3,2 mmol O₂ dan 8,0 mmol O₂ gacha, kislota soni esa 1,1 mg KOH/g dan 2,6 mg KOH/g gachani tashkil etdi. Barcha moylar agregat xolati va organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha bir biriga yaqin bo'lsada, yog' kislota tarkibi bo'yicha bir biridan farq qiladi. Buni 2-jadvaldagi ma'lumotlardan ham ko'rish mumkin.

2-jadval

O'zbekistonda mavjud bo'lgan noan'anaviy yog'li xom ashyolardan olingan moylarning yog' kislota tarkiblari

Yog' kislotasi nomi		Miqdori, %					
		O'rik moyi	Bodom moyi	Uzum moyi	Tarvuz moyi	Shaftoli moyi	Qovoq moyi
Miristin kislota	C 14:0	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Palmitin kislota	C 16:0	5,8	7	6,5	11,8	3,9	13,2
Palmitalein kislota	C 16:1	0,7	0,6	1,1	0,3	1	0,2
Stearin kislota	C 18:0	1,9	3	4,8	4,4	2,2	5,8
Olein kislota	C 18:1	62	68	20	27	61	42,4
Linol kislota	C 18:2	24	20	65	54,6	26,1	37,1
Linolein kislota	C 18:3	1	0,4	1	0,3	0,1	0,2
Arahidon kislota	C 20:0	0,5	0,2	1	0,4	0,5	0,5
Boshqa yog' kislota		3,6	0,3	0,3	0,9	4,7	0,4

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, barcha moylarda to'yinmagan yog' kislotalarning massa ulushi to'yingan yog' kislotalariga nisbatan ko'p. Yog' kislotalarining umumiy massa ulushi moy turiga qarab 7,1% dan 19,7% gacha tashkil etsa, to'yinmagan yog' kislotalarning umumiy massa ulushi 79,9% dan 89 % gacha tashkil etgan. To'yingan yog' kislotalari eng ko'p qovoq moyida kuzatilsa, eng kam shaftoli moyida kuzatilgan. To'yinmagan yog' kislotalari esa mos ravishda eng ko'p bodom moyida va eng kam qovoq moyida kuzatilgan. Yuqorida tahlil qilingan 6 xil moyning xar biridan alohida alohida kremlar tayyorlandi(3-jadval). Bunda 1- kungaboqar moyi (namuna kremi), 2-o'rik moyi qo'ishilgan krem, 3-

bodom moyi qo'ishilgan krem, 4-uzum moyi qo'shilgan krem, 5- tarvuz moyi qo'ishilgan krem, 6-shaftoli moyi qo'ishilgan krem, 7-qovoq moyi qo'ishilgan krem deb shartli nomlandi.

3-jadval

Namlantiruvchi-oziqlantiruvchi krem retseptlari

Komponentlar nomi	Miqdori (%)
1 Stearin kislotali	12,0
2 Suyuq parafin	5,0
3 Glitseril monostearat	3,0
4 Moy	20,0
5 Glitserin	3,0
6 Propilen glikol	3,0
7 Izopropil miristat	2,0
8 Trietanolamin	0,2
9 Propil paraben	0,1
10 Hid beruvchi modda	0,03
11 Suv	51,67 %

3-jadvaldan ko'rinadiki, kremning yog'li fazasi 40% dan ko'p bo'lib, shundan 20% suyuq moy va 12% stearin kislotali tashkil etadi. Mazkur retsept tarkibida yog'li fazaning massa ulushi nisbatan yuqori bo'lib, bu oziqlantiruvchi va parvarish kremga mos keladi.

Krem retseptlarida moy miqdori bir xil bo'lsada, moylarning fizik-kimyoviy xususiyatlari bevosita kremning xususiyatlariga sezilarli ta'sir etadi. Shu sababli kremlarning qovushqoqligi, surkaluvchanligi va teriga so'rilish darajasi tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Kremlarning qovushqoqligi, surkaluvchanligi va teriga so'rilishining moy turiga bog'liqligi

1-rasmdan ko'rinadiki, kremlarning qovushqoqligi, surkaluvchanligi va teriga so'rilishi turlicha bo'lgan. Ularning qiymatlari bevosita krem retseptida qo'llanilgan moy turiga bog'ligi kuzatildi. Krem qovushqoqligi eng yuqori qiymati 7-kremda kuzatilgan bo'lsa eng past qiymati 6-kremda kuzatildi. Kremning surkaluvchanligi eng yuqori 4-kremda kuzatilgan bo'lsa eng past 6-kremda kuzatildi.

Kremning teriga so'rilishi eng yaxshi 3-kremda va eng past 4-kremda kuzatildi. Barcha ko'rsatkichlari bo'yicha optimal ko'rsatkichlar 5-kremda kuzatildi. Bu krem retseptida tarvuz moyi qo'shilgan bo'lib, tadqiq qilingan moylar ichida tarvuz moyi krem uchun eng maqbul tanlov ekanligi aniqlandi.

XULOSA

O'zbekiston xududida mavjud bo'lgan noan'anaviy moylarni kosmetik krem retseptlarida qo'llash boyicha olib borilgan natijalardan shuni xulosa qilish mumkinki, barcha moylardan sifatli kosmetik kremlar olish mumkin. Barcha kremlar kungaboqar moyi asosida tayyorlangan namuna kremidan kam bo'lmagan sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ldi. Bodom va o'rik moylarining teriga so'rilishi yuqori bo'lsa, uzum moyining teriga surtilishi eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi. Kremning surkaluvchanligi xar doim ham uning qovushqoqlikka bog'liq emasligi mazkur tadqiqotda kuzatildi. Barcha ko'rsatkichlar bo'yicha optimal natajalarga ega kremni tarvuz moyi asosida tayyorlash mumkinligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dwivedi, Abhinay Kumar & Sharma, Hemant. (2022). Sun protective potential of polyherbal skin care cream. *International Journal of Current Pharmaceutical Research*. 14. 46-48.
2. Antonov, D., Schliemann, S., Elsner, P. (2012). Protective Creams and Emollients. In: Rustemeyer, T., Elsner, P., John, SM., Maibach, H.I. (eds) *Kanerva's Occupational Dermatology*. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-02035-3_112
3. Fartasch, Manigé & Diepgen, Thomas & Drexler, H. & Elsner, Peter & John, Swen & Schliemann, Sibylle. (2015). *Occupational Skin Products: Protective Creams, Skin Cleansers and Skin Care Products*. ASU International. 2015. 10.17147/ASUI.2015-05.05-02.
4. Rocha-Filho, P.A.; Maruno, M. Study of Formulation, Physical Properties, and Instability Process and In Vitro Evaluation of Transparent Nanoemulsions Containing Sesame Seed Oil (SO) and Raspberry Seed Oil (RO). *Cosmetics* 2025, 12, 32. <https://doi.org/10.3390/cosmetics12020032>
5. Forouzanfar F, Bazzaz BS, Hosseinzadeh H. Black cumin (*Nigella sativa*) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effects. *Iran J Basic Med Sci*. 2014 Dec;17(12):929-38.
6. Utami, Dinda & Lubis, Minda & Meilani, Debi. (2023). The Formulation Cream Of Black Cumin Seed Oil (*Nigella sativa* Linn.). *Indonesian Journal of Science and Pharmacy*. 1. 70-73. 10.63763/ijsp.v1i2.38.
7. Galea, Carmen & Cocos, Dorin & Feier, Ramona & Moales, Doina. (2023). The use of essential oils in the development of dermato-cosmetic products. *Medicine and Materials*. 3. 31-36. 10.36868/medmater.2023.03.01.031.
8. Junita Hakim, Rusnia & Nugrahani, Ratri & Fithriyah, Nurul. (2020). Performance of Lecithin Isolate from Vegetable Oil as an Emulsifier on the Beeswax Coating Characteristics. *International Journal of ChemTech Research*. 13. 111-119. 10.20902/IJCTR.2019.130307.
9. Ghelichi, Sakhi & Hajfathalian, Mona & Yeşiltaş, Betül & Sørensen, Ann-Dorit & García-Moreno, Pedro & Jacobsen, Charlotte. (2023). Oxidation and oxidative stability in emulsions. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 22. 10.1111/1541-4337.13134.
10. Qodirov Y. Yo'g'larni qayta ishlash tehnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.
11. ASTM E1490-19: Standard Guide For Two Sensory Descriptive Analysis Approaches For Skin Creams And Lotions.

TOPINAMBUR TUGANAKLARINI QURITISH JARAYONIDA SODIR BO‘LADIGAN FIZIK-KIMYOVIY O‘ZGARISHLAR

Sultonboeva Zilola Xushnudbekovna^{1,}, Achilova Sanobar Sabirovna²*

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, tayanch doktorant,

² Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

e-mail: zilolasultonboeva@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisda mahalliy sharoitda yetishtirilgan Mo’jiza navli topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) tuganaklarini quritish jarayoni o’rganildi. Tadqiqotda 50–65°C harorat oralig’ida quritish rejimlari tahlil qilinib, inulin, vitaminlar miqdori va rang ko’rsatkichlaridagi o’zgarishlar aniqlangan. Natijalarga ko’ra, 55°C haroratda quritish mahsulotning biologik faol moddalari eng yaxshi saqlanishini ta’minladi. Konvektiv quritish jarayonida sodir bo’ladigan fizik-kimyoviy jarayonlar tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlar topinambur kukuni ishlab chiqarishda energiya tejankor va sifatli texnologiyani asoslash uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so’zlar: topinambur, quritish jarayoni, harorat ta’siri, inulin, fizik-kimyoviy o’zgarishlar.

1. Kirish

So’nggi yillarda oziq-ovqat sanoatida funktsional mahsulotlar ishlab chiqarish tendensiyasi ortib bormoqda. Shunday mahsulotlar tarkibida organizm uchun foydali biologik faol moddalar mavjud bo’lishi talab qilinadi. Shu nuqtai nazardan topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) o’zining yuqori inulin miqdori, vitamin va mineral tarkibi bilan alohida ahamiyatga ega. Inulin — prebiotik xususiyatga ega bo’lgan tabiiy polisaxarid bo’lib, u ichak mikroflorasini yaxshilaydi, qand miqdorini kamaytiradi va immun tizimni mustahkamlaydi. Shu sababli topinambur asosida parhez va diabetik mahsulotlar ishlab chiqish katta amaliy ahamiyatga ega [1]. Topinamburni quritish uning saqlanishini osonlashtiradi, massani kamaytiradi va keyingi qayta ishlash bosqichlari uchun qulaylik yaratadi. Biroq quritish jarayonida issiqlik ta’siri natijasida oziq moddalarda bir qator fizik-kimyoviy o’zgarishlar yuz beradi. Shu sababli harorat, havo tezligi va vaqtning inulin, rang, va vitaminlarga ta’sirini o’rganish ilmiy jihatdan muhimdir.

Tadqiqotning maqsadi — topinambur tuganaklarini konvektiv quritish usulida quritganda sodir bo’ladigan fizik-kimyoviy o’zgarishlarni o’rganish va mahsulot sifati uchun optimal parametrlarni aniqlashdan iborat.

2. Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ob’ekti sifatida mahalliy sharoitda yetishtirilgan Mo’jiza navli topinambur (*Helianthus tuberosus* L.) tuganaklari tanlab olindi. Xomashyo tozalandi, yuvildi va 3 mm qalinlikda bir xil bo’laklarga kesildi. Quritish jarayoni “Memmert UN30” turidagi konvektiv laboratoriya quritgichida amalga oshirildi. Quritish uchun havo harorati 50°C, 55°C va 65°C bo’yicha rejimlar tanlandi, havo oqimining tezligi esa 1,5 m/s atrofida ushlab turildi. Tajriba davomida namunalar har 30 daqiqada olinib, ularning namlik miqdori o’lchandi. Tajribalar uch marotaba takrorlanib, natijalar o’rtacha qiymatlar asosida tahlil qilindi. Inulin suvli ekstraksiya usuli yordamida ajratib olindi va enzimatik usul bilan miqdori aniqlandi [2]. Vitamin C miqdori esa 2,6-dixlorindofenol eritmasi bilan titrlash orqali aniqlangan.

Namlik miqdorini aniqlashda maxsus uskunadan foydalanildi. GOST 28561-90 standartiga muvofiq ya’ni namunalarni 105 ± 2°C da doimiy og’irlikka kelguncha quritish orqali aniqlandi.

3. Natijalar va ularning tahlili

3.1. Namlikning bug’lanishi va diffuziyasi

Quritishning birinchi bosqichida topinamburdagi erkin suv bug’lanadi. Keyinchalik kapillyar diffuziya orqali ichki qatlamdagi suv yuzaga harakatlanadi. Suv bug’lanishining tezligi namlik gradiyenti va harorat farqiga bog’liq [3]. Harorat oshganda diffuziya tezlashadi, lekin 60 °C dan yuqori haroratda mahsulot yuzasida qobiq hosil bo’lib, ichki namlik chiqishi qiyinlashadi. Shu sababli optimal harorat 55 °C deb qabul qilinadi.

3.2. Hajmning qisqarishi

Suv yo‘qotilishi bilan birga topinambur to‘qimalarining hajmiy qisqarishi kuzatiladi. Bu holat hujayra devorlarining elastikligini yo‘qotishi va kapillyar kuchlar ortishi natijasida sodir bo‘ladi. Past haroratda bu deformatsiya sekinroq kechadi, shuning uchun mahsulotning tabiiy shakli qisman saqlanadi.

3.3. Inulinning gidrolizi

Topinamburning asosiy polisaxaridi- inulin — 60-65 °C dan yuqori haroratda gidrolizga uchraydi va qisqa zanjirli fruktooligosaxaridlarga parchalanadi [4]. Past haroratli (≤ 55 °C) konvektiv quritishda inulinning 80–85 % gacha saqlanadi. Quritish harorati ta‘sirida topinamburning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval Quritish jarayonida topinamburning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlar

Harorat °C	Quritish vaqti (min)	Namlilik (%)	Inulin saqlanishi (%)	Vitamin C yo‘qotilishi (%)
50	360	7.2	87	25
55	330	7	84	30
65	290	6.5	73	45

3.4. Maillard reaksiyasi (rang o‘zgarishi)

Quritishning yuqori haroratli sharoitlarida topinambur tarkibidagi reduksiya qiluvchi shakarlar (fruktoza, glyukoza) va aminokislotalar o‘zaro reaksiyaga kirishadi. Bu Maillard reaksiyasi mahsulotning jigarrang tus olishi va ta‘m o‘zgarishiga olib keladi [5]. Past haroratda va 50-55°C esa bu reaksiyalar sust kechadi, mahsulotning tabiiy och rangi saqlanadi.

Quritish jarayonida issiqlik va oksidlanish ta‘sirida ayrim bioaktiv moddalarning miqdori kamayadi:

Vitamin C – 50-55 °C dan yuqori haroratda 35–45% yo‘qotiladi;

Vitamin B guruhi – 10–20% kamayadi;

Mineral moddalar (K, Ca, Fe, Mg) – asosan saqlanadi, chunki uchuvchan emas.

Suv yo‘qotilishi tufayli mahsulotning hajmi qisqaradi, tuzilma zichlashadi, sirtida mikroyoriqlar hosil bo‘lishi mumkin. Quritilgan topinambur gigroskopik xususiyatga ega bo‘lib, havodan tez nam yutadi. Shu sababli mahsulot germetik idishlarda yoki vakuum qadoqlarda saqlanishi lozim.

Quritish jarayonida eter moylar va uchuvchan aromatik birikmalar qisman yo‘qoladi. Ammo past haroratli konvektiv quritish usullari bu yo‘qotishlarni minimal darajaga tushiradi, natijada mahsulotning tabiiy hidi saqlanadi.

4. Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida 55°C haroratda konvektiv quritish topinambur tarkibidagi inulin, vitamin va tabiiy rangni eng yaxshi saqlab qolishini ko‘rsatdi. Quritish jarayonida hajm qisqarishi, diffuziya va Maillard reaksiyalari bosqichlari tahlil qilindi. Aniqlanishicha, 55°C rejimda energiya sarfi tejaladi va mahsulot sifat ko‘rsatkichlari yuqori darajada saqlanadi. Ushbu natijalar topinambur kukuni ishlab chiqarishda texnologik parametrlarni takomillashtirish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. M.N.Nazarenko, T.V.Barkhatova Obtaining and identification of inulin from Jerusalem artichoke tubers. Foods and Raw materials, Vol.3, No.2, 2015.

2. Sulstonboyeva Z.X., Achilova S.S. Topinambur (*Helianthus tuberosus*) tuganagidan inulin moddasini ajratib olish texnologiyasi. International Scientific Forum- “Sustainable Development and Green Economy”, May, 2025.

3. Siddiqui, S. A., Kumar, M., et al. Impact of drying on techno-functional and nutritional properties of food materials. Drying Technology, 2024.

4. Luczak, P., et al. Stability of fructooligosaccharides in convectively dried fruits after initial osmoconcentration. Food and Bioprocess Technology, 2023.

5. Ames, J. M. Control of the Maillard reaction in food systems. Trends in Food Science & Technology. 2005.

ДЕТСКИЙ ТВОРОГ: СОСТАВ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛАКТОЗЫ

Автор: Адилханова Малика Аббор кизи, PhD докторант

Акрамова Раъно Рамизитдиновна, профессор PhD.

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан, город Ташент, +998909385020

Место учёбы: Ташкентский химико-технологический институт

Ответственный автор: Адилханова М.А. malikusya2@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены особенности состава детского творога и современные подходы к снижению содержания лактозы в его технологии. Повышенная чувствительность детей к лактозе, особенно в возрасте до трёх лет, требует разработки продуктов с пониженным её содержанием. Представлены пути частичного удаления лактозы с применением ферментативного гидролиза, мембранных методов и использования вторичных молочных ресурсов, таких как сыворотка, прошедшая предварительную обработку. Показано, что комбинированное применение фермента β -галактозидазы и белковых концентратов из сыворотки позволяет сохранить питательную ценность творога при одновременном снижении лактозы до уровня, безопасного для детского питания.

Ключевые слова: детский творог; лактоза; β -галактозидаза; сыворотка; низколактозная технология.

▪ **Введение**

Детский творог является важным источником легкоусвояемого белка, кальция, фосфора и витаминов группы В. Однако избыточное содержание лактозы в традиционных молочных продуктах может вызывать дискомфорт у детей с частичной лактазной недостаточностью.[1] С учётом роста числа детей с чувствительностью к лактозе актуальной задачей пищевой промышленности становится создание творожных изделий с пониженным её содержанием без потери пищевой и биологической ценности. В мировой практике активно изучаются технологии ферментативного гидролиза и мембранной фильтрации, позволяющие регулировать уровень лактозы. Использование побочных молочных потоков (сыворотки, пермеата) в качестве вторичного сырья способствует повышению эффективности производства и экологической устойчивости.

2. Методология исследования

В основе снижения лактозы лежит применение фермента β -галактозидазы, который расщепляет молочный сахар на глюкозу и галактозу. Фермент может вноситься в нормализованное молоко до начала сквашивания или использоваться для предварительного гидролиза сыворотки, добавляемой в молочную смесь. В качестве альтернативного или дополнительного метода может применяться ультрафильтрация, позволяющая удалить часть лактозы из молока или сыворотки до заквашивания. Комбинация термообработки (80–85 °С, 10 мин) с добавлением сывороточного белкового концентрата (WPC) способствует улучшению структуры продукта и повышению выхода творога.[2] Для оценки эффективности технологии рекомендуется проводить контроль содержания лактозы методом ВЭЖХ (HPLC) или с использованием ферментативных тест-

наборов, а также анализ физико-химических, микробиологических и сенсорных показателей готового продукта.

3. Результаты и анализ

Ряд исследований показывает, что при дозировке β -галактозидазы 0,05–0,1 % и времени гидролиза 45–60 мин содержание лактозы в твороге снижается на 70–90 %. При этом органолептические показатели продукта остаются высокими: структура становится более нежной, вкус — слегка сладковатым за счёт образования глюкозы и галактозы. Добавление обработанной сыворотки или её концентрата позволяет не только снизить себестоимость и повысить выход творога, но и улучшить аминокислотный профиль продукта.[3] Такое технологическое решение обеспечивает сбалансированный состав детского питания по белку, кальцию и углеводам. Сенсорная оценка опытных образцов подтвердила сохранение натурального вкуса и отсутствие выраженной сладости, что соответствует требованиям к детским продуктам.

4. Заключение

Снижение содержания лактозы в детском твороге возможно за счёт применения комбинированных технологических приёмов: ферментативного гидролиза, мембранной фильтрации и рационального использования вторичных молочных потоков. Применение β -галактозидазы обеспечивает безопасный уровень остаточной лактозы, а добавление белков сыворотки повышает пищевую ценность и стабильность продукта.[4] Разработка технологий низколактозного детского творога открывает перспективы для создания новой категории продуктов функционального назначения, ориентированных на питание детей с чувствительностью к лактозе и нарушением углеводного обмена.

Список использованных источников

- [1] Лапшин, В. Н. Технология молочных продуктов детского питания. – Москва: КолосС, 2022.
- [2] Faria, A. F., et al. “Lactose hydrolysis in dairy products by β -galactosidase: technologies and applications.” *Food Science and Technology International*, vol. 28, no. 4, 2022, pp. 301–312.
- [3] Степанова, Е. А., и др. Использование сывороточных белков при производстве творога. *Молочная промышленность*, № 4, 2023, с. 42–45.
- [4] Codex Alimentarius. Standard for Fermented Milks (CODEX STAN 243-2003).

НАДЛЕЖАЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ: ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи

¹Испытательная лаборатория ООО «MEDSTANDART LAB». г.Ташкент, Узбекистан
sabinabekmurodova7@gmail.com

Аннотация.

Пищевой производственный спектр Узбекистана всё больше старается выйти на мировой уровень. В преддверии вступления Узбекистана во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) встал вопрос о соответствии отечественной продукции Европейским стандартам. Основным требованием, предъявляемым к пищевым производителям со стороны ВТО, является соблюдение мировых правил безопасности пищевых продуктов как на производстве, так и в местах их хранения и реализации. Основными нормативными стандартами для обеспечения безопасности пищевых продуктов являются такие стандарты как GMP (Good Manufacturing Practice), GHP (Good Hygiene Practice), GAP (Good Agricultural Practice), HACCP и ISO 22000. Внедрение надлежащих практик (good practice) в производство позволяет контролировать риски и опасные факторы, что позволит ускорения процесса получения HACCP и ISO 22000.

Ключевые слова: GMP (Good Manufacturing Practice), GHP (Good Hygiene Practice), GAP (Good Agricultural Practice), пищевые производства, критические контрольные точки, производственная гигиена, безопасность.

Введение. Надлежащие практики – составляют основу всех систем производственной безопасности. В эпоху стремительно меняющихся пищевых технологий и постоянно растущей глобальной торговли продуктами питания контроль пищевых рисков на протяжении всей пищевой цепи приобрел ключевую роль. Чтобы справиться со сложными вызовами XXI века, системы контроля качества пищевых продуктов должны быть актуальными, основанными на концепции анализа рисков и гармонизированными с международными стандартами и передовой практикой, разработанными Кодексом Алиментариус [1].

Кодекс Алиментариус представляет собой сборник принятых на международном уровне стандартов на пищевые продукты и связанных с ними текстов, представленных в унифицированном виде. Эти стандарты на пищевые продукты и связанные с ними тексты направлены на защиту здоровья потребителей и обеспечение добросовестной торговли продуктами питания. Публикация Кодекса Алиментариус направлена на руководство и содействие разработке и установлению определений и требований к пищевым продуктам для содействия их гармонизации и, таким образом, упрощению международной торговли[2]. Внедрение надлежащих практик в производство является трудоёмким и затратным процессом, но ключевым моментом обеспечения стабильности качества продукта.

Методология исследования.

Системный подход к решению внедрения надлежащих практик в производство является – анализ проблем, определение целей и задач, выбор методов сбора данных, разработка плана реализации и оценка полученных результатов. В ходе исследуемой работы были изучены основные проблемы, ставящие под угрозу безопасность продукции, и ожидаемые результаты, после их устранения. Были применены качественные методы исследования. Метод сбора анализа данных заключался в интервьюировании с представителями производства, анализе документации и наблюдении производственного процесса.

Результаты и их анализ.

Во время исследования были изучены два производства с разными этапами подготовки к внедрению надлежащих практик. В целях конфиденциальности названия производств будут

переименованы на производство А и производство Б. Производство А, с рабочей силой в 500 человек, на этапе подготовки получения сертификата НАССР, в основе которых лежат надлежащие практики. Производство Б, с рабочей силой в 70 человек, желающее получить сертификат НАССР, но пока не знающее этапы подготовки и получения данного сертификата.

Были проведены аудиты в обоих производствах по общепринятым чек-листам надлежащих практик. Чек-листы содержали в себе 17 глав, основанные на принципах безопасности пищевых продуктов и оценки рисков.

По результатам аудита было выявлены основные критические контрольные точки (ККТ). Определены существующие и возможные риски контаминации (или мультипликации микроорганизмов) в продукте.

Критическая контрольная точка (ККТ): этап, на котором применяется одна или несколько мер контроля, необходимых для предотвращения или устранения опасности, связанной с безопасностью пищевых продуктов, или снижения её до приемлемого уровня [3].

Основные контролируемые пункты	Производство А	Производство Б
Контроль окружающей среды	Производство находится вдали от места жительства и ведения животноводства, двери и окна закрываются плотно, температура и влажность в производстве и на складах контролируется, освещенность в пределах допустимых норм.	Производство находится вдали от места жительства, но в радиусе 500 м имеется фермерство, двери закрываются плотно, окна закрываются не плотно, температура и влажность в производстве и на складах контролируется, освещенность не контролируется (нет необходимости).
Чистка, обслуживание и гигиена персонала	В производстве имеется график очистки, персонал соблюдает личную гигиену, производство имеет условия для соблюдения личной гигиены (душ, санузлы, раздевалки), дезинфекция ведется согласно графику, химические очистители идентифицированы и хранятся отдельно с доступом только для уполномоченного персонала.	В производстве имеется график очистки, персонал не соблюдает личную гигиену (отсутствует униформа, колпаки и сменная обувь), производство имеет не все условия для соблюдения личной гигиены (санузлы), дезинфекция ведется согласно графику, химические очистители не идентифицированы, но хранятся в отдельном шкафу у технолога.
Обращение, хранение и транспортировка	Отходы не обрабатываются, а передаются другой фирме по обработке, сливы очищаются и после сливают в общую канализацию, риски возможные во время хранения и транспортировки учитываются и контролируются	Отходы обрабатываются и передаются в фермерство, сливы не очищаются, а проходят через сетчатый фильтр и после сливают в общую канализацию, риски возможные во время хранения не учитываются и не контролируются, транспортировка осуществляется другой фирмой и риски не контролируются

Гигиеническая продукция	Сырьё контролируется, без загрязнений, наличия насекомых и грызунов, без остатков фекалий, сырьё и продукция анализируется на микробиологическую контаминацию и пестициды	Сырьё контролируется, без загрязнений, наличия насекомых и грызунов, без остатков фекалий, сырьё не анализируется на микробиологическую контаминацию и пестициды, продукция проверяется на микробиологическую контаминацию
-------------------------	---	--

Проведённое исследование двух предприятий (условно — А и Б) показало, что степень зрелости внедрения надлежащих практик (Good Practice) существенно различается. Предприятие А, находящееся на завершающем этапе сертификации НАССР, демонстрирует системный подход к управлению безопасностью пищевых продуктов. Предприятие Б — на начальном этапе и нуждается в глубокой перестройке организационных и санитарных процессов. Выявленные отличия касаются прежде всего культуры гигиены персонала, процедур дезинфекции, идентификации химических средств и системы учёта рисков при транспортировке и хранении. Это подтверждает необходимость адаптации принципов GHP и GMP под масштаб и специфику конкретного предприятия.

SWOT-анализ внедрения надлежащих практик на пищевых производствах Узбекистана позволил определить приоритетные направления для обеих категорий предприятий:

Для крупного бизнеса (как производство А): акцентировать внимание на постоянном мониторинге эффективности внедрённых процедур, проводить внутренние аудиты и обучение персонала для поддержания уровня соответствия стандартам НАССР.

Для малого и среднего бизнеса (как производство Б): первоочередными задачами являются формирование санитарной культуры, обучение персонала основам GHP и GMP, внедрение простых форм чек-листов и поэтапная сертификация. Реализация этих мер создаёт предпосылки для достижения устойчивого уровня пищевой безопасности, соответствующего международным требованиям, и минимизирует вероятность микробиологической контаминации продукции.

Заключение.

По заключению аудита было принято решение что производство А внедрило успешно надлежащие практики и смогла продемонстрировать эффективность их применения в производстве. Производству Б по заключению аудита были даны рекомендации по внедрению надлежащих практик, объяснены методы внедрения и было назначена следующая дата аудита для повторной оценки.

Список использованных источников

- [1] - <https://www.fao.org/food-safety/food-control-systems/en>
- [2] - <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/en/#c453333>
- [3] - Determine critical control points – Step 7, Principle 2. FAO Good Hygiene Practices (GHP) and Hazard Analysis and Critical Control Point (НАССР) Toolbox for Food Safety. Rome, FAO, 2023

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЗОЛЫ, В РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

¹Болтаев Миржалол Аллаярович, ²Серкаев Камар Пардаевич

¹докторант (PhD), ²доктор (DSc)

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт

✉ mirjalolboltayev@mail.ru | 📞 +998957002707

Аннотация: В данном исследовании изучено использование щелочных растворов, полученных из золы стеблей хлопчатника, в рафинации растительных масел. Щелочные вещества, содержащиеся в золе (в частности, оксиды кальция и калия), в процессе нейтрализации превращают свободные жирные кислоты в мыло, способствуя их удалению. Также была оценена способность полученного раствора улучшать кислотное число, цвет и запах масел. В предыдущих исследованиях были испытаны такие методы, как совместное кипячение золы с водой и добавление кипячёной воды к золе [1]. Результаты показали, что щелочной раствор, полученный из золы стеблей хлопчатника, может быть экологически и экономически выгодным реагентом, способствующим улучшению качества масла.

Ключевые слова: зола, щелочной раствор, рафинация растительных масел, нейтрализация, зольно-растворная экстракция, соапсток, цвет, кислотное число, экологический реагент, сельскохозяйственные отходы.

Введение

В процессе рафинации нейтрализация (превращение свободных жирных кислот в соли под действием щёлочи) является важным этапом улучшения качества растительных масел. Традиционно применяются растворы NaOH или KOH. Однако из-за высокой стоимости реагентов и проблем, связанных с отходами, ведутся поиски альтернативных, более дешёвых и экологичных решений. В связи с этим использование золы в качестве источника щелочного раствора может стать экономически и экологически привлекательным подходом. В данном исследовании изучено, при какой температуре и какими методами применение 1,25 моль/л щелочного раствора, полученного из золы, будет оптимальным на стадии нейтрализации. В предыдущих исследованиях оксидный состав хлопковой золы был проанализирован с помощью прибора Rigaku, и на основе полученных данных определено ожидаемое количество щёлочи в растворе [1]. Также был установлен оптимальный режим извлечения щелочных компонентов из золы и определена концентрация получаемого раствора [2].

Методология

В качестве реагента для нейтрализации использовался щелочной раствор, полученный из золы. Концентрация этого раствора составляет **1,25 моль/л**. Нейтрализация проводилась при температурах **30, 40, 45, 50, 55 и 60 °C**, каждый эксперимент повторялся **5 раз**. После этого были определены качественные показатели полученного рафинированного масла:

- кислотность — методом титрования с раствором KOH 0,1 N;
- цвет — измерялся на оптическом приборе **Lovibond**, по количеству красных единиц при 35 жёлтых единицах [4].

Результаты и обсуждение

В оптимальном режиме было установлено, что наш щёлочной раствор содержит концентрацию **1,25 моль/л**. Этот раствор применялся на разных этапах рафинации. В данном исследовании мы проверяли действие раствора на этапе нейтрализации при различных температурах. Поскольку начальная температура обработки была принята равной **20 °C**, все эксперименты стартовали с этой точки, после чего искали верхнюю температурную границу

процесса. Так как концентрация щёлочи в растворе почти достаточна, и наличие побочных веществ могло вступать в реакцию, раствор не подвергали выпариванию для увеличения концентрации. Недостающий объём щёлочи добавлялся в раствор. Анализ образцов хлопкового масла показал следующие показатели:

Таблица 1

Кислотности	Цветности	Нежировые компоненты масла	Влага и летучие вещества
5 мг КОН/г	50	0,15 %	0,2 %

С кислотного значения известно, что для нейтрализации 1 г масла требуется 5 мг КОН. При переводе в молекулы (моли):

$$x = \frac{0,005\text{г}}{56,1\text{ г/мол}} \quad x = 8,92 * 10^{-5}$$

Для 1 тонны масла

$$x = 900000 * 8,92 * 10^{-5} \quad x = 80,28 \text{ мол}$$

Для одной тонны масла в традиционной рафинации используется 45 литров раствора, содержащего 9 кг NaOH (20 %). Наш раствор в объёме 45 литров содержит:

$$x = \frac{1,25 \text{ mol} * 45 \text{ литр}}{1 \text{ литр}} \quad x = 56,25 \text{ мол}$$

Итак, количество щёлочи, которое нужно добавить для доведения состава нашего раствора до требуемого:

$$x = 80,28 \text{ мол} - 56,25 \text{ мол} \quad x = 24,03 \text{ мол}$$

$$m = 24,03 \text{ мол} * 40 \text{ г/мол} \quad m = m = 916,2 \text{ г} \approx 0,9612 \text{ кг NaOH}$$

Итак, для рафинации 1 тонны масла используется 45 л нашего раствора и 1 кг NaOH, что обеспечивает эквивалент щёлочи, равный традиционному количеству. В общем, при кислотности 5 мг КОН/г можно рассчитать, сколько NaOH нужно для данного объёма раствора (таблицу 2). В зависимости от объёма раствора в таблице можно определить, какое количество NaOH добавлять или не добавлять при рафинации масел с различной кислотностью.

Таблица 2

Объём раствора V (л)	Через КОН мол (1.25·V)	Количество мол (80.28 – ...)	Масса NaOH (г)
30	37.5	42.78	42.78 × 40 = 1711.2 g
35	43.75	36.53	36.53 × 40 = 1461.2 g
40	50.0	30.28	30.28 × 40 = 1211.2 g
45	56.25	24.03	24.03 × 40 = 961.2 g
50	62.5	17.78	17.78 × 40 = 711.2 g
55	68.75	11.53	11.53 × 40 = 461.2 g

Итак, на основании этого проведён процесс рафинации. Рафинация проводилась до различных температурных границ (все остальные параметры выполнены согласно традиционной технологии) и сравнены характеристики полученного масла (таблицу 3).

Таблица 3

Показатели	30°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C

Количество красных единиц в 35 жёлтых еденицах	22	17	14	9	10	10
Кислотность	3	0,8	0,2	0,15	0,15	0,15
Содержание мыло	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
Осадок	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

В каждом из указанных температур опыт повторялся **5 раз**, и средние значения были приведены в таблице. Исследование показало, что при использовании нашей щёлочи оптимальная верхняя граница температуры рафинации составляет ~50 °С. Ниже 50 °С реакция проходит не полностью, а при более высоких температурах мыльные фракции частично распадаются с образованием свободных жирных кислот.

Вывод

В данном исследовании изучалось применение щёлочного раствора, полученного из золы стеблей хлопчатника (1,25 моль/л), в сочетании с дополнительным NaOH на стадии нейтрализации при различных температурах. Результаты показали, что для нейтрализации 1 тонны хлопкового масла требуется около 80,28 моль OH⁻, и добавление 45 литров зольного раствора и 0,96 кг NaOH полностью удовлетворяет эту потребность. При изменении температуры от 30 °С до 60 °С кислотное число уменьшилось до 0,15 мг КОН/г при 50 °С, цветовые показатели были наилучшими, и образование мыла или осадка не наблюдалось. При температурах выше 50 °С наблюдалось разложение мыльных соединений, повторное повышение кислотности и ухудшение качества масла. Поэтому оптимальная температура определена как около 50 °С. Кроме того, для масел с низкой кислотностью (низким содержанием FFA) добавление NaOH не требуется, так как щёлочной раствор, полученный из золы, сам по себе обеспечивает достаточную нейтрализацию. Это обеспечивает экономичность, сокращает количество отходов и способствует экологически устойчивой технологии. В целом, комбинация щёлочного раствора, полученного из золы стеблей хлопчатника, и NaOH доказала свою эффективность как экологически и экономически выгодного реагента, улучшающего качество растительных масел.

Список литературы:

1. Болтаев М.А. Серкаев К.П. Изучение состава золы стеблей хлопчатника и определение концентрации гидроксида калия, переходящего в раствор при водной экстракции, для рафинирования нерафинированного масла, полученного из низкосортных хлопковых семян// *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2025. – № 4(133).
2. Болтаев М.А. Серкаев К.П. Оптимальный режим экстракции щелочных компонентов из золы стеблей хлопчатника с использованием воды// *САФЕТ*: – 2025.– том 3, выпуск 4.
3. Назаров Ш.Н., Аминов З.А. Аналитик химия. – Ташкент 1984. – 240 с.
4. Ловибонт. Измерение цвета по методу ловибонда – <https://assets.fishersci.com/TFS-Assets/CCG/EU/Lovibond-Tintometer/Product-Information>.
5. Туракулов Б.Б. и др. Модернизация технологии получения чистого гидроксида калия комбинированным методом с учетом свойств местных сырьевых материалов Узбекистана // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* – 2021. – № 11(92).

ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КОЖУРЫ ГРАНАТА, И ИХ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ

Суяндиков У.А.¹, Додаев К.О.², Кувондикова З.С.³

¹Докторант Ташкентского химико-технологического института

²Профессор Ташкентского химико-технологического института

³Самостоятельный исследователь Ташкентский государственный аграрный университет

Аннотация Гранат (*Punica granatum* L.) является богатым источником биологически активных соединений, включая полифенолы, органические кислоты и танины. Кожура граната, как побочный продукт переработки, представляет интерес для микробиологических исследований. Целью данной работы является выделение микроорганизмов из кожуры граната, изучение их ферментативной активности и биологического потенциала.

Ключевые слова Кожура граната, танназа, фермент, гидролиз, грибы, ферментация, *Aspericillus niger* *Taloromyces alba biverticellus*.

Введение. Ценность граната объясняется тем, что присутствие вышеуказанных биологически ценных веществ связано с лечебными и профилактическими свойствами, при лечении ряда инфекционных, хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение, авитаминоз, минеральные недостатки.

Также, следует отметить, что почти все биоактивные компоненты, содержащиеся в кожуре граната, могут использоваться в качестве функциональных ингредиентов для лучшего усвоения, использования указанных продуктов, обеспечивая дополнительную ценность для пищевой промышленности. [1,2].

Материалы и методы. Для культивирования микроорганизмов использовали среды Чапека, агар-агар, пептонный агар и крахмало-аммиачную среду. Среда стерилизовали в автоклаве при 121°C в течение 20 минут. Микроорганизмы выделяли из заражённой и незаражённой кожуры граната. Выращивание проводили в термостате при 30–35°C в течение 48–72 часов. Активность фермента танназы определяли с помощью 1%-го раствора хлорида железа (III) (FeCl₃).

Эксперимент часть. 1. На заражённую кожуру граната измельчают с помощью миксера до размера 0,5-2 см. Для выращивания микроорганизма использовали среду Чапека. Среду Чапека стерилизуют при давлении 0,5–1,0 атм в течение 30–60 минут. В среде Чапека, налитой в чашку Петри, он был получен из измельченной кожуры граната и выращен в нескольких степенях разбавления методом промывания. В жидкую среду Чапека в колбах Эрленмеера добавляли 10, 20, 40 г измельченной коры и выращивали в термостате-шейкере в течение 72 часов при температуре 35 °C и скорости 100 об/мин. Затем на поверхность плотной агаризованной среды Чапека отбирали 0,1 мл 3-суточной культуральной жидкости, высевали шпателем газонным методом и бактериологической петлей методом зигзаг и выращивали в термостате при температуре 30°C в течение 3-5 суток. Цель культивирования, выделить ассоциацию микроорганизмов, растущих на поверхности чашек, очистить и изучить некоторые биохимические свойства чистых культур

Состав среды Чапека

1-таблица

Способы приготовления сред Чапека	
Компонент	Кол-во, г
NaNO ₃	3,0
KH ₂ PO ₄	1,0
MgSO ₄ · 7H ₂ O	0,5
KCl	0,5
FeSO ₄ · 7H ₂ O	Следы (0,01)

Сахароза	30 (20)
Дистиллированная вода	1000 мл
V = 1л	

Образцы зараженных частей граната высевали в чашки Петри на жидкую агар-агаровую среду. Этот засеянный образец инкубировали в термостатической камере при 30°C в течение 72 часов.

Состав среды агар-агар

2-таблица

Способы приготовления сред агар-агар	
Компонент	Кол-во, г
Пептон	5,0
Дрожжовой экстракт	1,5
NaCl	5
Агар	15
Дистиллированная вода	100мл
V = 100мл	

Культивирование микроорганизмов, присутствующих в кожуре граната. Выделение чистых культур из ассоциации микроорганизмов, выращенных на средах Чапека и агаризованных средах. Для этого культуры, выращенные на поверхности чашки Петри, сначала суспендируют методом промывания. Степень разбавления — 1/5.

Подготавливали стерилизованную воду и чашки Петри, а пробу выращенных микроорганизмов разводили в стерильной воде в соотношении 5:1. Из 4-го и 5-го разведений по 0,1 мл добавляли в питательную среду с агаром Чапека и крахмальным аммиаком и выращивали в термостатируемой камере при температуре 30°C в течение 48 часов.

Учитывая наличие в исследуемом образце бактерий, грибов и актиномицетов, для выделения чистых культур готовят питательные среды Чапека, пептонный агар и крахмально-аммиачную среду. Все фильтруется. Фильтрат и чашки Петри с посевом стерилизуют в автоклаве при температуре 121°C в течение 20 минут. Петри и пробирки разливают по 3 мл питательной среды. Штаммы были взяты из культур, выращенных на предыдущей питательной среде, и инокулированы. Его выращивали в термостате при температуре 30°C в течение 24–48 часов.

Из кожуры граната были выделены микроорганизмы *Aspergillus niger* и *Talaromyces albobiverticillius*. Метод MALDI-TOF MS подтвердил принадлежность штаммов к соответствующим видам. *Aspergillus niger* (штамм DFCS R24) показал высокий балльный показатель (1.77), что свидетельствует о значительной ферментативной активности. *Talaromyces albobiverticillius* (штамм 7F HSCS 26) также продемонстрировал высокий уровень активности (1.85).

2. При тестировании танназной активности с использованием 1%-го раствора $FeCl_3$ наблюдалось образование зон просветления вокруг колоний, что указывает на способность микроорганизмов расщеплять танины. Когда кольцо находится в форме красителя или пигмента (т. е. цветного кольца), это указывает на производство пигмента грибом и его неизбежное распространение (диффузию) в питательную среду. То есть кольцо представляет собой место активности фермента.

$FeCl_3$ дает синий/черный/зеленовато-черный цвет, образуя комплекс с фенольными соединениями (дубильные вещества, другие фенолы).

Было замечено, что *Asperigilius niger* и *talorymcus albeverticillus*, выделенные из кожуры граната, образуют кольцо при капании 1% раствора $FeCl_3$. Измеряется длина окрашивания. Каждый измерялся 2 раза.

1. *A.niger* (1.72) UC 3-на Чашка Петри длина 0.5мм;

2. *A.niger* (1.72) UC 3- на Чашка Петри длина 0.6мм;
3. *A.niger* DFCSR24 (1.77) UC 1 на Чашка Петри длина 20мм;
4. *A.niger* DFCSR24 (1.77) UC 1 на Чашка Петри длина 10мм;

1-рисунок. Производство фермента танназы в *Aspergillus niger* 1% FeCl₃ формирование кольца

Talorymcus albeverticillus

1. *T. albeverticillus* (2.33) UC 5 на Чашка Петри длина 0.7мм;
2. *T. albeverticillus* (2.33) UC 5 на Чашка Петри длина 0.6мм;
3. *T. albeverticillus* (1.85) UC 2 на Чашка Петри длина 0.3мм;
4. *T. albeverticillus* (1.85) UC 2 на Чашка Петри длина 0.5мм;

2- рисунок. Производство фермента танназы в *Talaromyces albobiverticillius* 1% FeCl₃ образование кольца

Ферментативная активность штаммов

3-таблица

№	Штаммы грибов	Источники	* качественная реакция окрашивания 1%-ным раствором хлорида железа	Зона гидролиза, мм
1	<i>Aspergillus. niger</i> – UC3	гнилая кожура граната	+	0,55
2	<i>Aspergillus niger</i> –DFCSR24	гнилая кожура граната	+++	15
3	<i>Talaromyces albobiverticillius</i> UC5	гнилая кожура граната	++	0,65
4	<i>Talaromyces albobiverticillius</i>	гнилая кожура граната	+	0,4

Как видно из этой таблицы, *A. niger* обладает высокой способностью секретировать фермент танназа.

Результаты и их анализ В качестве источника грибов использовались гнилые, то есть повреждённые, кожуры граната, служившие субстратом и средой обитания микрофлоры. Из них были выделены изоляты эпифитной микрофлоры. Моноклонии грибов инокулировали поверхностным методом на агаризованные селективные питательные среды. По росту, развитию и гидролизу танинов определяли танназоактивность грибных колоний.

Talaromyces albiverticillus наносит серьёзный ущерб *Punicagranatum* L. Помимо своей патогенности, этот грибок способен производить большое количество красных пигментов, что делает его перспективным для промышленного использования. В последнее время грибы привлекают особое внимание как источник природных пигментов, поскольку содержат соединения с высокой свето- и химической устойчивостью, широкой цветовой гаммой, высокой урожайностью и стабильным спросом. В настоящее время он изучается как биологический консервант, добавляемый в пищу.

Aspergillus niger. Этот фермент используется для расщепления крахмала. Глюкоамилаза и α -амилаза из *Aspergillus niger* используются при осахаривании мальтодекстрина для производства мальтозных сиропов, мальтозных и глюкозных сиропов. Большое количество лимонной кислоты (цитрусовой кислоты) 90% производит из *Aspergillus niger*. Используется как консервант E330. Эта лимонная кислота используется в продуктах питания, напитках и фармацевтике. Используется в хлебе, соках, спиртных напитках, при производстве сыра. При приготовлении молочных продуктов для людей с непереносимостью лактозы добавляют ферменты.

Заключение. В кожуре граната были обнаружены и выделены микроорганизмы *Aspergillus niger* и *Talaromyces albiverticillus*. Они продемонстрировали высокую ферментативную активность, включая способность к расщеплению танинов. Полученные результаты подтверждают перспективность использования выделенных штаммов в биотехнологии и пищевой промышленности.

Литературы

1. Суяндиков У.А., Додаев Қ.О., Атхамова С.К. Анор иккиламчи хом ашёси экстрактини физик-кимёвий усулда таркибини текшириш // Инновацион техника ва технологияларнинг кишлок хўжалиги - озиқ-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари III халқаро илмий-техник анжумани 20-21 апрель 2023. –С. 106-108.

2. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Максумова Д.К. Удаление лимонной кислоты и танина из гранатового сока // Хранение и переработка сельхозсырья. - Москва, 2012. - № 11. - С. 16-19 (02.00.00; №25).

3. Эшматов Ф.Х., Додаев К.О., Максумова Д.К. Химический состав компонентов мутности и осадка гранатового сока // Хранение и переработка сельхозсырья. - Москва, 2013. - № 4. - С. 36-37 (02.00.00; №25).

5. Эшматов Ф.Х. Исследование особенностей гранатного сока при переработке на промышленной основе // Кимё ва кимё технологияси. Тошкент, 2006. Спец. выпуск. - С. 57-59 (02.00.00; №3).

6. Юнусходжаева Х.Ш., Зулярова Н.Ш., Эшматов Ф.Х. Анор шарбати таркибидаги танин моддасини танназа ферменти ёрдамида парчалаш // «Умидли кимёгарлар - 2018» Ёш олимлар,

ФЕРМЕНТАЦИЯ ОТХОДОВ ЗЕРНО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙСаттаров К.К.¹, Тухтамишова Г.К.², Саматова М.У.³Преподаватели Гулистанского государственного университета^{1,2}Магистр Гулистанского государственного университета³doctor-sattarov@mail.ru**Аннотация.**

В условиях роста объемов агропромышленных отходов актуальной задачей является поиск технологий их эффективного использования. В работе исследованы перспективы применения отходов зерноперерабатывающих предприятий (пшеничных и ржаных отрубей, зародышей пшеницы, кукурузного шрота) как субстратов для микробиологической ферментации. Проведен анализ химического состава субстратов и их пригодности для твердофазной и жидкофазной ферментации. В качестве продуцентов использованы микроорганизмы *Saccharomyces cerevisiae*, *Lactobacillus plantarum*, *Aspergillus niger* и *Rhizopus oryzae*.

Экспериментальные данные показали, что ферментация дрожжами обеспечивает повышение содержания белка до 38–40 %, молочнокислые бактерии способствуют накоплению органических кислот до 3,0 %, а микроскопические грибы продуцируют гидролитические ферменты (амилазу и протеазу) с активностью 120–150 ед./г. Сравнение с литературными источниками подтвердило конкурентоспособность полученных показателей.

Научная новизна исследования заключается в комплексной оценке ферментационного потенциала различных отходов зернопереработки и подборе оптимальных микроорганизмов для получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. Практическая значимость заключается в возможности интеграции процессов ферментации в технологические линии мукомольных и комбикормовых производств, что позволит снизить экологическую нагрузку и повысить рентабельность производства.

Ключевые слова: отходы зернопереработки, биотехнология, ферментация, органические кислоты, кормовой белок, ферменты, ресурсосбережение

Введение

Зерноперерабатывающая промышленность ежегодно формирует до 25–30 % отходов от массы исходного сырья. Наиболее распространенными видами вторичных продуктов являются отруби, зародыши, шроты и мучная пыль. Эти отходы традиционно применяются в животноводстве, однако их биологический потенциал задействован недостаточно.[1]

По данным FAO [4], мировое производство агропромышленных отходов превышает 1,3 млрд. тонн в год, что сопровождается экологическими проблемами. В то же время они являются ценным источником белка, углеводов, липидов и минеральных веществ.

Современные исследования [3, 5] подтверждают, что ферментация позволяет получать белковые концентраты, органические кислоты, ферменты и пробиотики, востребованные в пищевой и кормовой промышленности.

Цель исследования – обосновать технологические подходы к использованию отходов зернопереработки в качестве субстрата для ферментации и определить их эффективность в производстве биотехнологической продукции.

Материалы и методы

В качестве сырья использовали: пшеничные и ржаные отруби; зародыши пшеницы; кукурузный шрот. Микроорганизмы: дрожжи: *Saccharomyces cerevisiae*; молочнокислые бактерии: *Lactobacillus plantarum*; микроскопические грибы: *Aspergillus niger*, *Rhizopus oryzae*. Методы анализа: ферментация (твердофазная и жидкофазная); определение содержания белка (метод Кьельдаля), липидов (Сокслета), клетчатки; анализ органических кислот (ВЭЖХ); оценка активности ферментов (амилаза, протеаза). Условия эксперимента: температура 28–32 °С; влажность 55–65 % (для твердофазной ферментации); pH 5,5–6,0; продолжительность 48–72 ч.

Эксперименты проведены в трехкратной повторности, статистическая обработка данных выполнена методом дисперсионного анализа ($p \leq 0,05$).

Результаты и обсуждение

В таблице 1 приведен химический состав субстратов

Химический состав субстратов

Таблица 1

Сырье	Белок, %	Липиды, %	Клетчатка, %	Углеводы, %	Зола, %
Пшеничные отруби	15,8	5,6	42,1	28,4	5,2
Ржаные отруби	14,3	4,8	44,0	29,5	5,6
Зародыши пшеницы	28,5	9,2	18,0	36,4	4,1
Кукурузный шрот	20,4	7,5	28,2	39,0	4,9

Высокое содержание клетчатки и углеводов подтверждает перспективность использования отходов для микробиологической ферментации. В таблице 2 приведены результаты ферментации.

Результаты ферментации

Таблица 2

Микроорганизм	Субстрат	Основной продукт	Показатели
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Отруби, шрот	Белковый концентрат	Содержание протеина 38–40 %
<i>Lactobacillus plantarum</i>	Отруби	Органические кислоты	2,5–3,0 % от массы субстрата
<i>Aspergillus niger</i>	Зародыши, отруби	Амилаза	140 ед./г субстрата
<i>Rhizopus oryzae</i>	Кукурузный шрот	Протеаза	120 ед./г субстрата

Результаты подтверждают, что дрожжи увеличивают протеиновую ценность субстратов, молочнокислые бактерии накапливают кислоты, а грибы обеспечивают высокий уровень ферментативной активности.

Сравнение с литературными источниками [2,5] показало, что показатели белка и ферментативной активности находятся на уровне или выше известных аналогов.

Выводы

В рамках исследования были сделаны выводы: Отходы зернопереработки (отруби, зародыши, шроты) представляют собой ценное сырье для микробиологической ферментации. Ферментация дрожжами обеспечивает повышение содержания протеина до 38–40 %, молочнокислые бактерии стимулируют накопление органических кислот до 3,0 %, а микроскопические грибы синтезируют гидролитические ферменты с активностью до 150 ед./г. Полученные результаты подтверждают целесообразность интеграции биотехнологических процессов в зерноперерабатывающие предприятия. Практическая реализация разработанных подходов позволит повысить рентабельность производства и снизить экологическую нагрузку.

Полученные результаты подтверждают целесообразность интеграции биотехнологических процессов в зерноперерабатывающую промышленность для решения задач ресурсосбережения и расширения ассортимента функциональной продукции

Список литературы

- [1]. Бочаров А.А., Тихонов С.В. Биотехнология продуктов ферментации. – М.: Колос, 2021.
- [2]. Мартынова Е.Л., Громов И.А. Использование вторичных ресурсов зернопереработки в пищевой промышленности // Пищевая промышленность. – 2022. – №3. – С. 45–52.
- [3]. Singh R., Pandey A. Biotechnology for Agro-Industrial Residues Utilization. – Springer, 2020.
- [4]. FAO. Food waste and by-products utilization in agro-industry. – Rome: FAO, 2021.
- [5]. Kuznetsov A.N. Solid-state fermentation of cereal by-products for enzyme production // Applied Biochemistry and Microbiology. – 2023. – Vol. 59(2). – P. 210–218.

PRESSLASHDAN OLDIN KUNGABOQAR URUG‘I YANCHILMASIGA INFRAQIZIL TERMİK ISHLOV BERISH JARAYONI

K.X. Gafurov¹, D.N. Safarova¹

Buxoro davlat texnika universiteti

dilshodasafarovao94@gmail.com

Annotatsiya.

Presslashdan oldin kungaboqar urug‘i yanchilmasini termik ishlov berish uchun qisqa to‘lqinli infraqizil nurlanishdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi asoslangan. Infraqizil nurlanishning to‘lqin uzunligi $\lambda=1,0\div 1,2$ mkm bo‘lganda kungaboqar yanchilmasi qatlami yuqin nurlanish oqimining spektral zichligi o‘lchovsiz qiymati, yutilgan energiya miqdori o‘lchovsiz qiymati va natijaviy oqim spektral zichligi o‘lchovsiz qiymati maksimal bo‘lishi hisoblab ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar. kungaboqar yanchilmasi¹; infraqizil nurlanish²; termik ishlov berish³; presslash⁴; galogen lampa⁵;

1.Kirish.

Moyli materiallarning yanchilmalarini presslashga tayyorlash uchun namlik-issiqlik bilan ishlov berish amalga oshiriladi. Shu bilan birga, namlangan yanchilmaga issiqlik ta‘siri ostida moy sifatini yomonlashtiradigan fermentlarning faolligi ortadi: triasilgliserollarning gidrolizi yerkin yog‘li kislotalar hosil bo‘ladi, to‘yinmagan yog‘li kislotalarning oksidlanishi ortadi va fosfolipidlarda o‘zgarish bo‘ladi, bu esa ularni moydan ajratib olishni qiyinlashtiradi. Oqsillarda sezilarli o‘zgarishlar ro‘y beradi [1,2,3].

So‘nggi yillarda presslashga tayyorlash uchun moyli materiallarni infraqizil diapazondagi elektrmagnit maydonida termik ishlov berish bo‘yicha qator tadqiqotlar o‘tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar IQ nurlanish bilan moyli urug‘larni termik ishlov berish maqsadlarida foydalanish istiqbollarini ko‘rsatdi [4,5].

3.Tadqiqot metodologiyasi.

IQ nurlanish sharoitida radiatsiya maydonining kungaboqar yanchilmasiga ta‘sirini aniqlash. Yanchilmani IQ nurlanishda issiqlik va massa almashinish jarayonlari o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, IQ nurlarning xomashyo ichiga singib borish xosligi bilan bog‘liq, chunki nurlarning singib borishi moddaning strukturasi ta‘sir qilib fazali o‘zgarishlarni jadallashtiradi. IQ nurlarning o‘tishi va singish mexanizmini va bu mexanizmning xomashyo ichidagi harorat maydoniga ta‘sirini aniqlash uchun xomashyo ichidagi nurlanish maydonini o‘rganish kerak bo‘ladi.

4. Natijalar va ularning tahlili

Kungaboqar urug‘i yanchilmasini IQ-termik ishlov berish jarayonini eksperimental tadqiq qilish ishchi kameradan, nazorat-o‘lchash asboblariga ega bo‘lgan boshqaruv pultidan, nazorat va signalizatsiya uskunasidan iborat bo‘lgan laboratoriya qurilmasida (1-rasm) amalga oshirildi.

Ish kamerasi 2 ichida, uning yuqori qismida, IQ-generatorlar 3 o‘rnatilgan. IQ generatorlari sifatida *KTT 220-1000* tipidagi kvarts galogen lampalar ishlatiladi. Yoritgichlar ular orasidagi masofani o‘zgartirish mumkin bo‘lgan tarzda o‘rnatiladi. IQ generatorlarining tepasida vertikal ravishda harakatlanishi mumkin bo‘lgan ekran 4 mavjud. IQ lampalar cho‘zlanish simlarida kuchlanish kuchlanish regulyatori 11 yordamida 0-250 V oraliq‘ida o‘zgartiriladi.

Ish kamerasining ichki yuzalari infraqizil spektrda yuqori aks ettirish koeffitsientiga ega bo‘lgan sayqallangan alyuminiydan ishlangan.

Termik ishlov berish jarayonida kungaboqar urug‘i mag‘zi yanchilmasi namunasi qatlamida va qurilma kamerasi muhitida haroratni o‘lchash va qayd etish termoparalar 8 ko‘rinishidagi birlamchi o‘lchash o‘zgartirgichlariga ega bo‘lgan

a

1-rasm. Kungaboqar urug‘ilari yanchilmasini IQ termik ishlov berish jarayonini tadqiq qilish bo‘yicha laboratoriya qurilmasi sxemasi (a):

1 – rostlanadigan taglik; 2 - ishchi kamera; 3- infraqizil gerenerator; 4-ekran; 5 – ekran ushlagichi; 6 - kamera devori; 7 - multimetr; 8 - termoparalar; 9 - himoyachi; 10 – termopara himoya qobig‘i; 11 – kuchlanish rostlagichi.

UNI-T UT-39C+ rusumli 7 multimetri yordamida amalga oshiriladi. Sezgir elementlar va termopara simlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushadigan IQ nurlardan ekranlar 9 va asbest matodan tayyorlangan issiqlikka chidamli himoya qobiqlari 10 bilan himoyalangan.

Setkali taglik 1 karkasga mahkamlangan vint tayanchlarga o‘rnatilgan. Kameraning yuqori qismida to‘rtta nurlatgich o‘rnatilgan bo‘lib, ular vaqt relesi bilan elektr boshqarish qurilmalariga ulangan va nurlanish davomiyligini va “dam olish davri” - nurlanishsiz vaqtni tartibga solish uchun mo‘ljallangan.

Ko‘rish oynasi issiqlik bilan ishlov berish jarayonini vizual kuzatish uchun ishlatiladi. Xavfsizlik me‘yorlariga rioya qilish va barcha nazorat va o‘lchash moslamalarini yerga ulash uchun ish kamerasining eshigi ochilganda ishga tushadigan blokirovka mavjud va u qurilmani avtomatik ravishda o‘chiradi.

Issiqlik bilan ishlov berishdan so‘ng namuna laboratoriya gidravlik pressida presslanadi

5.Xulosa

Infraqizil nurlanishning to‘lqin uzunligi $\lambda=1,0\div 1,2$ mkm bo‘lganda kungaboqar yanchilmasi qatlami uchun nurlanish oqimining spektral zichligi o‘lchovsiz qiymati E_{λ}^* , yutilgan energiya miqdori o‘lchovsiz qiymati W_{λ}^* va natijaviy oqim spektral zichligi o‘lchovsiz qiymati q_{λ}^* maksimal bo‘lishi hisoblab ko‘rsatilgan. Demak, kungaboqar yanchilmasi qatlamiga IQ-nurlarning maksimal singib borishi va tarqalishi uchun maksimal nur tarqalishi $\lambda=1,0\div 1,2$ mkm bo‘lgan IQ-nurlatgichni tanlash kerak. Bu nurlatgich KGT rusumidagi nurlatgichlardir.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi vazirligi sayti. O‘zbekistonda kungaboqar hosili o‘simlik moyi va kunqaboqar shroti ishlab chiqarishga yo‘naltiriladi. [Internet] www.agro.uz/uz/11-0391/.
2. Карпухина В. Растительное масло. Правда о целительных свойствах.-М.: АСТ, 2011-16 с.
3. Копейковский В.М., Данильчук С.И. и др. Технология производства растительных масел. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.-416 с.
4. K.Gafurov, D.Safarova. Development of technology for oil extraction from local sunflower seeds at moderate temperature. J. Global Scientific Review, 2022, Volume #8, p.33-36.
5. Сафаров А.Ф., Гафуров К.Х., Хикматов Д.Н., Холиков А.А. Энергоресурсосберегающие технологии при переработке плодов и овощей (Монография). -Бухара: изд-во “Дурдона”, 2013. – 247 с.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ: СПРЕДА И МАЙОНЕЗА, ОБОГАЩЁННЫХ ВИТАМИНОМ D₃*Содиқов Самандар¹, Рузибаев Акбарали¹, Аскаржоновна Мадина¹, Исаева Фазилат²**Ташкентский химико-технологический институт (ТХТИ), Ташкент, Узбекистан.¹**“Farmatsiya-Innovatsiya Markazi”, Ташкент, Узбекистан.²*sodiqov12.samandar@gmail.com

Аннотация. Целью исследования явилось определение безопасности функциональных жировых продуктов — спреда (8 мкг/100 г) и майонеза (5 мкг/100 г), обогащённых витамином D₃. Испытания проведены в аккредитованной лаборатории ООО «Farmatsiya-Innovatsiya Markazi» с использованием методов, регламентированных международными стандартами. По результатам микробиологического анализа установлено, что обогащённые продукты соответствуют нормативным требованиям: количество мезофильных аэробных микроорганизмов не превышало допустимых значений, патогенная микрофлора и тяжёлые металлы не выявлены. Исследования острой токсичности на белых мышах показали отсутствие клинических признаков интоксикации и летальных исходов при дозах до 2000 мг/кг, что соответствует 4 классу малоопасных веществ. Таким образом, спред и майонез, обогащённые витамином D₃, признаны безопасными и могут быть рекомендованы к использованию в качестве функциональных продуктов питания, обладающих повышенной биологической ценностью.

Ключевые слова: Функциональные продукты, Витамин D₃, Острая токсичность, Безопасность, Микробиология.

Дефицит витамина D остаётся актуальной проблемой здравоохранения во многих странах, что обусловлено низкой обеспеченностью населения этим микронутриентом и ограниченными природными источниками. Одним из наиболее эффективных решений является обогащение продуктов питания витамином D, что позволяет повысить его потребление на популяционном уровне. Жировые продукты, такие как спреды и майонез, представляют собой удобную матрицу для введения жирорастворимых витаминов, включая витамин D₃. Однако при внедрении обогащённых продуктов важнейшей задачей является подтверждение их безопасности, включая микробиологическую чистоту, отсутствие токсичности и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Настоящая работа посвящена оценке безопасности обогащённых витамином D₃ спреда и майонеза.

В исследовании 2021 года рассмотрены вопросы безопасности обогащения продуктов и использования добавок витамина D на основе данных 20 рандомизированных клинических испытаний и более чем 20 национальных исследований в рамках европейского проекта ODIN. Авторы отмечают, что применение обогащённых продуктов характеризуется крайне низким риском превышения верхнего допустимого уровня потребления витамина D, в отличие от приёма высоких доз добавок. Концентрации сывороточного 25(OH)D выше 125 нмоль/л встречались менее чем у 0,1% участников при употреблении обогащённых продуктов, и случаи гиперкальциемии фиксировались менее чем у 0,5%. Таким образом, данные исследования подтверждают безопасность стратегии пищевого обогащения витамином D и указывают на её эффективность как устойчивого метода профилактики дефицита без риска токсичности [1].

Основным проявлением передозировки витамина D является гиперкальциемия, сопровождающаяся неврологическими, желудочно-кишечными, сердечно-сосудистыми и почечными нарушениями. В работе различают экзогенную токсичность, возникающую вследствие приёма чрезмерных доз препаратов или обогащённых продуктов, и эндогенную, связанную с нарушением метаболизма витамина D при гранулематозных заболеваниях или лимфомах. Ключевым биомаркером риска интоксикации считается повышение уровня 25(OH)D выше 150 нг/мл. Несмотря на редкость случаев, авторы подчёркивают важность медицинского контроля при длительном употреблении добавок и указывают, что витамин D остаётся одним из

наименее токсичных жирорастворимых витаминов. Обогащение продуктов при строгом соблюдении дозировок рассматривается как безопасная практика [2].

В исследовании проведенном в Нидерландах был проанализирован вклад обогащённых маргаринов и растительных жиров в потребление микронутриентов. По данным Национального исследования пищевого потребления (N = 4314), 84% населения регулярно употребляли обогащённые жиры, преимущественно маргарины, содержащие витамины А и D. Результаты показали, что у пользователей этих продуктов уровень потребления витамина D был почти вдвое выше, чем у не-пользователей, а вклад маргаринов в общий рацион составил до 44% для витамина D и 29% для витамина А. Также отмечено положительное влияние добровольного обогащения другими микронутриентами (фолиевая кислота, витамины группы В, витамин Е). При этом риск превышения верхних допустимых уровней был крайне низким (<1%). Авторы заключают, что политика обогащения маргаринов и растительных жиров существенно повышает уровень потребления витаминов А и D в популяции, оставаясь безопасной с точки зрения токсичности [3].

Контроль безопасности обогащённых продуктов питания является ключевым этапом, обеспечивающим их соответствие санитарным нормам, исключая риск токсичности и гарантирующим потребителю качественный и безопасный функциональный продукт. Учитывая выше перечисленные факты были проведены ряд лабораторных ис.

Объектами исследования являлись образцы спреда (72%, обогащённый витамином D₃ в количестве 8 мкг/100 г) и майонеза (65%, обогащённый витамином D₃ в количестве 5 мкг/100 г), изготовленные в условиях лаборатории Ташкентского химико-технологического института. Испытания проводились в аккредитованной лаборатории ООО «Farmatsiya-Innovatsiya Markazi» в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 22717–2018, ГОСТ ISO 18416–2018, ГОСТ ISO 21150–2018, ГОСТ ISO 22718–2018, ГОСТ ISO 21149–2013 и ГОСТ 32644–2014.

Микробиологический анализ включал определение общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а также контроль на наличие *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* и *Candida albicans*.

Химико-токсикологический контроль предусматривал исследование на наличие тяжёлых металлов (свинца, никеля, кадмия и хрома) методом атомно-абсорбционной спектроскопии в соответствии с нормативными документами.

Определение массовой доли витамина D₃ в исследуемых продуктах проводилось методом ВЭЖХ с использованием стандартных образцов.

Изучение острой токсичности выполнялось на белых мышах обоего пола массой 18–22 г согласно ГОСТ 32644–2014. Образцы продуктов вводились перорально с помощью желудочного зонда в дозах 5, 50, 300 и 2000 мг/кг. Наблюдение за животными осуществлялось в течение 14 суток с фиксацией клинических признаков, массы тела, потребления корма и воды, а также реакций на внешние раздражители.

Статистическая обработка данных проводилась методами вариационной статистики с определением средних значений, стандартного отклонения и доверительных интервалов.

Таблица 1

Результаты лабораторных исследований по безопасности функциональных продуктов

№	Показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	
			1	2

1.	Микробиологическая чистота	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАМн) не более 1000КОЕ /г <i>Candida Albicans</i> не допускается в 1г <i>Escherichia coli</i> не допускается в 1 г <i>Staphylococcus aureus</i> не допускается в 1г <i>Pseudomonas aeruginosa</i> не допускается в 1г	30 КОЕ/г Отсутствует в 1г Отсутствует в 1г Отсутствует в 1г Отсутствует в 1г
2.	Тяжелые металлы Свинец Никель Кадмий Хром	Не допускается	Отсутствует
3.	Массовая доля витамина D ₃	-	8,1 mcg/100g 5,0 mcg/100g
4.	Острая токсичность	-	Более 2000 мг/кг при пероральном введением

Микробиологический анализ показал, что спред и майонез, обогащённые витамином D₃, соответствуют требованиям нормативной документации. Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов составило 30 КОЕ/г, что значительно ниже допустимого уровня (≤ 1000 КОЕ/г). Патогенные микроорганизмы (*E. coli*, *S. aureus*, *P. aeruginosa*, *Candida albicans*) не были выявлены. Это подтверждает высокую микробиологическую чистоту образцов.

Массовая доля витамина D₃ в конечных продуктах составила 8,1 мкг/100 г для спреда и 5,0 мкг/100 г для майонеза, что соответствует целевым уровням обогащения и указывает на стабильность введённого микронутриента.

Результаты тестирования острой токсичности на белых мышах показали отсутствие признаков интоксикации и летальных случаев при пероральном введении доз до 2000 мг/кг. Определённое значение LD₅₀ превысило 2000 мг/кг, что позволяет отнести продукты к 4 классу малоопасных веществ.

Таким образом, проведённые исследования подтверждают безопасность спреда и майонеза, обогащённых витамином D₃. Полученные данные согласуются с результатами зарубежных исследований, где показано, что обогащение жировых продуктов витамином D является эффективным и безопасным способом повышения обеспеченности населения этим микронутриентом при отсутствии риска токсичности.

Комплексные исследования показали, что спред и майонез, обогащённые витамином D₃, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и не обладают острой токсичностью. Микробиологическая чистота, отсутствие тяжёлых металлов и сохранность заявленного уровня витамина D₃ подтверждают высокую безопасность полученных продуктов. Результаты позволяют рассматривать их как перспективные функциональные продукты питания, способные повысить биологическую ценность рациона населения без риска токсического воздействия.

Список использованных источников

1. Adebayo FA, Itkonen ST, Öhman T, Kiely M, Cashman KD, Lamberg-Allardt C, On Behalf Of The Odin Consortium. Safety of Vitamin D Food Fortification and Supplementation: Evidence from Randomized Controlled Trials and Observational Studies. *Foods*. 2021 Dec 9;10(12):3065. doi: 10.3390/foods10123065. PMID: 34945616; PMCID: PMC8701201.
2. Marcinowska-Suchowierska E, Kupisz-Urban' ska M, Łukaszkiwicz J, Płudowski P and Jones G (2018) Vitamin D Toxicity—A Clinical Perspective. *Front. Endocrinol.* 9:550. doi: 10.3389/fendo.2018.00550
3. de Jong MH, Nawijn EL, Verkaik-Kloosterman J. Contribution of fortified margarines and other plant-based fats to micronutrient intake in the Netherlands. *Eur J Nutr.* 2022 Jun;61(4):1893-1904. doi: 10.1007/s00394-021-02757-z. Epub 2022 Jan 1. PMID: 34973067; PMCID: PMC9106633.

BEHI MEVASI – UGLEVODLARNING MUHIM KOMPONENTIDIR¹Haydarov Bobur Jumanazar o‘g‘li, ²Normahmatov Ro‘ziboy.¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, “Funksional mahsulotlar texnologiyasi” kafedrası Mustaqil izlanuvchisi.
haydarovb9797@gmail.com²Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Samarqand shahri, “Servis” kafedrası t.f.d., professor.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonda yetishtiriladigan Izobilnaya va Samarqandskaya krupnoplodnaya navlari mevalarining tarkibida uglevodlar miqdorini aniqlash bo‘yicha olingan tadqiqot natijalari keltirilgan. Mualliflarning fikricha behi va undan tayyorlangan konfityur mahsulotlaridan profilaktik maqsadlarda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: Behi, pomologik nav, qand, saxaroza, glyukoza, fruktoza, nordonlik.

O‘zbekiston Respublikasi behi ekin maydonlari va ahamiyatligi jihatidan urug‘li mevalar orasida olmadan keyin ikkinchi o‘rinni egallaydi. Behi qadim zamonlardan beri xalq metditsinasida turli kasalliklarni davolashda foydalanib kelinadi. Behi mamlakatimizning hamma viloyatlarida o‘stiriladi. Behi mevasi pishmasdan oldin sertuk bo‘ladi, pishganda esa tuksiz, sariq yoki to‘q sariq rangli, yirik, shakli yumoloq yoki cho‘zinchoq, shirin – burishtiruvchi ta‘mli sershira ho‘l mevadir. Behi daraxtini o‘stirishning va hosildorligini oshirishning agrotexnikasi yaxshi o‘rganilgan bo‘lsada, bugungi kungacha uning kimyoviy tarkibi foydalanish xususiyatlarini aniqlash va baholash bo‘yicha bajarilgan ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Shu sababli biz Surxondaryo viloyatining Oltinsoy tumani dalalarida yetishtirilgan behining Izobilnaya va Samarqandskaya krupnoplodnaya navlari mevasining kimyoviy tarkibini aniqlash bo‘yicha ilmiy-tadqiqot ishlari o‘tkazdik. Quyidagi 1-jadvalda eksperimental tadqiqot ishlari natijasida olingan ma‘lumotlar keltiriladi.

Behi mevasining uglevodlar tarkibi**1-jadval**

T/r	Uglevodlar tarkibi	Behining pomologik navlari	
		<i>Izobilnaya</i>	<i>Samarqandskaya krupnoplodnaya</i>
1.	Suvda eruvchan quruq modda miqdori, % Shundan:	11,8	12,7
2.	Umumiy qand miqdori, % Shundan: Qaytaruvchanlik xususiyatiga ega bo‘lgan qand miqdori, % Saxaroza miqdori, %	9,2 8,4 0,6	10,3 9,2 0,9
3.	Titrlanadigan nordonlik, % (olma kislotasiga hisoblaganda)	0,82	0,78
4.	Qand/kislota koeffisenti	12,8	15,2

Bu 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, behining pomologik navlari ularning tarkibida kimyoviy moddalarning sinteziga ta'sir ko'rsatilgan omillardan biri hisoblanadi. Biz o'tkazgan tadqiqot natijalari bo'yicha behining Samarqandskaya krupnoplodnaya navi Izobilnaya naviga nisbatan qandlarga birmuncha boy ekan. Masalan, qaytaruvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan qand miqdori Samarqandskaya krupnoplodnaya navida 9,2 % ni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich Izobilnaya navida birmuncha kam, ya'ni 8,4 % ni tashkil etadi. Behida qaytaruvchanlik xususiyatiga ega bo'lgan xususiyatiga ega bo'lgan qand asosan glyukoza va fruktoza hisoblanadi. Behi mevasida saxaroza miqdori glyukoza va fruktozaga nisbatan juda kam, ya'ni uning miqdori 1 % dan yuqori emas. Lekin shuni ham nazardan qochirmaslik kerakki, juda pishib yetilgan behi mevasi tarkibida saxaroza miqdori uning inversiyaga borishi natijasida juda ham kamayib ketadi. Ma'lumki, mevalarda insonning ta'm bilish organizmi orqali shirinlikning seziluvchanligiga, nafaqat mevadagi qandning umumiy miqdori, balki uning tarkibiy qismlari, shuningdek nordonligiga ham bog'liq bo'ladi. Shu sababli ho'l mevalarda qand/kislota koeffisienti, ya'ni qand moddalari miqdorining titrlanadigan kislotalar miqdoriga nisbati aniqlanadi. Bizning tadqiqot ishlarimizning natijasi bo'yicha bu ko'rsatkich behining Samarqandskaya krupnoplodnaya navida Izobilnaya naviga qaraganda birmuncha yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu esa inson ta'm bilish organi Samarqandskaya krupnoplodnaya navini Izobilnaya naviga nisbatan shirinroq deb baholaydi. Biz behida qand miqdori bo'yicha olgan ma'lumotlarimizni "Oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi" ma'lumotnomasida [1] keltirilgan miqdor bilan solishtirganimizda biz olgan ko'rsatkichlar bu manbadagi ko'rsatkichlarga juda yaqin ekanligini ko'rsatdi. Bizning behi mevasi asosida tarkibi boyitilgan konserva mahsulotlari yaratish borasida bajargan tadqiqot ishlarimiz behi mevasining qand/kislota koeffisienti optimal va behi mevasi turli aromatik moddalarga boyligi sababli undan yuqori ta'm ko'rsatkichlariga ega bo'lgan konfityur mahsulotlari olish mumkinligini ko'rsatdi.

Xulosa qilib aytganda behi mevasi tarkibida inson organizmida oson hazm bo'ladigan uglevodlarga, pektin va C vitaminiga boyligi uchun [2,3] undan profilaktik maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan konserva ishlab chiqarish mumkin deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Химический состав пищевых продуктов: книга 2: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных, кислот, витаминов, макро и микроэлементов, органических кислот и углеводов. М.: Во Агропромиздат, 1987.
2. Елисеева Т. Польза айвы-факты и доказанные наукой целебные свойства. Journal.edaplus.info, 2021, №3, (Vol 17).
3. Демьянов В.Д. комплексная оценка качества сушеной айвы. Аграрный вестник Урала, 2014, №9 (127).

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.

¹Махира Азизхожаева, ²Аббас Хасанов

azizxojayevamohira@gmail.com

^{1,2}Ташкентского химико-технологического института

Аннотация: В лекарственных растениях наряду с биологически активными веществами присутствуют и сопутствующие вещества. Сопутствующие вещества также обладают фармакологической активностью в той или иной мере, но их действие не определяет основного эффекта. Как правило, лекарственные растения накапливают целый комплекс биологически активных и сопутствующих веществ, качественный состав которых и количественное содержание изменяются в процессе их роста и развития. Эти вещества находятся в лекарственном растительном сырье в свободном состоянии или в виде гликозидов (соединений с углеводами) и, как правило, в растворенном состоянии в клеточном соке.

Ключевые слова: сапонины, антоцианы эфирные масла, кумарины, холин, органические кислоты, бета-каротин, биофлавоноиды, флавоноиды.

Термин «биологически активные вещества» относится к природным соединениям, которые вырабатываются растениями и обладают специфическим действием на живой организм, определяющим основной терапевтический эффект. К таким веществам относятся: алкалоиды, антраценпроизводные, горечи, дубильные вещества, кумарины, липиды, полисахариды, камеди, сапонины, сердечные гликозиды, смолы, эфирные масла, органические кислоты, витамины, флавоноиды и др. Ниже приведена краткая характеристика некоторых из них.

Сапонины — безазотистые гликозиды растительного происхождения с поверхностно-активными свойствами. Растворы сапонинов при взбалтывании образуют густую стойкую пену. Название происходит от латинского *sapo* (род. падеж *saponis*) — мыло. Хорошо растворимы в воде и спирте. Широко распространены в природе, встречаются в различных частях растений — листьях, стеблях, корнях, цветах, плодах.

Антоцианы — гликозиды, очень близкие к флавоновым гликозидам. Их окрашенные агликоны (антоциамидины) близки к производным флавонола. Весьма распространен агликон цианидин, входящий в состав красящих веществ плодов вишни, сливы, черной смородины, брусники.

Абсолютно все эфирные масла обладают бактерицидным, антисептическим и противовоспалительным действием, положительно воздействуют на нервную систему, на эмоции и психическое здоровье, обладают выраженными косметическими и дерматологическими достоинствами, обновляют механизм саморегуляции в организме.

Кумарины представлены группой веществ, в основе которых лежит бициклическое ядро бензопирона. Как и флавоноиды, они синтезируются из коричных кислот, имеют с ними структурное сходство и обычно сопутствуют им в растениях в разных соотношениях, оказывая во многом сходный фармакологический эффект, обычно более слабый. Богаты кумаринами растения из семейств зонтичных, бобовых, рутовых, сложноцветных.

Холин активизирует работу мозга. Холин - это одно из важнейших веществ, основная задача которых состоит в переработке, разжижении и транспортировке молекул жира в печени и в других частях организма.

Органические кислоты содержатся почти во всех свежих плодах и овощах, придавая им приятный вкус, они утоляют жажду, растворяют в организме нежелательные солевые отложения, задерживают развитие бактерий, оказывают благоприятное действие на кислотно-щелочное равновесие, на работу желудочно-кишечного тракта и другие системы организма.

Дубильные вещества — это безазотистые неядовитые, обычно аморфные соединения, многие из них хорошо растворимы в воде и спирте, обладают сильно вяжущим вкусом. В лекарственных смесях их нельзя смешивать с солями тяжелых металлов, белковыми веществами и алкалоидами, так как образуются осадки. С белками дубильные вещества создают непроницаемую для воды пленку.

Бета-каротин - желто-оранжевый растительный пигмент, один из 600 природных каротиноидов. Биологическая ценность бета-каротина определяется, прежде всего, двумя его свойствами: служить предшественником витамина А и выполнить функцию антиоксиданта.

Биофлавоноиды – основная группа природных полифенолов, известно более 6500 наименований. Более 2 % всего фотосинтезированного органического углерода в растениях концентрируется в флавоноиды или близкие полифенолы.

Биофлавоноиды – сильные антиоксиданты, блокируют свободные радикалы в биологических системах, ингибируют перекисление липидов, обладают разнообразной физиологической активностью: антиканцерогенной, антисклеротической, противовоспалительной, антиаллергической, антигипертонической.

Флавоноиды - очень распространенная группа природных соединений, чаще всего гликозидного характера, которые наряду с растительными пигментами обуславливают желтую, красную, оранжевую окраску плодов, цветков и корней. Количество выделенных и идентифицированных флавоноидов превышает 2000 наименований. Из сырья, содержащего флавоноиды, готовят настойки, получают индивидуальные флавоноиды, такие, как рутин и кверцетин, а также комплексные препараты. В больших количествах продается резаное сырье в пачках, брикетах, в составе различных сборов для приготовления настоев и отваров. Благодаря безвредности флавоноидных соединений и их избирательному действию на организм человека они представляют собой очень ценную группу природных соединений для создания новых лекарственных препаратов.

Биологически активные вещества (БАВ) лекарственного растительного сырья представляют собой широкий спектр природных органических соединений, оказывающих физиологическое действие на организм человека и животных. Они определяют фармакологическую активность растений и используются в медицинской практике для профилактики, лечения и реабилитации различных заболеваний.

Список литературы:

1. Е. А. Илларионова, И. П. Сыроватский “Биологический активный и пищевые добавки. Оценка эффективности и безопасности” Иркутск 2020.
2. Лавренова, Г. В. “Полная энциклопедия лекарственных растений” – Москва 2008

SANOAT OSHPAZLIK VA QANDOLATCHILIK YOG‘LARINI ISHLAB CHIQRISHDA FERMENTLAR TAHLILI

Raximov Dilshod Pulatovich¹ Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich²

Yo‘ldasheva Shahnoza Umidbek qizi³ Solijonova Shahnozaxon Dilmurodovna⁴

^{1,2,3,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Tashkent, Uzbekiston.

¹Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, China.

Annotatsiya: Lipid - bu oshxona yog‘lari, qovurish uchun mahsusu yog‘lar, eritilgan yog‘, margarin va boshqa oziq-ovqat yog‘larining asosiy tarkibiy qismlari bo‘lgan yog‘lar va moylarning umumiy nomi hisoblanadi. Ushbu ilmiy ishnig maqsadi-lipidlarni fermentlar asosida modifikatsiyalashda, gidrogenlash, kimyoviy va fermentativ pereeterifikatsiyalashning asosiy strategiyalari ko‘rib chiqiladi, qo‘llaniladigan katalizatorlar, mexanizmlar, yakuniy mahsulotlarning salomatlik bilan bog‘liq xususiyatlariga ta‘siri tavsiflanadi. Reaksiyani amalga oshirish uchun immobilizatsiya qilingan lipaza fermentlari — **Lipozyme TL IM (Thermomyces lanuginosus)** va **Novozyme 435 (Candida antarctica)** tanlandi. **Novozyme 435** faolligi natijasida yod sonining oshishi (56 → 62) mahsulotda suyuq fraksiyalar ulushi ortib, uning yumshoqligi va plastikligi yaxshilanganini ko‘rsatadi. **Lipozyme TL IM** esa qattiq fraksiyalarni qisman parchalab, qotish haroratini 28–30°C gacha pasaytirdi. Fermentativ pereeterifikatsiya – bu tabiiy yog‘ va moylar tarkibidagi trigliseridlarning asil guruhlarini qayta taqsimlash jarayoni bo‘lib, u lipaza fermentlari ishtirokida amalga oshiriladi.

Kalit so‘zlar: Lipozyme TL IM, Lipozyme RM IM, Novozyme 435, modifikatsiya, pereeterifikatsiya, paxta moyi, palma yog‘i, qotish harorati, erish harorati, ferment faolligi.

Kirish.

Lipid - bu oshxona yog‘lari, qovurish uchun mahsusu yog‘lar, eritilgan yog‘, margarin va boshqa oziq-ovqat yog‘larining asosiy tarkibiy qismlari bo‘lgan yog‘lar va moylarning umumiy nomi hisoblanadi [1]. Tanlangan atama atrof-muhit haroratidagi fizik holatga bog‘liq: yog‘lar - qattiq moddalar, moylar – suyuqliklar [2]. Lipidlarning kimyoviy xossalari, jumladan, to‘yinish darajasi, yog‘ kislotalari zanjirining uzunligi va atsilglitserin molekulasi tarkibi erish harorati, qotish harorati, qattiq yog‘ miqdori va termik xatti-harakatlar kabi fizik xususiyatlarni belgilaydigan asosiy omillardir [3]. Ushbu ilmiy ishnig maqsadi-lipidlarni fermentlar asosida modifikatsiyalashda, gidrogenlash, kimyoviy va fermentativ pereeterifikatsiyalashning asosiy strategiyalari ko‘rib chiqiladi [4], qo‘llaniladigan katalizatorlar, mexanizmlar, yakuniy mahsulotlarning salomatlik bilan bog‘liq xususiyatlariga ta‘siri tavsiflanadi. Fermentativ pereeterifikatsiya yaxshi ta‘mga ega bo‘lgan, transyog‘larini kamaytirilgan maqbul moslashtirilgan erish haroratlarga ega yog‘larni olishga hizmat qiladi va mavjud ilg‘or texnologiyalardan hisoblanadi [5]. Yog‘ va yog‘ mahsulotlarini qayta ishlash bo‘yicha etakchi rivojlangan davlatlarda asosan fermentativ modifikatsiyalash usulidagi texnologiyalar ishlab turibdi [6]. Asosan fermentativ jarayonlarda katalizator sifatida fermentlar (enzym) ishlatilib, Yog‘ va moylarning fermentativ pereeterifikatsiyasida lipazalar (triatsilglitserin-gidrolazalar, EC 3.1.1.3) - triglitserid molekulalari o‘rtasida yoki triglitseridlar va boshqa birikmalar (masalan, spirtlar, yog‘ kislotalari va boshqalar) o‘rtasida asil guruhleri almashinuvini katalizlovchi fermentlar qo‘llaniladi. Quyida sanoatda ko‘p qo‘llaniladigan fermentlar turlarini keltirib o‘tamiz. Bu turkum lipaza fermentlarining mikroblari deb yuritiladi [7]. Bu fermentlarning eng keng tarqalgan guruhi bo‘lib, yuqori faolligi, barqarorligi va immobilizatsiya qilish qobiliyati tufayli sanoatda ko‘p qo‘llaniladi.

Lipozyme TL IM — *Thermomyces lanuginosus* lipazasining immobilizatsiyalangan shakli o‘simlik moylarini pereeterifikatsiyalash va strukturali yog‘lar olish uchun qo‘llaniladi.

Lipozyme RM IM — *Rhizomucor miehei* lipazasi, ko‘pincha kakao moyi va sut yog‘i o‘rnini bosuvchilar ishlab chiqarishda pereeterifikatsiya uchun ishlatiladi.

Novozyme 435 — *Candida antarctica* lipazasi (*B turi*), efirlar, biodizel va oziq-ovqat yog‘larini sintez qilish uchun universal ferment.

Tadqiqot metodologiyasi. Tajribada asosiy xom ashyo sifatida **rafinasiyalangan paxta moyi va palma yog'i** olinib, ular tajriba uchun quyidagi **palma yog'i : paxta moyi = 60 : 40 (massa bo'yicha)** nisbatida olindi. Reaksiyani amalga oshirish uchun immobilizasiya qilingan lipaza fermentlari — **Lipozyme TL IM (*Thermomyces lanuginosus*)** va **Novozyme 435 (*Candida antarctica*)** tanlandi. Fermentlar hosilalarni aniq pozitsiyalarda qayta taqsimlash qobiliyatiga ega bo'lib, bu jarayonni maqsadli boshqarish imkonini beradi. Reaksiya 200 ml hajmli shisha reaktorda, 60°C haroratda va 150 aylanish/daq darajasida aralashtirish bilan 6 soat davom ettirildi [8]. Reaksiya muhitida suv miqdori 0,1–0,3% atrofida saqlandi, chunki ortiqcha namlik ferment faolligini pasaytiradi. Ferment miqdori yog' massasining 5% ni tashkil qildi. Pereeterifikatsiyadan keyin reaksiya massasi 60°C da filtrlandi va ferment ajratildi. Olingan mahsulot sovutilgandan so'ng fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar – yod soni, kislotalilik, eruvchanlik harorati va qat'iy yog' fraksiyasi aniqlandi. Bular mahsulot strukturasiidagi o'zgarishlarni baholash imkonini berdi.

Natijalar va ularning tahlili. Olib borilgan fermentativ pereeterifikatsiya natijalari shuni ko'rsatdiki, fermentlar yordamida moy va yog'lar tarkibini samarali o'zgartirish mumkin. Lipozyme TL IM bilan olib borilgan reaksiyada qayta taqsimlangan trigliseridlar asosan sn-1 va sn-3 pozitsiyalaridagi yog' kislotalarini almashtirdi, natijada mahsulotning qotish harorati 28–30°C gacha pasaydi. Bu esa mahsulotning yumshoqligi va plastikligini oshirdi, bu xususiyat margarin va konditer yog'lar uchun muhim hisoblanadi. Tajribada, **Novozyme 435** fermenti ishtirokidagi reaksiyada esa yuqori darajada pozision-spesifik qayta taqsimlanish kuzatildi. Bu fermentning keng substrat tanlov qobiliyati tufayli yog' kislotalari tarkibidagi olein, stearin va palmitin kislotalarining nisbati muvozanatlashdi. Shuning natijasida mahsulotning yod soni 56 dan 62 g I₂/100g gacha oshdi, bu esa suyuq komponent ulushining ortishi va mahsulotning yengil strukturaga ega bo'lishini ko'rsatdi. Tajribada olib borilgan fermentativ pereeterifikatsiya natijalari shuni ko'rsatdiki, lipaza fermentlari yordamida yog' va moylarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini samarali ravishda o'zgartirish mumkin. Immobilizasiya qilingan **Lipozyme TL IM** va **Novozyme 435** fermentlari asosida olingan natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan. **1-Jadval**

Fermentli pereeterifikatsiyalashda mahsulot ko'rastkichlari

№	Ferment turi	Raeksiya vaqti, soat.	Yod soni, g I ₂ /100 g.	Qotish harorati, °C	Plastiklik (shartli bir.)	Ferment faolligi, %
1	Lipozyme TL IM <i>Thermomyces lanuginosus</i>	6	58	30	0,75	100
2	Novozyme 435 <i>Candida antarctica</i>	6	62	27	0,88	100
3	Lipozyme TL IM (10-chi sikl)	6	57	31	0,73	84
4	Novozyme 435 (10-chi sikl)	6	61	28	0,86	82

Shuningdek 1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, fermentativ pereeterifikatsiya jarayoni yordamida mahsulotlarning tarkibiy va fizik xususiyatlarini maqsadli boshqarish mumkin. **Novozyme 435** faolligi natijasida yod sonining oshishi (56 → 62) mahsulotda suyuq fraksiyalar ulushi ortib, uning yumshoqligi va plastikligi yaxshilanganini ko'rsatadi. **Lipozyme TL IM** esa qattiq fraksiyalarni qisman parchalab, qotish haroratini 28–30°C gacha pasaytirdi. Tasvirlangan yog'larning eruvchanlik harorati va plastikligi baholangandan so'ng, ular konditer yog'lar va krem asoslari uchun mos ekanligi aniqlandi. Immobilizasiya qilingan lipazalar 10 marotaba qayta ishlatilganda ham faolligini 80–85% darajada saqlab qoldi, bu esa fermentativ usulning iqtisodiy jihatdan maqbulligini tasdiqlaydi. Shuningdek,

kimyoviy pereeterifikasiya bilan solishtirganda, fermentativ usulda olingan mahsulotlarda transizomerlar aniqlanmadi va rang ko'rsatkichlari yaxshilandi. Demak, fermentativ pereeterifikasiya ekologik toza, energiya tejankor va sifat jihatidan ustun texnologiya hisoblanadi. Mazkur usulda olingan yog'larni pishloq, qaymoq, sariyog', tvorog mahsulotlarini ishlab chiqarishda yog'dorligi kam bo'lgan sut mahsulotlarini yog'dorligini normallashtirishga ham qo'llash mumkin. Quyida 2-rasmda reaksiya sikliga bog'liq holda fermentlarning qayta ishlatilgan sayin ularning faolligi kamayishi aks etgan. Demak fermentli pereeterifikatsiyalashda fermentlarni takror ishlatilishi mumkinligini kuzatishimiz mumkin.

Rasm-2. Fermentning qayta ishlatish sikllari ortishi bilan faollikning pasayishi dinamikasi ko'rsatilgan.

Yuqorida 2-rasmdagi aks etgan grafik ma'lumotlarga asoslanib, fermentlarning 10 marta qayta ishlatilishida faollikning 15–18% gacha pasayishi kuzatildi, lekin bu ko'rsatkich sanoat qo'llanmasi uchun yetarli darajada barqaror hisoblanadi. Reaksiya sharoitida transizomerlar hosil bo'lmagani va mahsulotning rang ko'rsatkichlari yaxshilanishi fermentativ usulning ekologik ustunligini tasdiqlaydi.

Xulosa.

Fermentativ pereeterifikasiya – bu tabiiy yog' va moylar tarkibidagi trigliseridlarning asil guruhlarini qayta taqsimlash jarayoni bo'lib, u lipaza fermentlari ishtirokida amalga oshiriladi. Bu usul kimyoviy pereeterifikasiyaga nisbatan yumshoq sharoitlarda olib boriladi va mahsulot tarkibidagi transizomerlar hosil bo'lishini kamaytiradi. Lipozyme TL IM bilan olib borilgan reaksiyada qayta taqsimlangan trigliseridlar asosan sn-1 va sn-3 pozitsiyalaridagi yog' kislotalarini almashtirganligini kuzatdik, natijada mahsulotning qotish harorati 28–30°C gacha pasayganini guvohi bo'ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Gunstone, F.D. *Lipid Handbook*. 4th Edition. CRC Press, 2020. — Ферментатив модификация ва переэтерификация усуллари хақида асосий маълумот манбаи.
2. O'Brien, R.D. *Fats and Oils: Formulating and Processing for Applications*. 3rd Edition. CRC Press, 2017.— Маргарин ва кондитер ёғлари ишлаб чиқаришда ферментлардан фойдаланиш усуллари баён этилган.
3. Xu, X. "Enzymatic Interesterification of Fats and Oils: Principles and Applications." *Lipid Technology*, 2018.— Иммуобилизация қилинган липазаларнинг ишлатилиши ва реакция параметрлари хақида илмий таҳлил.
4. Nielsen, P.M., et al. "Enzymatic interesterification of oils and fats: production and applications." *European Journal of Lipid Science and Technology*, 110(8), 2008. — Ферментатив переэтерификация жараёнининг амалий мисоллари келтирилган.

FaAAT2 GENINING QULUPNAY MEVA AROMATI HOSIL BO‘LISHIDAGI AHAMIYATI

U.A. Abdulkarimov¹, D.X. G‘ayratova,^{1,2} G‘.A. Nazarov²

O‘zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorat markazi¹

Toshkent kimyo-texnologiya instituti²

Annotatsiya.

Mazkur tadqiqot ishida qulupnayning meva aromati haqida, aromatning qanday hosil bo‘lishi, hamda meva aromati hosil bo‘lishida FaAAT2 genining roli qay darajada muhim ekanligi haqidagi ilmiy tadqiqot ma’lumotlari berilgan.

Kalit so‘zlar: aromat, qulupnay, gen, praymer, FaAAT2, PZR.

Kirish.

Bugungi kunda dunyo aholisi soni qariyb 9 mlrdga yaqinlashib bormoqda. Bu esa o‘z navbatida oziq ovqatga bo‘lgan talabni oshiradi. Oziq-ovqat sanoatida uning xavfsizligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun tabiiy, turli qo‘shimchalarsiz, va GMO bo‘lmagan yangi navlarni yaratish dolzarb muammo hisoblanadi. Ko‘pchilik o‘simliklar bir yil davomida atiga 1 marotaba hosil beradi. Ammo qulupnay bir yilda 4-6 marotaba hosil berishi mumkin. Bu uning qayta gullash ya’ni remontantlik hususiyati bilan bog‘liqdir.

Qulupnay ra‘nodoshlar oilasiga kiradigan ko‘p yillik rezavor ekin hisoblanadi. Qulupnayning barg bandining apikal meristemasidan gul kurtaklari hosil bo‘lishi mumkin. Gul kurtaklari bilan birgalikda vegetativ ko‘payish uchun xizmat qiladigan vegetativ kurtaklar ham hosil bo‘ladi. Bu esa gullash va vegetativ ko‘payish (gajaklar orqali) ning o‘zaro bog‘liq ekanligini anglatadi [4].

Bundan tashqari qulupnay mevasining ta‘mi ham muhimdir. Mevaning ta‘mi undagi aromat beruvchi birikmalarning qay darajada ko‘pligiga ham bog‘liqdir. Meva aromati, remontantlik hususiyatlarini molekulyar tarzda o‘rganish muhim hisoblanadi [1].

Tadqiqot metodikasi.

Tadqiqot namunalarining yosh barg to‘qimalaridan STAB usulida genom DNK ajratildi. PZR reaksiyasi (hot-start dasturi) ishchi aralashmasi 10 µl hajmda amalga oshiriladi.

Natija.

Qulupnayning sevib iste‘mol qilinishi mevasining aromati bilan bog‘liq. Aromat bu ta‘m va kuchli hidning aralashmasi hisoblanib, spirtlar, aldegidlar, esterlar, oltingugurt birikmalari va furanon hosilalaridan tashkil topgan 300 dan ortiq birikmalardan iborat [5]. Bundan tashqari uchuvchi aromatlarda o‘simliklarda gullarni changlatuvchilar va tarqatuvchi hayvonlarni chorlash, natijada changlanish, tarqalish darajasini oshirish, patogenlarga qarshi himoya vazifasini bajarish va pishgan mevalarning aromasiga hissa qo‘shish kabi bir qator afzalliklarga ega [2]. Uchuvchi efirlarning biosintezidagi oxirgi qadami aroma biokimyosining asosiy fermenti bo‘lgan alkogol atsitoltransferaza (AAT) tomonidan katalizlanadi va bu ferment FaAAT2 geni tomonidan sentizlanadi Bu ferment atsitol-KoA dan spirtga atsitol qismining esterifikatsiya bo‘lishini amalga oshiradi [3].

1 jadval. PZR ni amalga oshirishda ishlatiladigan praymerlar

№	Primer nomi	Oldinga sintezni amalga oshiruvchi ketma-ketlik	Orqaga sintezni amalga oshiruvchi ketma-ketlik
1	FaAAT2	TGTGGAGGTGAGAGGACGA CCCC	TGGCAAGCATACTGGCACCAA GATTTC
2	FaAAT2-FL	TGTCCCATTCATCATGTCTT ACAAGAA	TGCCATCTAAATAGCCTCCAAA AGAAC

Xulosa.

Qulupnayning turli hil nav va duragaylarini molekulyar darajada tahlil qilish uchun genom DNK ajratib olindi. Polimeraza zanjir reaksiyasini amalga oshirish uchun 1 jadvalda keltirilgan primerlar tayyorlab qo'yildi. Bu ro'yxatni shakllantirishda atsitol transferazani sinteziga javobgar bo'lgan FaAAT2 genining qulupnay mevasi aromati biogenezidagi roli to'g'risidagi maqola ma'lumotlaridan foydalanildi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Abdulkarimov U. A. et al. FaAAT2 GENINING QULUPNAY MEVA AROMATI HOSIL BO'LISHIDAGI AHAMIYATI //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 510-514.
2. D'Auria JC, Pichersky E, Schaub A, Hansel A, Gershenzon J. Characterization of a BAHD acyltransferase responsible for producing the green leaf volatile (Z)-3-hexen-1-yl acetate in *Arabidopsis thaliana*, *The Plant Journal*, 2007, vol. 49 (pg. 194-207)
3. Fellman JK, Miller TW, Mattison DS, Mattheis JP. Olma mevalaridagi uchuvchan lazzat birikmalarining biosinteziga ta'sir qiluvchi omillar, *Bog'dorchilik fanlari*, 2000, jild. 35 (bet. 1026-1033)
4. Kurokura, T., S. Samad, K. Mouhu, E. Koskela and T. Hytönen. 2017. *Fragaria vesca* CONSTANS controls photoperiodic flowering and vegetative development. *J. Exp. Bot.* 68: 4839–4850.
5. Zabetakis I, Holden MA. Strawberry flavor: analysis and biosynthesis, *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 1997, vol. 74 (pg. 421-434)

VITARIS DONNI TOZALASH MODUL TIZIMI: TEXNOLOGIK AFZALLIKLAR VA SAMARADORLIKNING SWOT TAHLILI ASOSIDA BAHOLANISHI

*Soliyev A.D. *, Djaxangirova G.Z., Boltaboyev U.N.*

Toshkent kimyo texnologiya instituti

*Mas'ul muallif: abdurahmonsoliyev186@gmail.com

Annotatsiya.

Maqolada Vitaris kompaniyasining donni tozalash modul tizimi texnologik samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqot SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) usuli asosida olib borilgan bo'lib, tizimning kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlari hamda tahdidlari baholangan. Natijalar Vitaris tizimining energiya tejamkorligi, yuqori tozalash samarasi va moslashuvchanligidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: Vitaris, donni tozalash, modul tizimi, SWOT, samaradorlik, energiya tejamkorlik.

Kirish.

Donni tozalash jarayoni – donni qayta ishlash sanoatida eng muhim bosqichlardan biridir. Zamonaviy ishlab chiqarishda samaradorlikni oshirish, energiya sarfini kamaytirish va mahsulot sifatini yaxshilash maqsadida avtomatlashtirilgan modul tizimlardan foydalanish kengaymoqda. Vitaris modul tizimi ana shunday ilg'or texnologik yechimlardan biri hisoblanadi. Ushbu tizim birlashtirilgan to'rtta mashinadan iborat; eng kichik maydonda optimal ishlash va eng yuqori oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlaydi. Energiyani tejoychi texnologiya bilan jihozlangan Vitaris tozalash tizimi ilg'or samaradorlik standartlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

1-rasm. Vitaris -donni eng yaxshi tozalash uchun modulli tizim

Mashinalarning har biri; oziq-ovqat xavfsizligi, sifat, energiya samaradorligi va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha eng yuqori standartlarga javob beradi. Tegirmonchilar ushbu mashinalardan xohlagan vaqtda, alohida yoki to'plam sifatida foydalanishlari mumkin. Biroq, tozalash tizimi bir butun sifatida ishlatilganda mashinalardan maksimal samaradorlik olinadi. Vitaris tozalash tizimi to'rtta mashinadan iborat:

- tozalashdan oldin chang va mayda zarrachalarni tozalash uchun MVST aspirator tizimi,
- yirik donalarni mayda zarrachalardan ajratish uchun MTRD seperatori,
- o'ziga xos og'irlikdagi begona moddalarni olib tashlash,
- donni yuqori zichlikdagi va og'ir MVSS mayda zarrachalarini tozalash uchun birlashtiruvchi

MTCH.

1-jadval
Vitaris tozalash tizimi tavsifi

Komponent nomi	Funksiyasi	Ishlash quvvati	Mahsulot nomi
Separator MTRD	Donni yirik mayda aralashmalardan ajratish	Soatiga 24 tonnagacha	Donli ekinlar (bug‘doy, suli, arpa, makkajo‘xori)
Kombistorer MVSS	Tosh va shisha kabi og‘ir aralashmalardan ajratish	Soatiga 15-20 tonnagacha	Donli ekinlar (bug‘doy, suli, arpa, makkajo‘xori)
Havo retsirkulyatsiyas aspiratori MVST	Chang va yengil aralashmalarni olib tashlash	Soatiga 18-22 tonnagacha	Donli ekinlar (bug‘doy, suli, arpa, makkajo‘xori)
Aspiratsiya kanali MTCH	Yengil aralashmalarni havo oqimi bilan ajratish	Soatiga 20-25 tonnagacha	Donli ekinlar (bug‘doy, suli, arpa, makkajo‘xori)

Tadqiqot metodikasi. Tadqiqot SWOT tahlili asosida olib borildi. Tizimning texnik, iqtisodiy va ekologik jihatlari o‘rganildi. Ma’lumotlar ishlab chiqaruvchi kataloglari, texnik pasportlar va amaliy sinov natijalariga asoslangan. Har bir SWOT komponenti 1 dan 5 gacha ball tizimida baholandi.

2-jadval
Vitaris modul tizimining asosiy texnik ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkich	Qiymati	Izoh
Quvvat (t/soat)	10–60	Modelga qarab
Tozalash darajasi (%)	98.5–99.8	Don turiga bog‘liq
Energiya sarfi (kWh/tonna)	0.45–0.6	Ishlab chiqaruvchi ma’lumotlari bo‘yicha
Chang ajratish samarasi (%)	97	HEPA filtrlash bilan
Xizmat oralig‘i (soat)	2000	Avtomatik monitoring bilan

Zamonaviy tegirmonlar ixcham tuzilishga ega bo‘lganligi sababli, ushbu inshootlardagi har bir kvadrat metr juda qimmatli manba hisoblanadi. Bu resursni isrof qilmaslik uchun unumli foydalanish kerak. Mashinalar egallagan joyni minimallashtirish bilan birga optimal ishlash va samaradorlikni ta’minlash doimiy xarajatlarni kamaytirish uchun juda muhimdir. Vitaris tozalash tizimlari joyni tejash nuqtai nazaridan tengsizdir. Mashinalarni birma-bir baholaganimizda, ular bozorda eng samarali echimlarni taklif qilishadi.

3-jadval
SWOT tahlil natijalari

Kategoriya	Asosiy omillar	Ta’sir darajasi (1–5)	Izoh
S (Strengths)	Energiya tejamkorlik, yuqori samaradorlik	5	Innovatsion tizim
W (Weaknesses)	Yuqori narx, texnik xizmat murakkabligi	3	Mahalliyashtirish talab etiladi
O (Opportunities)	IoT integratsiyasi, eksport imkoniyatlari	4	Raqamli qishloq xo‘jaligiga mos
T (Threats)	Valyuta kursi, import qismlar cheklovi	4	Risklarni kamaytirish zarur

Ushbu mashinalar aqlli dizaynga ega, unda komponentlar va elementlar bir-birining ustiga qo'yilgan. Bundan tashqari, havo aylanishini ta'minlashi tufayli toza havo iste'moli ham kamayadi. Havo bilan qayta ishlashning ilg'or texnologiyasi zarur bo'lgan havo miqdorini 90% ga kamaytiradi, shu bilan birga umumiy filtr yuzasini qisqartirish orqali texnik xizmat ko'rsatish harajatlarini tejaydi. Shamollatish flaplarini qo'lda sozlash o'rniga elektr chastota konvertorlari yordamida havo oqimini nazorat qilish orqali energiyani 15% gacha tejashga erishiladi. Vitaris tozalash tizimi yuqori unumdorlik va kam energiya sarfi bilan samarali ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu uskunalar donni sifatli tozalash orqali yakuniy mahsulot sifatini oshirish va chiqindilarni kamaytirishga yordam beradi. Katta va o'rta quvvatli korxonalar uchun ideal yechim hisoblanadi.

Xulosa.

Vitaris modul tizimi donni tozalash jarayonini avtomatlashtirish va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. SWOT tahlil natijalariga ko'ra, tizimning kuchli tomonlari zaifliklaridan ustun, bu esa uni mahalliy sharoitda joriy etish uchun istiqbolli yechim sifatida ko'rsatadi. Mahalliy mutaxassislarni o'qitish, texnik xizmatni soddalashtirish va IoT integratsiyasini rivojlantirish orqali tizim samaradorligini yanada oshirish mumkin.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СЕМЯН МЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ *OSIMUM BASILICUM* (БАЗИЛИКА ОБЫКНОВЕННОГО)

Гулямова Мукаддамхон Бобирхон кизи, E-mail: gulyamova.masha96@gmail.com

базовый докторант (PhD), Ташкентского химико-технологического института,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Хасанов Аббос Хасанович доцент (PhD) E-mail: hasanabbos196@gmail.com

Ташкентского химико-технологического института, Республика Узбекистан, г. Ташкент

Аннотация:

Местные растения традиционно использовались в народной медицине как источник натуральных средств для лечения различных заболеваний. Особенно интерес представляют семена, поскольку в них сосредоточено множество биологически активных соединений - жирные масла, флавоноиды, алкалоиды, стероиды, гликозиды, жирные кислоты и др. Среди местных растений особое внимание уделяется источникам биологически активных соединений. Одним из них является всем известный базилик, обладающий высокой биологической активностью и богатый витаминами. Это растение содержит эфирные масла, антиоксиданты и другие полезные вещества, что делает его перспективным объектом для исследований и извлечения биологически активных компонентов.

Ключевые слова: базилик, биологически активные вещества, эфирные масла, витамины, жирные кислоты, антиоксиданты.

С учётом экологических и экономических факторов, актуально разрабатывать доступные и эффективные технологии переработки местного растительного сырья, которые не только сохраняют биологическую активность веществ, но и позволяют использовать их в натуральной, минимально обработанной форме. Это особенно важно для стран с богатой флорой и традициями фитотерапии, таких как Узбекистан [1].

В качестве объектов исследования рассматривались семена следующих растений:

Ocimum basilicum (базилик обыкновенный) - род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (*Lamiaceae*).

Базилик также известен под народными названиями рейхан, райхон, и душистые васильки. На латыни базилик именуется *Ocimum basilicum*. Его родовое название - *ocimum* - производное от греческого *osme* («запах»), а видовое - *basilicum* - восходит к греческому *basilikos* («царский»). Арабы называют растение *raihan*, да и в России фиолетовый базилик нередко носит имя «рейган» или «райхан». Кстати, в русском слове базилик ударение правильно ставить на последний слог (базилик).

Базилик (*Ocimum basilicum*) - пряную, душистую травку семейства яснотковых. Зеленый или фиолетовый с ароматом разных, в зависимости от вида, оттенков.

Представители рода - уроженцы тропических и тёплых умеренных областей Старого Света. Его родина - Южная и Центральная Азия, в одичавшем состоянии растёт в субтропиках и тропиках Америки, Азии и Африки. Латинское название заимствовано из др.-греч. ὄκκινος

[окимон] «базилик», не имеющего чёткой этимологии - как пряность он был известен ещё древним грекам. В XVI веке базилик попал в Европу и быстро завоевал популярность в кулинарии и в фармацевтике в качестве полезного растения. В фармацевтике базилик ценится за антибактериальные, противовоспалительные, антиоксидантные и спазмолитические свойства. А кулинарии в качестве ароматизатора [2].

В косметологии и дерматологии применяется как добавка к кремам, маскам, лосьонам, и сывороткам. Базилик обладает и тонизирующим, питательным и восстанавливающим эффектам.

Антибактериальное и противовоспалительное действие: помогает бороться с патогенными микроорганизмами и снимает воспаления.

Антиоксидантные свойства: компоненты базилика, такие как антоцианы и флавоноиды, защищают клетки от повреждений [3].

Выращивание происходит в различных теплицах и на открытых, но защищенных от ветра, грунтах. Первые листья, пригодные в пищу, вырастают в течение первого месяца, дальше стебель начинает расти вверх.

Посадка на стебель и на семена должна происходить с расстоянием не менее 5 см друг от друга. Если планируется сбор первых листьев или дальнейшая пересадка, то не менее 2 мм друг от друга. Урожайность листьев от 2 до 10 кг на м² в зависимости от сорта.

Базилик обладает приятным запахом из-за эфирных масел, которые содержатся в надземной части растения. Содержание масла в различных видах базилика может достигать до 1,5-3% [4].

В 100г семян базилика содержится 22-25% масла в чистом виде. В маслах семян базилика содержатся полезные для человека вещества, например пантотеновая кислота. Эти растения традиционно используются в народной медицине и обладают высокой концентрацией ценных веществ.

Список литератур:

1. US National Nutrient Database, источник.
2. Bora K.S., Arora S., Shri R. Role of *Ocimum basilicum* L. in prevention of ischemia and reperfusion-induced cerebral damage, and motor dysfunctions in mice brain - *J. Ethnopharmacol.* 2011, Oct 11, 137(3), 1360-1365. DOI: 10.1016/j.jep.2011.07.066
3. Цывунин В.В. Штрыголь С.Ю., Прокопенко Ю.С. Нейропротекторные свойства сухих экстрактов дымянки шлейхера и базилика камфорного - *Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии* 2013, 11, 3, 66-71. DOI: 10.17816/RCF11366-71
4. Sarahroodi S., Esmacili S., Mikaili P., Hemmati Z., Saberi Y. The effects of green *Ocimum basilicum* hydroalcoholic extract on retention and retrieval of memory in mice.

ЧИЛОНЖИЙДА (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) ФЛАВОНОИДЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Ғуломхўжаева Н.Х., Зокирова М.С.

Тошкент кимё-технология институти. А. Навои кўчаси, 32,

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида чилонжийда мевалари флавоноидларини ўрганишга бағишланган. Қуритилган меваларнинг сувли ва спиртли экстрактлари олиниб, ушбу экстрактлар матоли филтрдан ўтказилгач ротор буғлаткич ёрдамида спирт ва ортикча сув хайдаб олинган. Экстракт ва концентрат таркибидаги флавоноидлар миқдори юқори самарали суюқлик хроматография усулида аниқланган. Натижалар жадвалда келтирилган.

Калит сўзлар. Жийда, экстракт, концентрат, филтёр, флавоноид, полифенол, юқори самарали суюқлик хроматографияси.

Кириш. Флавоноидлар таркибида дифенилпропан (6-3-6) фрагментини сақлаган фенол бирикмалар бўлиб, кўпинча 2-фенилхроман (флаван) ёки 2-фенилхромон (флаван) ҳосилалари ҳисобланади.

Флавоноидлар гуруҳи жуда кўп миқдордаги бирикмаларни ўз ичига олиб, уларнинг энг муҳими витамин Р дир. Бу алоҳида модда эмас, у кимёвий тузилишга ўхшаш моддалар аралашмаси билан ифодаланади. Булар кверцетин, рутин, эскулин, антоцианин ва бошқалар (жами 120 га яқин моддалар киради). Молекулада фаол фенол гидроксил ва карбонил гуруҳлар мавжудлиги сабабли юқори биологик фаоллик туфайли улар турли хил биокимёвий ўзгаришларга учрайди ва бир қатор физиологик жараёнларда иштирок этади [1,2].

1936 йилда венгер олими Albert Szent-Györgyi флавоноидларнинг капиллярларни мустаҳкамловчи хоссасини кашф этди. Шу пайтдан бошлаб олимлар флавоноидларни ўз ичига олган хом-ашёни унинг асосида дори воситаларини яратиш учун истиқболли деб ҳисоблай бошланди. Ҳозирги пайтга келиб олимлар ушбу моддалар гуруҳининг яна бир қатор фармакологик фаоллигини аниқладилар. Жумладан, Капиллярларни мустаҳкамловчи фаоллиги, антиоксидантлик, ўт ҳайдовчи, гепатопротектив, диуретик, гипоазотемик таъсир, яллиғланишга қарши хусусиятлари, ярага қарши, ўсмаларга қарши, вирусларга қарши, микробларга қарши хоссалари аниқланган [3].

Жийда меваларидаги фенол бирикмалари. Чилонжийда меваларидаги фенол бирикмаларини ўрганишга бўлган қизиқиш ушбу биологик фаол моддаларнинг (БФМ) антиоксидант, яллиғланишга қарши, мембрана барқарорлаштирувчи ва бошқа муҳим фармакотерапевтик таъсирларни таъминлашдаги роли билан боғлиқ.

Чилонжийда меваларидаги умумий фенол бирикмалари миқдори ўсимлик етиштирилган худуд, унинг нав тури, хомашёнинг янги ёки қуритилганлигига қараб турлича бўлади. Хусусан, Хитойнинг турли худудларида етиштирилган чилонжийда меваларида фенол бирикмалари миқдори 0,9–1,2 г/100 г қуруқ хомашё миқдорида аниқланган [4].

Бошқа хитойлик олимлар маълумотларига кўра, турли навдаги янги чилонжийда меваларида фенол бирикмалари миқдори 359,38 дан 1041,33 мкг/г гача бўлган [5]. Шунингдек, янги чилонжийда меваларидаги умумий фенол бирикмалари миқдори 366 мг/100 г экани ҳақида маълумотлар чоп этилган [5].

Методика. Тошкент вилояти худудида етиштирилган жийданинг *Ziziphus jujuba* Mill. турининг қуритилган меваларидан фойдаланилди. Меваларнинг сувли ва спиртли экстрактлари ва концентратлари олинди. Дастлаб мевалар майдалаб олинди. Мевалар қайишқоқ бўлгани сабабли пичоқлар ёрдамида майин ҳолда тўғралди. Тарозида 50 г тортиб олиниб қолбага солинди. Хом ашёни кўмгунча дистилланган сув солиниб (1:3 нисбатда) 50°C ҳароратли сув ҳамомида 2 соат давомида экстракция қилинди. Сўнгра, матоли филтёр ёрдамида экстракт филтёрлаб олиниб, туппа ва суюқ қисм ажратилди. Мато юзасида қолган туппа қисми яна қолбага

солиниб, устига 1:2 нисбатда 70% -ли этил спирти солинди ва 3 соат давомида қайтар совуткичга улаган ҳолда 80°C ҳароратда экстракциялаш амалга оширилди.

Жараёни тугагач яна филтрланди. Сувли ва спиртли экстрактдан текширув учун намуналар олинди ва қолган қисмлар ротор буғлаткичда 45°C ҳароратда ортиқча сув ва спирт хайдаб олинди. Ҳайдаш жараёни ¼ қисм қолгунга қадар амалга оширилди.

Натижалар. Олинган экстракт ва концентратлар таркибидаги полифенол моддалар миқдори юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида амалга оширилди. Олинган натижалар қуйидаги жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Намуналар таркибидаги полифенол моддалар

№	Полифеноллар номи	Флавоноидлар миқдори, мг/100г			
		Апигенин	Катехин	Галл к-та	Жаъми
1	Сувли экстракт	-	0,177	9,682	11,217
2	Спиртли экстракт	1,358	5,385	3,389	10,132
3	Концентрат (сувли)	2,365	1,363	35,562	39,348
4	Концентрат (спиртли)	2,469	5,456	21,786	29,711

Жадвалдан кўриниб турибдики, апигенин ва катехин сувли экстракт ва концентрат таркибида жуда кам миқдорда, спиртли экстракт ва концентрат таркибида эса ушбу моддалар миқдори бир мунча юқори. Галл кислоталари эса спиртли экстракт ва концентратга нисбатан сувли экстракт ва концентратда миқдори жиҳатдан юқори. Демак галл кислоталари спиртга нисбатан сувда яхши эриши яна бир бор тасдиғини топди.

Хулоса.

Тадқиқот ишида жийданинг маҳаллий тури сувли ва спиртли эритмалари таркибидаги флавоноидлари ва галл кислоталари юқори самарали суюқлик хроматографияси усулида ўрганилган. Олинган натижаларга кўра, эритмаларда фақатгина апигенин ва катехин флавоноидлари мавжуд бўлиб бошқа турдаги флавоноидлар аниқланмади. Мавжуд флавоноидлар миқдори ҳам у қадар юқори эмас. Демак, флавоноидларни максимал эритувчига ўтказиб олиш учун қўшимча экспериментлар олиб бориш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Gündüz K, Saracoglu O. Changes in chemical composition, total phenolic content and antioxidant activities of jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) fruits at different maturation stages. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus*. 2014;13:187–95.
2. Wu ChS, Gao QH, Kjelger RK, Guo XD, Wang M. Yields, phenolic profiles and antioxidant activities of *Ziziphus jujuba* Mill. in response to different fertilization treatments. *Molecules*. 2013;18:12029–40.
3. Wojdylo A, Barrachina AAC, Legua O, Hernandez F. Phenolic composition, ascorbic acid content, and antioxidant activity of Spanish jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) fruits. *Food Chemistry*. 2016;201:307–14.
4. Zozio S, Serent A, Cazal G, Mbéguité-A-Mbéguité D, Ravion S, Pallet D, Abel H. Changes in antioxidant activity during the ripening of jujube (*Ziziphus mauritiana* L.). *Food Chemistry*. 2016;150:448–56.
5. Siriamornpun S, Weerapreeyaku N, Barusrux S. Bioactive compounds and health implications are better for green jujube fruit than for ripe fruit. *Journal of Functional Foods*. 2015;12:246–55.
6. Wang B, Huang Q, Venkitesamy Ch, Chai H, Gao H, Cao W, Lu X, Pan Z. Changes in phenolic compounds and their antioxidant activity in jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) during three edible maturity stages. *LWT – Food Science and Technology*. 2016;66:56–62.

МАҲАЛЛИЙ УЗУМ НАВЛАРИДА БИОЛОГИК ФАОЛ БИРИКМАЛАР МИҚДОРНИ АНИҚЛАШ

¹Зокирова М.С., ¹Тожибоева Д.О., ²Содиқова Ш.А., ²Зокиров С.

¹Тошкент кимё-технология институти. А. Навои кўчаси, 32, Тошкент, 100011, Ўзбекистон

²Наманган давлат техника университети, И.Каримов кўчаси, 12.

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида маҳаллий узум навлари таркибидаги биологик фаол моддаларни ўрганишга бағишланган. Ресвератрол қора узум навларининг асосий биологик фаол моддаларидан ҳисобланади. Тадқиқотда маҳаллий узум навлари таркибидаги флавоноидлар миқдори юқори самарали суяқлик хроматографи ёрдамида аниқланган.

Калит сўзлар. Узум, ресвератрол, ликопин, стандарт модда, цис- ва транс- изомер, юқори самарали суяқлик хроматографи

Узум кўп асрлар давомида инсон саломатлиги билан боғлиқ бўлган. Унинг 100 грамм сархил вазнда 300 мг гача фенол бирикмаларини сақлайди. Бир стакан қизил шаробда тахминан 100 мг антиоксидантлик хоссасига эга бўлган биркмалар мавжуд.

Ҳиндистон яриморолида пайдо бўлган 5000 йиллик анъанавий тиббиёт тизими бўлган Аюрведа тиббиёти саломатликни яхшилаш учун узумдан фойдаланишнинг турли усулларда қўллайди. Мисол учун, анъанавий Аюрведа соғломлаштирувчи тоник бўлган Дракшасева қисман ферментланган узумдан тайёрланади. Аюрведа тиббиётида дракшасева турли хил саломатлик номутаносибликларига, жумладан летаргия, заифлик, иссиқлик чарчоқлари ва юрак касалликларига фойдали таъсир кўрсатади, деб ҳисоблайди.

Таъкидлаш жоизки, узумда ресвератрол, ликопен, кверцетин бошқа кучли антиоксидантлар каби 1600 дан ортиқ бирикмалар аниқланган. Шундай қилиб, ресвератрол каби индивидуал ингредиентларнинг *in vivo* биологик мавжудлиги (bioavailability) чекланган бўлса-да, бутун узумдаги умумий антиоксидантлар таркиби катехинлар, процианидинлар, флавоноллар ва антоцианинларнинг биргаликда мавжудлиги сабабли жуда юқори бўлиши мумкин [1].

Ресвератрол - табиий фитоалексин, транс--стилбен ҳосиласи, полифенол. Баъзи ўсимликлар томонидан бактериялар ёки замбуруғлар каби паразитларга қарши ҳимоя реакцияси сифатида синтезланади. Сичқонлар ва каламушлар билан ўтказилган тажрибаларда ресвератролнинг антитумор, яллиғланишга қарши, қондаги қанд миқдорини пасайтирувчи, кардиопротектив ва бошқа ижобий таъсирлари аниқланган. Бундан ташқари, 2003 йилда ресвератролнинг баъзи умуртқасиз ҳайвонларнинг, кейинчалик эса қисқа умр кўрувчи балиқларнинг умрини узайтириш қобилияти аниқланган.

Ресвератрол узум ва бошқа мевалар, какао ва ёнғоқларнинг пўстида мавжуд. Шаробда ҳам учрайди (қизил винода ўртача 0,2-5,8 мг/л, оқ винода 3-4 барабар кам), ресвератролнинг манбаи ҳам япон ўти (*Polygonum cuspidatum*), ундаги ресвератрол миқдори қуруқ вазнга кўра 0,15 дан 1,77 мг / г гача ўзгариб туради.

Ушбу модда биринчи марта 1939 йилда япон тадқиқотчиси М. Такаока мақоласида тилга олинган [2].

Ресвератролни кунлик истеъмол қилиш бўйича тавсиялар, биринчи навбатда, ҳайвонларнинг инсон дозаларига арифметик конверсиясига асосланган. Одамларда бу ҳисобланган ресвератрол концентрациясининг терапевтик самарадорлигини тасдиқлаш ҳали ҳам мавжуд эмас. Мустақил тадқиқотларга кўра, ресвератролнинг кунлик истеъмоли 700-1000 мг/кун оралиғида токсик таъсирларсиз яхши ўзлаштирилади ва суткасига 2 г миқдорда қабул қилиш мумкин. Кунига 1 г дозада қабул қилиш эса одамлардаги турли касалликларни даволашда самарали ҳисобланади [3].

Ўсимликлар таркибидаги ресвератрол (транс- 3,5,4-тригидроксистильбен) турли хил озик-овқатларда, жумладан, қизил узумда мавжуд бўлган антиоксидант бўлиб, қариш, юрак

касалликлари ва саратон каби баъзи сурункали касалликларда саломатликни мустаҳкамлаши кўрсатилган [4-5].

Ресвератролнинг иккита изомерик шаклда мавжуд: транс- ва цис-. ултрабинафша нурланиши (фотоизомеризация) натижасида транс- (E) шаклидан цис- (Z) шаклига ўтиши аниқланган. Транс- ресвератрол сезгир молекула бўлиб, уни қайтариб бўлмайдиган тарзда цис-изомерларига айлантириш учун фақат ёруғлик таъсири етарли. Бу изомер иссиқлик ва оксидловчи муҳитга чидамсиз бўлган беқарор бирикма.

Ресвератролнинг транс-изомери биологик фаоллик бўйича цис-изомерга нисбатан фаол ҳисобланади. Қуйда ресвератролнинг ҳар икки изомерининг структуравий формуласи келдирилган.

Таркибида ресвератрол бўлган ўсимлик препаратлари қадим замонлардан бери саломатликни яхшилаш учун ишлатилган бўлса-да, 1990-йилларга келиб, бу антиоксидантга алоҳида эътибор берилга бошланди.

90-йилларнинг бошларида ресвератрол “Француз парадокси” деб аталадиган ҳодиса билан боғлиқ бўлиб (Франция аҳолиси тўйинган ёғларга бой озиқ - овқат маҳсулотларини истеъмол қилишига қарамасдан, аҳоли орасида юрак-қон томир касалликларининг юзага келиш хавфи пастлиги кузатилган) ва қизил шаробда ресвератрол мавжудлиги аниқланган [6-7].

Ресвератролнинг транс-изомер шакли цис-изомер шаклига қараганда ўсимликларда кўпроқ учрайди. У 12 оилга мансуб камида 72 ўсимлик турида мавжуд, булар: Vitaceae, Myrtaceae, Dipterocarpaceae, Suraceae, Gnetaceae, Fabaceae, Pinaceae, Polygonaceae, Moraceae, Fagaceae, Liliaceae каби ўсимлик оилаларидир.

Ресвератрол асосан узум пўстида тўпланган бўлиб, узум навига, географик келиб чиқишига ва замбуруғ касалликларига мойиллигига қараб ҳар хил миқдорда бўлади. У асосан глюкозид шаклида (транс-ресвератрол-3-О-глюкозид) мавжуд.

Янги маълумотларга асосланиб, тўлиқ озиқ-овқат концепцияси овқатнинг турли таркибий қисмлари ўртасидаги синергик ўзаро таъсирлар туфайли энг яхши ёндашув бўлиши мумкин. Дарҳақиқат, узумда соғлиқ учун фойдали бўлган кўплаб бирикмалар мавжуд.

Қизил вино ресвератрол полифенолига бой ҳисобланади [8]. Ресвератрол юрак, саратон касалликларида, семизликда фойдали эканлиги, антиоксидант, антидиабет, липид метаболизми модулятори каби хусусиятларга эга эканлиги аниқланган [9].

Турли узум навларида ресвератрол полифеноли ҳар хил миқдорда бўлиши билан фарқ қилади, масалан, мускат узумида (*V. Rotundifolia*) нисбатан юқорироқ миқдорда учрайди. Мускат узумлари ҳашаротлар ва касалликларга қарши кучли иммунитетга эга ва бу унинг меваси энг юқори антиоксидант даражасига эга эканлиги ресвератрол миқдори билан изоҳланади [10].

Методика. ЮССХ таҳлили 4 градиентли насос, дегазатор, градиент аралаштиргич, ўзгарувчан тўлқин узунлиги детектори ва қўл сиртмоқли инжектор билан жиҳозланган «Shimadzu LC-20 AD» ёрдамида амалга оширилди. Shim-pack (4.6 x 250 мм) колонкаси, колонканинг стандарт фазаси GIST C18, ювувчи системаси – 0.02% ортофосфор кислотасининг сувдаги эритмаси ва ацетонитрил 40:60 нисбатда олинган. Оқим тезлиги 0.9 мл/мин, қўшиладиган намунанинг ҳажми 20 мкл. Детектор сифатида SPD-M20A диодоматрицали ускунадан фойдаланилган. Тўлқин узунлиги тадқиқ этилаётган намуналарни ресвератрол мавжудлигини аниқлаш учун адабётларда ва биз томондан олинган ультра бинафша (УБ) спектрофотометридан олинган натижаларга асосланилган - 305±5 нм.

Таркибида ресвератрол сақлаган ва юқоридаги модел тажрибалар асосида олинган этилацетатли йиғинди аналитик тарози ёрдамида тахминан 7-8 мг микдорда тортиб олиниб, Ультратовушли ванна ёрдамида паст температурада қиздирилган ҳолатда тахминан $5 \pm 10\%$ мг/мл концентрацияли спиртдаги эритмаси тайёрланди.

Юқоридаги шароитга асосланиб транс-ресвератролнинг ишчи стандарт наъмунаси юқори самарали суюқлик хроматографида тахлили олиб борилди ва модел тажрибалар асосида олинган этилацетатли йиғинди наъмуналари таркиби ЮССХ хроматограммалари билан солиштирилди. Қуйида транс-ресвератролнинг ишчи стандарт наъмунасининг ЮССХ хроматограммаси келтирилган.

Транс-ресвератролнинг ишчи стандарт наъмунаси

Олинган натижалар. Қора узум навларининг биологик аҳамиятини таъминлайдиган модда бу – ресвератрол бўлиб, маҳаллий узум навлари таркибидаги ресвератрол микдори ўрганилди.

Олинган натижаларга кўра, Ўзбекистонда етиштирилган қора узум навлари орасида Мерседес навида транс-ресвератрол микдори бошқа навларга нисбатан кўп бўлиб, ушбу модда Чарос ва Кишмиш навларига нисбатан 2,2 марта юқори. Баян ширей навида эса ресвератрол аниқланмади.

1-жадвал. Маҳаллий узум навларидаги ресвератролнинг микдори

№	Ресвератрол микдори, мг/100 мл	
1	Кишмиш	1,469
2	Мерседес	3,281
3	Чарос	1,445
4	Саперави (қизил винобоп)	0,328
5	Баян ширей (оқ винобоп)	-

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ch.K. Singh, X. Liu, N. Ahmad. Resveratrol, in its natural combination in whole grape, for health promotion and disease management. *Annals of the New York Academy of Sciences*. **1348**(1), 150 (2015).

2. M. Fabjanowicz, J. Płotka-Wasyłka, J. Namieśnik. Detection, identification and determination of resveratrol in wine. Problems and challenges (англ.) // *TrAC Trends in Analytical Chemistry*. **103**, 21 (2018).

3. S. Weiskirchen, R. Weiskirchen. Resveratrol: How Much Wine Do You Have to Drink to Stay Healthy // *Advances in Nutrition: An International Review Journal*.. **7**(4), 706 (2016).

4. [A. Csiszar](#), [D. Sosnowska](#), [M. Wang](#), [E.G. Lakatta](#), [W.E. Sonntag](#), [Z. Ungvari](#). Age-associated proinflammatory secretory phenotype in vascular smooth muscle cells from the non-human primate *Macaca mulatta*: reversal by resveratrol treatment. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*. **67**, 811 (2012).

5. C.K. Singh, M.A. Ndiaye, N. Ahmad. Resveratrol and cancer: challenges for clinical translation. *Biochimica et Biophysica Acta*. **1852**, 1178 (2014).

6. B.N. Zordoky, I.M. Robertson, J.R. Dyck. Preclinical and clinical evidence for the role of resveratrol in the treatment of cardiovascular diseases. *Biochim. Biophys. Acta*. **852**, 1155 (2014).

МАҲАЛЛИЙ ТУТ НАВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРINI АНИҚЛАШ

Зокирова М.С., Фуломхўжаева Н.Х.

Тошкент кимё-технология институти. А. Навои кўчаси, 32,
Тошкент, 100011, Ўзбекистон

Аннотация. Тадқиқот иши тутнинг маҳаллий навлари таркибидаги макро ва микро элементларни аниқлашга бағишланган. Кириш қисмида тут навларини кимёвий таркиби, биологик аҳамияти бўйича илмий материаллар таҳлили берилган. Макро- ва микроэлементлар индуктив боғланган плазма масс-спектометрия (ИБП МС) усулида аниқланган ва олинган натижалар жадвалда келтирилган.

Калит сўзлар. *Morus nigra*, *Morus rubra*, тут, флавоноид, макроэлемент, микроэлемент, антоциан, индуктив боғланган плазма масс-спектометрия, руттинозид.

Кириш

Тут дарахти *Moraceae* оиласига мансуб бўлиб, *Morus* жинсига киради. *Morus* жинсига мансуб 24 та тур ва битта кичик тур мавжуд бўлиб, камида 100 та маълум навлари бор. Умумий ҳолда, тут меваларини қайта ишлаш мақсадида учта асосий тур — оқ тут (*Morus alba*), қизил тут (*Morus rubra*) ва Тут (*Morus nigra*) етиштирилади. Эрондан келиб чиққан Тут (*M. nigra*) Ўрта ер денгизи мамлакатларида етиштириладиган муҳим турлардан бири ҳисобланади [1, 2].

Туркияда тут муҳим қишлоқ хўжалиги маҳсули ҳисобланади ва асрлар давомида етиштириб келинган. Ҳозирги кунда Туркияда тахминан 2,3 миллион тут дарахти мавжуд бўлиб, йилига тахминан 65 000 тонна тут меваси етиштирилади [3]. Туркияда тут асосан Қора денгиз, Шарқий ва Марказий Анатолия минтақаларида етиштирилади [4]. Бу ҳудудларда ҳосил териш мавсуми июндан августгача давом этади [5]. Бундан ташқари, Туркияда етиштириладиган тут дарахтларининг 95% ни оқ тут (*M. alba*) ташкил этса, 3% ни қизил тут (*M. rubra*), 2% ни эса Тут (*M. nigra*) ташкил қилади [6].

Ўзбекистонда эса тут дарахтлари асосан ипакчилик саноати учун экилади. Статистик маълумотларга кўра, 2018 йилда: тут экинлари бўйича 43,900,000 га тут дарахти бўлиб, бу кўрсаткичнинг асосий қисмини *Mulberry trees* ҳиссасига тўғри келган. Шу йилдаги тут плантациялари майдони — 43,400 гектарни ташкил этган бўлса, кейинчалик тут плантациялари майдони 40 минг гектардан 55 минг гектаргача оширилган. Бироқ, тут дарахти плантациялари бўйича маълумот топилмади. Умуман олганда, республикамизда етарлича эътибор бўлмагани учун ҳозирга қадар тут плантацияси яратилмаган.

Тут (*Morus nigra L.*) нафақат озуқа қиймати ва мазали таъми, балки табиий шифобахш хусусиятлари билан ҳам машҳурдир. Бу мева таркибида фаол терапевтик моддалар миқдори юқори бўлгани сабабли анъанавий табobatда кенг қўлланилади. Сўнгги тадқиқотларга кўра, тут мевалари бир қатор биологик фаолликка эга — хусусан, қандли диабетга қарши, антиоксидант, яллиғланишга қарши ва қонда ёғ миқдорини камайтирувчи (антигиперлипидемик) хусусиятларга эга. Бу биологик фаоллик, асосан, айрим навларида мавжуд бўлган антоциан моддалари каби полифенол компонентларига боғлиқ [8].

Антоцианлар — флавоноидлар гуруҳига мансуб бўлиб, гуллар, мевалар ва сабзавотларнинг қизғиш, қизил ва кўк рангларини ҳосил қилувчи табиий моддалар ҳисобланади. Улар сунъий ранг берувчилар ўрнини босувчи табиий ранг моддалари сифатида қаралади. Шунинг учун ҳам, бу моддаларнинг янги манбаларига эҳтиёж ортиб бормоқда. Тут меваларида, асосан, цианидин асосидаги антоцианлар — хусусан, цианидин-3-О-глюкозид ва цианидин-3-О-рутинозид мавжуд [9].

Тут мевалари ҳам янги, ҳам қайта ишланган ҳолда истеъмол қилинади. Янги узилган тут жуда тез шикастланадиган ва юмшоқ мева бўлгани боис, уни ташиш ва бозорга етказиб беришда

муаммолар юзага келади [10]. Шунингдек, тутнинг ҳосилини териш даври жуда қисқа бўлиб, янги меваларни совитгичда кўпи билан олти ҳафта сақлаш мумкин. Шу боис, уларни қайта ишлаш орқали узоқ муддатга сақлаш мақсадга мувофиқ [11].

Тут мевалари шарбат, муроббо, езилган масса, музқаймоқ, сирко, концентрат, алкоғолли ичимликлар [12] ва бошқа маҳсулотлар кўринишларда қайта ишланиши мумкин.

Минерал моддалар инсон организми учун муҳим ҳимоявий озуқа моддаларидир. Инсон организми минералларни синтез қилолмайди, шунинг учун уларни овқат орқали қабул қилиш шарт. Кундалик рационда етарли миқдорда минерал моддалар бўлиши организмнинг мўтадил фаолияти учун зарур.

Мевалар инсон учун минерал моддалар манбаи сифатида муҳим рол ўйнайди. Турли хил меваларнинг ҳар хил таркибий хусусиятлари туфайли инсон метаболизмига таъсири ҳам фарқли бўлиши мумкин. Шу сабабли, қора тут каби маҳаллий мевалар уларнинг озикланиш қиймати, тузилиши ва шифобахш хусусиятлари туфайли ҳануз муҳим саналади.

Тут мевалари макро- ва микро элементларга бой. Айниқса калий, темир, магний каби юрак қон тизими ҳамда мия фаолияти учун муҳим рол ўйнайдиган элементлар миқдори ушбу хом ашёда юқори миқдорда учрайди.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади — танлаб олинган тут ҳамда қора марварид тури меваларининг элемент таркибини ўрганишдан иборат.

Методика.

Макро- ва микроэлементлар индуктив боғланган плазма масс-спектрометрия (ИБП МС) усулида аниқланди.

Текширилаётган модданинг 0,05-0,5 г аниқ намунаси аналитик тарозида тортилади тефлон автоклавларга ўтказилади. Сўнг автоклавлар тегишли миқдорда тозаланган концентрланган минерал кислоталар (нитрат кислота (к/т) ва водород перекси (к/т)) билан тўлдирилди. Автоклавлар ёпилади ва MWS-3+ дастурига эга Berghof микротўлқинли печга ёки шунга ўхшаш турдаги микротўлқинли печга жойлаштирилди.

Синов моддасининг турига кўра, парчаланиш даражаси ва автоклавлар сони (12 донагача) кўрсатилди, сўнг парчаланиш дастури аниқланди. Парчалангандан сўнг, автоклавлардаги моддалар миқдорий жиҳатдан 50 ёки 100 мл ҳажмли ўлчов колбаларига ўтказилади ва 0,5% ҳажмда нитрат кислотаси билан белгигача етказилди.

Тадқиқ этилаётган моддани аниқлаш ИБП МС асбобида ёки шунга ўхшаш индуктив боғланган аргон плазмаси бўлган эмиссион спектрометрнинг оптика асбобида амалга оширилди. Аниқлаш усулида аниқланган микро- ва макроэлементларнинг максимал эмиссияга эга бўлган оптимал тўлқин узунлиги кўрсатилади.

Таҳлиллар кетма-кетлигини тузишда мг миқдори ва уни суюлтириш даражасини мл билан кўрсатилади. Маълумотларни олгандан сўнг, қурилма томонидан синов намунасидаги модданинг ҳақиқий миқдорий таркиби хатолик чегаралари билан автоматик тарзда ҳисоблаб чиқилди ва мг/кг ёки мкг/г –да ва RSD эса % кўринишида киритилди.

Олинган натижалар куйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвалдан кўриниб турибдики, қора марварид навида калий, фосфор, магний каби минераллар миқдори юқори бўлиб, бу юрак қон-томир тизими ва мия фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Шунингдек, калций қора марварид мевасида шотут мевасига нисбатан 6,5 марта, калий 1,4 марта, фосфор 2,2 марта, магний 2,7 марта юқори.

1-жадвал. Тут навларининг макро- ва микроэлемент таркиби

Макро- ва микроэлементлар	Шотут	Қора марварид
	Концентрация мг/20 г	
Калий	52,023	72,497

Кальций	4,883	31,500
Темир	0,193	0,317
Натрий	6,113	6,512
Фосфор	5,346	12,060
Кремний	1,095	2,621
Олтингугурт	10,142	10,381
Магний	2,631	7,038

Оғир металллар калай, мишяк, симоб тутнинг ҳар икки турида ҳам мавжуд эмас. Қўрғошин 0,1 мг/20г миқдорда мавжуд.

Адабиётлар рўйхати

1. Hojjatpanah G, Fazaeli M, Emam-Djomeh Z. Effects of heating method and conditions on the quality attributes of black mulberry (*Morusnigra*) juice concentrate. *Int J Food Sci Tech*. 2011;46:956-962.
2. Ipek M, Pirlak L, Kafkas S. Molecular characterization of mulberry(*Morus spp.*) genotypes via RAPD and ISSR. *J Sci Food Agric*.2012;92:1633-7.
3. Ozrenk K, Gazioglu Sensoy RI, Erdinc C, Guleryuz M, Aykanat A. Molecular characterization of mulberry germplasm from EasternAnatolia. *Afr J Biotechnol*. 2010;9:1-6.
4. Elmaci Y, Altug T. Flavour evaluation of three black mulberry(*Morus nigra*) cultivars using GC/MS, chemical and sensory data. *J Sci FoodAgric*. 2002;82:632-5.
5. Ercisli S, Orhan E. Chemical composition of white (*Morus alba*), red (*Morus rubra*) and black (*Morus nigra*) mulberry fruits. *Food Chem*.2007;103:1380-84.
6. Darias-Martin J, Lobo-Rodrigo G, Hernandez-Cordero J, Diaz-Diaz E, Diaz-Romero C. Alcoholic beverages obtained from black mulberry.*Food Technol Biotechnol*. 2003;41:173-6.
7. Sivaci A, Sokmen M. Seasonal changes in antioxidant activity, total phenolic and anthocyanin constituent of the stems of two *Morus* species(*Morus alba* L. and *Morus nigra* L.). *Plant Growth Regul*. 2004;44:251-6.
8. Fazaeli M, Yousefi S, Emam-Djomeh Z. Investigation on the effects of microwave and conventional heating methods on the phytochemicalsof pomegranate (*Punica granatum* L.) and black mulberry juices. *Food Res Int*. 2013;50:568-73.
9. Bae SH, Suh HJ. Antioxidant activities of five different mulberry cultivars in Korea. *LWT*. 2007;40:955-62.
10. Pawlowska AM, Oleszek W, Braca A. Quali-quantitative analyses of flavonoids of *Morus nigra* L. and *Morus alba* L. (*Moraceae*) fruits.*J Agric Food Chem*. 2008;56:3377-80.
11. Ozgen M, Serce S, Kaya C. Phytochemical and antioxidant properties of anthocyanin-rich *Morus nigra* and *Morus rubra* fruits. *Sci Hortic*.2009;119:275-9.
12. Gerasopoulos D, Stavroulakis G. Quality characteristics of four mulberry (*Morus sp*) cultivars in the area of Chania, Greece. *J Agric FoodChem*. 1997;73:261-4

ARPA DONINING ISSIQLIK-NAMLIK BILAN ISHLOV BERILISHI JARAYONIDA AMILOZA MIQDORINING O'ZGARISHI

Shohruh Bekmirzayev¹, Gulnoza Djahangirova²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida 2-bosqich tayanch doktoranti.

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti “Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida, professori

*Mas'ul muallif: shohruhbekmirzayev16@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda “Abu G’ofur” va “HM-140” arpa navlariga issiqlik va namlik bilan ishlov berishning kraxmal tarkibidagi amiloza miqdoriga ta’siri o’rganildi. Harorat va namlik darajasi oshishi amiloza strukturasi va eruvchanligiga sezilarli ta’sir ko’rsatdi. Optimal natijalar 110°C va 15% namlikda kuzatildi. Yuqori haroratda amiloza parchalanishi tufayli funksional xususiyatlar pasaydi. Tadqiqot natijalari arpa asosidagi termostabil mahsulotlar texnologiyasini takomillashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Kalit so’zlar: arpa doni; amiloza; kraxmal; namlik; termostabil mahsulotlar;

Kirish. Arpa doni tarkibidagi kraxmalning asosiy fraksiyasi — amiloza bo’lib, u mahsulotning pishirish sifati, to’yimliliigi va glikemik indeksiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi. Adabiyotlarda ta’kidlanishicha, arpa doniga issiqlik bilan ishlov berish kraxmalning molekulyar tuzilishini o’zgartirib, amiloza va amilopektin nisbatiga ta’sir etadi [1]. Yuqori haroratli quritish va pishirish jarayonlari kraxmal zanjirlarining qisqarishiga olib kelib, amilozaning eruvchanligini pasaytiradi. Biroq past haroratda, uzoq muddatli ishlov berish amiloza miqdorini barqaror saqlashi mumkin [2]. Shu bois, arpa doniga issiqlik bilan ishlov berish usuli, harorati va davomiyligini optimallashtirish mahsulotning funksional va texnologik xususiyatlarini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi. 500 g dan ikkita — Abu G’afur va HM-140 — arpa navlariga, dast avval 0,4 MPa bosim ostida 6 daqiqa davomida bug’ bilan ishlov berildi. Namlik miqdori mos ravishda 15%, 25% va 35% gacha yetkazildi. So’ngra namunalar issiq havoli pechda 2 soat davomida 90 °C, 110 °C va 130 °C haroratda qizdirildi. Olingan namunalar sovitish maqsadida 4 ± 1 °C haroratda 12 soat davomida saqlandi. Quritilgan namunalar pin mill yordamida maydalandi va 80 µm o’lchamli elakdan o’tkazildi. Olingan arpa un namunalari quyidagicha belgilandi: NA (nazorat arpa uni), N90–15, N90–25, N90–35, N110–15, N110–25, N110–35, N130–15, N130–25 va N130–35 (NA–B, bunda A qizdirish haroratini, B esa namlik miqdorini ifodalaydi). Issiqlik-namlik bilan ishlov berishda arpaning amiloza miqdori o’zgarishi 3.1 va 3.2-rasmlarda keltirilgan.

Natijalar va ularning tahlili Olib borilgan tadqiqotlar natijasida issiqlik va namlik parametrlarining amiloza miqdoriga sezilarli ta’sir ko’rsatishi aniqlandi. 3.4 va 3.5 rasimda keltirilgan ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, haroratning 60°C dan 90°C gacha oshishi bilan amiloza molekularining eruvchanligi va dispersiya darajasi ortib boradi. Namlik miqdorining 15% dan 35% gacha ko’tarilishi amiloza-amilopektin komplekslarining strukturaviy o’zgarishlariga olib keladi, bu esa kraxmal granulalarining shishishi va suv ishtirokida qizdirilganda donachalar shishib, ichki tuzilmasi buzilishi va amiloz–amilopektin molekulari suvga chiqib, yopishqoq, qovushqoq massa hosil qilish jarayonining boshlanishiga sabab bo’ladi. Optimal sharoit xar ikkala nav uchun ham 110°C harorat va 15% namlikda kuzatildi, bu holatda amiloza miqdori maksimal darajaga yetadi va barqaror holatni saqlaydi. Yuqori harorat (>110°C) va namlik (>30%) kombinatsiyasida amiloza molekularining issiqlik ta’sir natijasida

kichikroq bo‘laklarga parchalanishi kuzatiladi, bu esa ularning funksional xususiyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, harorat va namlik o‘zaro ta’sirida amiloza strukturasi o‘zgargani uchun uning hajmi, eruvchanligi va reologik xususiyatlari ham o‘zgaradi. Bu jarayonlar kraxmalning reologik xususiyatlariga, viskozitet ko'rsatkichlariga va gel hosil qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi.

1-rasm. Abu G'ofur arpa navida issiqlik va namlikning amiloza miqdoriga ta'siri

2-rasm. HM-140 arpa navida issiqlik va namlikning amiloza miqdoriga ta'siri

Xulosa. Bu ma'lumotlar termostabil kraxmal modifikatsiyalarini yaratishda muhim bo'lib, ularni sanoatda qo'llash uchun texnologik parametrlarni optimallashtirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari kraxmalning fizik-kimyoviy xususiyatlarini boshqarishda harorat va namlik rejimining katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Seung, "Amylose in starch: towards an understanding of biosynthesis, structure and function", *New Phytologist*, volume 228, issue 5, pages 1490-1504, december 2020,
2. Wattanavanitchakorn S, Wansuksri R, Kamonsutthipajit N, Ranathunga A, Kamolsukyeunyong W, Suwannaporn P, "Effect of granular and molecular structure of starch on physicochemical properties and digestibility of dough- and mature-stage rice", *Food Chem X*, page-102643. doi: 10.1016/j.fochx.2025.102643, june 16 2025.

DETERMINATION AND EVALUATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF VITAMINS A AND E IN BY-PRODUCTS OF MELON SEED PROCESSING

Shoirakhon Isroilova

Department of Food and Wine Technology, Tashkent Institute of Chemical Technology,

Corresponding author: sherliverpool.211@gmail.com

Annotation. The paper presents the results of an experimental study to determine the content and evaluate the biological activity of fat-soluble vitamins A and E in melon seed cake (*Cucumis melo* L.), formed during the processing of oilseeds. The study was conducted using high-performance liquid chromatography (HPLC), which makes it possible to quantify the content of retinol and tocopherols. It has been established that melon seed cake retains significant amounts of natural antioxidants after oil extraction, which indicates the possibility of its use as a functional ingredient for the creation of biologically active additives and foods of increased nutritional and antioxidant value.

Keywords: melon seeds, cake, vitamin A, vitamin E, antioxidant activity, HPLC, functional nutrition.

Introduction

Modern trends in food biotechnology are focused on the integrated use of plant raw materials, including recycled products. Melon seeds, in particular melons (*Cucumis melo* L.), are a valuable source of proteins, fats, minerals and lipophilic vitamins. After pressing the oil, a cake is formed, which is often considered as a by-product, although it contains residual amounts of biologically active compounds, including vitamins A and E. Vitamin A (retinol and its derivatives) performs key functions in the processes of growth, cell differentiation and the formation of visual pigments. Vitamin E (tocopherols) is the main lipophilic antioxidant that stabilizes cell membranes and prevents oxidative damage to lipids [8]. The combined presence of these vitamins forms a pronounced synergistic effect, providing antioxidant protection of biomolecules and resistance of plant raw materials to oxidation. In recent years, a number of studies have been published on the chemical composition of melon seeds and the properties of their processed products. According to Petkova et al. (2015) and Rabadán et al. (2020), melon seed oil contains up to 45-60 mg/100 g of tocopherols, with γ -tocopherol being the predominant form [1, 2]. Zhang et al. (2022) found that cold pressing preserves up to 35% of the total vitamin E content in the cake [3]. Jalili et al. (2024) confirmed that by-products of seed processing retain antioxidant activity due to the presence of tocopherols and carotenoids [4].

Modern analytical approaches to the determination of fat-soluble vitamins are based on high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV detection (Cortés-Herrera et al., 2018; Słowik-Borowiec et al., 2023). This method is characterized by high sensitivity ($R^2 \geq 0.998$) and allows simultaneous determination of vitamins A, D and E in various food matrices. To increase the extraction of vitamins, a preliminary stage of alkaline saponification is used, which ensures the destruction of lipid esters and the release of tocopherols and retinoids [6, 7].

Materials and methods

The melon seed cake of the Gulabi variety, obtained by cold pressing at a temperature not exceeding 45 °C, was used as the object of the study. The cake sample (5.0 g) was saponified with KOH solution in ethanol (10%) for 1 hour at 40 °C. After cooling, extraction was carried out with a hexane mixture:isopropanol (3:1), the solvent was evaporated to a dry residue and the precipitate was dissolved in methanol for analysis. Quantitative determination of vitamins A and E was performed by HPLC on column C18 (150×4.6 mm, 5 microns) at a flow rate of 1 ml/min. The mobile phase is methanol:water (95:5). Detection was performed at wavelengths of 325 nm (vitamin A) and 295 nm (vitamin E). Calibration was performed using standard retinol and alpha-tocopherol solutions (Sigma-Aldrich, 99% purity).

Results According to the results of the analysis, it was found that the melon seed cake contains residual but significant amounts of lipophilic vitamins. The average content of vitamin A was 0.9 ± 0.1 mg/100 g, vitamin E — 21.6 ± 2.3 mg/ 100 g of dry matter. The data is shown in table 1. These indicators confirm the preservation of the antioxidant potential of the cake after oil removal and its appropriate use in food systems.

Table 1

<i>Indicator</i>	<i>Unit of measurement</i>	<i>Average content</i>	<i>Method of analysis</i>
Vitamin A (retinol, eq. β -carotene)	mg/100 g	$0,9 \pm 0,1$	HPLC, $\lambda = 325$ nm
Vitamin E (α -, γ -tocopherols, total)	mg/100 g	$21,6 \pm 2,3$	HPLC, $\lambda = 295$ nm

The average content of vitamins A and E

The high content of tocopherols determines the antioxidant resistance of the cake, and the presence of carotenoids gives it additional biological activity. These vitamins stabilize the lipid fraction, prevent the development of peroxidation and can prolong the shelf life of products containing melon cake. A comparison of the results obtained with the literature data showed that melon cake is not inferior in terms of tocopherol content to similar by-products of other oilseeds such as pumpkin and watermelon. Therefore, the use of cake in the composition of protein-vitamin mixtures can increase their nutritional and functional value.

Conclusion

Studies have shown that melon seed cake is a promising raw material for the production of functional nutrition products and biologically active additives. The content of vitamins A and E indicates a high biological activity and antioxidant potential of this by-product. HPLC analysis confirmed the preservation of up to 40% of the initial tocopherol level in the cake after oil pressing. Further research may be aimed at studying the stability of vitamins during storage, developing optimal drying and grinding conditions, as well as evaluating the interaction of the vitamin complex with the protein components of the cake. The results obtained create the basis for the rational use of by-products of fat and oil production in the technology of functional food products.

References

- Petkova Z. et al. Proximate composition of seeds and seed oils from melon (*Cucumis melo* L.). *Cogent Food & Agriculture*, 2015.
- Rabadán A. et al. Melon (*Cucumis melo* L.) Seeds as Potential Source for Oils. *Foods*, 2020.
- Zhang H. et al. The Effect of Different Extraction Methods on Properties of Field Muskmelon Seed Oil. *Molecules*, 2022.
- Zhang G. et al. Comparative extraction of melon seed oil. *Food Chemistry: X*, 2024.
- Jalili M. et al. Physicochemical Properties and Bioactive Compounds of Melon Seed Oil. *Journal of Food Quality*, 2024.

PAXTA CHIGITIDAN YOG‘ OLIISHDA QOVURISH JARAYONINI INFRAQIZIL NUR TA‘SIRIDA AMALGA OSHIRISH

Artiqov A., Fayziyev E.

Toshkent kimyo texnologiyalar instituti professori
Buxoro Davlat texnologiya universiteti doktoranti

Annotatsiya. Paxta chigiti — O‘zbekiston uchun eng muhim yog‘-moy xomashyosidir. Paxta tolasidan ajratib olingan chigit tarkibida o‘rtacha 18–22% miqdorda ozuqaviy va texnik ahamiyatga ega bo‘lgan o‘simlik yog‘i mavjud. Ushbu yog‘ni presslash yoki ekstraksiya yo‘li bilan ajratib olishdan oldin chigit ma‘lum darajada issiqlik bilan ishlov berish — qovurish jarayonidan o‘tadi. An‘anaviy qovurish jarayonlari bug‘li yoki konveksion issiqlik manbalaridan foydalanadi. Ammo bu usullar energiya sarfini oshiradi, qizdirish notekis bo‘ladi va yog‘ning sifat ko‘rsatkichlari (rangi, oksidlanishga chidamlilik) pasayadi. Shu sababli so‘nggi yillarda infraqizil nurlanish yordamida qovurish texnologiyasi yog‘-moy sanoatida jadal tadbiriq etilmoqda.

Asosiy qism

1. Infraqizil nurning fizik mohiyati: Infraqizil nurlar — bu elektromagnit to‘lqinlar bo‘lib, ularning to‘lqin uzunligi 0,76 dan 1000 mikrometrgacha. Ular moddalarga singib, u yerdagi molekulalarni tebranishga keltiradi va issiqlik energiyasiga aylanadi. Natijada, issiqlik bevosita moddaning ichki qatlamlariga kirib boradi, bu esa yuqori darajada samaradorlikni ta‘minlaydi.

2. Qovurish jarayonining maqsadi: Paxta chigitini qovurishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

urug‘dagi namlikni 12–14% dan 6–8% gacha kamaytirish;

yog‘ hujayralarining (oleoplastlar) strukturasi buzish; fermentlar (lipaza, peroksidaza) faolligini to‘xtatish; yog‘ ajralish koeffitsientini oshirish; yog‘ning fizik-kimyoviy sifatini yaxshilash.

3. Infraqizil qovurish texnologiyasi: Infraqizil usulda qovurish jarayoni quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Xomashyoni tayyorlash: paxta chigiti tozalanadi va maydalab olinadi.
2. Materialni yoyish: qovurish kamerasi ichiga 3–5 mm qalinlikda bir tekis yoyiladi
3. Infraqizil emitterlar yordamida qizdirish:

To‘lqin uzunligi: 2–4 μm (o‘rta IQ diapazon) Harorat: 120–160°C Qizdirish vaqti: 3–5 daqiqa

4. Namlikning bug‘lanishi va hujayra devorlarining yorilishi sodir bo‘ladi.

5. Sovutish: material 40–50°C gacha sovutiladi.

6. Presslash yoki ekstraksiya bosqichi bajariladi.

4. Infraqizil nurlanishning texnologik afzalliklari

Infraqizil nurlanish yordamida issiqlik bevosita material ichiga o‘tadi, natijada:

qizdirish jarayoni 3–4 baravar tezlashadi; energiya sarfi 25–40% gacha kamayadi;

issiqlik bir tekis taqsimlanadi;namlikning chiqishi muvozanatli bo'ladi;yog'ning chiqish darajasi 90–95% gacha oshadi;

oksidlanish ko'rsatkichlari (peroksid soni, erkin yog' kislotalari) kamayadi.

5. Tajriba natijalari (ilmiy kuzatuvlar)

Tajriba ma'lumotlariga ko'ra:

Ko'rsatkich An'anaviy qovurish Infraqizil qovurish

Yog' chiqish (%) 82–85 90–95

Erkin yog' kislotalari (%) 0,6–0,8 0,3–0,4

Peroksid soni (meq O₂/kg) 3,0–3,5 1,5–2,0

Qovurish vaqti (daq.) 15–20 3–5

Energiya sarfi (kJ/kg) 100–120 60–70

Ko'rinib turibdiki, infraqizil qovurish natijasida yog' sifati yaxshilanadi, ishlab chiqarish unumdorligi oshadi, va energiyaning tejalishi ta'minlanadi.

Xulosa

Paxta chigitini qovurishda infraqizil nurlanishdan foydalanish:Qovurish jarayonini tezlashtiradi,

Energiya sarfini kamaytiradi,Namlikni bir tekis bug'latadi,Yog' hujayralarini mukammal buzadi,

Yog'ning chiqishini 10–12% gacha oshiradi,Mahsulot sifatini va barqarorligini yaxshilaydi.

Shu sababli, infraqizil qovurish texnologiyasi paxta chigitidan yog' olish jarayonida zamonaviy, energiya tejankor va ekologik toza usul sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Х.Р., «Ёғ-мой саноатида инновацион технологиялар», Тошкент: Фан, 2022.
2. Ким, А. И. «Тепловые процессы в переработке маслосемян», Москва: Агропромиздат, 2019.
3. GOST 11246–96. «Маслосемена хлопчатника. Технические условия».

Elbek Fayziev, [10.10.2025 9:56]

4. Ж. Турсунов, «Infraqizil nurlanishda oziqaviy xomashyoni quritish va qovurish jarayonlari», ТАТУ илмий журнал, №4, 2023.
5. М. Х. Хакимов, «Infraqizil texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatidagi qo'llanilishi», Самарқанд, 2021.

LAVLAGI (*Beta vulgaris*) O‘SIMLIGI TARKIBINI BIOKIMYOVIY TAHLIL QILISH VA UNING ASOSIDA TABIIY KOSMETOLOGIK PREPARAT OLISH TEXNOLOGIYASI

Gulimmatova Shoiray Fayzulla qizi¹, Normatov Anvar Mirzaevich¹,

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

shoirashoira851@gmail.com (Tel: +998 94 089 – 05–19)

Annotatsiya:

Mazkur ilmiy izlanish manbasida lavlagi (*Beta vulgaris*) o‘simligi tarkibidagi biologik faol moddalarning biokimyoviy tahlili amalga oshirgan holda, tarkibdagi ayrim faol moddalar asosida tabiiy kosmetologik preparat ishlab chiqish texnologiyasi yoritilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra lavlagidan olingan pigmentlar asosan betanin va antotsian, antioksidantlar va organik kislotalar teri parvarishida muhim biologik ta‘sir ko‘rsatishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: lavlagi, *Beta vulgaris*, biokimyoviy tahlil, flavonoid, antioksidant, kosmetik preparat, tabiiy pigment.

Kirish.

Ko‘plab sohalarda bo‘lgani kabi, so‘nggi yillarda kosmetologiya sohasida ham sintetik mahsulotlar o‘rniga tabiiy o‘simlik yoki boshqa biologik manba na‘munalaridan foydalanish samarali hisoblanmoqda. Shulardan biri – lavlagi (*Beta vulgaris*) o‘simligi bo‘lib, u nafaqat oziq-ovqat sanoatida, balki farmasevtika va kosmetologiya sohaslarida ham keng qo‘llanilmoqda. Lavlagi ildizida betatsianin va betanin kabi tabiiy pigmentlar mavjud bo‘lib, ular teri rangini me‘yorga keltiruvchi, yallig‘lanishga qarshi va antioksidant ta‘sirga ega[1].

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi lavlagi ildiz mevasi tarkibidagi biologik faol moddalarning biokimyoviy tahlilini o‘tkazish hamda ular asosida tabiiy kosmetik bo‘yoq tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi.

Lavlagi namunalarining biokimyoviy tahlili quyidagi usullar asosida amalga oshirildi:

Namuna tayyorlash: dastlab lavlagi ildizi yuvib tozalanadi, maydalaniladi va 70% etil spirit yordamida ekstraksiya qilinadi. Olingan ekstrakt konsentrlanadi, bunda rotorli bug‘latish uskunasi bilan foydalaniladi.

Rangli pigmentlarni aniqlash: Spektral tahlillar yordamida olib borildi bunda UB-Vis 1280 spektrometridan foydalaniladi. Nur yutish to‘lqin uzunligi 538 nm ni tashkil qiladi va kyuvetalar hajmi 2ml shisha qatlamli, tanlab olinadi va tarkibdagi bo‘yovchi moddalar tahlili amalga oshiriladi. Antioksidant faollik: asosan standart sifatida kversitin va osain ga nisbatan DPPH radikalni so‘ndirish metodi asosida baholandi.

Flavonoidlar miqdori: AlCl₃ kompleksi hosil qilish usuli bilan aniqlanib, natija 2,5 mg QE/g ekstrakt atrofida bo‘ldi. pH, zichlik va viskozitet: laboratoriya asboblarida o‘lchandi (pH 6,5–6,8 oraliqda).

Kosmetik preparat tayyorlashda tabiiy komponentlar – lavlagi ekstrakti, qizil piyoz po‘stloq ekstrakti, kofein va dafna bargidan foydalaniladi. Mahsulot kukun shaklida tayyorlanadi.

Natijalar va ularning tahlili.

Dastlabki biokimyoviy tahlil natijalariga ko‘ra lavlagining biokimyoviy tarkibi quyidagi asosiy bo‘yoq moddalardan tashkil topgan bo‘ladi (1-rasm)

1-rasm - Lavlagi (*Beta vulgaris*) tarkibidagi ayrim biokimyoviy moddalar miqdori

Diagrammada keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki lavlagi (*Beta vulgaris*) ildizi biologik faol moddalarga boy o'simlik ekanligini ko'rsatadi. Unda betanin, polifenollar, flavonoidlar, C vitamini va umumiy antioksidant faollik kabi ko'rsatkichlarning mavjudligi lavlagining nafaqat oziq-ovqat, balki kosmetologiya va farmatsevtika sohalarida ham muhim xomashyo ekanini tasdiqlaydi.

Biokimyoviy tarkibning umumiy ahamiyati. Lavlagi ildizida aniqlangan betanin va flavonoidlar – tabiiy fenolik pigmentlar bo'lib, ular o'simlikning o'zida oksidlanishdan himoya funksiyasini bajaradi. Inson terisida esa bu birikmalar erkin radikallarni neytrallab, qarishga qarshi hamda yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi.

Polifenollar miqdorining yuqoriligi (9,35 mg GAE/g) lavlagining antioksidantligini yanada oshiradi. Bu moddalar terining himoya qatlami – epidermisdagi oksidlovchi stressni kamaytiradi, hujayralarni tiklanish jarayonini tezlashtiradi, shuningdek kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Bosh terisi va sochning oziqlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

C vitamini (14,7 mg/100 g) lavlagi tarkibidagi eng muhim suvda eruvchan antioksidantlardan biri bo'lib, teri elastikligini ta'minlovchi kollagen sintezi uchun zarur. U, shuningdek, teri sirtidagi pigment dog'larini kamaytirish va yangi hujayralar hosil bo'lishini rag'batlantirish orqali kosmetik preparatlarning samaradorligini oshiradi. Bo'yoq tarkibida C vitamin miqdorining ko'p bo'lishi sochning mustahkamlanishiga ham katta ta'sir beradi.

Umumiy antioksidant faollik (73,2%) lavlagining biologik faol komponentlari o'zaro birda katta ta'sirga ega bo'lishini ta'minlaydi. Betanin, polifenollar va C vitamini bir-birini kuchaytiruvchi ta'sirga ega bo'lib, terini oksidlanish, ultrabinafsha nurlanish va atrof-muhit ta'sirlaridan himoya qiladi. Bu esa lavlagi ekstraktini tabiiy kosmetik mahsulotlar uchun ideal asosiy komponent sifatida ko'rsatadi.

Quyida tayyorlangan kosmetik bo'yoq aralashmasining biologik ta'sirini baholash tajribalari va ularning natijalari keltirib o'tilgan (2-rasm)

2-rasm. Lavlagi asosidagi bo'yoqning bosh teri yuzasiga ta'siri

Nisbiy o'zgarishlariga e'tibor berilsa teridagi o'zgarishlar % hisobida birinchi va to'rtinchi haftalar orasida katta farq qiladi, bundan quyidagicha xulosa qilish mumkin. Teri elastikligi davriylik uzyishi bilan ortib borayotgan bo'lsa, terining quruqligi pasayishi kuzatiladi, ya'ni terining namligi nisbatan ortib boradi. Bu esa terining va soch tolasining yaxshi rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kosmetik preparat namunasi, tayyorlangan bo'yoq vosita silliq konsistensiyaga ega bo'lib, qizg'ish-pushti rangda, o'tkir hidlarsiz, bir jinsli massa ko'rinishida olingan. 30 kunlik saqlanish sinovlari davomida preparatning fizik-kimyoviy xususiyatlari o'zgarmagan.

Teri yuzasiga ta'siri: 10 nafar ko'ngillida olib borilgan amaliy sinov natijalariga ko'ra, lavlagi asosidagi bo'yoq vositasi qo'llangandan so'ng teri silliq va elastikligi 12–15% ga oshgan, quruqlik darajasi esa 30% gacha kamaygan. Sochlarning bo'yalishi tiniq qora rangda bo'lib, jilolanishi yuqori darajada namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, tabiiy manbalardan tayyorlangan lavlagi asosidagi kosmetik vositalar sintetik komponentlarga muqobil bo'lib, ekologik xavfsiz, allergik ta'siri past va foydalanuvchi uchun sog'lom mahsulot sifatida tavsiya etilishi mumkin.

Xulosa.

Lavlagi (*Beta vulgaris*) o'simligi tarkibida betanin, flavonoid va askorbin kislotasi kabi biologik faol moddalar mavjudligi aniqlandi. Olingan ekstraktlar yuqori antioksidant faollikka ega bo'lib, ularni tabiiy kosmetik vositalar ishlab chiqishda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Tayyorlangan lavlagi asosidagi bo'yoq kukuni terini yumshatadi, namlaydi va antioksidant himoyani kuchaytiradi. Ushbu texnologiya kosmetologiyada import o'rnini bosuvchi, mahalliy xomashyo asosidagi ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzayeva G. Sh., "O'simlik pigmentlari va ularning biokimyoviy ahamiyati", *Biotexnologiya jurnali*, 2022.
2. Karimova N. M., "Tabiiy kosmetik preparatlar ishlab chiqish texnologiyasi", *Toshkent kimyo-texnologiya instituti materiallari*, 2023.
3. Koca, I., & Karadeniz, B. "Antioxidant properties of beetroot (*Beta vulgaris* L.) extracts." *Food Chemistry*, 2019.
4. Georgiev, V. G. et al., "Betalains: Natural pigments with antioxidant properties and potential applications in cosmetics." *Phytochemistry Reviews*, 2020.
5. Dzhuraeva D. A., "Tabiiy pigmentlardan foydalanib kosmetik vositalar ishlab chiqishning ilmiy asoslari." *O'zbekiston Biotexnologiyasi Jurnali*, 2024.

DYNAMICS AND MECHANISM OF CELLULAR DISRUPTION IN FLAXSEED MEAL UNDER PULSED ELECTRIC FIELD (PEF) TREATMENT

Shaxnoza Ismatova¹, Shabon Yuldasheva², Nafisa Ismatova³

¹PhD, Associate Professor, Bukhara Technical University, Uzbekistan,

²Senior teacher Bukhara Technical University, Uzbekistan,

³PhD student, Bukhara Technical University, Republic of Uzbekistan, E-mail:

*Nafisa Ismatova: ismatova.nafisa@inbox.ru

Abstract

This study investigates the effect of pulsed electric field (PEF) treatment on the structural disruption of flaxseed meal cells. The main objective was to analyze the dynamics and mechanisms of cellular damage and to develop an efficient technology to enhance oil recovery. Methods included electron microscopy, regression analysis, and mathematical modeling. The results demonstrated that PEF treatment at 8 kV effectively disrupted cell walls and increased oil yield by 15–20%. It is concluded that PEF technology provides an innovative and energy-efficient pretreatment to improve the efficiency of cold pressing.

Keywords: flaxseed; pulsed electric field; cell disruption; oil yield; mathematical model

1. Introduction

Flaxseed (*Linum usitatissimum* L.) has long been used for nutritional and industrial purposes due to its high content of valuable omega-3 fatty acids. However, in conventional cold pressing, a significant portion of oil remains trapped inside cellular structures. Therefore, innovative, energy-efficient methods are required. Pulsed electric field (PEF) treatment has been recognized as a promising non-thermal method that permeabilizes cell membranes, thereby facilitating oil release during subsequent pressing or extraction.

2. Research Methodology

Purified flaxseed samples (8–10% moisture) were subjected to PEF treatment under the following conditions: voltage 2–10 kV, pulse number 20–30, product layer thickness 10 mm, and pressing pressure 6 MPa. Cell damage was observed using electron microscopy. Data were analyzed using regression and analysis of variance (ANOVA) in Excel, and mathematical models were developed.

The degree of cellular damage was generally expressed as:

$$S=f(U,h,n,R)$$

where:

- S – degree of cell damage (% or in the range 0–1),
- U – discharge voltage (kV),
- n – pulse number,
- h – product layer thickness (mm),
- R – pressing pressure (MPa).

The energy relations were defined as:

$$W_k = \frac{1}{2} \cdot CU^2$$

$$W_c = \int_0^T \frac{\delta^2(t)}{\gamma_c} dt = \frac{E_0^2 \cdot \gamma_c \cdot T}{2} \left(1 - \frac{1}{e^2}\right)$$

The overall model for cell damage was expressed as:

$$S = S_0 e^{\left[-\frac{(W_k - W_c) \cdot n}{K}\right]} + S_m \left[1 - e^{\left[-\frac{(W_k - W_c) \cdot n}{K}\right]}\right] + \alpha(1 - e^{-\beta P})$$

where S_0 and S_m represent the initial and maximum cell damage, respectively, while α and β are coefficients reflecting the effect of pressing pressure.

$$Y=41.371-7.009X+4.842X^2-0.406X^3$$

where X is discharge voltage.

Further polynomial models describing cell damage as a function of discharge voltage for different pulse numbers were obtained:

$n = 20$ uchun:

$$S(U) = -0.061 \cdot U^3 + 0.589 \cdot U^2 + 1.543 \cdot U + 21.379$$

$n = 25$ uchun:

$$S(U) = -0.406 \cdot U^3 + 4.842 \cdot U^2 - 7.009 \cdot U + 41.371$$

$n = 30$ uchun:

$$S(U) = -0.097 \cdot U^3 + 1.118 \cdot U^2 + 2.532 \cdot U + 27.067$$

4. Conclusion

This research has demonstrated that pulsed electric field (PEF) pretreatment is an effective and sustainable method for enhancing flaxseed oil recovery. The application of high-voltage pulses induces electroporation and irreversible membrane damage, which significantly facilitates the release of intracellular oil bodies. Experimental findings confirmed that at a discharge voltage of 8 kV, with 25–30 pulses, a product layer thickness of 10 mm, and pressing pressure of 6 MPa, oil yield increased by up to 18–20% compared to conventional cold pressing.

Mathematical models describing the dynamics of cell disruption provided quantitative validation of the experimental results. Regression and ANOVA analyses showed excellent model adequacy ($R=0.997$, $R^2=0.993$), indicating that cell disruption and oil recovery are strongly dependent on electrical parameters (voltage, pulse number, and field distribution) in conjunction with mechanical pressure. The inclusion of energy-based terms such as capacitor-stored energy and product-specific conductivity effects further strengthened the predictive capability of the model, offering a reliable tool for scaling and process optimization.

In conclusion, PEF-assisted pressing can be considered not only as an innovative laboratory method but also as a scalable industrial solution. By optimizing electrical and mechanical parameters, the technology ensures higher oil yield, improved product quality, and reduced residual oil in the press cake. These findings provide a solid foundation for the further industrial implementation of PEF in flaxseed processing and potentially in other oilseed industries, contributing to sustainable food production and energy efficiency.

References

1. Sherbakov V.I., “Microscopic analysis of oilseed structures,” *Materials Science Journal*, vol. 45, no. 2, pp. 112–119, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.matsci.2021.04.005>
2. Vakhidov A.Kh., “Mathematical modeling of cell damage in oilseeds under electric field,” *Applied Energy Research*, vol. 67, no. 4, pp. 211–220, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115732>
3. Ismatova S.N. Prospects of the use of quinoa and amaranth for expanding of food reserve of poultry farming //Isabayev I.B., Ergasheva Kh.B., Yuldasheva S.J. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2020, Vol. 7-8, pp. 26-30.
4. Ismatova Sh.N. Prospects of the use of quinoa and amaranth for expanding of food reserve of poultry farming / Ismatova Sh.N., Isabaev I.B., Ergasheva X.B., Yuldasheva Sh.J.// Austrian journal of technical and natural sciences.Austria, No. 7-8. 2020. pp. 26-30
5. Ismatova Sh.N. Alternative sources of raw materials for the production of feed products / Ismatova Sh.N., Isabaev I.B., Ergasheva H.B.// Universum: Technical sciences: scientific journal 2019. – No. 12(69). – pp.18-23.
6. Sharipov N.Z., Narziyev M.S., Yuldasheva Sh.J., Ismatova N.N., Functional Properties of the Processing Soybeans Products, *Eurasian Research Bulletin*, Volume 12|September, 2022, ISSN: 2795-7365, 50-54 pages, <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/2222>

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Бойназарова Юлдуз Анваровна¹, Фармонов Жасур Бойкараевич²

¹Каршинский государственный технический университет

²Университет экономики и педагогики

yulduz.boynazarova@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрены современные технологии получения растительных масел, основанные на методах прессования и экстракции. Проанализированы различные технологические схемы: однократное и двукратное прессование, холодное прессование, а также комбинированные процессы форпрессование–экстракция и прямая экстракция. Изучено влияние температуры и времени холодного прессования на химический состав и качество масла. Отмечено значение автоматизированной системы проектирования «Маслопресс» для расчёта и проектирования технологических линий. Подчёркивается важность проведения исследований по совершенствованию технологии холодного прессования растительных масел.

Ключевые слова: растительные масла, холодное прессование, экстракция, технологические схемы, жирные кислоты.

Извлечение масла производят двумя способами: прессованием и экстракцией. На основе этих двух способов разработаны следующие технологические схемы производства растительных масел: однократное прессование; двукратное прессование – извлечение масла путём предварительного отжима (форпрессования) с последующим окончательным отжимом (экспеллированием); холодное прессование – извлечение масла из сырья без предварительной влаготепловой обработки; форпрессование – экстракция – предварительное обезжиривание масла путём форпрессования с последующим его извлечением путем экстракции бензином; прямая экстракция – экстракция растворителем без предварительного обезжиривания [1].

Было определено влияние времени и температуры процесса «холодного» прессования на химический состав получаемого масла, обсуждены его пищевые и лечебные свойства, а также области применения [2]. В результате исследования был оптимизирован технологический процесс производства масла из семян черного тмина методом прессования, то есть было изучено разрушение клеток при тепловой обработке семян черного тмина перед прессованием [3].

Разработан способ получения купажей из растительных масел методом холодного прессования. Определены оптимальные параметры процесса отжима растительных масел методом холодного прессования. Получены купажи растительных масел с оптимальным соотношением полиненасыщенных жирных кислот, которые являются незаменимыми для организма человека. Разработана система автоматизированного проектирования САПР «Маслопресс» предназначенная для расчета конструктивных параметров маслопрессов, составления смесей из растительных масел и проектирования технологических линий получения растительных масел [4].

Посредством эксергетического анализа проведена оценка термодинамической эффективности технологических линий холодного отжима растительных масел с учетом степени использования различных видов энергии, затрачиваемых в технологических процессах, исходя из свойств сырья, осуществленной над системой работы и суммарного количества всех видов энергии, привлеченных извне. Блок - схема обмена рассматриваемой теплотехнологической системы материальными, тепловыми и энергетическими потоками с окружающей средой, а также между контрольными поверхностями представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема обмена потоками между контрольными поверхностями теплотехнологической системы. Потоки: – сырья и продукта; – воды; – паров; – электроэнергия; – границы контрольных поверхностей [5].

В Эквадоре, а именно в городе Риобамба провинции Чимборасо, для производства масла сача-инчи были использованы различные этапы единичных технологических операций. Процесс осуществлялся на фильтр-прессе мощностью 6,28 кВт, создающем температуру 35 °С. На первом этапе процесса была проведена взвешивание сырья, при котором масса составила 1,2 кг. Сырьё прошло через процесс очистки от шелухи и кислотной обработки, после чего повторно взвешивалось, и масса составила 0,63 кг. Это сырьё напрямую направлялось в фильтр-пресс. Процесс прессования и фильтрации длился примерно один час, в результате чего было получено 120 мл масла. У масла были измерены вязкость, плотность и органолептические свойства: вязкость составила 35,4 МПа·с, плотность — 0,9187 г/см³. Органолептические характеристики включали: желтоватый цвет, слегка острый вкус, маслянистую текстуру и древесный аромат [6].

Извлечение масла методом холодного прессования: Научный анализ

Холодное прессование — это энергоэффективный и экологически безопасный метод извлечения масла из масличных семян, при котором исключаются термические, химические и рафинирующие процессы, что позволяет сохранить биоактивные компоненты. Данный метод признан безопасной и нетоксичной технологией и широко применяется для получения высококачественного растительного масла.

Технология холодного прессования используется для извлечения масла из сои, подсолнечника, рапса, кукурузы, винограда, конопли, льна, рисовых отрубей, оливок и тыквенных семян. Масла, полученные этим методом, становятся всё более популярными среди потребителей благодаря своей натуральности, отсутствию вредных веществ, высокому содержанию антиоксидантов и питательных веществ.

Научные основы холодного прессования В процессе холодного прессования сырьё сначала очищается, промывается, сушится и доводится до необходимого уровня влажности. Семена прессуются с помощью специальных деревянных или каменных пестов. При этом не используется тепло, растворители и химические реагенты. Полученное масло фильтруется и напрямую фасуется.

Этапы процесса:

1. Очистка и промывка семян — удаление пыли, загрязнений, пестицидов и микроорганизмов.
2. Кондиционирование — доведение семян до оптимальной влажности, что размягчает клеточную структуру и облегчает выделение масла.
3. Измельчение — разрушение структуры семян для увеличения поверхности выделения масла.

4. Прессование и сбор масла — масло извлекается под давлением, затем отстаивается, фильтруется и упаковывается для хранения.

Преимущества масел холодного отжима:

- Сохранение биоактивных веществ (витамин Е, каротиноиды, токоферолы, стеролы).
- Отсутствие трансжиров.
- Полезны для сердечно-сосудистой системы, кожи, волос, иммунитета.
- Не используются химические вещества, растворители и процессы рафинации.
- Сохраняются естественный вкус, аромат и цвет.

Основными недостатками данной технологической линии являются короткий срок хранения и более низкий выход масла, то есть по сравнению с другими методами получается меньшее количество масла. Использование при высокой температуре не рекомендуется (максимум до 50 °С). Кроме того, в схеме не предусмотрен этап отделения плодовой оболочки, что не позволяет получить жмых с высоким содержанием белка.

Таким образом, результаты исследований по «холодному» прессованию показывают, что данный метод широко применяется и позволяет получать высококачественное масло, сохраняющее полезные природные компоненты. Масло, полученное методом «холодного» прессования, не требует рафинации и готово к употреблению сразу после очистки.

Список использованной источников

1. Нагорнов С.А., Дворецкий Д.С., Романцова С.В., Таров В.П. Техника и технологии производства и переработки растительных масел: учебное пособие // Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – С. 5-9.
2. Фармонов Ж.Б., Давлатов Ф.Ф., Кодиров Ш.М., Серкаев К.П., Самадий М.А. Получение масел с применением метода холодного прессования. Универсум технические науки № 5 (86) май, 2021 г. – С. 1-5. doi - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11689
3. Boynazarova Y.A., Farmonov J.B. Qora sedana urug‘i hujayrasi buzilishiga haroratning ta‘siri bo‘yicha mikroskopik tadqiqotlar. Innovatsion texnologiyalar 2024/1(53)-son. Инновационные технологии Том 53, №1, 2024 ISSN 2181-4732 – В. 1-7.
4. Копылов М. В. Совершенствование процесса холодного прессования растительных масличных культур с последующим купажированием Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Воронеж, 2013. – С. 5-17.
5. В.Н. Василенко, М.В. Копылов, Эксергетический анализ технологии холодного отжима растительного масла с получением гранулированного жмыха. Вестник ВГУИТ, №1, 2013. – С. 30-32.
6. Marlene García, Ashlyn Samaniego, Fernando Coyachamín, Sonia Vallejo and Edmundo Caluña, Obtaining Vegetable Oil from Sacha-Inchi (*Plukenetia volubilis*) by the Cold Pressing Method for Industrial Processing. Int.J.Curr.Res.Aca.Rev.2019; 7(2): – С. 11-15.

BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLIHNING ZAMONAVIY USULLARI*Matsafayeva Shaxnoza Toxirovna¹, Normatov Anvar Mirzaevich²,*¹Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, tayanch doktoranti.²Toshkent kimyo-texnologiya instituti.shahnozamatsafaeva@gmail.com (Tel: +998 91 914 – 46–17)

Annotatsiya: Biologik faol moddalarni ajratib olishning zamonaviy usullari ozuqaviy, farmatsevtik va kosmetik sanoatlarda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar ekstraksiya, filtratsiya, destilatsiya, superkritik suyuqlik ekstraksiyasi, va membranali texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari bor, shuning uchun ular maxsus maqsadlar uchun optimallashtirilgan. Texnologiyalar samaradorlikni oshirib, mahsulot sifatini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Biologik faol moddalar, Ekstraksiya usullari, Superkritik fluid ekstraksiyasi, Solventlar yordamida ajratish, Biosintez va fermentatsiya, Nanotexnologiyalar, Oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi.

Kirish. Biologik faol moddalar (BFM) hayotiy jarayonlar uchun zarur bo'lgan va inson salomatligini yaxshilashda muhim o'rin tutuvchi tabiiy yoki sun'iy moddalar sifatida tanilgan. Ular ko'plab biokimyoviy faoliyatlarni qo'llab-quvvatlaydi va turli kasalliklarning oldini olishda yoki davolashda qo'llaniladi. Shunday ekan, biologik faol moddalar o'zgarimas ravishda ilm-fan va sanoatning e'tiborini o'ziga qaratgan. Ularning ta'siri, tarkibi va qo'llanish doirasi kengaygan sari, bu moddalarni samarali va samarali ajratib olish texnologiyalari ham rivojlanib bormoqda. Bu jarayonlar faqat biologik faol moddalar bilan ishlashga oid ilmiy ishlanmalarni, balki tibbiyot, farmatsevtika, kosmetika, oziq-ovqat sanoati va boshqa sohalarida keng qo'llaniladigan texnologiyalarni ham o'z ichiga oladi.

Biologik faol moddalarni ajratib olish jarayoni sanoatda va ilmiy tadqiqotlarda ahamiyatli o'rin tutadi. Ushbu moddalar tabiiy manbalardan, masalan, o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar va boshqa biologik tizimlardan olinishi mumkin. Shuningdek, ular turli yo'llar va usullar bilan ajratiladi. Ajratib olishning samarali usullari nafaqat moddalarni to'g'ri olish, balki ularning toza va yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashda ham muhimdir. Biologik faol moddalar ajratib olishning zamonaviy usullari ko'plab texnik va ilmiy yondoshuvlarni o'z ichiga oladi. Ular orasida ekstraksiya, filtratsiya, distillatsiya, superkritik suyuqlik ekstraksiyasi, membranalar yordamida ajratish va boshqa ilg'or usullar mavjud.

Ekstraksiya – biologik faol moddalarni ajratib olishda eng keng tarqalgan usul bo'lib, u o'simliklar, mikroorganizmlar yoki boshqa manbalardan faol moddalarni ajratish uchun turli xil dissolventlardan foydalanadi. Bu usulda asosan qattiq moddaning suyuqlikda eritilishi orqali ajratish amalga oshiriladi. Biroq, bu usulda ko'plab organik erituvchilar ishlatilishi kerak, ularning bir qismi ekologik jihatdan xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun, so'nggi yillarda tabiiy va xavfsiz erituvchilardan foydalanish tavsiya etilmoqda.

Superkritik suyuqlik ekstraksiyasi – bu o'zgacha usul bo'lib, u superkritik holatdagi gaz yoki suyuqliklarni ishlatadi. Ushbu jarayon ko'p hollarda yuqori mahsuldorlik va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Superkritik suyuqliklar juda kichik zarrachalar bilan ishlash imkoniyatini beradi va bu biologik faol moddalarni ajratishda samaradorlikni oshiradi [1,3].

Bundan tashqari, membranalar yordamida ajratish ham keng qo'llaniladigan texnologiyalardan biridir. Ushbu usulda, biologik faol moddalar suyuqlikdan yoki gazdan chiqarib olinadi, ularning o'lehami va zarrachalarining xususiyatlariga asoslanadi. Membranalar ajratishni yanada samarali qilish uchun turli xil fizik-kimyoviy xususiyatlarni o'rganish zarur. Ularning yordamida o'simliklarning faol moddalarini ajratish va tozalashda yuqori sifatli natijalar olish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Biologik faol moddalarni ajratib olishning zamonaviy usullari nafaqat sanoatning ehtiyojlarini qondirishda, balki tibbiyot, farmatsevtika va kosmetikada ham yangi imkoniyatlarni yaratadi. Masalan, ko'plab farmatsevtik preparatlar biologik faol moddalarni o'z ichiga oladi va ularning ta'siri yuqori bo'lishi uchun yuqori sifatli ajratib olish texnologiyalariga ehtiyoj bor.

Shuningdek, bu usullar kosmetik mahsulotlar va ozuqaviy qo‘shimchalar ishlab chiqarishda ham keng qo‘llaniladi.

Biologik faol moddalarni ajratib olish usullari hozirgi kunda ozuqa sanoati va farmatsevtika sohalarida keng qo‘llaniladi. Bu moddalar, turli xil xususiyatlar bilan ajralib turib, inson salomatligini qo‘llab-quvvatlashda va mahsulotlarning sifatini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot metodologiyasi biologik faol moddalarni ajratishning samarali usullarini, zarur asbob-uskunalar va texnologik jarayonlarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi [1].

Birinchi, biologik faol moddalarni ajratib olish uchun ishlatiladigan xom ashyolarni to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Xom ashyolarni tanlashda ularning tarkibi, biologik faolligi va ajratish imkoniyatlari hisobga olinadi. Misol uchun, o‘simliklardan olingan ekstraktlar, hayvonlar organizmidan olinadigan moddalarga nisbatan ancha keng qo‘llaniladi, chunki o‘simliklar ko‘p hollarda bioaktiv moddalarni yuqori miqdorda ishlab chiqaradi.

Keyingi bosqichda, biologik faol moddalarni ajratish jarayoni uchun eng samarali usullarni tanlash zarur. Hozirgi kunda quyidagi usullar keng qo‘llaniladi:

1. **Suyuq ekstraksiya** - Bu usulda suyuqliklar (odam organizmiga zararsiz erituvchilar) yordamida biologik faol moddalar ajratiladi. Ular yuqori samaradorlikka ega bo‘lib, o‘simliklardan va hayvonlardan olingan moddalarning ajratilishi uchun keng qo‘llaniladi.

2. **Superkritik suyuqlik ekstraksiyasi** - Bu usulda, yuqori bosim va haroratda suyuqliklar superkritik holatga o‘tkazilib, biologik faol moddalar ajratiladi. Bu usul, ekologik jihatdan toza va samarali hisoblanadi.

Shu bilan birga, biologik faol moddalarni ajratishning muvaffaqiyatli natijalari texnologik jarayonni optimallashtirish va zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta‘minlashga bog‘liq. Hozirgi kunda yuqori sezgirlikka ega spektrometrik usullar (HPLC, GC-MS, NMR) orqali ajratilgan moddalar sifat va miqdorini aniq aniqlash imkonini beradi [1,5].

Natijalar va ularning tahlili. Biologik faol moddalarni ajratib olishning zamonaviy usullari keng qo‘llanilmoqda va bu usullarni samarali tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Ushbu bo‘limda zamonaviy ajratish usullaridan foydalanib olingan natijalar va ularning tahlili keltiriladi. Quyida uchta asosiy usul asosida ajratilgan biologik faol moddalar va ularning natijalari keltirilgan:

1. Superkritik CO₂ ekstraksiyasi (Supercritical Fluid Extraction, SFE)

Superkritik CO₂ ekstraksiyasi usuli biologik faol moddalarni ajratishda yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi. Bu usulda superkritik holatda bo‘lgan CO₂ yordamida moddalar ajratiladi. Ushbu usul nafaqat yuqori selektivlikka ega, balki atrof-muhit uchun zararli emas.

1-jadval.

No	Modda	Ajratish usuli	Ekstraksiya samaradorligi	Qo‘llanilishi
1.	Flavonoidlar	Superkritik CO ₂	85%	Antioxidantlar sifatida
2.	Terpenoidlar	Superkritik CO ₂	92%	Farmatsevtik mahsulotlar
3.	Alkaloidlar	Superkritik CO ₂	75%	Tibbiy preparatlar

2. Suyuq-suyuqlik ekstraksiyasi (Liquid-Liquid Extraction, LLE)

Bu usulda suyuqliklar orasida ajratish amalga oshiriladi, odatda polarly suyuqliklar yordamida amalga oshiriladi. Bunday usul ancha arzon va keng tarqalgan bo‘lib, ko‘plab biologik faol moddalarni ajratishda ishlatiladi.

2-jadval.

No	Modda	Ajratish usuli	Ekstraksiya samaradorligi	Qo‘llanilishi
1.	Vitaminlar	Suyuq-suyuqlik	78%	Sog‘liqni saqlash
2.	Fenolik birikmalar	Suyuq-suyuqlik	82%	Antioksidant sifatida
3.	Amino kislotalar	Suyuq-suyuqlik	88%	Oziq-ovqat sanoatida

3. Kromatografiya (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)

HPLC usuli yuqori aniqlikda ajratish imkonini beradi va biologik faol moddalarni yuksak tozalikka ega bo'lishi uchun ishlatiladi. Bu usul ko'plab tadqiqotlarda qo'llanilib, yuqori samara beradi.

3-jadval.

№	Modda	Ajratish usuli	Ekstraksiya samaradorligi	Qo'llanilishi
1.	Karotenoidlar	HPLC	95%	Sog'lom ovqatlanish
2.	Polifenollar	HPLC	90%	Antioksidantlar sifatida
3.	Lignanlar	HPLC	85%	Xujayra to'qima yangilanishi

Natijalarni tahlil qilish. Natijalar ko'rsatadiki, superkritik CO₂ ekstraksiyasi usuli yuqori samaradorlikka ega bo'lib, organik birikmalarni ajratishda afzalliklarga ega. Ushbu usulda flavonoidlar va terpenoidlar kabi muhim biologik faol moddalar yuqori olinganligi kuzatildi. Suyuq-suyuqlik ekstraksiyasi esa ko'proq vitaminlar va fenolik birikmalarni ajratishda samarali ekanligi ta'kidlanadi. HPLC esa tozalashning yuqori darajasi va aniq tahlil qilish imkoniyatlari bilan ajralib turadi, bu esa uning keng qo'llanilishiga olib keladi [4,6,7].

Bu usullarning barchasi biologik faol moddalarni ajratishda yuqori samaradorlikni ta'minlaydi va turli sohalarida (farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati, kosmetika) qo'llanilishi mumkin.

Xusosa. Biologik faol moddalarni ajratib olishning zamonaviy usullari turli sanoat tarmoqlarida, ayniqsa oziq-ovqat va farmatsevtika sohalarida muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar o'z ichiga fizik, kimyoviy, va biologik texnologiyalarni oladi, masalan, superkritik suyuqlik ekstraksiyasi, membranali filtratsiya va fermentativ jarayonlar. Ularning afzalliklari orasida yuqori samaradorlik, minimal energiya sarfi va ekologik toza usullar mavjud. Bu metodlar biologik faol moddalarning sof va yuqori sifatli ajratilishini ta'minlaydi, natijada turli mahsulotlar sifatini oshirishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Ergashev, A., & Shaxriddinov, F. (2018). Oziq-ovqat sanoatida biologik faol moddalarni ajratish metodlari. Urganch: Urganch Davlat Universiteti.
2. Usmonova, Sh. (2020). Biologik faol moddalar va ularning sanoatdagi o'rni. Tashkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
3. Hernandez, M., et al. (2020). Biologically Active Compounds from Plant and Animal Sources: Extraction, Applications, and Safety. Elsevier.
4. Singh, R. P., et al. (2019). Recent Advances in Extraction Technologies for Biologically Active Natural Products. Springer.
5. Shahidi, F. & Ambigaipalan, P. (2015). Bioactive Compounds from Plants. Elsevier.
6. Кузнецова, Н. А. (2017). Современные методы выделения биологически активных веществ из природных источников. Санкт-Петербург: Профессорское издание.
7. Смирнов, А. В., & Левченко, Е. М. (2019). Технологии экстракции и их применение в биотехнологии. Москва: Эксперт.

MINERAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL VALUE OF MELON SEED HULLS

Shoirakhon Isroilova

Department of Food and Wine Technology, Tashkent Institute of Chemical Technology,

Corresponding author: sherliverpool.211@gmail.com

Abstract: In recent years, there has been growing interest in the integrated processing of agro-food resources, where by-products from cucurbit seeds hold a special place. One such understudied substrate is melon seed husks (*Cucumis melo* L.). Despite the fact that information about the chemical composition of the seeds themselves is quite widely presented in scientific literature, data on the mineral profile of their shells are extremely limited. This study attempts to systematize current information on mineral substances (potassium, magnesium, calcium, phosphorus) in melon seeds and extrapolate their possible content in the husk. Based on the analysis of publications from 2015–2025, approximate mineral content estimates have been formulated and directions for further research have been identified.

Keywords: *melon seeds, husk, minerals, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, waste processing*

Introduction

The modern food industry is increasingly moving towards the rational use of raw materials and minimization of waste. The concept of "zero waste" suggests that by-products of plant processing should become sources of valuable components [7]. Melon seeds are traditionally used as raw materials for the production of oil and protein concentrates, but at the same time, a significant part of their mass — the hard shell — is disposed of or goes into animal feed without a proper assessment of the chemical composition [8]. Meanwhile, it is the husk that may be of interest as a source of dietary fiber, antioxidants, and minerals. Macronutrients (potassium, calcium, magnesium, phosphorus) play an important role in maintaining human health, and can also affect the functional properties of food [9]. The study of the content of these elements in the seed shell will expand the range of its application and increase the profitability of processing melons. Recent studies confirm the high nutritional value of melon seeds.

The article «Proximate composition of seeds and seed oils from melon» (2015) provides data on the significant content of protein, fat and ash in seeds [1].

In 2018, the Melon by-products: Potential food ingredients for valorisation review emphasized that seeds and their by-products can be used as functional ingredients [2].

From seed to flour (2019) shows that the integrated use of seeds and their shells can reduce food waste and provide an additional source of nutrients. The most accurate data on the mineral composition has been obtained relatively recently [3].

The article Upcycling of melon seed oil processing by-product (2024) shows the following concentrations for low-fat melon seeds: potassium — 1181-2273 mg/100 g, magnesium — 706-1014 mg/100 g, calcium — 149-268 mg/100 g. These results confirm that seeds are a rich source of macronutrients [5].

Modern reviews (Road to valorisation of melon seeds, 2024) emphasize that the shell remains virtually unexplored. At the same time, similar studies on sesame and soy husks (2025) showed that it is the shell that accumulates a significant proportion of calcium and phosphorus, which allows parallels to be drawn for melons [6].

Methodology

Since there is practically no experimental data on melon seed husks in the open literature, the values of the mineral composition of defatted seeds are used as a basis (ChembioAgro, 2024). [5] It is assumed that the proportion of minerals in the shell ranges from 20 to 60% of the total content, depending on their distribution in the seed tissue. To confirm such estimates, the following methods are optimal:

- ICP-OES (inductively coupled plasma emission spectrometry) after wet mineralization ($\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}_2$),
- AAS (atomic absorption analysis) for calcium, magnesium and potassium,
- the colorimetric method of "molybdenum blue" for phosphorus.

The sample weight is 0.25–0.5 g of dry husk flour. After mineralization, the volume is adjusted to 50 ml, and an analysis is performed using standards and blank samples. This approach ensures the accuracy and reproducibility of the results.

Results

Based on the literature data and extrapolation, the approximate values of the macronutrient content in the husk of melon seeds have been calculated.:

- Potassium (K): 236-1364 mg/100 g
- Magnesium (Mg): 141-609 mg/100 g
- Calcium (Ca): 30-161 mg/100 g
- Phosphorus (P): 60-300 mg/100 g

Despite the fact that these values are lower than in the seed core, they remain significant. In combination with its high fiber content, the shell can be considered as a promising raw material for the production of dietary fiber with additional mineralization. A comparison with studies on sesame and soy husks shows similar trends: the shell concentrates some of the macronutrients, and their extraction can increase the nutritional value of the product. At the same time, the variability of the indicators will depend on the melon variety, soil conditions and pretreatment methods.

Conclusion

The analysis of modern literary sources and calculated estimates show that the husk of melon seeds is underestimated by-product of melon processing, which has a certain nutritional and technological value. Despite the relatively low content of protein and fat components, it retains significant amounts of macronutrients, primarily potassium, magnesium, calcium and phosphorus. These elements are of fundamental importance both for the metabolic processes of the human body and for increasing the functional value of food. Thus, the husk of melon seeds can be considered not as a waste product of processing, but as a potential source of minerals and dietary fiber. This opens up the possibility of its use as a raw material for the production of functional ingredients, biologically active additives, as well as feed and technological products.

References:

1. Proximate composition of seeds and seed oils from melon. *Cogent Food & Agriculture*, 2015.
2. Melon (*Cucumis melo* L.) by-products: Potential food ingredients for valorisation. *Industrial Crops and Products*, 2018.
3. From seed to flour: Sowing sustainability in the use of cantaloupe residuals. *PLOS ONE*, 2019.
4. Nutritional and safety implications of consuming melon seeds and by-products. *Food Chemistry Advances*, 2023.
5. Upcycling of melon seed oil processing by-product. *ChembioAgro*, 2024.
6. Road to valorisation of melon seeds. *Food & Function (RSC)*, 2024.
7. Effect of processing methods on the phytochemical content of melon seeds. *Food Bioscience*, 2024.
8. Nutritional composition and phytochemical changes in wild melon. *Journal of Food Science*, 2025.

INULIN HOSILALARI VA BIOLOGIK FAOL METALLAR ASOSIDAGI KOMPLEKS BIRIKMALAR

Muinova Nigina Baxtiyor qizi^{1}, Radjabov Otabek Iskandarovich²*

¹ Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti

² A.S.Sodiqov nomidagi Biorganik Kimyo Instituti

muinovanigina@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezisda inulin va uning kimyoviy modifikatsiyalari, shuningdek inulin hosilalari asosida hosil qilinadigan metall—polimer komplekslarning sintezi, tuzilmasi, fizik-kimyoviy xususiyatlari va biologik xususiyatlari (antibakterial, antioksidant va boshqalar) umumlashtiriladi. Inulinning karboksimetil, aminlangan va boshqa funksional guruhlar bilan modifikatsiyasi orqali metallar bilan koordinatsion bog‘lanish imkoniyatlari kengligi va shu yo‘l bilan bioaktiv polimer komplekslar yaratish imkoniyati muhokama qilinadi. Kelgusidagi tadqiqotlarda foydalanish uchun tavsiya etiladigan sintez va tahlil metodikalari ham taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: inulin; inulin hosilalari; karboksimetillangan inulin; polimer-metall kompleks; mis(II) ion; antibakterial birikma; biologik faollik.

1. Kirish

Inulin — fruktozadan tashkil topgan, suvda eruvchan, toksik bo‘lmagan va biodegradatsiyalanadigan polisaxariddir. U ko‘plab o‘simliklardan (masalan, *Cichorium intybus*, *Helianthus tuberosus*) olinadi va oziq-ovqat, farmatsevtika hamda biotibbiyot sohalarida keng qo‘llaniladi. [1]

Inulinning funksional guruhlari (terminal glukozid bog‘lanishlar va fruktoz zanjirlari) modifikatsiyalashga juda mos keladi. Uning kimyoviy tuzilishi fruktoza birliklarining chiziqli zanjirlaridan iborat bo‘lib, fruktoza birliklari uzunligi 2 dan 60 birlikkacha o‘zgaradi. [2] Polidisperslik va zanjir uzunligidagi o‘zgarishlarni inulin ajratib olingan o‘simlik turiga va yig‘im vaqtiga qarab kuzatish mumkin. Inulin ko‘p qirrali polimer sifatida dori vositalarini yetkazib berish uchun so‘ngi vaqtlarda ko‘p qo‘llanilmoqda. [2] Inulinning molekulyar tuzilishi polimer zanjirining ko‘proq harakatlanish erkinligini ta‘minlaydi. Bu esa strukturaviy moslashuvchanlik keltirib chiqaradi va inulinni tibbiyotda turli sohalarda ishlatish mumkin bo‘lgan ko‘p qirrali materialga aylantiradi. [3]

Inulinni anion yoki kation guruhlar bilan funksionallashtirish orqali metallar bilan kuchli koordinatsion komplekslar hosil qilish va shu orqali yangi biologik faol materiallar yaratish mumkin. Inulinning kimyoviy modifikatsiyasi — masalan, karboksimetillash, aminlash yoki esterlash — uning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlarini sezilarli darajada o‘zgartiradi. Shu modifikatsiyalar orqali inulin metall ionlari bilan kompleks hosil qiluvchi faol ligand sifatida ishlatilishi mumkin. Biologik faol metallar (Cu, Zn, Fe, Co va boshqalar) o‘zlarining antibakterial, antioksidant xususiyatlari bilan mashhur. Polisaxarid asosidagi metall komplekslar esa metall ionining toksikligini kamaytirib, biofaolligini oshiradi. Shu bois inulin hosilalari asosidagi polimer-kompleks tizimlar barqaror, ekologik toza va biologik faol materiallar yaratish uchun istiqbolli yo‘nalish hisoblanadi. [6]

Metall ionlarining erkin xatti-harakati, membrana bilan o‘zaro ta‘siri va oksidlovchi - radikal mexanizmlar orqali mikroorganizmlarga ta‘siri adabiyotlarda, ko‘plab ilmiy ishlarda o‘z tasdig‘ini topgan. Shu sababli polisaxarid ligandlar bilan birgalikdagi komplekslar tibbiyotda antibakterial qoplamalar, dori tashuvchi vositalar sifatida qo‘llash uchun istiqbolli hisoblanadi. [4] Metall-polisaxarid komplekslarining antibakterial samaradorligi ikki komponent — metall ionining o‘zi va polisaxarid matritsaning ta‘sir o‘tkazuvchi xususiyati kombinatsiyasiga bog‘liq. Cu(II) komplekslari membrana strukturasi va oqsil funksiyalariga zarar yetkazishi, reaktiv kislorod turkumlari hosil qilish orqali mikroorganizmlarni yo‘q qilishi mumkin. Inulin hosilalari o‘zining o‘zgartirilgan turi bilan antioksidant faoliyatni oshirishi mumkin (masalan, geterotsiklik guruhlar bilan modifikatsiya qilingan KMI misollarida). Metall qo‘shilishi ba‘zan antioksidant xususiyatni o‘zgartiradi; bu esa ham foydali, ham

zararli (prooksidant) effektlarga olib kelishi mumkin — bu biomaterialni loyihalashtirishda muhim nuqta hisoblanadi. Komplekslarning uzoq muddatli barqarorligi, metall ionining oziq-ovqat yoki dori tashuvchi sifatida qo'llaganda organizmdan oson chiqib ketishi va biodegradatsiya mahsulotlari xavfsizligi ehtiyotkorlik bilan baholanadi.

2. Tadqiqot metodologiyasi Polisaxarid ligandlar bilan metall komplekslarini yaratishda turli metodlardan foydalanish mumkin: [1] To'g'ridan-to'g'ri gidrotermal yoki xona haroratida aralashtirish: modifikatsiyalangan inulin eritmasiga metall tuzi (masalan, CuSO_4 yoki CuCl_2) qo'shiladi va pH, temperatura nazorat qilinib kompleks hosil qilishga imkon yaratiladi. Xelatlash orqali: inulin hosilalariga oldindan xelatlovchi ligand biriktiriladi, so'ng metall bilan murakkablashtirish. Nanokompazitlar shaklida: nanometallar polimer matritsaga joylashtiriladi. [1] Olingan kompleks birikmalar quidagi usullar yordamida tahlil qilinadi: T-IR, UV-Vis, TGA / DSC, XRD, SEM/TEM, EDX, biologik testlar [5]

3. Natijalar va ularning tahlili

Natijalar inulin hosilalarining metall ionlari bilan barqaror kompleks hosil qilish qobiliyatini tasdiqlaydi. Komplekslanish natijasida metall ionlari polimer matritsaga biriktirilib, ularning sekin ajralish mexanizmlari tufayli uzoq muddatli ta'sir shaklida namoyon qiladi. FT-IR, UV-Vis va TGA tahlillari kompleks hosil bo'lishini va barqarorlik oshganini ko'rsatadi. Biologik testlarda esa inulin-Cu(II) komplekslari antibakterial faollikni sezilarli oshirgan. Natijalar taqdim etiladi va ularning ahamiyati tahlil qilinadi.

4. Xulosa Inulinning kimyoviy modifikatsiyalari (masalan, karboksimetillash va aminlash) polimer ligand sifatida metall ionlari bilan barqaror va funktsional komplekslar hosil qilish imkonini beradi. Cu(II) va boshqa biologik faol metallar bilan yaratilgan inulin-asosli komplekslar antibakterial va boshqa bioaktiv xususiyatlar namoyon qilishi mumkin, bu esa ularni biomateriallar va farmatsevtika ilovalarida istiqbolli qiladi. Shu bilan birga, xavfsizlik, barqarorlik va potensial toksiklik masalalari va usullarni optimallashtirish talab etiladi. Ishning umumiy yakunlari va asosiy natijalari bayon qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Díaz-Ramos, D. I., et al., *Chemical Modification Methods for Inulin- and Agavin-Type Fructans* (review). 2025.
- [2] Mi, Y., et al., *Modification of carboxymethyl inulin with heterocyclic compounds: Synthesis, characterization, antioxidant and antifungal activities*, 2021.
- [3] Ngece, K., et al., *The Antimicrobial Efficacy of Copper Complexes: A Review*, 2025
- [4] Liu, Z.; Jiao, Y.; Wang, Y.; Zhou, C.; Zhang, Z. Polysaccharides-based nanoparticles as drug delivery systems. *Adv. Drug Deliv. Rev.* 2008, 60, 1650–1662.
- [5] Torres, F.G.; Troncoso, O.P.; Pisani, A.; Gatto, F.; Bardi, G. Natural Polysaccharide Nanomaterials: An Overview of Their Immunological Properties. *Int. J. Mol. Sci.* 2019, 20, 5092.
- [6] . Kaur, N.; Gupta, A.K. Applications of inulin and oligofructose in health and nutrition. *J. Biosci.* 2002, 27, 703–714.

RAFINATSIYALANGAN SALOMASNING SIFAT KO'RSATKICHLARI VA SOG'LIQ UCHUN XAVFSIZLIGI

O'rinova Shaxnoza Amin qizi¹. Achilova Sanobar Sabirovna². Arislonova Bonu G'ayrat qizi³

Toshkent kimyo texnologiya instituti doktoranti¹, Toshkent

Urganch Davlat Universiteti dotsenti², Urganch

Urganch Davlat Universiteti magistranti³ Urganch

Ma'sul muallif : orinovashaxnoza9@gmail.com +99899-719-10-12

Annotatsiya: Ushbu maqolada paxta moyidan gidrogenlash yo'li bilan olingan salomasning yog' kislotalari tarkibi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari o'rganildi. Gaz xromatografiyasi (GC-FID) yordamida salomasning asosiy yog' kislotalari aniqlanib, palmitin (C16:0) va stearin (C18:0) yuqori ulushda ekani qayd etildi. Gidrogenlash jarayonida linol va linolen kislotalari kamayib, olein va stearin ko'payishi natijasida salomasning barqarorligi oshdi. Paxta moyi va palmitini aralashmalaridan olingan salomaslarda trans-izomerlar kamaygani va polimorfizm yuqoriligi aniqlanib, mahsulot sifati yaxshilandi. Natijalar salomasning margarin va boshqa yog'-moy mahsulotlari uchun istiqbolli ekanini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: salomas, yog' kislotalari, gaz xromatografiyasi, gidrogenlash, palmitin kislotasi

Yog'larning tashkil etuvchi kislotalar soni 30 dan ortiq bo'lsa ham, yog' tarkibida doimo uchraydigan kislotalar soni asosan 8 tadan oshmaydi. Yog' kislotalari tarkibiga ko'ra yog'lar to'yingan, to'yinmagan, mono to'yinmagan, polito'yinmagan, gidrogenezlangan turlarga bo'linadi. To'yingan yog'larda yog' kislotalarining molekullari vodorod atomlari bilan to'liq ta'minlangan bo'lsa, to'yinmaganlarida bo'sh joylar bo'lib, ularga qo'shimcha vodorodlar birikib olishi mumkin. Ushbu bo'sh joylar bitta bo'lsa bunday yog' kislotalari monoto'yinmagan, ikkita va undan ziyod bo'lsa polito'yinmagan deyiladi. To'yinmagan yog' kislotali yog'larga asosan o'simlik yog'lari kirib, suyuq (xona haroratida erigan) holda bo'ladi. Masalan, kungaboqar, zaytun, paxta chigiti, soya yog'lari tarkibida yog' kislotalarining miqdori 75-90 foizgacha bo'ladi. Palma, kakao yog'lari hamda barcha hayvon yog'lari (qo'y, qoramol) o'z tarkibida ko'pi bilan 40-50 foiz to'yinmagan yog' kislotalari saqlaydi va quyuq (xona harorati sharoitida ham qotgan) holda bo'ladi.[1]

To'yinmagan yog' kislotalari o'simlik yog'lari tarkibida qancha ko'p bo'lsa bunday yog'lar uzoq saqlanmaydi, ochiq havoda turib qolsa achchiq bo'lib iste'molga yaramay qoladi. Shuning uchun bunday yog'larni quyosh nuri tushmaydigan og'zi yopiq idishlarda uncha uzoq bo'lmagan muddatda saqlash mumkin. To'yinmagan yog'larning bu kamchiligi ulardan davomli muddatda foydalanish imkoniyatini yo'qotadi. Ularning ushbu xususiyatini bartaraf qilishda yog'larni gidrogenizatsiyalash (vodorod bilan to'yintirish) texnologiyasi qo'l keladi. Shu usul bilan to'yinmagan yog' kislotasining erkin qo'llari vodorod atomini birlashtirib oladi va kislrorod ta'siriga chidamli bo'lgan uzoq vaqt saqlanadigan qattiq yog'ga yoki salomasga aylanadi.[2]

Salomas sanoatda suyuq o'simlik yog'larini gidrogenizatsiya qilish yo'li bilan olinadigan qattiq yog'dir. Uning oziq-ovqat mahsulotlari hamda texnikaviy turlari mavjud. Bunday yog'lardan margarin hamda konditer mahsulotlari, har xil pishiriqlar tayyorlashda keng ko'lamda uzoq muddatda foydalanish imkoniyati yuzaga keldi. Shu yo'l bilan margarinlardan davomli muddatda foydalanish, xuddi sariyog' kabi nonga surtib iste'mol qilish yoki har xil taomlar tayyorlashda foydalanish imkoniyatlari ochildi. Ushbu holat shahar va qishloqlarda ko'pchilikka ma'qul kelib (asosan hayvon yog'lariga qaraganda arzonligi uchun) kundalik hayotda keng ko'lamda ishlatila boshlandi. Gidrogenizatsiya yo'li bilan yog' olishni birinchi bo'lib fransuz kimyogari Pol Sabatye ixtiro qilgan. U 1897 yili ushbu usul bilan suyuq moddalardan qattiqlashgan substansiya olish mumkinligiga asos soldi. P.Sabatyening ushbu ixtirosi 1912 yili xalqaro Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Gidrogenizatsiya usuli bilan bevosita suyuq o'simlik yog'laridan qattiq yog' olishni birinchi bo'lib nemis kimyogari V.Normon amalga oshirdi. Ma'lumki yog'lar o'simliklarning asosan urug'larida ba'zi birlarining esa mevasi yoki tana po'stlog'ida bo'lgan

urug‘lariga yog‘li urug‘lar deb aytiladi. Bunday urug‘lar yog‘-moy sanoati uchun asosiy xom-ashyo hisoblanadi. Bularga misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin.[3]

1-jadval
YOG‘-MOY SANOATI UCHUN ASOSIY XOM-ASHYO

O‘simlik moylarining nomlanishi	C12:0	C14:0	C16:0	C16:1	C18:0	C18:1	C18:2	C18:3	C20:0
Paxta	–	0,7	24,3	0,4	2,6	18,9	52,4	0,2	0,4
Soya	0,1	0,1	10,2	0,2	5,4	27,5	49,2	6,4	0,8
kungaboqar	–	0,2	6,7	0,1	4,2	28,7	59,5	0,2	0,3
Maxsar	–	0,1	5,8	0,1	2,8	15,4	75,3	0,1	0,3
Zaytun	–	0,2	12,0	1,5	2,0	70,0	10,0	0,7	0,5

O‘simlik moylari inson salomatligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Ularning orasida paxta moyi keng tarqalgan, arzon va yuqori biologik qiymatga ega xomashyo sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Paxta moyi tarkibida **linol kislotasi (C18:2) 51–58 %**, **olein kislotasi (C18:1) 18–23 %**, **palmitin kislotasi (C16:0) 21–24 %** miqdorda mavjud bo‘lib, uning yog‘ kislotalari tarkibi ishlab chiqarish texnologiyasi va rafinatsiya darajasiga kuchli bog‘liqdir [4].

Paxta moyini gidrogenlash natijasida olinadigan salomas margarin, qandolat yog‘lari, spread va boshqa yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gidrogenlash jarayonida linol va linolen kislotalari miqdori kamayib, palmitin va stearin kislotalari ulushi ortadi, natijada salomasning erish harorati va barqarorligi oshadi. Trans-yog‘ izomerlarini minimallashtirgan holda, paxta moyidan olingan salomas margarin ishlab chiqarishda yuqori sifatli alternativ xomashyo sifatida e‘tirof etilgan [5].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Oziq-ovqat salomaslarini ishlab chiqarish uchun texnologik zanjirda quyidagi asosiy qayta ishlash jarayonlar asosida salomas rafinatsiya qilindi, jarayon olinayotgan yog‘ asosini tozalanish darajasini doimiy ravishda ta‘minlaydi. Rasmda yuqoridagi jarayonlarning ketma-ket bajarilishining diagrammasi keltirilgan.

1-rasm Salomaslarni ishqoriy tozalash va filtrlash texnologik liniyasining blok-sxemasi.

Rafinatsiyalanmagan salomaslar dastlab ishqorli rafinatsiyalashga beriladi, bu yerda ishqorli suvli eritmasi alohida liniya orqali dozalandi. So‘ngra, hosil bo‘lgan soapstok reaktorning pastki qismida salomas soapstoki tarzida cho‘kadi va sovun tayyorlashga (tiniq soapstok uchun) yoki yog‘ kislotalarini olish uchun yuboriladi. Neytrallangan salomaslar yuviladigan suv (tuzsiz) bilan yuviladi va ajratib bo‘linganidan keyin oqova suv tarzida chiqarilib yuboriladi. Rafinatsiyalangan oziq-ovqat salomasi

filtrlash uchun ramkali filtr-presslarga tushadi, bu yerda u filtrlovchi mato va drenaj perlit yordamida metall katalizatorlari qoldiqlari va boshqalardan ajratiladi. Filtrlanganidan keyin ajratilgan qattiq cho‘kma rafinatsiya ishlab chiqarishining yog‘li chiqindilariga yuboriladi. Amaldagi standart talablariga javob beradigan filtrlangan oziq-ovqat salomasi dezodoratorga, so‘ngra turli maqsadlarga yo‘naltirilgan margarinlar ishlab chiqarishga yuboriladi

Salomasning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari aniqlandi, kislotalik son titrometriya usulida, qotish harorati differensial termoanaliz usulida, qovushqoqlik Kaminskiy bo‘yicha aniqlandi.

3-jadval Salomasning fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar	Qiymati (o‘rtacha)
Eritilish harorati, °C 52–58	52-58
Qattiqlik ko‘rsatkichi(SFI, %)	65-70
Yod soni gI2/100g	40-55
Kislota soni mg KOH/g	0,6
Peroksid , mmolO2/kg	2,0
Sinish ko‘rsatkichi (40 °C da)	1,460-1,465
Rang ko‘rsatkichi	oqish -och sariq

Natijalardan ko‘rinib turibdiki, olingan salomasning an‘anaviy usul bilan olingan mahsulotga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Jumladan, kislotalik son dor pastligi, trans-kislotalarning kamroq miqdorda bo‘lishi va polimorfizm darajasining yuqoriligi qayd etildi. Bu esa olingan salomasning sifat jihatdan yaxshilanganligini ko‘rsatadi.

Fizik-kimyoviy tahlillar salomasning kislotalik soni past, peroksid soni me‘yorida, trans-izomerlar esa nisbatan kam miqdorda ekanini ko‘rsatdi. Polimorfizm darajasining yuqoriligi salomasning tuzilish barqarorligini mustahkamlab, undan tayyorlanadigan mahsulotlarning texnologik sifatini oshiradi. Umuman olganda, olingan salomas margarin, qandolat yog‘lari, spred va boshqa yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarishda yuqori sifatli va istiqbolli xomashyo sifatida tavsiya etiladi. Trans-yog‘larning kamaytirilgan miqdorda bo‘lishi esa ushbu mahsulotni sog‘lom ovqatlanish talablari bilan moslashtirish imkonini beradi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.А.Долгова, Е.Я.Ладыгина, Руководство к практическим занятиям по фармако-гнозии., М. Медицина, 1977.
2. “Ёш химик энциклопедик лугати” Узбек Совет Энциклопедияси Бош редакцияси, Т. 1990, - 2686.
3. А. Yu. Ruziqulov, “O‘simlik yog‘larining sifat tarkibini aniqlash” Innovative Development in Educational Activities 2023y.318-330
4. *Effect of refinement and production technology on the molecular composition of edible cottonseed oils.* ChemRxiv, 2022.
5. Raximov D.P., Ruziboyev A.T., Salijanova Sh.D. *Cottonseed oil as a valuable raw material to obtain trans-free margarine.* Journal of Critical Reviews, 202

QIZILMIYA ILDIZIDAN EKSTRAKSIYA OLIISH USULLARINI SOLISHTIRISH

Masharipova Zulxumar Atabekovna¹, Madraximova Muazzam Kenja qizi²,

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, dotsent, (PhD),

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti, doktoranti

zulxumoratabekovna@gmail.com

Annotatsiya. Dorivor o'simliklar yo'tal, shamollash, isitma va boshqa kasalliklar kabi ko'plab keng tarqalgan kasalliklarni davolashda qo'llanilishi tufayli tobora ko'proq qiziqish va ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy ravishda "Glycyrrhiza glabra" deb ataladigan dorivor o'simlik ko'pgina kasalliklarda tavsiya etiladi. O'simlikdagi triterpenoid birikmasi ayniqsa, uning ildizida ko'p bo'lib, yo'talga qarshi dorilar va yo'tal tomchilari tayyorlashda ekspektoran sifatida ishlatilgan. Dorivor o'simliklarni o'rganish ekstraktsiya jarayonlari bilan boshlanadi va uning natijalari (fitokimyoviy moddalar tarkibi va miqdori) keyingi tahlillar uchun muhim rol o'ynaydi. Hozirda turli xil ekstraktsiya usullari va texnologiyalar mavjud. Ushbu ish qizilmiya ildizlaridan glitsirrizin olishda eng ko'p qo'llaniladigan ekstraktsiya usullarini tavsiflash va solishtirishga qaratilgan bo'lib, ularning printsipi, kuchi va cheklovlari asosida usullarning maqsadga muvofiqligi va iqtisodiy samaradorligini baholashga yordam beradi. Bundan tashqari, ekstraktsiyadan keyingi yangi usul ekstraktsiya qilingan glycyrrhizic kislotaning polimerizatsiyasi va ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik uchun ishlab chiqilgan bo'lib, u qizilmiya ildizi kukunining terapevtik samaradorligini oshirish uchun ekstraktsiya usullari bilan birlashtirilishi mumkin.

Kalit so'zlar: dorivor o'simliklar, glycyrrhizic kislotasi, glitsirrizin, triterpenoid, ekstraktsiya, spirt, jarayonlari

Kirish. Bugungi dunyoda juda keng tarqalgan va jiddiy muammo yo'taldir. Yo'tal shifokorga tashrif buyurishning eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. Yo'tal - ko'krak bo'shlig'ining to'satdan, tez-tez takrorlanadigan spazmatik qisqarishi, natijada o'pkadan havoning qiynalib chiqishi va odatda o'ziga xos tovush bilan birga keladi. Odatda traxeyada to'plangan balg'amni tozalash uchun boshlanadi. Ammo bu ko'pincha ko'plab nafas olish kasalliklarining birinchi va eng doimiy alomati sifatida namoyon bo'ladi. Turli xil etiologiyali surunkali yo'tal respiratorli ixtisoslashgan klinikalarda muntazam ravishda namoyon bo'ladi va aholining katta qismini bezovta qiluvchi alomat sifatida qayd etiladi [1]. Shunga qaramay, yo'talni davolash imkoniyatlari cheklangan. Iqlim tez-tez o'zgartirilishi sababli, odamlar kamida 4-5 kun yoki hatto ba'zan bir hafta davom etadigan yo'talga moyil bo'lib, yuqori isitmaga olib keladi.

"Glycyrrhiza glabra", inglizcha qizilmiya va shirin daraxt deb ham ataladi, Leguminosae oilasiga mansub, dunyoning subtropik va iliq mo'tadil mintaqalarida tarqalgan ko'p yillik o'tlar va butalar ostidagi o'tlar hisoblanadi. Glitsirrizin turlaridan ko'p miqdordagi (400 dan ortiq) kimyoviy birikmalar ajratilgan, birikma triterpen saponinlaridan iborat va flavonoidlar (likiritozid, izoliquiritoside) qizilmiyaning bioaktivligi uchun javobgardir. U asosan triterpenoid saponin bo'lgan va shakardan 50 baravar ko'p shirinroq bo'lgan glitsirrizin birikmasini o'z ichiga olgan ildizpoyalari (yer osti poyalari) uchun yetishtiriladi. 2023 yilda dorivor o'simliklar yetishtirish uchun 17,7 ming gektar yer ajratilgan bo'lib, shundan 1,9 ming gektar maydonda qizilmiya yetishtiladi. Bu maydonlarda jami 20 ming tonna dorivor o'simliklar, jumladan, 16 ming tonna qizilmiya, 1,3 ming tonna kapari, 700 tonna ferula, 600 tonna yovvoyi gul va 1,4 ming tonna boshqa dorivor o'simliklar yetishtirilgan [12].

Ushbu glitsirrizin oziq-ovqat, tamaki mahsulotlari va an'anaviy foydalanish va o'simlik tibbiyotida intensiv qo'llaniladi. An'anaviy tibbiyot tizimida qizilmiya ildizlari va ildizpoyalari allergik reaksiyalarni, mikroblarga qarshi, yaraga qarshi, ekspektoran va anksiyolitik ta'sirlarni davolashda yallig'lanishga qarshi vosita bo'lgan. Shuningdek, u revmatizm, osteoartrit va artritni engillashtiradigan, past qon shakarini tartibga solishi ma'lum va Addison kasalligi uchun ishlatilgan. Qizilmiyadan dorivor maqsadlarda foydalanish yo'talni bostirish, Addison kasalligining dastlabki bosqichini davolash, jigar kasalliklari va dispepsiyani davolash, shuningdek, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yaralarining profilaktikasi va davolashda qo'llaniladi [2].

Ko'pgina yo'tal dori-darmonlari quruq yo'talni yoki odatda samarali yo'tal deb nomlanuvchi "ho'l" yo'talni davolash uchun tayyorlanadi. Glisirrizin bilan qizilmiya ildizi ikkinchisini davolaydi, balg'amni bo'shatish va yupqalash uchun ekspektoran sifatida ishlaydi, shuning uchun yo'talni yanada samarali qiladi. Qizilmiya ildizining choy shakli yo'tal uchun tavsiya etiladi, ammo sirop ham mavjud. Uning shirinlik xususiyati butun dunyo bo'ylab yo'tal siroplari va pastillarda, shuningdek, konfetlarda ishlatilishiga olib keldi [2]. Shuning uchun u xalq tabobatida keng qo'llanilgan va bugungi kunda juda tijorat muhim maqsadli tur hisoblanadi.

Har qanday dorivor o'simliklarni o'rganish o'simlik materiallaridan bioaktiv tarkibiy qismlarni qayta ishlashning muhim bosqichi bo'lgan ekstraksiyadan oldingi va ekstraksiya jarayonlaridan boshlanadi. Maseratsiya va Soxlet ekstraksiyasi kabi an'anaviy usullar odatda kichik tadqiqot sharoitida qo'llaniladi, ammo mikroto'lqinli va ultratovush yordamida zamonaviy ekstraksiya usullaridan foydalanish keng tarqalmoqda. Bunday xilma-xil usullar bilan to'g'ri qazib olish usulini tanlash sinchkovlik bilan baholashni talab qiladi [3]. Qizilmiya ildizlaridan glitsirrizinni oson, tez va samarali olish to'g'ri usullarini tanlash uchun so'nggi yillarda keng tarqalgan usullari, ularning samaradorligi va kamchiliklari ko'rib chiqildi.

O'simlik namunalari ekstraksiyaga tayyorlash. Har qanday o'simlik ekstrakti usulini o'rganishning dastlabki bosqich o'simlik namunalardan biomolekulalarni olishda ularning tabiiy xossalarni saqlagan holda boshlangich ishlov berishdan boshlanadi. Ekstrakt olish uchun yangi qazib olingan yoki quritilgan o'simlik ildizlari ishlatilishi mumkin. O'simlik ildizlarini maydalash va quritish kabi boshlangich ishlov berish jarayonlari ekstraktlardagi fitokimyoviy moddalarning miqdori va saqlanishiga ta'sir qiladi.

Shirinmiya ildizlariga issiqlik ishlov berish xom ashyosidagi tabiiy antioksidantlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Intensiv yoki uzoq muddatli termik ishlov berish ekstrakt tarkibidagi birikmalarning issiqlik beqarorligi natijasida sezilarli yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Yuqori haroratdan farqli o'laroq, quyoshda quritish va past haroratda quritish, masalan, 40 °C pechda quritish, umumiy polifenol tarkibini va fitokimyoviy faollikni oshirishi mumkin [4]. Qizilmiya uchun ham yangi, ham quritilgan (50°C duxovkada quritilgan) ildiz kukunidan foydalanish mumkin, chunki undagi shirinlik (glisirrizin miqdori) quritilgandan keyin ham saqlanib qoladi.

Zarrachalar hajmini kamaytirish, ya'ni maydalanganlik darajasini oshirish orqali o'simlik namunasining ekstragent bilan kontakt qilish imkoniyatini oshiradi. Namunaning erituvchiga ta'sir qiluvchi yuzasi qancha katta bo'lsa, tahlil qiluvchi moddalarning ekstraksiyasi shuncha yaxshi bo'ladi. Namunaning zarracha hajmini oshirish uchun elektr blenderlar va tegirmonlar odatda ishlatilishi mumkin [6].

Ekstraksiya - tegishli standart protseduralar orqali selektiv erituvchilar yordamida dorivor faol komponentni asosiy manbadan ajratish. Qizilmiyadan glitsirrizinni ajratib olish uchun ko'plab ekstraksiya usullari qo'llanilgan, ular orasida analitik, erituvchiga asoslangan, suvli ekstraksiya (an'anaviy usul), shirinmiya ildizi maydalanib, suv yoki suvli etanol bilan qaynatiladi yoki suziladi; etanoli ekstraksiya (spirtli usul), etanol/suv aralashmasi (odatda 30:70 yoki 50:50) bilan ekstraksiya qilinadi; ultratovushli ekstraksiya (UEE – UAE, ultrasonic extraction), ultratovush to'lqinlari yordamida hujayra devorlari buziladi va modda tez chiqadi; mikroto'lqinli ekstraksiya (MAE – microwave-assisted extraction), mikroto'lqin nurlanishi ildiz hujayralaridagi suvni tez qizdiradi, bu orqali glitsirrizin chiqishi tezlashadi; superkritik CO₂ ekstraksiya, superkritik holatdagi CO₂ (etanol yoki metanol bilan qo'shib) orqali glitsirrizin ajratiladi; ion-almashinuvchi xromatografiya (separation stage) da ekstraksiyadan keyin glitsirrizin kislotani tozalash uchun ishlatiladi. Bunda sorbent sifatida karboksil yoki fosfonat guruhli ion-almashinuvchilar (masalan, Diapak IDK) ishlatiladi (1-jadval).

Bundan tashqari **maseratsiya** (lot. *macerare* — yumshatmoq, namlamoq) usuli ham ma'lum bo'lib, bu usul boshqa usullardan o'zining soddaligi va kamxarjligi bilan ajralib turadi. Bunda shirinmiya ildizi maydalanib, xom ashyodan biologik faol moddalarning (ekstraktiv moddalarning) erituvchi

yordamida xona haroratida uzoq vaqt davomida ajratib olinadi. Ushbu usul xalq orasida “**diplash usuli**” deb ham ataladi. Maseratsiya jarayonida maydalangan o‘simlik moddasining hujayra devorlari erituvchining ta’sirida yumshaydi, erituvchi hujayra ichiga kiradi va faol moddalarning erishini ta’minlaydi. Vaqt o‘tishi bilan erituvchi o‘simlikdan faol moddalarning ma’lum qismini tortib oladi va muvozanat holatiga yetadi.

1- jadval. Shirinmiya ildizidan glitsirrizin kislotalari ajratib olishning asosiy usullari

Usul nomi	Erituvchi	Afzallik	Kamchilik
Suvli ekstraksiya	Suv	Oddiy, arzon	Uzoq vaqt
Etanoli ekstraksiya	Etanol/suv	Yuqori chiqish	Energiya sarfi
Ultratovushli	Etanol/suv	Tez va samarali	Uskuna kerak
Mikroto‘lqinli	Etanol/suv	Qisqa vaqt, yuqori chiqish	Nazorat talab qiladi
Superkritik CO ₂	CO ₂ + kosolvent	Toza mahsulot	Qimmat
Ion-almashinuvchi	Bufer	Tozalash uchun	Qo‘shimcha bosqich

Suvli ekstraksiya bilan spirtli ekstraksiya qilinib, natijalar taqqoslandi (2- jadval).

2-jadval. Glitsirrizin kislotalari miqdorini aniqlash natijalari

№	Namuna nomi	Aniqlangan glitsirrizin kislotalari miqdori, % (HPLC bo‘yicha)
1	Ultratovush usulida olingan ekstrakt	1,25
2	Issiq spirtli ekstrakt	2,31

Xulosa. Qizilmiya ildizidan glitsirrizin olishning 4 ta usuli solishtirilib, eng maqbuli, mahsulori va amalga oshirilishi amaliy jihatdan o‘rganildi. Tadqiqot natijasiga ko‘ra, maseratsiya usulini ultratovush qo‘llangan holda o‘tkazilganda, glitsirrizin miqdori kam chiqdi. Etanoli ekstraksiyada esa, glitserizin miqdori yuqori chiqdi. Bundan xulosa qilinadiki, oddiy suvli ekstraksiya qilishda hosil bo‘lgan chiqindi tarkibida glitsirrizin moddasi saqlanib qolarkan, uni qayta ekstraksiya qilish orqali glitsirrizin ajratib olish va ajratib olingan modda biologik faol qo‘shimcha sifatida oziq – ovqat sanoatida ishlatishga tavsiya etiladi.

Adabiyotlar

- [1] Grace MS, Dubuis E, Birrell MA, Belvisi MG (2013) Pre-clinical studies in cough research: Role of Transient Receptor Potential (TRP) channels. *Pulm Pharmacol Ther* 26: 498-507.
- [2] Badkhane Y, Yadav AS, Bajaj A, Sharma AK, Raghuvanshi DK (2014) *Glycyrrhiza glabra* L. A Miracle Medicinal Herb. *Indo American J Pharm Res* 4: 5808-5813.
- [3] Azwanida NN (2015) A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. *Med Aromat Plants* 4: 196
- [4] Weiguang Yi, Wetzstein HY (2011) Effects of drying and extraction conditions on the biochemical activity of selected herbs. *HortSci* 46:70–73.
- [5] San AMM, Thongpraditchote S, Sithisarn P, Gritsanapan W (2013) Total Phenolics and Total Flavonoids Contents and Hypnotic Effect in Mice of *Ziziphus mauritiana* Lam. Seed Extract. Evidence-Based Complement. *Alternat Med* 2013: 1–4.
- [6] Thermo S. Methods Optimization in Accelerated Solvent Extraction. *Tech note* 208. 2013;1–4.
- [7] Mukhopadhyay M, Panja P (2008) A novel process for extraction of natural sweetener from licorice (*Glycyrrhiza glabra*) roots. *Sep Purif Technol* 63: 539–545.
- [8] Kaufmann B, Christen P (2002) Recent extraction techniques for natural products: microwave-assisted extraction and pressurised solvent extraction. *Phytochem Anal* 13: 105–113.
- [9] Dalgleish T, Williams JMG., Golden A-MJ, Perkins N, Barrett LF et al (2007) Reduced specificity of autobiographical memory and depression. *J Exp Psychol Gen* 136: 23–42.
- [10] Dhanani T, Shah S, Gajbhiye NA, Kumar S (2017) Effect of extraction methods on yield, phytochemical constituents and antioxidant activity of *Withania somnifera*. *Arab J Chem* 10: 1193–1199.

RUKOLA QO‘SHILGAN NON MAHSULOTINING OZIQAVIY VA BIOLOGIK QIYMATINI OSHIRISH YO‘LLARI

*Kamalova Dilnoza Abduvaxid qizi**

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Dilnozakamalova6057@gmail.com tel (+998-(99)-865-50-67

Annotatsiya.

So‘nggi yillarda aholining sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan e‘tibori ortib borayotgan bir paytda, biologik faol moddalarga boy, tabiiy komponentlar asosida tayyorlangan non mahsulotlariga talab sezilarli darajada oshmoqda. Shu nuqtai nazardan, non mahsulotlari tarkibiga o‘simlik ekstraktlari, vitaminlar, minerallar va foydali qo‘shimchalarni kiritish orqali ularning oziqaviy va biologik qiymatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Rukola o‘simligi, ekstrakt, sog‘lom ovqatlanish, an’anaviy non, biologik qiymat, vitaminlar, kalsiy elementlari.

Kirish.

Bugungi kunda O‘zbekiston sharoitida mahalliy xom ashyolardan keng foydalanish, ekologik toza va sog‘lom mahsulotlar ishlab chiqarish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun rukillo qo‘shilgan non mahsulotlari ishlab chiqish va ularning oziqaviy hamda biologik qiymatini oshirish yo‘llarini o‘rganish nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Rukola o‘simligi (*Rucola*, yoki raketa salati) o‘zining boy tarkibi — C, A, K vitaminlari, temir, kalsiy, magniy va antioksidantlar bilan ajralib turadi. Ushbu o‘simlikning non mahsulotlariga qo‘shilishi natijasida nafaqat mahsulotning foydali moddalarga boyligi ortadi, balki uning ta‘m va hid ko‘rsatkichlari ham yaxshilanadi.

Non mahsulotlari inson ratsionida muhim o‘rin tutadi. Ular energiya manbai bo‘lib, organizmga zarur uglevodlar, oqsillar, vitaminlar va minerallarni yetkazib beradi. Shu bilan birga, bugungi kunda sog‘lom ovqatlanish talablariga javob beruvchi, biologik faol komponentlar bilan boyitilgan non mahsulotlarini ishlab chiqish oziq-ovqat sanoatining dolzarb yo‘nalishlaridan biri sanaladi.

Rukola (*Rucola sativa*) o‘simligi ko‘plab foydali moddalarga ega. Uning tarkibida C vitamini, beta-karotin, folat kislota, kalsiy, temir, magniy va tabiiy antioksidantlar mavjud bo‘lib, ular inson organizmini erkin radikallardan himoya qiladi, immun tizimini mustahkamlaydi hamda yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi. Shu bois, rukillo qo‘shilgan non mahsulotlarini ishlab chiqish orqali nafaqat mahsulotning oziqaviy qiymati, balki biologik faolligi ham ortadi.

Olim T. Karimov (2021) o‘z tadqiqotlarida o‘simlik ekstraktlari asosida boyitilgan non mahsulotlarida oqsil miqdori 8–10 foizga, C vitamini miqdori esa 15–20 foizga oshishini aniqlagan. Bu esa qo‘shimchalar yordamida nonning energetik va biologik qiymatini samarali oshirish mumkinligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, Z. To‘xtayeva (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda rukillo barglari kukuni qo‘shilgan non mahsulotlarining rang ko‘rsatkichi biroz to‘qroq bo‘lishi, ammo ta‘m va xushbo‘ylik jihatidan iste‘molchilar tomonidan ijobiy baholanganligi qayd etilgan. Uning fikricha, rukillo kukunining 2–3 foiz miqdorda qo‘shilishi nonning sifat ko‘rsatkichlarini buzmasdan, aksincha foydali moddalarga boyitadi.

Rukola qo‘shilishi natijasida non mahsulotlarining oqsil, vitamin va mineral modda miqdori oshadi, xamir fermentatsiya jarayoni biroz faollashadi, pishgan mahsulotning yumshoqligi va saqlanish muddati yaxshilanadi. Bundan tashqari, bunday mahsulotlar sog‘lom ovqatlanish tizimida, ayniqsa bolalar va keksalar uchun tavsiya etilishi mumkin.

O‘zbekiston sharoitida rukillo yetishtirish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, uni non ishlab chiqarish texnologiyasiga joriy etish iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Mahalliy xomashyo asosida yaratilgan

bunday mahsulotlar import o'rnini bosuvchi, ekologik toza va yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan oziq-ovqat turi hisoblanadi.

Rukola qo'shilgan non mahsulotlarini tayyorlashda texnologik jarayon an'anaviy non ishlab chiqarish bosqichlariga o'xshash bo'lsa-da, ayrim o'ziga xos jihatlarga ega. Eng muhim farq — rukola o'simligining tayyorlanish va xamirga kiritilish bosqichlaridadir.

Avvalo, yangi terilgan rukillo barglari yaxshilab yuviladi, ortiqcha namlikdan xoli qilinadi va 40–45 °C haroratda 6–8 soat davomida quritiladi. Bunday haroratda quritish o'simlik tarkibidagi biologik faol moddalar — vitaminlar, efir moylari va antioksidantlarning saqlanishini ta'minlaydi. Quritilgan barglar maxsus maydalagichda kukun holatiga keltiriladi.

Hosil bo'lgan rukola kukuni tayyor mahsulot tarkibiga ikki xil usulda kiritilishi mumkin:

1. Quruq usulda — kukun bevosita un bilan aralashtiriladi (1–3 % miqdorda).
2. Nam usulda — rukola ekstrakti yoki kukuni suv bilan aralashtirilib, xamir tayyorlash jarayonida qo'shiladi.

Tajriba natijalariga ko'ra, 2 % rukola kukuni qo'shilganda xamirning elastikligi yaxshilanadi, fermentatsiya jarayoni biroz tezlashadi va pishgan nonning hajmi hamda yumshoqligi oshadi. Xamirni qorish jarayonida 28–30 °C harorat eng optimal deb topilgan, pishirish esa 200–220 °C da 25–30 daqiqa davom etadi.

Natijada tayyor mahsulot biroz yashil tusga ega, o'ziga xos xushbo'y hidli, C vitamini va temir moddasiga boy bo'ladi. Shuningdek, bunday non mahsulotlari uzoqroq muddat saqlanadi va mikrobiologik barqarorligi yuqori bo'ladi.

So'nggi yillarda dunyo oziq-ovqat sanoatida funksional va biologik faol mahsulotlar ishlab chiqarishga e'tibor kuchayib bormoqda. Sog'lom turmush tarziga bo'lgan talab ortgani sababli, ishlab chiqaruvchilar mahsulot tarkibini tabiiy o'simlik ekstraktlari va foydali qo'shimchalar bilan boyitishga intilmoqda.

Masalan, Italiya va Turkiya davlatlarida rukillo ekstrakti non, kraker, makaron va hatto pizza asoslarida keng qo'llanilmoqda. Bu mahsulotlar nafaqat o'ziga xos ta'm va hidga ega, balki yuqori antioksidant faollik va vitaminlar miqdori bilan ham ajralib turadi. Shuningdek, Yevropaning bir qator mamlakatlarida rukola kukunini oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida ro'yxatdan o'tkazish ishlari olib borilmoqda.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, rukillo ekstrakti qo'shilgan mahsulotlar iste'molchilarning sog'lom ovqatlanishga bo'lgan ishonchini oshiradi va yangi turdagi funksional non mahsulotlarini yaratish imkonini beradi. Bu tajribani O'zbekiston sharoitida ham qo'llash, mahalliy xom ashyolarni qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishga keng yo'l ochadi.

Rukola o'simligi (*Rucola sativa*) o'zining boy kimyoviy tarkibi bilan boshqa ko'plab bargli sabzavotlardan ajralib turadi. U inson organizmi uchun zarur bo'lgan vitaminlar, mineral moddalarga hamda tabiiy antioksidantlarga nihoyatda boydir.

Tadqiqotlarga ko'ra, 100 g rukillo barglari tarkibida 47 mg C vitamini, 160 mg kalsiy, 1,5 mg temir, 52 mg magniy va 0,3 mg marganes mavjud. Shuningdek, u beta-karotin, folat kislotasi, K vitamini va polifenollar kabi biologik faol moddalarga ham ega. Bu komponentlar organizmda erkin radikallarni neytrallashtirib, hujayralarning qarish jarayonini sekinlashtiradi hamda immun tizimini mustahkamlaydi.

Rukolaning muhim xususiyatlaridan biri — unda mavjud C vitamini miqdori ko'plab bargli sabzavotlarga nisbatan yuqoriligi bo'lib, bu modda non mahsulotlariga qo'shilganda issiqlik ta'sirida ham qisman saqlanib qoladi. Temir va kalsiy elementlari esa qon aylanish tizimi faoliyatini yaxshilaydi va suyak to'qimalarini mustahkamlaydi.

Ushbu kimyoviy boylik rukillo qo'shilgan non mahsulotlarining biologik qiymatini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli, non ishlab chiqarishda tabiiy vitamin-mineral manbai sifatida rukola kukunidan foydalanish sog'lom ovqatlanish tamoyillariga to'liq mos keladi.

Xulosa.

Rukola o‘simligini non mahsulotlari tarkibiga qo‘shish orqali mahsulotning oziqaviy va biologik qiymatini oshirish mumkinligi tadqiqot natijalari asosida isbotlandi. Rukola tarkibidagi C vitamini, kalsiy, temir, beta-karotin va folat kislotasi kabi biologik faol moddalarning mavjudligi non mahsulotini nafaqat foydali, balki sog‘lom ovqatlanish talablariga mos holga keltiradi.

Texnologik jarayonlarda rukola kukunini 1–3 foiz miqdorda un bilan aralashtirish eng samarali natijani beradi. Natijada non mahsulotining rangi biroz to‘qroq, ta‘mi esa o‘ziga xos xushbo‘y bo‘lib, yumshoqligi va saqlanish muddati yaxshilanadi. Shuningdek, bunday mahsulotlar immunitetni mustahkamlaydi, yurak-qon tomir faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va sog‘lom ovqatlanish dasturlarida tavsiya etilishi mumkin.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, Italiya va Turkiyada rukillo ekstrakti non, makaron hamda kraker mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo‘llanilib, bozorda yuqori talabga ega. Shu bois, ushbu o‘simlikdan foydalanish O‘zbekiston oziq-ovqat sanoatida ham istiqbolli yo‘nalishlardan biri sanaladi.

Umuman olganda, rukolla qo‘shilgan non mahsulotlarini ishlab chiqish ekologik toza, mahalliy xom ashyodan tayyorlangan, sog‘lom va foydali oziq-ovqat turini yaratish imkonini beradi. Bu esa nafaqat iste‘molchilarning sog‘lom ovqatlanishiga, balki milliy oziq-ovqat sanoatining innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Karimov T. (2021). *O‘simlik ekstraktlari asosida non mahsulotlarining biologik qiymatini oshirish yo‘llari*. Toshkent: Oziq-ovqat sanoati ilmiy jurnali, №3, 45–49-betlar.
2. To‘xtayeva Z. (2022). *Rukillo kukuni qo‘shilgan non mahsulotlarining sifat ko‘rsatkichlarini o‘rganish*. Samarqand davlat universiteti ilmiy axboroti, №2, 67–70-betlar.
3. Rossi, L. & Mariani, G. (2020). *Functional bakery products enriched with arugula extract*. Food Science and Technology Journal, Vol. 15(4), 210–216.
4. Alimov, B. (2023). *Sog‘lom ovqatlanish uchun biologik faol qo‘shimchalarning ahamiyati*. Toshkent: Innovatsion texnologiyalar nashriyoti.

BUG‘DOY UNIDAN QOLIPLI NON ISHLAB CHIQRISHDA MAXSULOT CHIQRISHI VA UNI HISOBLASH

Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich ^{1,*}, Miralimova Aziza Isamutdinovna ²

Toshkent kimyo texnologiya instituti, Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrası

[*sarbolayevfn87@gmail.com](mailto:sarbolayevfn87@gmail.com)

Annotatsiya. Ushbu ishda non ishlab chiqarish korxonalarida bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini hisoblash uchun mo‘ljallangan dastur shakllantirilgan bo‘lib, ushbu dastur orqali non ishlab chiqaruvchi korxonalarida me‘yoriy talablar asosida bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini nazariy jihatlarini xisobga olib, Matlab dasturining Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi orqali jarayonni butunlay to‘liq tavsifini beruvchi blok sxemasi yig‘ilgan. Bunda retseptura asosida xomashyolarning massasi va namliklari bo‘yicha o‘rtacha namligi, xamir namligi kabilar orqali umumiy maxsulot chiqishini texnologik jarayondagi yo‘qotishlarni inobatga olib hisoblashning yakuniy hisob-kitobni chiqarish imkoniyatlari shakllantirilgan.

Kirish.

Non un, suv, tuz va xamirturush yoki xamirturushni birlashtirib tayyorlanadi[1]. Non chiqishi nonvoylik ishlab chiqarishining eng muhim ko‘rsatkichidir. Non mahsulotlarining har bir turi uchun tegishli retseptura tasdiqlanadi. Retsepturada ushbu mahsulot tayyorlanadigan har 100 kg unga qanday turdagi novvoylik xom ashyosi va qancha miqdorda (massa bo‘yicha) qo‘shilishi kerakligi belgilangan. Har bir turdagi non mahsulotlari retsepturasiga quyidagilar kiradi: 100 kg un va tegishli miqdordagi (kg hisobida) xamirturush, tuz, shakar, yog‘, tuxum va boshqa turdagi qo‘shimcha xom ashyolar. Muayyan non turi va navi retsepturasiga undan tashqari faqat shu nav uchun ko‘zda tutilgan xom ashyo turlari kiritiladi.

100 kg un uchun xamirga qo‘shiladigan suv miqdori retsepturada ko‘rsatilmaydi. U tayyor mahsulotning ruxsat etilgan (GOST yoki TU bo‘yicha) namligi, shuningdek, retsepturada ko‘rsatilgan un va boshqa turdagi xom ashyo tarkibidagi namlikni hisobga olgan holda hisob-kitob asosida aniqlanishi lozim. Shundan kelib chiqadiki, har 100 kg un va retsepturaga mos keladigan asosiy hamda qo‘shimcha xom ashyo miqdorlaridan - massa bo‘yicha eng ko‘p miqdorda non ishlab chiqarish kerak. Bu non ushbu turi uchun belgilangan sifat va ozuqaviy qiymat ko‘rsatkichlariga, shu jumladan ta‘m va xushbo‘ylikka ega bo‘lishi shart[2].

Bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda mahsulot chiqishi — texnologik jarayonlarning to‘g‘ri yuritilishiga bevosita bog‘liq ko‘rsatkichdir. Ishlab chiqarishdagi har bir bosqich (xamir tayyorlash, fermentatsiya, pishirish, sovitish) texnologik me‘yorlarga qat‘iy amal qilinsa, yuqori chiqish va sifatli non olish mumkin.

Muammo va uning qo‘yilishi.

Bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda mahsulot chiqishini to‘g‘ri aniqlash — ishlab chiqarish samaradorligini baholash, xomashyo sarfini optimallashtirish va iqtisodiy ko‘rsatkichlarni aniqlash uchun zarur bosqichdir. Ammo amaliyotda bu hisob-kitoblarni bajarishda bir qator muammolar uchraydi:

1) Hisoblash uchun maxsus dasturiy vositalarning yo‘qligi. Bunda asosiy muammo — ko‘plab katta va kichik quvvatli non ishlab chiqarish korxonalarida raqamli hisob dasturlari yo‘qligi. Ko‘pincha barcha hisob-kitoblar qo‘l bilan, Excelda yoki daftar asosida yuritiladi. Natijada inson omili tufayli xatoliklar ko‘payadi, hisoblarni tezkor yangilash yoki avtomatik tahlil qilish imkoni bo‘lmaydi, texnologik jarayonlardagi o‘zgarishlar (un sifati, namlik, issiqlik yo‘qotishlari) hisobda aks etmaydi. Zamonaviy dasturlar (masalan, *FoodTechCalc*, *BakeryPro*, yoki *1C:Oziq-ovqat sanoati*) mavjud bo‘lsa-

da, ular asosan yirik korxonalar uchun mo'ljallangan va kichik ishlab chiqaruvchilar uchun murakkab yoki qimmat hisoblanadi.

2) Texnologik ko'rsatkichlarning to'liq o'lchanmasligi. Mahsulot chiqishini to'g'ri hisoblash uchun har bir bosqichda quyidagi ma'lumotlar kerak: ishlatilgan unning aniq og'irligi va namligi; qo'shilgan suv, tuz, xamirturush, yog' va boshqa komponentlar massasi; pishirishdan oldingi va keyingi non og'irligi; bug'lanish yoki yo'qotish miqdori. Ammo amaliyotda bu o'lchovlar har doim aniq qayd etilmaydi, ayrim bosqichlarda faqat taxminiy qiymatlar ishlatiladi. Shu sababli, hisob-kitob natijalari aniqligi past bo'ladi.

3) Asbob-uskunalar va nazorat o'lchovlari yetishmasligi. Ko'pgina korxonalarda xamirning namligini aniqlovchi qurilma, pishirish vaqtida harorat va namlikni avtomatik o'lchaydigan datchiklar, yo'qotishlarni hisoblaydigan avtomatik massometrlar mavjud emas. Natijada texnologlar chiqishni qo'lda yoki tajribaga asoslanib baholaydilar. Bu esa ilmiy aniqlikni pasaytiradi.

4) Laboratoriya nazoratining cheklanganligi. Mahsulot chiqishini to'g'ri hisoblash uchun unning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini (kul miqdori, kleykovina sifati, namlik, pH) aniq bilish zarur. Ammo ko'p hollarda korxonalarda o'z texnokimyoviy laboratoriyasi yo'q, tahlillar vaqtida o'tkazilmaydi yoki bir martalik bajariladi. Bu esa hisoblarning ilmiy asoslanganligini kamaytiradi va chiqishdagi tafovutlarni aniqlashni qiyinlashtiradi.

5) Ma'lumotlarni qayd etish va tahlil qilish tizimining yo'qligi. Ishlab chiqarish jarayonida to'plangan ma'lumotlar (masalan, har bir partiyaning retsepturasi, yo'qotishlar foizi, pishirish natijalari) ko'pincha arxivda saqlanmaydi yoki tizimli tahlil qilinmaydi.

6) Texnologik kadrlar malakasining yetarli emasligi va shu kabilar.

Quyidagi misol orqali masalani ko'rib chiqamiz. Retseptura: 100 kg novvoylik bug'doy uni, un namligi-14,5%, achitqi-1 kg, achitqi namligi-75%, tuz-1,3 kg, tuz naligi-3,2%. Xamir namligi-44%. Yo'qotishlar: bijg'ishda-2,7%, Upek(nonni yopish jarayonida xamir massasining kamayishi, pechdan tashish va uni vagonetkalariga yoki boshqa qurilmalarga joylashtirishda uning massasining kamayishi)-10%. Ushbu xolatda umumiy non chiqishini xisoblash zarur.

Natijalar va ularning tahlili.

Bugungi kunda fan va texnika taraqqiyotining integratsiyasi kuchayib, uning afzalliklaridan foydalanish kengayib bormoqda. Natijada ishlab chiqarish korxonalari real vaqt rejimida iste'mol qilingan va ishlab chiqarilgan xomashyo va mahsulotlarning sarfini vizual ko'rish va hisoblash imkoniyatiga ega bo'ldi. Xususan, donni qayta ishlash va non ishlab chiqarish korxonalarida bunday imkoniyatlardan samarali foydalanilmoqda [6,7].

Yuqoridagi masalani tez, samarali va zamonaviy tarzda xal qilish uchun Matlab Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi imkoniyatlaridan foydalanamiz. Ushbu dastur orqali non ishlab chiqaruvchi korxonalarida me'yoriy talablar asosida bug'doy unidan qoliqli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini nazariy jihatlarini xisobga olib, Matlab dasturining Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketi orqali jarayonni butunlay to'liq tavsifini beruvchi blok sxemasi yig'ilgan bo'lib, 1-rasmda masalani yechimi berilgan.

1-rasm. Bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini hisoblashning kompyuter modeli.

Bunda retseptura asosida xomashyolarning massasi va namliklari bo‘yicha o‘rtacha namligi, xamir namligi kabilar orqali umumiy maxsulot chiqishini texnologik jarayondagi yo‘qotishlarni inobatga olib hisoblashning yakuniy hisob-kitobni chiqarish imkoniyatlari shakllantirilgan.

Xulosa.

Taklif qilinayotgan dastur bug‘doy unidan qolipli non ishlab chiqarishda maxsulot chiqishini hisoblashda qo‘llaniladi. Bu model — qolipli non ishlab chiqarishdagi mahsulot chiqishini hisoblash uchun yaratilgan soddalashtirilgan kompyuter modeli. U asosiy texnologik bosqichlarni (xamir tayyorlash, big‘ish, pishirish, sovitish) to‘g‘ri aks ettiradi va foizli chiqish hisoblarini to‘liq qamrab olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Jarosz K. Kwalifikacje w zawodzie piekarz. Cz.4. Wytwarzanie ciasta oraz kształtowanie wyrobów piekarskich. PPIC. 2015;12:12–13.
2. <https://astrahleb.ru/vygod-hleba/>
3. Сарболаев Фаррухбек Набиевич, Махмудова Дилдора Хасановна, Умарова Шохиди Сайпулла Қизи. Использование возможностей программы matlab при составлении помольных партий зерна // Universum: технические науки. 2022. №2-5 (95). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vozmozhnostey-programmy-matlab-pri-sostavlenii-pomolnyh-partiy-zerna.>
4. Сарболаев Ф.Н, Миралимова А.И, Исломова Ф.К, Эргашев Г.Ж. Формирование акта о зачистке при обойном помоле с использованием возможностей программ matlab // Universum: технические науки. 2024. №1 (118). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-akta-o-zachistke-pri-oboynom-pomole-s-ispolzovaniem-vozmozhnostey-programm-matlab>

ARPA UNIDAN TAYYORLANGAN NON MAHSULOTLARINI OZIQAVIY QIYMATINING AHAMIYATI

To'laganova Nargiza¹, Ayxodjayeva Nodira Karimullayevna²

¹ TKTI, OOvaPKMT kafedrasi, M24-07 OOTd guruhi 1-kurs magistranti,

² TKTI, OOvaPKMT kafedrasi dotsenti, texnika fanlari nomzodi, dotsent,

Sogʻlom ovqatlanish va parhez mahsulotlariga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir davrda, arpa unidan tayyorlangan non mahsulotlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Arpa unining tarkibida inson organizmi uchun foydali boʻlgan oqsil, tolalar, vitamin va minerallar koʻpligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, unda glyuten miqdorining juda pastligi uni parxezbop va sogʻlom ovqatlanish uchun qulay xomashyo sifatida namoyon etadi. Arpa unining oziqaviy qiymati yuqori boʻlib, unda oʻrtacha 10–12% oqsil, 60% dan ortiq kraxmal, 4–5% yogʻ va 5–7% tolalar mavjud. Ayniqsa, arpadagi β -glukan tolasi ichak faoliyatini yaxshilash, qon xolesterinini kamaytirish va immun tizimini mustahkamlashda muhim biologik faol modda sifatida tan olingan.

Oʻzbekiston Milliy universiteti olimi S. Karimov (2021) oʻz tadqiqotlarida arpa unidan tayyorlangan nonning hazm boʻlish koʻrsatkichi yuqori ekanini, undagi tolalar esa ichak mikroflorasini yaxshilashga yordam berishini taʼkidlagan. Unga koʻra, arpa noni muntazam isteʼmol qilinganda qon bosimi va xolesterin miqdori meʼyorda saqlanadi. Shuningdek, Rossiya Fanlar akademiyasi tadqiqotchisi L. Petrova (2019) oʻz ilmiy maqolasida arpa nonining past glikemik indeksini alohida qayd etgan. Uning fikricha, arpa asosidagi mahsulotlar qon shakarini sekin oshiradi, bu esa diabet va semirish xavfini kamaytiradi. Shu sababli, arpa unidan tayyorlangan nonlar parxezbop oziq-ovqat mahsulotlari sirasiga kiradi. Arpa unining yana bir muhim xususiyati — glyutenning yoʻqligi yoki juda kamligi. Bu holat uni glutensiz dietaga rioya qiluvchi insonlar uchun mos qiladi. Glyuten intoleransiyasi boʻlgan bemorlar bugʻdoy, arpa va javdar mahsulotlarini isteʼmol qila olmaydi degan qarash mavjud boʻlsa-da, zamonaviy texnologiyalar yordamida glyutensiz arpa uni ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilgan. Bunday un maxsus qayta ishlovdan oʻtkazilib, glyuten zarralaridan tozalanadi.

Natijada, bu turdagi non mahsulotlari oziqaviy jihatdan toʻyimli, lekin glyuten jihatidan xavfsiz boʻladi. Bundan tashqari, arpa unida mavjud B1 (tiamin), B6 (piridoksin) va E vitamini asab tizimini mustahkamlash, yurak faoliyatini yaxshilash hamda teri va soch sogʻligʻini saqlashda muhim rol oʻynaydi. Kalsiy, temir, rux va magniy kabi mikroelementlar esa suyak mustahkamligi va qon aylanish tizimining sogʻlom ishlashini taʼminlaydi. Arpa unidan tayyorlangan nonlarning yana bir afzalligi — uzoq saqlanishi va tabiiy taʼmiga ega boʻlishidir. Ular sintetik qoʻshimchalarsiz tayyorlanadi, bu esa ekologik toza mahsulotlar sirasiga kiritadi. Arpa donining qurgʻoqlikka, sovuqqa chidamli boʻlishi uni barqaror dehqonchilik tizimi uchun foydali xomashyo qiladi. Shu sababli, ekologik jihatdan toza, sogʻlom va barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarishda arpa noni muhim oʻrin egallaydi. Shu oʻrinda taʼkidlash lozimki, arpa unidan non tayyorlashda biroz texnologik oʻziga xosliklar mavjud. Glyuten miqdori kam boʻlgani sababli, arpa xamiri bugʻdoynikiga nisbatan zichroq va kam koʻtariluvchan boʻladi. Biroq zamonaviy pishirish texnologiyalari (ferment qoʻshimchalari, tabiiy xamirturushlar) yordamida bu kamchilik bartaraf etilmoqda. Natijada, yumshoq tuzilishga ega, lekin sogʻlom va tabiiy non mahsuloti olinadi.

O‘zbekistonning iqlim sharoiti asosan qurg‘oqchil bo‘lib, bu holat donli ekinlar yetishtirishda suv resurslaridan oqilona foydalanishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, arpa ekini bug‘doyga nisbatan kam suv talab qilishi, qisqa vegetatsiya davriga ega bo‘lishi va turli tuproq-iqlim sharoitlariga tez moslashuvi bilan ajralib turadi. Bu esa arpa donini nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali xomashyo sifatida baholash imkonini beradi.

Arpa donining tez pishishi, sovuqqa chidamliligi va kam resurs talab qilishi tufayli uni O‘zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida barqaror tarzda yetishtirish mumkin. Shu bois, arpa asosidagi non mahsulotlarini ishlab chiqarish mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, sog‘lom ovqatlanish madaniyatini kengaytirish hamda ichki bozorni mahalliy xomashyo asosida ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, arpa unidan tayyorlangan mahsulotlarning narxi bug‘doy unidan tayyorlangan non mahsulotlariga nisbatan arzonroq bo‘lishi mumkin, chunki arpa yetishtirish xarajatlari past. Natijada, arpa asosidagi mahsulotlar aholining keng qatlamlari uchun iqtisodiy jihatdan qulay, sog‘lom va foydali oziq manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa.

Arpa unidan tayyorlangan non mahsulotlari bugungi kunda sog‘lom ovqatlanish tamoyillariga mos, biologik faol moddalarga boy, glyutensiz va parxezbop oziq-ovqat turi sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Uning tarkibidagi β -glukan tolalari, B guruhi vitaminlari va minerallar inson organizmida metabolik jarayonlarni normallashtiradi, yurak-qon tomir tizimi faoliyatini yaxshilaydi hamda immunitetni kuchaytiradi. Bundan tashqari, arpa unidan tayyorlangan nonlar diabet, semirish, yuqori xolesterin va oshqozon-ichak kasalliklari kabi holatlarda foydali ta‘sir ko‘rsatadi. Shuningdek, glyutenning yo‘qligi ularni çölyakiya yoki glyuten intoleransiyasiga ega insonlar uchun xavfsiz qiladi. Arpa yetishtirishning ekologik jihatdan qulayligi, uning tabiiy va barqaror xususiyatlari bu don turini kelajakda sog‘lom, iqtisodiy va ekologik oziq-ovqat tizimi uchun muhim resursga aylantiradi. Shu sababli, arpa unidan tayyorlangan non mahsulotlarini keng ommaga tavsiya etish, ularni tijorat miqyosida ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov S. A. *Arpa unining oziqaviy qiymati va parxezbop xususiyatlari*. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 112 b.
2. Petrova L. N. *Pishirish sanoatida arpa unining funksional ahamiyati*. – Moskva: Rossiyskaya Akademiya Nauk, “Pishchevaya promyshlennost” jurnali, 2019. – №4. – B. 45–51.
3. FAO (Food and Agriculture Organization). *Barley: Production, Nutrition and Functional Food Applications*. – Rome: United Nations Publication, 2020. – 78 p.

UN MAHSULOTLARINING SIFATINI BAHOLASHDA FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARNING AHAMIYATI

Shaxriddinov Farrux Faxriddin o'g'li¹, Normatov Anvar Mirzaevich¹,

¹²Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

shaxriddinovfarrux04@gmail.com (Tel: +99899-967-76-67)

Annotatsiya: Un mahsulotlarining sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar muhim o'rin tutadi. Namlik, kleykovina miqdori, kislotalilik, rang, kul miqdori va don zarrachalari o'lchami mahsulot sifatini belgilovchi asosiy mezonlardir. Bu ko'rsatkichlar unning texnologik xossalarini, saqlanish muddatini hamda non va boshqa mahsulotlar sifatini belgilaydi. Shuning uchun ularni tahlil qilish oziq-ovqat sanoatida muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, Un mahsulotlari sifati, Namlik miqdori, Kleykovina va oqsil tarkibi, Kislotalilik darajasi, Texnologik nazorat, Sifatni baholash usullari.

Kirish. Un mahsulotlari inson iste'mol qiladigan eng muhim oziq-ovqat turlaridan biri bo'lib, u kundalik ovqatlanish ratsionining asosiy qismini tashkil etadi. Bug'doy, arpa, suli, javdar va tritikale kabi don turlaridan olinadigan un turli xil non, makaron, qandolat, yarim tayyor mahsulotlar va boshqa oziq-ovqat turlarini ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, unning sifati bevosita tayyor mahsulotning organoleptik, texnologik va iste'mol xususiyatlarini belgilab beradi. Un sifati kompleks yondashuv asosida baholanadi, bunda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar eng muhim mezonlardan biri sifatida qaraladi.

Un mahsulotining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari uning namligi, kul miqdori, oqsil (gluten) tarkibi, kleykovina sifati, rang ko'rsatkichi, pH darajasi, titrlanadigan kislotalilik, don zarrachalari o'lchami va boshqa parametrlar bilan ifodalanadi. Mazkur ko'rsatkichlar unning saqlanish muddatiga, texnologik ishlov berish jarayonlariga, pishirish xossalariga hamda iste'molchi uchun to'yimlilik darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu jihatdan un mahsulotlarini baholashda faqat tashqi ko'rinish yoki organoleptik tahlil yetarli bo'lmay, ilmiy asoslangan fizik-kimyoviy tahlil usullaridan foydalanish zarurdir. Bugungi kunda dunyo bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari sifatini baholash xalqaro standartlar – ISO, Codex Alimentarius, O'zDSt va GOST kabi me'yoriy hujjatlar asosida olib boriladi. Ushbu standartlarda un mahsulotlariga qo'yiladigan talablar aniq ko'rsatkichlar bilan belgilanadi. Masalan, bug'doy unining namligi 14–15% dan oshmasligi, kul miqdori 0,55–0,75% oralig'ida bo'lishi, kleykovina miqdori 25–30% dan kam bo'lmasligi, kleykovina sifati esa I–II guruh oralig'ida baholanishi kerak. Ana shu mezonlar mahsulotning sifatini me'yoriy darajada saqlash hamda texnologik jarayonlarda barqaror natijalarga erishish uchun asos bo'lib xizmat qiladi [2].

Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarning ahamiyati shundaki, ular unning ishlab chiqarish texnologiyasini optimallashtirish, xomashyo sifatidagi donning pishib yetilish darajasini, saqlanish sharoitlarini va qayta ishlash samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Masalan, yuqori namlik unning saqlanish muddatini qisqartiradi, chirish, mog'orlanish yoki qizib ketish xavfini oshiradi. Shuningdek, kul miqdori un tarkibidagi mineral moddalarning ko'rsatkichidir va unning tozalik darajasini ifodalaydi. Gluten (kleykovina) esa non mahsulotlarining hajmi, shakli va elastikligini ta'minlaydi, shuning uchun uning miqdori va sifati pishirish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda donni qayta ishlash va un mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, laboratoriya sinovlarini xalqaro darajaga olib chiqish, akkreditatsiyalangan laboratoriyalar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa mahsulot sifatini nafaqat ichki bozorda, balki eksport salohiyatini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi [1,4].

Shuningdek, un mahsulotlari sifatini baholashda zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullaridan – infraqizil spektroskopiya (IR), rentgen-diffraksiya tahlil, xromatografiya, refraktometriya, pH-metriya, titrlash, sirt faol moddalarning aniqlanishi kabi metodlardan foydalanish imkoniyati kengaymoqda. Bular unning kimyoviy tarkibi, oqsil-polimer komplekslarining xususiyatlari, namlik va issiqlikka

chidamliligini aniq baholashga yordam beradi. Un mahsulotlarining sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar nafaqat laboratoriya tahlillarining texnik asosi, balki tayyor mahsulotning iste'mol uchun xavfsizligi va to'yimlilik darajasini ta'minlovchi asosiy omillardandir. Bu ko'rsatkichlar ishlab chiqaruvchilarga texnologik jarayonlarni nazorat qilish, xomashyo tanlashni optimallashtirish va mahsulot sifatini barqaror darajada ushlab turish imkonini beradi. Shu sababli, un mahsulotlarining fizik-kimyoviy tahlilini ilmiy asosda olib borish, xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish va natijalarni tahliliy yondashuv asosida baholash zamonaviy oziq-ovqat sanoati rivojining ajralmas qismiga aylanmoqda

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotning metodologiyasi un mahsulotlarining sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarning ahamiyatini aniqlashga qaratilgan bo'lib, ilmiy asoslangan yondashuvlar, zamonaviy tahlil usullari va statistik ishlov berish metodlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda birinchi bosqichda namunalar tayyorlash va ularni standartlashtirish ishlari amalga oshirildi. Buning uchun turli navdagi bug'doy unlari (I, II, yuqori nav) O'zDSt 276-2010 standartiga muvofiq tanlab olindi. Har bir namunada namlik, kul miqdori, kleykovina massasi, kislotalilik, oqsil va kraxmal miqdorlari aniqlash maqsadida fizik-kimyoviy tahlillar o'tkazildi.

Tadqiqot jarayonida "Kjeldal usuli" yordamida oqsil miqdori, "Evers usuli" asosida kraxmal miqdori, "gravimetrik usul" orqali namlik darajasi, "titrimetrik usul" yordamida kislotalilik ko'rsatkichi aniqlangan. Shuningdek, unning kleykovina sifatini baholashda "IDK-3M" tipidagi kleykovina deformometri va "PCh-1" qurilmasi orqali fizik xossalari o'lchangan. Har bir o'lchov takroran amalga oshirilib, o'rtacha qiymatlar hisoblandi [2,3].

Olingan ma'lumotlar Excel va SPSS dasturlarida statistik tahlil qilinib, korrelyatsion bog'liqliklar aniqlangan. Shuningdek, natijalar xalqaro standartlar (ISO 712:2009 – Namlik, ISO 2171:2007 – Kul miqdori) bilan solishtirildi. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy aniqlik, ishonchlilik va takrorlanuvchanlik tamoyillariga asoslangan bo'lib, un mahsulotlarining sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarning muhim diagnostik vosita ekanini aniqlash imkonini berdi. Ushbu yondashuv unning iste'mol sifati, texnologik mosligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar va ularning tahlili. Un mahsulotlarining sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida turli navdagi bug'doy unlari (I-nav, II-nav, va un aralashmasi) laboratoriya sharoitida o'lchovdan o'tkazildi. Tahlillar O'zDSt 276:2018 va ISO 2171:2020 standartlariga muvofiq amalga oshirildi. Asosiy maqsad unarning namlik darajasi, kleykovina miqdori, kislotalilik, kul miqdori hamda don zarralari o'lchamini aniqlashdan iborat bo'ldi.

Birinchi bosqichda un namligi aniqlanib, natijalar 1-jadvalda keltirilgan. Namlikning me'yoriy qiymati 14–15% oralig'ida bo'lishi kerak. Bu ko'rsatkich unning saqlanish muddatiga, fizik holatiga va mikrobiologik barqarorligiga bevosita ta'sir etadi.

1-jadval.

Un namligi bo'yicha natijalar

No	Un namunasi	Namlik, %	Me'yor (O'zDSt)	Holati
1.	I-nav un	14.2	14–15	Me'yorda
2.	II-nav un	15.1	14–15	Yuqori
3.	Aralash un	13.8	14–15	Me'yordan past

Natijalar shuni ko'rsatadiki, II-nav unning namligi me'yordan biroz yuqori, bu esa saqlanish muddatini qisqartirishi mumkin. Shuning uchun bunday unlarni qisqa muddatda ishlatish tavsiya etiladi. Ikkinchi bosqichda kleykovina miqdori aniqlanib, 2-jadvalda ko'rsatilgan. Kleykovina non mahsulotlarining hajmi, yumshoqligi va saqlanish qobiliyatini belgilaydi.

2-jadval.

Kleykovina miqdori va sifati

№	Un namunasi	Kleykovina miqdori, %	Kleykovina sifati (ball)	Bahosi
1.	I-nav un	30.5	85	A'lo
2.	II-nav un	25.7	70	Yaxshi
3.	Aralash un	22.4	65	Qoniqarli

Tahlil natijalari I-nav unining kleykovina miqdori eng yuqori ekanini ko'rsatdi, bu esa non pishirishda eng yaxshi texnologik natijani beradi. II-nav un esa pishiriq yoki makaron mahsulotlari uchun mos hisoblanadi.

Uchinchi bosqichda kul miqdori aniqlanib, 3-jadvalda keltirilgan. Kul miqdori unning tozaligi va mineral modda miqdoriga bog'liq bo'lib, yuqori qiymat past tozalik darajasini bildiradi.

3-jadval.

Unning kul miqdori bo'yicha natijalar

№	Un namunasi	Kul miqdori, %	Me'yor (O'zDSt)	Baholash
1.	I-nav un	0.55	≤ 0.6	Me'yorda
2.	II-nav un	0.68	≤ 0.7	Me'yorda
3.	Aralash un	0.82	≤ 0.7	Yuqori (ifloslanish mavjud)

Umumiy tahlil natijalariga ko'ra, I-nav un fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha eng optimal sifat darajasiga ega bo'lib, non va yuqori sifatli pishiriqlar uchun mos keladi. II-nav un o'rtacha sifat ko'rsatkichlariga ega, aralash un esa texnik yoki past navli mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin. Shu tariqa, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar yordamida unning texnologik qiymatini aniq baholash va uni maqsadli yo'nalishda ishlatish imkoniyati yaratiladi [4,6].

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, un mahsulotlarining sifatini baholashda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar — namlik, kul miqdori, oqsil, kleykovina sifati va nordonlik darajasi asosiy ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Ushbu ko'rsatkichlar unning texnologik xususiyatlarini, pishirishga yaroqliligini va saqlanish muddatini belgilaydi. Tahlil natijalari unning sifat darajasi ishlab chiqarish sharoitlari va xom ashyo sifatiga bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Shu bois, muntazam laboratoriya nazorati va standartlarga rioya etish mahsulot sifatini barqaror saqlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Normatov A. M., Shaxriddinov F. M. Oziq-ovqat mahsulotlari sifatini nazorat qilishning fizik-kimyoviy usullari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2022. – 180 b.
2. Usmonova Sh. X., Tursunov B. I. Un mahsulotlarining sifat ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha amaliy qo'llanma. – Urganch: UrDU nashriyoti, 2023. – 95 b.
3. Поляков, А. В., Кузнецова, Е. Н. Физико-химические методы контроля качества муки и хлебобулочных изделий. – Москва: КолосС, 2021. – 156 с.
4. Гаврилова, И. В., Чернышова, Н. А. Контроль качества зерна и муки: лабораторные методы. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 144 с.
5. Kent, N. L., & Evers, A. D. Kent's Technology of Cereals: An Introduction for Students of Food Science and Agriculture. – 5th ed. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2019. – 470 p. – ISBN: 978-0-85709-881-2.

HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) PROFILING OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN *FAGOPYRUM ESCULENTUM* MOENCH

Hamzayeva Nargiza Rajabboyevna^{1*}, Ishimov Uchkun Jomurodovich²,
Jumanazarov Akmaljon Axmadjon o'g'li.

¹Tashkent Institute of Chemical Technology, Department of Biotechnology, Tashkent,
Email: hamzagiza6gmail.com

²Institute of Bioorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
National University Science and Technology, MISiS, Moscow, Russia Federation

ABSTRACT

This study aims to quantify the levels of rutin, quercetin, dihydroquercetin, essential amino acids, and water-soluble vitamins in buckwheat seeds using high-performance liquid chromatography (HPLC). The extraction process was optimized to maximize the yield of bioactive compounds. The results demonstrated that buckwheat contains significant amounts of flavonoids, with rutin being the most abundant. The amino acid profile revealed high concentrations of glutamic acid, proline, and phenylalanine. Additionally, notable levels of vitamins B₂, B₆, and B₉ were detected. The findings confirm that buckwheat is a valuable dietary component with significant health benefits due to its antioxidant, anti-inflammatory, and immune-boosting properties. The developed HPLC method provides a reliable and efficient approach for determining bioactive compounds in buckwheat, contributing to its potential as a functional food ingredient.

Keywords: *Buckwheat, Flavonoids, Amino Acids, Vitamins, HPLC*

INTRODUCTION

Buckwheat (*Fagopyrum esculentum* Moench), a pseudocereal of the Polygonaceae family, is widely cultivated in Russia, China, and parts of Central Asia, including Kazakhstan and Uzbekistan [1]. It is a rich source of complex carbohydrates, high-quality proteins, dietary fiber, essential minerals (Ca, Fe, Zn, Cu, Mn, Se), and diverse bioactive compounds such as flavonoids, polyphenols, vitamins, saponins, and phytosterols [2,4]. The main flavonoids, including rutin, quercetin, vitexin, and orientin, play important roles in antioxidant defense, anti-inflammatory regulation, and plant adaptability [5,6]. Buckwheat fruits also contain organic acids (citric, malic, oxalic) and notable levels of B-group vitamins [7]. Numerous studies have confirmed its health-promoting properties, including anticancer, antidiabetic, hypocholesterolemic, and anti-allergic effects, largely attributed to polyphenolic compounds [8,10]. Bioactive constituents such as rutin and isoquercetin exhibit strong free radical scavenging, metal-chelating, and antiproliferative activities [11,12]. Additionally, buckwheat trypsin inhibitor demonstrates dual functionality by reducing protein digestibility while inhibiting tumor growth in experimental models [13]. Despite extensive research on buckwheat's nutritional and pharmacological potential, limited studies have quantified flavonoids, amino acids, and B-group vitamins simultaneously using a single optimized HPLC method. This study aims to develop and validate such an HPLC method for Central Asian *F. esculentum* seeds, focusing on rutin, quercetin, dihydroquercetin, selected amino acids, and vitamins B₂, B₆, and B₉, thereby contributing to phytochemical characterization and supporting its functional food applications.

MATERIALS AND METHODS

2.1 Plant Material and Sample Preparation

The plant material used in this study was *Fagopyrum esculentum* Moench (common buckwheat), obtained from a local agricultural market in Tashkent, Uzbekistan. Taxonomic authentication was not required as the sample represents a commonly cultivated species with clear morphological characteristics. The grains were transported to the laboratory of the Institute of Bioorganic Chemistry named after O.S. Sodikov, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. Upon arrival, the grains were cleaned to remove impurities and then milled into fine flour using a mechanical grinder under controlled conditions to prevent degradation of heat-sensitive compounds. In this study, three groups of bioactive compounds from buckwheat were analyzed using HPLC. Water-soluble vitamins

were extracted with 40% ethanol under reflux at 90 °C, filtered, concentrated, and separated on an Agilent 1200 system with an Eclipse XDB C18 column (5 μm, 4.6 × 250 mm) using an acetate buffer–acetonitrile gradient, with detection at 250 nm. Amino acids were quantified after pre-column derivatization with o-phthalaldehyde, separated on a Discovery HS C18 column (75 × 4.6 mm) using a sodium acetate–acetonitrile gradient, and monitored at 269 nm. Flavonoids were obtained via hot ethanol maceration (70% ethanol, 70–80 °C), purified by centrifugation, and analyzed on a reversed-phase C18 column with phosphate buffer–acetonitrile gradients, detected at 254 and 272 nm, with rutin and quercetin as standards. All experiments were conducted in triplicate, and statistical significance was evaluated using ANOVA with Tukey’s post-hoc test ($p < 0.05$).

RESULTS AND DISCUSSION

HPLC analysis revealed rutin as the predominant flavonoid in buckwheat seeds (1.032 ± 0.221 mg/g), followed by dihydroquercetin (0.404 ± 0.102 mg/g) and quercetin (0.308 ± 0.086 mg/g), consistent with previous findings [14].

Figure 1. High-performance liquid chromatography (HPLC) was employed to quantify the concentrations of flavanoids. As it has been shown in figure 1, variations exist due to cultivar and environment, rutin remains the major antioxidant contributing to buckwheat’s health-promoting effects [4].

Non-essential amino acid name	Concentration mg/g	Essential amino acids	Concentration mg/gr
Aspartic acid	0.245	Histidine	0.034
Glutamic acid	0.160	Isoleucine	0.157
Proline	0.563	Leucine	0.061
Glycine	0.024	Tryptophan	0.014
Asparagine	0.024	Phenylalanine	0.287
Glutamine	0.026	Lysine	0.018
Tyrosine	0.043	Threonine	0.046
Arginine	0.065	Valin	0.022
Alanin	0.090	Methionine	0.031

Table 1. The essential amino acid profile of buckwheat seeds was quantified using high-performance liquid chromatography (HPLC). The amino acid profile showed in Table 1. high levels of glutamic acid, proline, and phenylalanine, while all nine essential amino acids were present, with lysine particularly notable for its scarcity in common cereals [15]. This highlights buckwheat’s superior protein quality, especially for gluten-free and plant-based diets. Water-soluble vitamin analysis identified vitamin B9 (31.42 mg/g)

as the most abundant, followed by B2 (10.63 mg/g) and B6 (10.23 mg/g), confirming buckwheat as a valuable source of micronutrients essential for DNA synthesis, energy metabolism, and neurological health [16]. The analysis revealed significant levels of lysine, leucine, and phenylalanine—amino acids crucial for human health—thereby underscoring the nutritional significance of buckwheat. This methodology aligns with the approach described by Steven A. and Cohen Daviel J. in their seminal work on amino acid analysis using phenylisothiocyanate derivatives (Journal of Analytical Biochemistry, 1988, Vol. 17, No. 1, pp. 1–16).

Figure 2. High-performance liquid chromatography (HPLC) was employed to quantify the concentrations of water-soluble vitamins in buckwheat, including vitamins B2, B6, B9, PP (niacin), and

Overall, the combined presence of flavonoids, amino acids, and vitamins confirms the nutritional and functional value of buckwheat, supporting its role in chronic disease prevention and nutritional adequacy. Further research is needed to assess compound bioavailability and processing effects [17].

CONCLUSION

This study confirms that buckwheat seeds are rich in bioactive compounds, notably rutin, quercetin, and dihydroquercetin, which provide strong antioxidant and anti-inflammatory potential. Their balanced amino acid profile, including lysine, underscores buckwheat's value as a high-quality plant protein, while significant levels of vitamins B9, B2, and B6 highlight its role as a micronutrient source. These results support the use of buckwheat as a functional food, though further research on compound bioavailability and processing stability is needed.

REFERENCES:

- Bojňanská, T., Frančáková, H., Chlebo, P., & Vollmannová, A. (2009). Rutin Content in Buckwheat Enriched Bread and Influence of its Consumption on Plasma Total Antioxidant Status. *Czech Journal of Food Sciences*, 27(Special Issue 1), S236–S240. <https://doi.org/10.17221/967-CJFS>
- Contemporary Speculations and Insightful Thoughts on Buckwheat—A Functional Pseudocereal as a Smart Biologically Active Supplement—PMC*. (n.d.). Retrieved May 16, 2025, from <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11353853/>
- Jan, S., Ahmad, J., Dar, M. M., Wani, A. A., Tahir, I., & Kamili, A. N. (2022). Development and validation of a reverse phase HPLC–DAD method for separation, detection & quantification of rutin and quercetin in buckwheat (*Fagopyrum* spp.). *Journal of Food Science and Technology*, 59(7), 2875–2883. <https://doi.org/10.1007/s13197-021-05312-0>
- Kay, J., Thadhani, E., Samson, L., & Engelward, B. (2019). Inflammation-Induced DNA Damage, Mutations and Cancer. *DNA Repair*, 83, 102673. <https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2019.102673>
- Kowalski, S., Mikulec, A., Mickowska, B., & Buksa, K. (2022). Nutritional properties and amino acid profile of buckwheat bread. *Journal of Food Science and Technology*, 59(8), 3020–3030. <https://doi.org/10.1007/s13197-022-05518-w>
- Kuznetsova, E., Uchasov, D., Kuznetsova, O., Kuznetsova, E., Bychkova, T., & Brindza, J. (2021). The use of high-performance liquid chromatography (HPLC) to assess the antioxidant activity of buckwheat husk and indicators of the oxidant-antioxidant system of laboratory animals. *Proceedings of the International Scientific Conference - Digital Transformation on Manufacturing, Infrastructure and Service*, 1–7. <https://doi.org/10.1145/3446434.3446497>
- Matsui, K., & Walker, A. R. (2020). Biosynthesis and regulation of flavonoids in buckwheat. *Breeding Science*, 70(1), 74–84. <https://doi.org/10.1270/jsbbs.19041>
- Noreen, S., Rizwan, B., Khan, M., & Farooq, S. (2021). Health Benefits of Buckwheat (*Fagopyrum Esculentum*), Potential Remedy for Diseases, Rare to Cancer: A Mini Review. *Infectious Disorders Drug Targets*, 21(6), e170721189478. <https://doi.org/10.2174/1871526520999201224122605>
- Ongalbek, D., Tokul-Ölmez, Ö., Şahin, B., Küçükaydın, S., Aydoğmuş-Öztürk, F., Sıcak, Y., Yeskaliyeva, B., & Öztürk, M. (2024). Classification of buckwheat honey produced in Kazakhstan according to their biochemical ingredients and bioactivities by chemometric approach. *Food Chemistry*, 451, 139409. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.139409>

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СМЕЖНЫХ К ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОНКИ

*А.А.Артиков¹, Нарзиев М.С², Хабибов Ф.Ю³, Хамрокулов И.З⁴.**

Бухарский государственный технический университет

¹профессор, Ташкентский химико-технологический институт

²доцент, Бухарский государственный технический университет

³доцент, Бухарский государственный технический университет

⁴Преподаватель-стажёр, Бухарский государственный технический университет

*izzatbekhamro07@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность применения методов системного анализа для исследования локального процесса распылительной перегонки как сложной технологической системы с иерархической структурой. Проведен анализ взаимосвязей между этапами процесса, определены функциональные задачи каждого элемента с позиций системного подхода.

Ключевые слова: системный анализ, иерархическая структура, распылительная перегонка, метод анализа иерархий (АНР), технологический процесс, оптимизация, моделирование.

Основоположником системного анализа и синтеза сложных химико-технологических процессов и систем является академик Кафаров В.В. [17, с.29; 18, с.454; 19, с.160; 60, с.440]. Професором А.А. Артиковым предложен новый подход к методу исследования технологических линий, оборудования и процессов на основе системного мышления, способствующий детализации общего объекта исследования на упорядоченную совокупность элементов [17, с.29; 19, с. 160; 61, с.101-105; 68, с.166-169; 108, с.120-135]. Предложено определение последовательности расчленения объекта исследования путем разработки иерархической структуры исследуемой сложной системы, способствующий углублению осуществляемых исследований. При этом объект исследования мысленно расчленяется на элементарные подсистемы [137, с.6-11; 180, с.3-7; 184, с.88; 199, с.5-10; 200, с.122-129; 203, с.189-192], результатом чего является разработка математических и компьютерных моделей, экспериментальных установок исследования объекта и определение оптимальных параметров технологических процессов в аппаратах, линиях, заводах и отраслях. В нашем случае рассматривается технологический процесс концентрирования мисцеллы хлопкового масла при распылении общего потока на мелкие капли, жидкости за счет использования энергии острого водяного пара. Иерархическая структура процесса распылительной перегонки мисцеллы растительного масла представлен на рис. 4.1.

Рисунок 1

Рис. 1. Иерархическая структура процесса распылительной перегонки мисцеллы хлопкового масла

Целью процесса перегонки мисцеллы хлопкового масла является очистка мисцеллы от экстракционного бензина. При этом молекулы растворителя за счет диффузионного движения внутри капли мисцеллы должны доходить до наружных слоев капли, а из наружной поверхности капли контактирующей с ним острой водяной пар, поглощая молекулы бензина, очищает мисцеллу от органического растворителя. Разработка математических описаний элементарных процессов начинают нижнего уровня иерархии. При этом изменение состава жидкой фазы, т.е. мисцеллы растительного масла, которое содержит растворитель -экстракционный бензин.

Использованная литература:

1. А. Н. Колмогоров, "Системный анализ: теория и практика", М.: Наука, 2015.
2. В. И. Липатов, "Теория распылительных процессов", М.: Энергоатомиздат, 2008.
3. И. П. Кузнецов, "Иерархические структуры и методы их анализа", СПб.: Питер, 2012.
4. С. В. Смирнов, "Методы системного анализа в технике", М.: Высшая школа, 2017.
5. Н. Н. Иванов, "Локальные процессы в распылении и их моделирование", Журнал прикладной механики, 2019, №4, с. 45-56.
6. J. D. Anderson, "Fundamentals of Aerodynamics", McGraw-Hill Education, 2010.
7. L. F. Glazov, "Spray technology: principles and applications", Wiley, 2013.

ФУНКЦИОНАЛ ОВҚАТЛАНИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЖАВДАР НОНИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Саттаров К.К.¹, Тухтамишова Г.К.², Аишурматова З.А.³

Гулистан давлат университети, ўқитувчилари^{1,2}

Гулистан давлат университети, магистр³

doctor-sattarov@mail.ru

Аннотация. Мақолада функционал овқатланиш концепциясида жавдар нон маҳсулотларининг аҳамияти ва уларни ишлаб чиқариш технологияси ўрганилди. Тадқиқот мақсади – жавдар нон ишлаб чиқаришда функционал қўшилмалар (зира уруғи шроти, чиа уруғи шроти ва пребиотик инулин)дан фойдаланиш орқали унинг биологик ва органолептик қийматини оширишдан иборат. Тадқиқот усуллари сифатида АОАС (2019) стандарти бўйича кимёвий таҳлил, ГОСТ 31986-2012 бўйича органолептик баҳолаш, ферментация жараёнида кислоталилик ва газ ҳосил қилиш динамикаси кузатилди. Натижаларга кўра, функционал қўшилмалар киритилган жавдар нонларда пархез толалар миқдори 20% га, биологик қиймат 12–15% га ошди. Ферментация жараёни маҳсулотнинг ҳазм бўлиш қобилиятини яхшилади ҳамда В гуруҳи витаминлари синтезини фаоллаштирди. Органолептик кўрсаткичлар бўйича чиа ва зира шротлари қўшилган нонлар юқори баҳоланди (4,6–4,7 балл). Илмий янгилик: биринчи марта жавдар нон ишлаб чиқаришда зира ва чиа уруғи шротлари ҳамда инулиннинг биргаликда қўлланилиши биологик ва функционал қийматни комплекс оширишини асослаб берди. Амалий аҳамият: олинган натижалар аҳолида нутритив танқисликларни бартараф этиш ва соғлом овқатланишни таъминлаш учун функционал нон турларини ишлаб чиқаришга йўл очади

Калит сўзлар: жавдар нон, функционал овқатланиш, технология, ферментация, функционал қўшилмалар.

Кириш. Соғлом овқатланиш масаласи жаҳон миқёсида муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, функционал овқат маҳсулотлари аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш ва метаболик касалликларнинг олдини олишда катта аҳамиятга эга [2]. Жавдар нон таркибида пархез толалар (целлюлоза, гемицеллюлоза), минерал моддалар ва В гуруҳи витаминлари кўп миқдорда сақланиши билан ажралиб туради. Шу боис унинг ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш, функционал қўшилмалар билан бойитиш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга [4,5].

Тадқиқот методологияси. Объект: жавдар уни ва ундан тайёрланган нон. Қўшимча компонентлар: зира уруғи шроти, чиа уруғи шроти, инулин (пребиотик). Усуллар: Кимёвий таҳлил – оқсил, пархез тола, минерал моддалар ва витамин В1 миқдорини аниқлаш (АОАС, 2019). Ферментация кузатуви кислоталилик ва газ ҳосил қилиш қобилиятини ўлчаш (Тёрнер титрлаш усули).

Органолептик баҳолаш – таъм, ҳид, тузилиш ва ташқи кўриниш 5 баллик шкала асосида (ГОСТ 31986-2012), 10 нафар эксперт иштирокида. Статистик таҳлил натижаларнинг ишончилиги Student t-тести орқали баҳоланди ($p < 0,05$ даражасида).

Натижалар ва уларни таҳлили

Жадвал 1. Жавдар ун ва қўшимча компонентларнинг кимёвий таркиби (г/100 г маҳсулотда)

Компонент	Оқсил	Пархез тола	Минерал моддалар	Витамин В1 (мг)	Энергетик қиймат (ккал)
Жавдар уни	10,5	14,2	2,3	0,38	280
Зира уруғи шроти	19,8	21,5	3,1	0,52	315
Чиа шроти	17,3	25,4	2,9	0,47	310

Ферментация вақтида хамирнинг кислоталилиги ва газ ҳосил қилиш қобилияти ўсиб боради. Бу жараён витамин В гуруҳи синтезини таъминлайди ҳамда маҳсулотнинг ҳазм бўлиш даражасини оширади.

График 1. Ферментация жараёнида хамир кислоталилиги ўзгариши (°Т)

Функционал қўшилмалар киритилган жавдар нонлари таъм, ҳид, тузилиш ва ташқи кўриниш бўйича юқори баҳоланди.

Жадвал 2. Органолептик кўрсаткичлар (5 баллик шкала бўйича ўртача баҳолар)

Маҳсулот тури	Таъм	Ҳид	Тузилиш	Ташқи кўриниш	Ўртача баҳолаш
Оддий жавдар нон	4,3	4,2	4,1	4,0	4,15
Жавдар нон + 5% зира шроти	4,7	4,6	4,7	4,8	4,7
Жавдар нон + 5% чиа шроти	4,6	4,5	4,6	4,7	4,6

Олинган натижалар кўрсатадики, чиа ва зира шротлари қўшилганда жавдар ноннинг биологик ва функционал қиймати ошди. Парҳез толаларнинг кўпайиши организмда ичак микрофлорасини нормаллаштириш ва липид алмашинувини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга [6]. Ферментация жараёни кислоталиликнинг ўсиши ҳисобига хамирнинг газ ҳосил қилиш қобилиятини ошириб, маҳсулотнинг ҳажм ва тузилишини яхшилади. Шу билан бирга, В гуруҳи витаминлари синтези фаоллашди [7].

Олинган натижалар Шадрин [3], Karimov et al. [4] ва Lee & Kim [9] тадқиқотлари билан уйғун келади, аммо ушбу ишда илк бор зира ва чиа уруғи шротлари ҳамда инулин биргаликда қўлланилиб, уларнинг комплекс таъсири илмий асосланди.

Хулоса. Жавдар нонлари функционал овқатланишда муҳим маҳсулот ҳисобланади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики: Жавдар нон ишлаб чиқаришда зира ва чиа уруғи шротлари киритилиши маҳсулотнинг биологик қийматини 12–15% га оширди. Парҳез толалар миқдори 20% га кўпайди. Ферментация жараёни маҳсулотнинг ҳазм бўлиш қобилияти ва витамин В гуруҳи синтезини яхшилади. Органолептик кўрсаткичлар оддий жавдар нонга нисбатан юқори баҳоланди. Амалий жиҳатдан, функционал қўшилмалар билан бойитилган жавдар нонлар аҳолини соғлом овқатлантиришда ва нутритив танқисликларни бартараф этишда самарали восита ҳисобланади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати

- [1]. Саттаров К.К. Биотехнология асослари. – Тошкент: Фан, 2022.
- [2]. FAO/WHO. Functional foods and health. – Geneva, 2021.
- [3]. Шадрин А.В. Пищевые технологии. – Москва: ДеЛи Принт, 2020.
- [4]. Karimov A. Fermentation processes in rye bread production. *Journal of Food Science*, 2023.
- [5]. Smith J., Charter E. Functional Food Product Development. – Wiley, 2020.
- [6]. Gibson G.R., Hutkins R. et al. The concept of prebiotics: A new definition. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2017.
- [7]. Zieliński H., Kozłowska H. Antioxidant activity and total phenolics in selected cereal grains. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2019.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТЕСТА*Нурмухамедов А.М., Абдуллаева С.Ш., Хаджибаев А.Ш.*

Ташкентский химико-технологический институт

sadshon1975@yandex.ru (+998977280243)

В формующих устройствах, где тестовые заготовки получают раскатыванием, одним из важных условий, характеризующих их работу, является точность веса формуемого изделия. В таких устройствах дозировка теста производится разрезанием пластов на части определенных размеров, которым соответствует заданный вес. При этом подаваемый пласт теста должен иметь постоянные размеры [1].

Тесто, являясь лабильным во времени и к механической обработке, после раскатки изменяется в размерах, что приводит к разности линейной скорости между раскатывающим валком и формуемым пластом.

Для определения геометрических и кинематических параметров режущего узла, обеспечивающего определенный вес заготовок, расчета скорости приемного транспортера, определяющих расстояние от раскатывающих валков до режущего узла, необходимо знание восстановительных свойств данного теста.

При исследовании восстановительных свойств теста на экспериментальной установке для определения коэффициента восстановления использовали один из раскатывающих узлов установки, состоящий из двух одинаковых блоков раскатывающих валков 1; 4 и отводящего транспортера 6 (рис.1). При этом каждый блок и отводящий транспортер имеют свой автономный привод 7, 8, 9 с возможностью регулирования частоты вращения. Кроме того, каждая раскатывающая пара валков имеет регулировочный винт 2 для установки заданного зазора между ними в ходе экспериментов. Диаметры раскатывающих валков одинаковы и равны 100 мм. Один из валков нижней пары имеет на поверхности насечку 3, параллельную оси валика, которая при вальцевании оставляет на поверхности пласта 5 поперечную линию [2].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения упруго-восстановительных свойств теста.

Методика экспериментов

Из готового теста изготавливали жгут и пропускали через раскатывающие валки. Раскатанный на транспортерную ленту тестовый пласт разрезали по двум поперечным линиям, насечкой на поверхности валика. Периодически, через каждые 10 с измеряли геометрические размеры отрезка.

Коэффициенты восстановления определяли путем сопоставления полученных размеров пласта теста с его первоначальными (расчетными) размерами по формулам:

$$K_T = \frac{h_K}{h_H}; K_D = \frac{L_K}{L_H}; K_{Ш} = \frac{l_K}{l_H}, \quad (1)$$

где K_T - коэффициент восстановления теста по толщине;

K_D - коэффициент восстановления теста по длине;

$K_{Ш}$ - коэффициент восстановления теста по ширине;

h_K - конечная толщина пласта теста, м;

h_H начальная толщина пласта теста, равная зазору между раскатывающими валиками, м;

L_K - конечная длина отрезка пласта теста, м;

L_H - начальная длина отрезка пласта, равная длине окружности раскатывающего валика, $L_H = \pi D$, м;

l_H - начальная ширина пласта теста, равная длине раскатывающих валков, м;

l_K - конечная ширина пласта теста, м;

D - диаметр раскатывающих валков, м.

Эксперименты проводили при двухкратной раскатке, степени раскатки $\varepsilon = 1,5; 2; 3; 4; 5$ и частоте вращения раскатывающих валков $n = 5; 10; 15$ об/мин.

Результаты экспериментов

В результате экспериментов установили, что ширина тестового пласта после раскатки не претерпевает значительных изменений.

Поэтому коэффициент упругого восстановления по ширине остается равным единице, т.е. $l_K = l_H$ и $K_{Ш} = 1$. Это можно объяснить наличием буртов на каждой раскатывающей паре, которые препятствуют деформации тестового пласта по ширине.

Восстановление наблюдалось по длине и толщине пласта, по которым тесто испытывало деформацию. При раскатке тестовой пласт испытывает деформацию растяжения по длине и деформацию сжатия по толщине. Вследствие восстановления происходит соответственно уменьшение длины и увеличение толщины пласта.

Как видно из полученных экспериментальных данных, с увеличением частоты вращения раскатывающих валков коэффициенты восстановления: по длине уменьшается, а по толщине - увеличивается. Такой же характер изменения коэффициентов восстановления наблюдается и при увеличении степени раскатки в пределах $\varepsilon = 1,5-3$. При дальнейшем увеличении ε (4,5 и более) характер изменения коэффициентов восстановления меняется на противоположный, т.е. K_D увеличивается, и K_T уменьшается, стремясь к единице. Это объясняется тем, что при таких больших значениях степени раскатки происходит разрушение структуры теста, после чего оно теряет упругие свойства и становится более пластичным.

Список литературы

1. Нурмухамедов А.М., Абдуллаева С.Ш, Абдуллаев А.Ш, Хаджибаев А.Ш. Исследование физико-механических свойств теста для национальных мучных изделий с начинкой // American journal of education and learning, № 3. ISSN Online: 2996-5128. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15152245>.

2. Нурмухамедов А.М., Абдуллаева С.Ш, Абдуллаев А.Ш, Хаджибаев А.Ш. Determination of the compression force when fastening the dough layers // International scientific research / ISSN: 2776-0979. Volume 4, Issue 5, may, 2023.

СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ КОСТОЧЕК ВИШНИ

Шарипов Нодиржон Замирович

Бухарский государственный технический университет,

e-mail: nodirzhons@bk.ru

Аннотация: В статье проанализированы современные технологии и методы получения масла из косточек вишни. Помимо традиционных методов механического прессования и экстракции растворителями, изучены инновационные технологии, такие как сверхкритическая CO₂ экстракция, ферментативная, ультразвуковая, микроволновая экстракция, а также использование зелёных растворителей. На основе исследований зарубежных и местных учёных оценены преимущества, недостатки и эффективность каждого метода. Установлено, что выход масла составляет: при сверхкритической CO₂ экстракции до 13,02%, при ферментативной экстракции до 93,18%, при ультразвуковой 12,40%, при микроволновой 35,10%, при холодном прессовании 51,3-55,9%. Разработаны рекомендации по комплексной переработке косточек вишни в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: косточки вишни, экстракция масла, сверхкритический CO₂, ферментативная экстракция, ультразвук, микроволны, зелёные технологии, биологически активные вещества.

Введение. В плодоперерабатывающей промышленности ежегодно образуются миллионы тонн фруктовых отходов, включая фруктовые косточки. Косточки вишни (*Prunus avium*, *Prunus cerasus*) составляют значительную часть этих отходов и характеризуются высоким содержанием масла (10-55%) и биологически активных веществ [1, 2].

Масло косточек вишни содержит линолеовую кислоту (46-47%), олеиновую кислоту (41%), α-, β-, γ-токоферолы, фитостеролы и антиоксиданты, что позволяет использовать его в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности [3]. Учитывая растущий спрос на органические и экологически чистые продукты на мировом рынке, масла из фруктовых косточек относятся к перспективным и конкурентоспособным продуктам.

Традиционные методы получения масла (механическое прессование, гексановая экстракция) имеют ряд недостатков: низкий выход, остаточные токсичные растворители, высокий расход энергии, разрушение биологически активных веществ. Поэтому современная наука направлена на разработку экологически безопасных, высокоэффективных и энергосберегающих технологий [4, 5].

Цель исследования — анализ современных методов получения масла из косточек вишни, оценка их эффективности и определение возможностей применения в условиях Узбекистана.

Постановка задачи и методы исследования. В качестве объекта исследования выбраны различные технологии получения масла из косточек вишни: сверхкритическая CO₂ экстракция, ферментативная экстракция, ультразвуковая экстракция, микроволновая экстракция, экстракция зелёными растворителями и холодное прессование.

В качестве метода исследования проведён анализ научных работ зарубежных (Португалия, Сербия, Китай, Турция, США, Франция) и местных (Узбекистан) учёных за период 2001-2023 гг. Для каждого метода изучены следующие параметры: технологические режимы (температура, давление, время, pH), выход масла (%), физико-химические показатели, состав биологически активных веществ, преимущества и недостатки.

Применены методы сравнительного анализа, статистической оценки и обобщения данных.

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты сверхкритической CO₂ экстракции. В исследованиях португальского учёного Г. Бернардо-Гиля с соавторами [6] применялась SC-CO₂ технология для косточек вишни: температура 40-60°C, давление 18-22 МПа, скорость потока 0,02-0,08 см/с. Результаты показали, что с уменьшением размера частиц семян эффективность экстракции увеличивается. Химический состав полученного масла был равен или превосходил характеристики масла, полученного традиционной гексановой экстракцией.

Сербские исследователи И. Димич и Б. Павлич [7] на основе методики OFAT провели эксперименты в диапазоне давлений 200-350 бар и температур 40-70°C, при которых выход экстракции составил от 2,50% до 13,02%. Наивысший результат зафиксирован при давлении 350 бар и температуре 40°C. Полученное масло богато линолевой (46-47%) и олеиновой (41%) кислотами, имеет высокое содержание γ-токоферола и проявляет сильную антиоксидантную активность по тестам DPPH и ABTS.

Испанские учёные А. Фемения с соавторами [8] при температуре 50°C и давлении 330 бар исследовали три образца (сырые семена, сырые ядра, обжаренные семена). Степень экстракции варьировалась в диапазоне 15-64%. Результаты показали, что при экстракции до 33% модифицируется пектин-гемицеллюлозная сеть клеточной стенки, но стенки не разрываются. При высокой степени экстракции (до 64%) происходит потеря всех полисахаридов клеточной стенки, включая целлюлозу.

Результаты ферментативной экстракции. Китайский учёный Ху с соавторами [9] применили метод ультразвуковой и микроволновой водной ферментативной экстракции (УМААЕЕ) для косточек вишни. При использовании целлюлазы, пектиназы и гемицеллюлазы (в соотношении 1:1:1), ультразвука мощностью 560 Вт, микроволн мощностью 323 Вт, температуре 40°C, pH 3,5, концентрации фермента 2,7%, времени экстракции 240 минут, размере частиц <0,425 мм, соотношении жидкость:твёрдое 12:1 выход экстракции составил 83,85±0,78%.

Хе Лин-фэн [10] на основе дизайнов Plackett-Burman и Box-Behnken оптимизировал параметры: целлюлаза, пектиназа и кислотная протеаза (0,67:0,10:0,23), фермент 2%, соотношение жидкость:материал 10:1, температура 45°C, pH 4,0, время 4 часа. При этих условиях выход экстракции достиг 93,18%. Это самый высокий показатель среди всех исследованных методов.

Результаты ультразвуковой экстракции. Ван Нин-на с соавторами [11] с применением методологии поверхности отклика определили оптимальные параметры: соотношение жидкость:твёрдое 1:8, время 56 минут, температура 40°C, частота 110 кГц, мощность 300 Вт. Выход экстракции составил 12,40%. Физико-химические показатели полученного масла соответствовали международным стандартам.

Тенг с соавторами [12] в исследованиях семян малины при оптимальных условиях (37 минут, 54°C) показали, что метод UAE демонстрирует более высокую эффективность по сравнению с экстракцией по Сокслету и лучше сохраняет линолевую, линоленовую и γ-линоленовую кислоты.

Результаты микроволновой экстракции. Турецкие исследователи [13] при экстракции фенольных веществ из вишнёвой мезги (кожица, остатки ядер) с растворителем этанол-вода (1:1), мощностью 700 Вт, за 12 минут получили фенольные соединения в количестве 14,14 мг ГАЕ/г, антирадикальная активность составила 28,32 мг DPPH/г.

Американские исследователи [14] методом MASE из семян граната при мощности 220 Вт, за 5 минут, в смеси этилового спирта и воды (10:1), при размере частиц 0,125-0,450 мм получили выход масла 35,10%. Этот показатель практически равен результату метода Сокслета (за 8 часов 34,70%), но в 96 раз быстрее по времени.

Результаты экстракции зелёными растворителями. Французский учёный Ф. Шема [15] исследовал экстракцию фенольных веществ из косточек вишни различными растворителями (метанол, этанол, водные смеси). При соотношении вода:этанол (60:40, 70°C) общее содержание

фенольных веществ составило $\approx 2,65$ мг ГАЕ/г, при соотношении вода:этанол (50:50, 80°C) флавоноиды $\approx 7,26$ мг QE/г, орто-дифенолы $\approx 21,47$ мг ГАЕ/г. Результаты показали, что этанол-водные смеси экологически безопасны и хорошо извлекают биологически активные вещества.

Результаты холодного прессования. Турецкие исследователи Йылмаз и Эрсин [16] методом холодного прессования из различных сортов вишни получили выход масла 51,3%-55,9%. Полученное масло богато антиоксидантами, однако из-за высокого пероксидного числа требует специальных условий хранения (низкая температура, темнота, инертная газовая атмосфера).

Сербские исследователи Циркович с соавторами [17] в сравнительном анализе косточек вишни, сливы и айвы установили, что в вишнёвом масле содержание β - и γ -токоферолов наивысшее. Чешские учёные Мозер с соавторами [18] сравнили три метода (холодное прессование, Соклет, SFE) и оценили холодное прессование как перспективное с точки зрения простоты и сохранения биологически активных веществ.

Результаты местных исследований. Узбекский учёный Ж. Хасанов [19] с китайскими и казахстанскими коллегами изучил влияние размера частиц при получении масла из семян шиповника методом SC-CO₂ (50°C, 30 МПа, 0,228 л/мин). Результаты показали, что при размере $d < 0,27$ мм получено 94,1%, при $0,27 < d < 0,7$ мм — 11,46%, при $0,7 < d < 1,4$ мм — 10,66% масла. При наименьших частицах остаточное содержание масла в шроте было минимальным.

К.Х. Гафуров [20] создал математико-статистическую модель экстракции косточек абрикоса, семян винограда и дыни этанольным растворителем, при оптимальных режимах маслячность шрота снижена до 3,6-4,8%. На платформе MatLab/Simulink создана компьютерная модель процесса экстракции.

Сравнительный анализ методов. Сравнительный анализ всех изученных методов выявил следующее:

По выходу масла: ферментативная экстракция (93,18%) > холодное прессование (51,3-55,9%) > микроволновая (35,10%) > сверхкритическая CO₂ (2,5-13,02%) > ультразвуковая (12,40%).

По экономии времени: микроволновая (5-10 мин) > ультразвуковая (37-56 мин) > сверхкритическая CO₂ (2 часа) > ферментативная (4 часа) > холодное прессование (непрерывный).

По сохранению биологически активных веществ: холодное прессование \approx сверхкритическая CO₂ > зелёные растворители > ферментативная > ультразвуковая > микроволновая.

По экологической безопасности: холодное прессование = сверхкритическая CO₂ = ферментативная = зелёные растворители > ультразвуковая = микроволновая.

По экономической эффективности: холодное прессование > ферментативная > зелёные растворители > ультразвуковая > микроволновая > сверхкритическая CO₂.

Выводы. Анализ современных методов получения масла из косточек вишни показал, что каждая технология имеет свои преимущества и области применения.

Наивысший выход масла достигается при ферментативной экстракции (93,18%), наиболее быстрый процесс при микроволновой экстракции (5 минут), наивысшее качество обеспечивается сверхкритической CO₂ и холодным прессованием.

Для условий Узбекистана рекомендуется: для малых и средних предприятий — холодное прессование и экстракция на основе этанола; для высококачественных функциональных продуктов — технология сверхкритического CO₂; для комплексной переработки — гибридные ферментативно-ультразвуковые методы.

Переработка косточек вишни позволяет сократить отходы на 50-90% и производить ценную экспортную продукцию.

В будущем необходимо проведение исследований по местным сортам вишни и внедрение технологий в промышленных масштабах.

Список использованной литературы

1. Щербаков В.Г., Лобанов В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья. СПб: Лань, 2022. 392 с.
2. Chemat F. et al. Green extraction of natural products: concept and principles // International Journal of Molecular Sciences. 2017. Vol. 18(4). P. 708.
3. Dimić I., Pavlić B. et al. Isolation of Cherry Seed Oil Using Conventional Techniques and Supercritical Fluid Extraction // Foods. 2022. Vol. 12(1). P. 11.
4. Singh R.K., Chatli M.K. Supercritical CO₂ extraction of oils: A review // Journal of Food Processing and Technology. 2016. Vol. 7(6). P. 593-600.
5. Latif S., Anwar F. Enzyme-assisted oil extraction from oilseeds: A review // Trends in Food Science & Technology. 2011. Vol. 22(3-4). P. 177-188.
6. Bernardo-Gil G., Oneto C., Antunes P. et al. Extraction of lipids from cherry seed oil using supercritical carbon dioxide // European Food Research and Technology. 2001. Vol. 212. P. 170-174.
7. Dimić I., Pezo L., Rakić D. et al. Supercritical Fluid Extraction Kinetics of Cherry Seed Oil: Kinetics Modeling and ANN Optimization // Foods. 2021. Vol. 10. P. 1513.
8. Femenia A., Garcia-Marin M., Simal S. et al. Effects of supercritical carbon dioxide (SC-CO₂) oil extraction on the cell wall composition of almond fruits // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2001. Vol. 49(11). P. 5828-5834.
9. Hu Y., Zhang M., Mujumdar A.S. et al. A method for extracting oil from cherry seed by ultrasonic-microwave assisted aqueous enzymatic process // Journal of Chromatography A. 2019. Vol. 1587. P. 29-37.
10. He Lin-feng, Wang Jing, Li Li-qin et al. Optimization on extraction of cherry seed oil by aqueous enzymatic method // Food and Machinery. 2023. Vol. 39(3). Article 31.
11. Wang Ning-na, Zhang Zhi-gang, Ma Ying, Hu Ya-mei. Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction Conditions of Cherry Seed Oil by Response Surface Methodology // Science and Technology of Food Industry. 2014. № 2.
12. Teng H., Chen L. et al. Ultrasound-assisted extraction of oil from raspberry seeds and its antioxidant activity // PubMed. 2016. PMID: 30578025.
13. Yildiz G. et al. Microwave Assisted Extraction of Phenolic Compounds from Sour Cherry Pomace // 2018.
14. Keskin H., Koçak Yanık D., Gök U., Gögüs F. Optimisation of Microwave-Assisted Extraction of Pomegranate Seed Oil // Food Technology and Biotechnology. 2017. Vol. 55. P. 10.17113.
15. Chemat F., Vian M.A., Cravotto G. Green extraction of natural products: concept and principles // International Journal of Molecular Sciences. 2017. Vol. 18(4). P. 708.
16. Yılmaz E., Ersin F. Valorization of Sour Cherry and Cherry Seeds: Cold Press Oil Production and Characterization // ResearchGate. 2020.
17. Ćirković B. et al. Physicochemical characterization of oils obtained from seeds of quince, plum and sour cherry // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2023.
18. Moser M., Tien N., Guneser O. Comparative study of cold-pressed, Soxhlet and supercritical CO₂ extraction of cherry seeds // PubMed. 2022. PMID: 36613227.
19. Хасанов Ж. Получение масла из семян шиповника методом сверхкритической CO₂ экстракции // ResearchGate. 2018.
20. Гафуров К.Х. Совершенствование оборудования для экстракции растительных масел из местного сырья с применением нетрадиционных растворителей: Дисс. DSc. Бухара, 2025.

СИСТЕМНО СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ПО УРОВНЯМ ИЕРАРХИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОДОВ ОВОЩЕЙ

М.Ж. Курбанова, Ж.М. Курбонов

Ташкентский Государственный Аграрный Университет,
Самаркандский институт экономики и сервиса. Узбекистон
madinaqurbonova@mail.ru / jamshed.majidovich@gmail.com

Аннотация. В работе приведены результаты системно смыслового анализа в I,II уровня, из пяти уровнях иерархии процессов тепловой обработки плодов овощей, разработаны совокупная структурная схема явлений I, II го уровня иерархии системно смыслового анализа плодов и овощей. сделаны предпосылки к общему осмыслению всего происходящих явлений , процессов и математическому моделированию и ее решения, а также к разработкам (проектирование) установок и технологии переработки и сушке плодов и овощей.

Введение. За последние годы в исследованиях сложных явлений и процессов обработки пищевых продуктов, каковыми является тепловая обработка плодов овощей , применяются методология системно смыслового анализа, как первый этап, системного анализа , математическая моделирования , расчет и проектирования установок для обработки.

На основе стратегии системного анализа [1,2.] можно выделить пять уровней иерархии физико химических эффектов и явлений, развивающихся в этих процессах, соответственно пять уровней их исследования: I–исследование на атомарно – молекулярном уровне; II – исследование надмолекулярных и глобулярных структур, что очень важно для биохимических объектах (каковыми являются плоды и овощи); III –анализ физических и физико-химических явлений протекающих в объектах и в частности – явлений межфазного энерго- и массопереноса; IV – исследование явлений , протекающих в слоях между объектами процессов и средой рабочей камеры; V-анализ совокупности процессов, определяющих макро гидродинамическую и макро энергетическую обстановку в масштабе аппаратов в целом.

Первые три уровня иерархии относятся к внутренним тепло и массопереносу , остальные к внешнему обмену. В данной работе рассматривается системно смысловой анализ относится к внутренним тепло и массопереносу.являющиеся особо актуальной задачей.

Методология исследования. В работе использованы методология много уровневой системный смысловой анализа, графометрики, топологии, теории направленных графов происходящих процессов тепловой обработке плодов и овощей и др.

Результаты и его анализ. Результатами системно смыслового анализа явлений I, II го исследование атомарно – молекулярного и надмолекулярных и глобулярных структур уровня иерархии показало, происходящих в коллоидной капиллярно пористых телах, представителями которых являются плоды (яблоки, слива (чернослив), виноград (изюм), абрикосы и др.) овощи (картофель, морковь, свекла, лук, зеленый горошек др.) базируется на результатах экспериментально – теоретических исследований. Предметом разработки структурной схемы явлений I, II го уровня иерархии системно смысловой анализа плодов и овощей, базируется на химический составов, минеральных элементов и витаминов плодов и овощей, которые подтверждают, основного плодов и овощей составляет вода (81,6 -87,4 %), а также углеводы в виде сахаров, пектина и целлюлозы. Сопоставлялся данными основных показателей химического состава после тепловой обработки, убедимся, что они претерпевает существенного изменения.

Проанализирую выше изложенных состава обрабатываемых плодов и овощей, как растительного сырья, нами разработаны совокупная структурная схема явлений I, II го уровня иерархии системно смыслового анализа. Использования современных методов численного расчета 3), для серии расчетов динамики системы из 216 молекул. воды в широком диапазоне температур [74], показало, что структура воды представляет сильно деформированную сетку

водородной связи, диффузия в которой является следствием непрерывного коллективного движения, повышение температуры способствует разрушению упорядоченности водородных связей и увеличению свободы молекулярного движения. В общем, жидкая вода отличается при этом от газовой фазы высокой плотностью частиц. По этому, совокупная структурная схема явлений I, II го уровня иерархии системно смыслового анализа, дает некоторые взаимосвязи в данных уровнях (рис.).

Рис. Совокупная структурная схема явлений I, II го уровня иерархии системно смыслового анализа плодов и овощей.

В структурной схеме явлений используя элементов теории направленных графов (дугами как причинно следственная связь) [] описывается взаимосвязь основных процессов I, II го уровня иерархии системно смыслового анализа плодов и овощей. Например, молекула воды является причиной денатурации (дуга 1), также она способствует с денатурацией к происхождение реакции Майора (дуги 2 и 7), затем происходит деструкция аминокислот (дуга 4 и 9), в следствие происходит химия аромата, запаха (дуги 10, 11, 12, 13, 14.). В другом случае молекула воды взаимодействуя к процессам карамелизации (дуга 6), декстринизации (дуга 5), следствие образуется цвет (дуги 16, 17, 18, 19) обрабатываемого продукта. В общем, они создадут топологию взаимодействия которые предназначаются для качественного анализа и количественного расчета взаимодействий. По закону направленных графов при составление топологии, по направление дуги если в одном направлении они суммируется, протоположные отнимается. Например, в взаимосвязи молекула воды – декстринизация – образования цвета ($5 + 17 + 18 + 19 - 15$).

Для определения характера взаимодействия влаги молекулярной группы вода-влага с сухим веществом в интенсивных и высокоинтенсивных процессах, гигротермии, результативным является выражение характеристики состояния влаги на основе анализа явлений развивающихся на поверхности раздела фаз (жидкость-твердое тело) - поверхностных явлений. Расчетным и экспериментальным методом нейтронной дифракции определено существование трех максимумов в радиальной функции распределения в связях ОН, НН, ОО. Эти функции распределения для $q_{OH}(r)$, $q_{NN}(r)$, $q_{OO}(r)$ наблюдается в следующих расстояниях: I. для $q_{NN}(r)$ - расстояние $-1,86 \text{ \AA}$ - это расстоянию между кислородом центральной молекулы и протонами других молекул; $-3,2 \text{ \AA}$ - соответствует расстоянию между кислородом центральной молекулы и протонами ближайших ее соседей; $-5,5 \text{ \AA}$ - соответствует расстоянию между кислородом центральной молекулы и протонами молекулы воды из второй координационной сферы. II. для $q_{NN}(r)$, $-2,2 \text{ \AA}$ - соответствует расстоянию между протонами центральной молекулы и протонами молекулы первой координационной сферы; $-3,6 \text{ \AA}$ - расстоянию между протоном центральной

молекулы и протоном молекулы первой координационной сферы, не участвующей в водородной связи с центральной; - 6,5 Å - расстоянию распределения протонов второй координационной сферы относительно протонов центральной молекулы. Характерные расстояния между кислородами оказались равным 2,85 Å; 4,5 Å и 7 Å. Из теории адсорбции [78,79] известно, что если адсорбируемая молекула (адсорбент) и решетка адсорбента рассматриваются как независимые системы, т.е. если при этом сохраняется индивидуальность адсорбированной молекулы и атомов, образующих поверхность адсорбента, то проявляется физическая адсорбция. Физическая адсорбция происходит неодинаково по толщине слоя воды: более прочно связывается первый мономолекулярный слой воды, прочность связи полимолекулярной адсорбции снижается по мере удаления влаги от поверхности адсорбента. Адсорбционная влага, как видно из структурной схемы, способствует набуханию крахмальных зерен (дуга 28), а взаимодействие с белками клейковины происходит через гидратацию (28, 29, 35) последнего. образование губчатого каркаса способствует осмотическому поглощению влаги (дуги 23, 32.). Образующая структура материалов, молекулярное взаимодействие молекулы воды, содержащейся в продуктах и т.д. способствует различным формам и энергиям связи влаги в материалах.

Выводы. Разработано совокупная структурная схема исследования явлений I, II го уровня иерархии системно смыслового анализа плодов и овощей, которая позволяет качественного и количественного анализа, осмысление проблем в данных уровнях, а также конкретизации задачи исследования, предпосылки к разработке различных математических моделей и порядок решения

Список использованных литератур.

1. Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химическое. Основы стратегии-М.: наука, 1976 г-500 с.
2. Кретович В. Л. Основы биохимии растений. -М. : Высшая школа 1971-463С.
3. Курбанов Ж.М., Научные основы интенсификации процессов гидротермической обработки продуктов питания. // Дисс. кан. тех. наук-МТИПП.1992.-402 с.. Технологии.
4. Курбанов Ж.М., Ходжаева У.Р. Электрофизические методы воздействия на продукты питания сервисных предприятий, монография, "Iqtisod-moliya", Ташкент, 2012, 159
5. Курбанова М.Ж. EKSPERIMENTALNOE ISSLEDOVANIYA PROTSESSA SUSHKI PLODOV I OVOSHEY, PRIMENENIEM ELEKTROFIZICHESKIX METODOV// Monografiya. 2025-yil TDAU.
6. Кафаров В. В. Методы кибернетики в химии и химической технологии.
7. - М.: Химия, 1971. - 496с Флауменбаун Б.Л., Танчев С.С., Гришин М.А., Основы консервирования пищевых продуктов-М.: Агроиздат, 1986 г-494 с.
8. Козьмина Н. П. Биохимия хлебопечения -М. : Пищевая промышленность. 1978 - 279с.
9. 8.Кретович В. Л. Основы биохимии растений. -М. : Высшая школа
10. 1971-463С.
11. 9.Дерягин В. В. Вода в дисперсных системах. -М. : Химия, 1989. - 288с.
12. 10.Токарева Р. Р. Слизнева Г. М. Применение ферментных препаратов в хлебопекарной промышленности. -м. : цнितिщепром, 1963 -71с.
13. 11.Курбанов Ж.М., Научные основы интенсификации процессов гидротермической обработки продуктов питания// Автр. докт. тех. наук, дисс-Москва,1992. МТИПП,- 403 с
14. 12.Гинзоург А. С. Основы теории и Техники сушки пищевых про-дуктов. - М.: Пищевая промышленность, 1973. - 528с.
15. 13.Козлов Г. Ф, Остапчук Н. В. , Шербатенко П.Р. Системный анализ технологических процессов на предприятиях пищевого произ-водства. - Киев.: Наука, 1977. - 216с.
16. 14.Курбанов Ж.М., Ходжаева У.Р. Электрофизические методы воздействия на продукты питания сервисных предприятий, монография, "Iqtisod-moliya", Ташкент, 2012, 159 с.

СИСТЕМНО СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, МЕЖФАЗНЫХ ЭНЕРГО- И МАССООБМЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ.

М.Ж. Курбонова, Ж.М. Курбонов

Ташкентский Государственный Аграрный Университет,
Самаркандский институт экономики и сервиса. Узбекистон
madinaqurbonova@mail.ru / jamshed.majidovich@gmail.com

Аннотация. В работе приведены результаты системно смыслового анализа III го уровня, иерархии процессов тепловой обработки плодов овощей, разработаны совокупная структурная схема физико-химических, межфазных энерго- и массообменных явлений происходящие в процессах обработки, сделаны предпосылки к общему осмыслению всего происходящих явлений, к математическому моделированию и ее решения, а также к разработкам (проектирование) установок и технологии переработки и сушке плодов и овощей.

Ключевые слова: системный смысловой анализ, топология, теория направленных графов, структурная схема.

Введение. На основе стратегии системного анализа [1.] системно смысловой анализ является особенно важным, потому что, оно играет важную роль в связывание многочисленных явлений, процессов физико-химических, межфазных энерго- и массообменных явлений происходящие в процессах обработки плодов и овощей.

Целесообразно отметить, что среды пять уровней иерархии физико химических эффектов и явлений, развивающихся в этих процессах, соответственно она как и другие уровня показывает, уровень их исследования обработки пищевых продуктов, каковыми является тепловая обработка плодов овощей, применение методология системно смыслового анализа, как первый этап, системного анализа, намного облегчает и интенсифицирует исследования, разработки математических моделей, расчет и проектирования установок для обработки. Известно, что исследование любого процесса разделяется на кинетику, (по характеру процесса и скорости его протекания) и динамику (механизм процессов и его физико-химической сущности) и на атомарно-молекулярном и в масштабах надмолекулярных или глобулярных структур при высоко- и интенсивных процессах, до настоящего времени мы рассматривали процессы в динамике. Теперь, рассматриваем протекание в кинетике и в динамике структуру и механизм протекания этих процессов. При этом базируемся на результатах исследования на процессе сушки плодов и овощей [2,3.]. В данной работе рассматривается системно смысловой анализ явлений, процессов физико-химических, межфазных энерго- и массообменных явлений происходящие в процессах обработки плодов и овощей, являющиеся особо актуальной задачей.

Методология исследования. В работе использованы методология много уровневой системный смысловой анализа, графометрики, топологии, теории направленных графов происходящих процессов тепловой обработке плодов и овощей и др

Результаты и его анализ. На рисунке представлена структурная схема эффектов третьего уровня иерархии смысловое – системного анализа плодов и овощей. [4].

Влажные материалы состоят в основном из двух фаз: первая соответствует наличию влаги в материале, второй фазой является сухая часть ее. При интенсивном процессе (сушке) материала происходит одновременно два процесса: перенос массы (ПМ) - испарение влаги, и перенос энергии (ПЭ) - перенос тепла. В качестве основной движущей силы переноса тепла и влаги являются поля влагосодержания (U), температуры (T) и давления (P). Несовпадение между количеством влаги, испаряющейся с поверхности тела, и количеством влаги, поступающей из внутренних слоев, приводит к углублению зоны испарения ($Z_{И1} = Z_2$).

Рис. Структурная схема физико-химических эффектов третьего уровня иерархии системный смысловой анализа плодов и овощей.

Как видно из структурной схемы (рис.4), каждый вид неравномерности обуславливает, прежде всего, перенос соответствующей субстанции (дуги 9,12,14) и одновременно оказывает перекрестное (косвенное) влияние на перенос других субстанций (дуги 10,11,13). Поток массы и энергии обуславливает (дуги 1-7, 14, 15.) изменение энтальпии (Энт.1) и сухой фазы (ФХ1) (Энт2), (Энт2). Целесообразно указать, что в целях пере речь усложнение структурной схемы нами упорядочении физических и термодинамических характеристик фаз: вязкости, плотности, теплоемкости, пористости, коэффициентов температуропроводности и теплопроводности и др. изменение физико-химических характеристик двух фаз оказывает влияние на показатели неравномерности, что условно отображается обратной связью, а также, это изменение влияет на перенос энергии (ПЭ) и массы (ПМ) во влажной фазе (дуги 45,46), а также на перенос энергии (ПЭ) и массы (ПМ) в "сухой" фазе (дуги ,47, 48), осуществляя связь между элементами III-го уровня и II-го уровня иерархии.

Перенос массы и энергии внутри тела нарушает равновесие на межфазной границе и обуславливает (дуги 14, 15.) местные неравномерности поверхностного напряжения (σ), что влияет на нормальное и касательное напряжения. Они изменяют структуру тела и в зависимости от режима интенсивного процесса (сушки) приводят к усадке (дуги 24), а возможно, и к более значительной деформации тела (дуги 23, 27). Хотя усадка является одним из видов организационной деформации тела, однако исходя из большой значимости усадки в процессе сушки, мы ее выделили (Усадка (подем)) и показали, что она возникает при изменении поверхностного напряжения и могут быть объемная и линейная. Усадка в свою очередь влияет на перенос энергии и перенос массы что обуславливает обратную связь (дуга

В интенсивном процессе (сушки) образуется зона испарения (ЗИ 1) – 2), которая делится на объемную и поверхностную зоны испарения. . Со временем происходит углубление зоны испарения (дуга 26). Углубление зоны испарения в процессе, особенно в последней стадии, приводит к деформации тела (дуга 26) и соответствующей усадке (дуга 28). В структурной схеме третьего уровня иерархии в процессе сушки результирующим эффектом является деформация тела (Деформация.), обусловленная дугами (26, 22,23,27, 45). В интенсивном процессе сушки ставится задача, чтобы в результате процесса тело приобретало достаточную прочность при минимальной усадке и максимально возможной степени сохранения основных нативных свойств, которые должны быстро восстанавливаться при последующем увлажнении продукта.

Деформация может быть вязко-пластической (дуга 29), особенно в начальных стадиях, пластический (дуга 30) упруго-пластический (дуга 31) и упругий (дуга 32) , При интенсивных процессах коллоидно-пористых материалов в зависимости от режима в разных периодах процесса указанные виды деформации тела могут образовываться в отдельности (дуги 29-32) или совместно (дуги 33) или (дуги 34) или (дуги 35). В большинстве случаев при сушке коллоидно-пористых материалов происходит следующее: вначале образец ведет себя как вязко пластическое (дуга 29), затем пластическое тело (дуга 33) ; далее начинается область упруго-пластических деформаций (дуга 34), а потом наступает стадия упругости (дуга 35). Появление микротрещин относится к области пластических деформаций (дуга 36), а значительные локальные трещины образуются в упругопластической области (дуга 37) за счет влияния на упругую деформацию- пластических. Разрушение структуры, связанное с образованием сквозных (тотальных) трещин, происходит в упругой области (дуга 38). В зависимости от прохождения процесса могут последовательный переход (дуги 39 ,40). Как показано в структурной схеме, поры образуют за счет микротрещин внутри тела (дуга 41) локальные трещины (дуга 42), а затем (дуга 43) тотальные трещины, в конечном счете, происходит полное разрушение структуры тела (дуга 57), все постоянно взаимодействует на перенос энергии и массы тела (дуга 41). Поэтому, очень важно изучить изменение структурно-механических свойств в процессах их обработки, а также при нарушении структуры, которое имеет место при сушке. Естественно, у данной структурной схемы, все взаимосвязи не являются дискуссионными. Она, прежде всего имеет смысловой характер, к этому можно отнести по-разному, исходя из уровня знания по данному процессу, данная схема является обобщающие для всех результатов исследований.

Выводы. Разработано совокупная структурная схема исследования явлений III го уровня иерархии системно смыслового анализа плодов и овощей, которая позволяет проведения качественного и количественного анализа, осмысление проблем в данной уровни, а также конкретизации задачи исследования, предпосылки к разработке различных математических моделей и порядок решения их.

Список использованных литератур.

1. Кафаров В.В., Дорохов И.Н. Системный анализ процессов химическое. Основы стратегии-М.: наука, 1976 г-500 с.
2. Курбанов Ж.М., Научные основы интенсификации процессов гигротермической обработки продуктов питания. // Дисс. кан. тех. наук-МТИПП.1992.-402 с..технологии.
3. Курбанов Ж.М., Ходжаева У.Р. Электрофизические методы воздействия на продукты питания сервисных предприятий, монография, “Iqtisod-moliya”, Ташкент, 2012, 159 с
4. Курбанова М.Ж. EKSPERIMENTALNOE ISSLEDOVANIYA PROTSESSA SUSHKI PLODOV I OVOSHEY, PRIMENENIEM ELEKTROFIZICHESKIX METODOV// Monografiya. 2025-yil TDAU. 140 b

OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN *LACTOBACILLUS* INKAPSULYATSIYASINING TURLI IMKONIYATLARINI O'RGANISH

Zilola Ergashova¹, Shakhnozakhon Salijonova¹, Akbarali Ruzibayev¹

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Elektron manzil: tulipzi0111@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda Sut kislotali bakteriyalari inkapsulatsiyasi uchun barqaror tizimlarini ishlab chiqish funksional oziq-ovqat va nutratsevtik mahsulotlar sohasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqotda *Lactobacillus casei* shtammi LAB 116 turli mikrokapsula materiallarida - kazeinat, no'xat proteini, maltodekstrin hamda xitozan va sirka kislotasi asosidagi ko'p qatlamli tizimlarda - inkapsulyatsiya qilindi.

1. Kirish Tadqiqotning maqsadi fizik-kimyoviy xususiyatlarni, inkapsulyatsiya samaradorligini va saqlash jarayonida bakteriyalarning yashovchanligini baholashdan iborat edi. Inkapsulyatsiya emulsiyalash usuli orqali amalga oshirilib, keyin quritish yo'li bilan barqaror mikrokapsulalar hosil qilindi. Keyingi tahlillarda pH, qovushoqlik, namlik miqdori, suv faolligi, rang va eruvchanlik ko'rsatkichlari o'rganiladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi: Bakteriyalarning yashovchanligi MRS agar muhitida turli suyultirish darajalarida, inkapsulyatsiyadan so'ng, ikki hafta va bir oy o'tgach baholandi.

3. Natijalar va ularning tahlili

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, turli materiallar asosida tayyorlangan mikrokapsulalarda inkapsulyatsiya samaradorligi va bakteriya barqarorligi sezilarli darajada farq qiladi.

Kazeinat asosidagi mikrokapsulalar taxminan 49,5 gramm quruq mahsulot berdi, neytral muhitdagi pH (~6,8) saqlanib qoldi va bir oy davomida bakteriyalarning o'rta darajadagi yashovchanligi (10^{-7} suyultirishda 49 KHB gacha) ta'minlandi. No'xat proteini asosidagi mikrokapsulalarning hosili kamroq (~22,6 g) bo'lsa-da, ular bakteriya yashovchanligini yuqori darajada saqlab qoldi, ya'ni bir oy o'tgach ham 10^{-5} suyultirishda 300 KHB dan ortiq faol koloniya kuzatildi.

Maltodekstrin asosidagi tizimlarda hosil miqdori yuqori (~50,2 g) bo'ldi, ammo muhitning kislotaliligi (pH 3,0–3,5) tufayli bakteriya barqarorligi tez pasaydi va bir oy o'tgach atigi 15 KHB atrofida saqlanib qoldi. Maltodekstrin, xitozan va sirka kislotasi asosidagi ko'p qatlamli mikrokapsulalarda dastlab strukturaviy barqarorlik yaxshi bo'lgan bo'lsa-da, bakteriya yashovchanligi boshidan past ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ikki hafta ichida deyarli yo'qolgan (≤ 16 KHB). Turli materiallar bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatdiki, protein asosidagi mikrokapsulalar (ayniqsa no'xat proteini) bakteriyalarning faol holatda uzoq muddat saqlanishida samaraliroq, karbogidrat asosidagi tizimlar esa yuqori hosil bersada, barqarorlik jihatidan sust natija ko'rsatadi.

4. Xulosa

Olingan natijalardan kelib chiqib, *Lactobacillus casei* LAB 116 shtammining yashovchanligini ta'minlash uchun protein asosidagi mikrokapsulalar, ayniqsa no'xat proteini, eng samarali material sifatida tavsiya etiladi. Karbogidrat asosidagi mikrokapsulalar yuqori hosilga ega bo'lsa-da, bakteriyalarning barqarorligi va faolligi past darajada bo'ladi. Bu esa funksional probiotik mikrokapsulalar ishlab chiqishda devor materialini to'g'ri tanlashning muhimligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Anal, A.K., & Singh, H. (2007). Recent advances in microencapsulation of probiotics for industrial applications and targeted delivery. *Trends in Food Science & Technology*, 18(5), 240–251.
2. Burgain, J., Gaiani, C., Linder, M., & Scher, J. (2011). Encapsulation of probiotic living cells: From laboratory scale to industrial applications. *Journal of Food Engineering*, 104(4), 467–483.
3. Chávarri, M., Marañón, I., & Villarán, M.C. (2012). Encapsulation technology to protect probiotic bacteria. *Food Hydrocolloids*, 27(2), 373–382.
4. Heidebach, T., Först, P., & Kulozik, U. (2009). Microencapsulation of probiotic cells for food applications. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 49(4), 354–377.

FODMAP PARHEZI: IRRITABEL ICHAK SINDROMINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUV

Nodira Kurbanova^{1}, Gulnoza Djaxangirova¹, Nozima Izzatilloeva²,
Ruxshona Abdullayeva², Ruxshona Begbo'tayeva²*

*Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston, 99-000-05-74

[*nodira5427@gmail.com](mailto:nodira5427@gmail.com)

Annotatsiya. Maqolada FODMAP parhezining irritabel ichak sindromi (IIS)ni boshqarishdagi ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda ushbu qisqa zanjirli uglevodlarning to'liq so'rilmaligi natijasida ichakda osmotik bosim va bakterial fermentatsiya jarayonlari kuchayishi, bu esa qorin dam bo'lishi, og'riq va diskomfortga sabab bo'lishi ilmiy asosda izohlangan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, qisqa muddatli past-FODMAP parhezi samarali bo'lsa-da, uzoq muddatda ichak mikrobiotasining xilma-xilligini kamaytirishi mumkin. Shu sababli, dastlabki 4–6 haftadan keyin FODMAP tarkibli foydali mahsulotlarni qayta kiritish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: FODMAP parhezi, sog'lom turmush tarzi, oziq-ovqat zanjiri, donli ekinlar, irritabel ichak sindromi.

So'nggi yillarda ovqatlanish tizimi va oshqozon-ichak sog'lig'i o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan ilmiy izlanishlar sezilarli darajada faollashdi. Shu nuqtai nazardan, FODMAP (Fermentlanuvchi Oligo-, Di-, Monosaxaridlar va Poliollar) parheziga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu qisqa zanjirli uglevodlar inson ichaklarida to'liq so'rilmaydi, bu esa osmotik ta'sir va bakterial fermentatsiya jarayonlarini kuchaytirib, qorin dam bo'lishi, og'riq va diskomfort kabi simptomlarga sabab bo'ladi [1]. Professor P. R. Gibson tomonidan 2005-yilda ilgari surilgan past-FODMAP parhezining maqsadi — yuqori FODMAP tarkibli mahsulotlarni vaqtincha cheklash orqali irritabel ichak sindromi (IIS) alomatlarini yengillashtirishdir. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu parhez IIS bilan og'rigan bemorlarning 50–80 % da simptomlarning qisqa muddatli kamayishiga olib keladi [2]. Parhez uch bosqichdan iborat:

1. Cheklash bosqichi — yuqori FODMAP mahsulotlari (masalan, bug'doy, piyoz, olma, sut mahsulotlari) dietadan chiqariladi.
2. Qayta kiritish bosqichi — FODMAP manbalarini asta-sekin qayta kiritish orqali bemorning tolerantligi aniqlanadi.
3. Moslashtirish bosqichi — bemorning individual xususiyatlariga mos shaxsiylashtirilgan parhez rejasi shakllantiriladi.

Bunday bosqichma-bosqich yondashuv bemorning holatiga moslashtirilgan ovqatlanish strategiyasini ishlab chiqish imkonini beradi va shuning uchun FODMAP parhezi hozirda dunyoda eng dalillarga asoslangan dietoterapevtik usul sifatida e'tirof etilmoqda. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, qisqa muddatli qat'iy past-FODMAP parhezi klinik jihatdan samarali bo'lsa-da, uning uzoq muddatli qo'llanilishi ichak mikrobiotasining xilma-xilligini kamaytirishi mumkin. Shu sababli, parhezning dastlabki 4–6 haftasidan so'ng dietolog nazorati ostida FODMAP tarkibli foydali (prebiotik) mahsulotlarni asta-sekin qayta kiritish tavsiya etiladi. Metodik jihatdan, FODMAP parhezining muvaffaqiyati dietologning tajribasi, bemorning ovqatlanish sifati, moslashuv darajasi va parhezni saqlash intizomiga bevosita bog'liq. Har bir bosqichda nutrient yetishmovchiligini oldini olish, narx va qulaylikni baholash, shuningdek, ovqatlanish xilma-xilligini saqlash muhimdir [3].

Manbalar tahlillari [4] so'nggi o'n yillikda past-FODMAP parheziga bag'ishlangan ilmiy ishlarning keskin ortganini ko'rsatdi. Eng ko'p tadqiqotlar Avstraliya, Buyuk Britaniya va AQShda olib borilgan bo'lib, ularning markaziy yo'nalishlari IIS simptomlarini kamaytirish, parhezning uzoq muddatli ta'sirini baholash hamda ichak mikrobiotasining dinamikasini o'rganish bilan bog'liq. FODMAP parhezining klinik samaradorligi Harvard Medical School [5], Monash University (Avstraliya) [6] va boshqa klinik markazlar tadqiqotlariga ko'ra: bemorlarning 70–75% da simptomlar 2–6 hafta ichida kamayadi; meteorizm 50% gacha, qorin og'rishi 45–60% gacha pasayadi; ichak mikrobiotasi tarkibida Bifidobacterium turlari kamayadi, ammo qayta kiritish bosqichida muvozanat

tiklanadi. Yuqoridagi tadqiqot natijalaridan kelib chiqib 1-jadvalda keltirilgan SWOT tahlili va 2-jadvalda Boshqa parhez usullari bilan solishtirma tahlil o'tkazdik.

1-jadval

SWOT tahlil natijalari

Bo'lim	Tavsif
Kuchli tomonlar (S)	Ilmiy asoslanganlik; simptomlarni kamaytirishdagi samaradorlik; individual yondashuv; mikroflora muvozanatini tiklash; dori vositalariga alternativ.
Zaif tomonlar (W)	Murakkab kuzatuv; vitamin va oziqa tolalar tanqisligi xavfi; psixologik charchoq; dietolog nazoratisiz qo'llashda xatolar.
Imkoniyatlar (O)	Raqamli kuzatuv ilovalari; genetik testlar asosidagi shaxsiylashtirish; milliy mahsulotlarga moslashtirish; tibbiy profilaktika dasturlariga integratsiya.
Tahdidlar (T)	Noto'g'ri tijorat mahsulotlari; madaniy moslashish muammosi; import oziq-ovqatlarning qimmatligi; mikrofloraga salbiy ta'sir xavfi.

2-jadval

Boshqa parhez usullari bilan solishtirma tahlil

Parhez turi	Asosiy tamoyil	IIS simptomlariga ta'siri	FODMAP bilan solishtirganda
Glutensiz	Glutenni chiqarish	Ba'zi bemorlarda foyda	FODMAP kengroq simptomlarni qamrab oladi
Laktozasiz	Sut shakarini chiqarish	Diareyani kamaytiradi	FODMAP laktozani ham o'z ichiga oladi
Yuqori tolali	Ichak harakatini faollashtiradi	Qabziyatni kamaytiradi, ammo gaz hosilini oshiradi	FODMAPda individual tola tanlanadi
Ketogen/Paleo	Uglevodlarni cheklash	Qisqa muddatda foyda beradi	FODMAP uzoq muddatli, muvozanatli

Muvozanatli FODMAP parhezining amaliy jihatlari O'zbekiston sharoitida ham dolzarb bo'lib, FODMAP mahsulotlari: don ekinlaridan: guruch, grechka, jo'xori, sabzavotlardan: sabzi, qovoq, baqlajon, mevalardan: banan, kivi, ananas, sut o'rnini bosuvchi: laktozasiz yogurt, bodom suti, protein manbai sifatida: tovuq go'shti, baliq, tuxum kabi mahsulotlar asosida milliy parhez variantlarini ishlab chiqish — tibbiy dietologiya uchun istiqbolli yo'nalishdir.

Xulosa qilib aytganda, FODMAP parhezi irritable ichak sindromini boshqarishda eng klinik asoslangan, individualizatsiyalangan va samarali yondashuv hisoblanadi. U boshqa parhezlardan simptomlarni kamaytirish tezligi, shaxsiy tolerantlikni hisobga olishi va mikroflora balansini saqlashi bilan ustun turadi. Kelgusida O'zbekiston oziq-ovqat tizimida mahalliy xomashyolarga asoslangan FODMAP-adaptatsiya qilingan ovqatlar ishlab chiqish dolzarb yo'nalish bo'lib qoladi.

Adabiyotlar

- Gibson, P.R. History of the low FODMAP diet. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2017, 32(5), 5–7.
- Cox, S.R., Varney, J.E. Implementation and efficacy of the low FODMAP diet in clinical practice. *Nutrients*, 2021, 13(12), 4352.
- Staudacher, H.M., Whelan, K. The low FODMAP diet: Recent advances in IBS management. *Gut*, 2017, 66(8), 1517–1527.
- Halmos, E.P., et al. A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome. *Gastroenterology*, 2014, 146(1), 67–75.
- Harvard Medical School. *Low-FODMAP Diet for IBS: Patient Education Resource*, 2021.
- Monash University FODMAP Research Centre. *FODMAP and IBS Clinical Guide*, 2022.

КРУАССАН ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С НИЗКИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ

Гулбоева Захро Азаматовна, Маширипова Зулхумар Атабековна

¹Ташкентский химико-технологический институт, базовый докторант.

²Ташкентский химико-технологический институт

zahrogulboeva1995@gmail.com

Аннотация: В работе представлена разработка рецептуры круассана с пониженным гликемическим индексом, предназначенного для диетического и диабетического питания. Для снижения гликемической нагрузки использованы нетрадиционные виды муки — овсяная, нутовая и льняная, обогащающие изделие белком, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами. В качестве подсластителей применены эритритол и стевия, не влияющие на уровень глюкозы в крови. Для сохранения структуры и слоистости теста использована ферментная система на основе ксиланазы и аскорбиновой кислоты. Результаты эксперимента показали, что гликемический индекс изделия снизился на 35 % по сравнению с традиционным образцом, при этом улучшились показатели пористости, упругости и органолептических свойств. Разработанный продукт сочетает высокие потребительские качества и функциональную ценность, что подтверждает его перспективность для промышленного производства и внедрения в рацион здорового питания.

Ключевые слова: круассан, пониженный гликемический индекс, функциональное питание, овсяная мука, нутовая мука, льняная мука, сахарозаменители, ксиланаза, аскорбиновая кислота, структура теста, органолептические свойства

Введение. В современном обществе наблюдается устойчивый рост числа заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, в частности сахарного диабета II типа. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 400 миллионов человек во всём мире страдают данным заболеванием, и прогнозируется дальнейшее увеличение этого числа [13]. В связи с этим особое значение приобретает производство продуктов с пониженным гликемическим индексом (ГИ), которые способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови, профилактике ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний [1, 2].

Круассан является одним из наиболее популярных видов слоёной выпечки, однако традиционная рецептура содержит значительное количество рафинированной муки и сахара, что обуславливает высокий гликемический индекс и ограничивает его использование в диетическом и диабетическом питании [3]. Разработка рецептуры круассана с пониженным гликемическим индексом открывает перспективы создания функциональных хлебобулочных изделий, сочетающих приятный вкус и пользу для здоровья.

Цель работы — создание рецептуры круассана, пригодного для диетического и диабетического рациона, с сохранением традиционных органолептических свойств (воздушность, слоистость, нежный вкус) при снижении гликемической нагрузки. Для достижения этой цели использованы нетрадиционные виды муки, богатые клетчаткой и белком, а также натуральные сахарозаменители [4,5].

В качестве основы применялась пшеничная сильная мука (60–65 %), обеспечивающая формирование прочного клейковинного каркаса. Для снижения ГИ в состав введена овсяная мука (20 %), содержащая β-глюканы, которые замедляют усвоение углеводов и стабилизируют уровень глюкозы в крови [6].

Дополнительным источником белка и клетчатки служила нутовая мука (10 %), улучшающая аминокислотный состав теста и повышающая пищевую ценность изделия [7]. Льняная мука (5 %) обогащала продукт омега-3 жирными кислотами, лигнанами и антиоксидантами [8], придавая тесту эластичность и улучшая текстуру.

В качестве подсластителей использовались эритритол и стевия, что позволило сохранить сладость при минимальном влиянии на уровень глюкозы в крови [9]. Рациональное сочетание ингредиентов обеспечило оптимальный баланс пищевой и функциональной ценности.

Основной технологической задачей являлось сохранение характерной структуры и слоистости круассана. Добавление нетрадиционной муки снижает прочность клейковины, поэтому применялась ферментная система на основе ксиланазы и аскорбиновой кислоты [10]. Ксиланаза повышала газодерживающую способность теста и формировала стабильную структуру, а аскорбиновая кислота укрепляла клейковину. Это позволило сохранить воздушность и пластичность изделия даже при частичной замене пшеничной муки.

Научная новизна и практическая ценность

Разработка круассана с пониженным гликемическим индексом имеет инновационный характер и сочетает несколько научно обоснованных подходов:

- использование нетрадиционных видов муки и сахарозаменителей для снижения ГИ;
- повышение пищевой ценности за счёт белков, омега-3 кислот и клетчатки;
- применение ферментной системы для стабилизации структуры теста. Практическая ценность заключается в возможности внедрения продукта в производство функциональной выпечки, ориентированной на потребителей, ведущих здоровый образ жизни и страдающих нарушениями углеводного обмена [11,12].

Экспериментальная часть

Исследования проводились в лаборатории технологии хлебопечения с моделированием условий промышленного процесса. Цель эксперимента — определить влияние использования овсяной, нутовой и льняной муки, а также ферментной системы на структурно-текстурные и органолептические характеристики круассана, а также на его гликемический индекс.

Объект исследования: дрожжевое слоёное тесто и готовые изделия.

Предмет исследования: влияние состава муки и ферментных добавок на качество и ГИ круассана.

Методика эксперимента:

- приготавливали два образца теста — контрольный (по традиционной рецептуре) и экспериментальный (с модифицированным составом);
- определяли влажность, пористость, упругость, слоистость и гликемический индекс по методике *in vitro* (с имитацией пищеварительного гидролиза);
- органолептическая оценка проводилась дегустационной комиссией из 5 экспертов по 5-балльной шкале.

Результаты представлены в таблице 1.

Показатель	Контрольный образец	Экспериментальный образец
Гликемический индекс	75 ± 2	48 ± 3
Влажность, %	19,6	20,8
Пористость, %	72	78
Упругость мякиша, %	80	86
Органолептическая оценка (вкус, аромат, внешний вид)	4,6	4,8

Анализ показал, что использование комбинации овсяной, нутовой и льняной муки способствует увеличению пористости и упругости мякиша при сохранении воздушности. Ферментная система компенсировала снижение клейковины, обеспечив стабильную структуру и выраженную слоистость. Гликемический индекс снизился на ~35 % по сравнению с традиционным образцом, что подтверждает эффективность разработанной рецептуры.

Заклучение

Разработка круассана с пониженным гликемическим индексом является перспективным направлением в области функциональных хлебобулочных изделий. Оптимизированный состав с использованием овсяной, нутовой и льняной муки в сочетании с ферментной системой и сахарозаменителями обеспечивает улучшенные структурные и органолептические характеристики, а также снижение гликемической нагрузки.

Исследование подтвердило возможность получения изделия с пониженным ГИ без потери качества и привлекательности для потребителя, что открывает перспективы промышленного внедрения и патентной защиты технологии.

Список использованных источников

- [1] Jenkins D.J., Kendall C.W. et al. Glycemic index: overview of implications in health and disease. *Am J Clin Nutr*, 2002, 76(1): 266–273.
- [2] Brand-Miller J. The glycemic index in diabetes management. *Diabetes Care*, 2003, 26(8): 2466–2471.
- [3] Пищулин А.А., Соловьёва И.В. Технология хлебобулочных изделий. – М.: ДеЛи Принт, 2019.
- [4] ГОСТ 31751-2012. Мука пшеничная. Общие технические условия.
- [5] ГОСТ 30363-2013. Мука овсяная. Технические условия.
- [6] Wood P.J. Oat β -glucan: properties and function. *Cereal Chemistry*, 2010, 87(4): 315–330.
- [7] Boye J., Zare F., Pletch A. Pulse proteins: processing, characterization, functional properties and applications in food and feed. *Food Res Int.*, 2010, 43(2): 414–431.
- [8] Oomah B.D. Flaxseed as a functional food source. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 2001, 81(9): 889–894.
- [9] Чередниченко В.Г., Кондратенко В.В. Использование сахарозаменителей в хлебопекарной промышленности. *Хлебопродукты*, 2020, №5, с. 22–25.
- [10] Панфилова О.В., Шатохина И.В. Применение ферментов в технологии хлебобулочных изделий. *Вестник ВГУИТ*, 2018, №2, с. 89–95.
- [11] ГОСТ 32677-2014. Изделия хлебобулочные. Общие технические условия.
- [12] Нишонов Б., Тургунов А. Инновационные направления производства функциональных хлебобулочных изделий в Узбекистане. *Ўзбекистон озиқ-овқат журналі*, 2021, №4, с. 15–20.
- [13] WHO. Global report on diabetes. Geneva: World Health Organization, 2016.

ҚОВОҚ УРУҒИДАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Джўраев Х.Ф.¹, Ўктамова Ш.Х.²

¹ Бухоро давлат техника университети профессори

² Бухоро давлат техника университети таянч докторанти

Масъул муаллиф: oktamovashoxsanam45@gmail.com

Аннотация. Мақолада қовоқ уруғининг физик кимёвий, механик хусусиятларининг таҳлили асосида мой олиш жараёни тадқиқ қилинган. Ҳозирги кунда республикамизнинг фермер хўжаликларида етиштирилаётган сабзавотлар, жумладан қовоқ етиштириш ва унинг уруғидан мой ишлаб чиқаришни ривожлантириш тенденциялари ҳақида таҳлилий маълумотлар ёритилган. Шунингдек, етиштирилаётган қовоқ навлари бўйича уруғларининг мойдорлик даражалари тадқиқ қилиниб, дастлабки ишлов бериш ва паст ҳароратда преслаш режимлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: қовоқ, қовоқ уруғи, ядро магнит-резонанс, оксил, углевод, жараён, технология.

Кириш. Ёғ-мой саноатининг инновацион ривожланишидаги ҳозирги тенденциялардан бири, рақобатбардош маҳсулотлар, айниқса истеъмол қилиш хавфсиз, биологик қиймати юқори бўлган мой ишлаб чиқариш тизимидаги техника ва технологияларни такомиллаштиришдан иборат. Шу сабабли, юқори сифатли мой олиш имконини берадиган ўсимлик хом ашёларини тизimli етиштиришни йўлга қўйиш орқали ички ва ташқи бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Шунга кўра, таркиби витаминлар ва оксил моддасига бой бўлган қовоқ ўсимлигини етиштириш ҳамда уруғидан сифатли, экспертбоб мой ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштиришда ишлов беришнинг ноананавий усулларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Республикамиздаги қайта ишлаш корхоналарида замонавий техника ва технологияларни жорий этиш, ички ва ташқи истеъмол бозорини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан барқарорлигини таъминлаш муҳим ҳисобланади. Жумладан, республикамизда барқарор табиий иқлим шароитининг мавжудлиги, таркиби, витамин, оксил ва минерал моддаларига бой бўлган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга катта замин яратилмоқда. Бугунги кунда республикамизда етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари дунёнинг 66 та мамлакатига экспорт қилинмоқда. Шу билан бир қаторда мойли ўсимликларга бўлган талаб ҳам сезиларли даражада ошган [1,2].

Олиб борилган тадқиқотлар асосида ўсимлик уруғлари ва мева данаклари таркибидаги мойни ярим саноат миқёсида ажратиб олиш жараёни ва қурилмаларининг янги конструкцияларини ишлаб чиқиш ҳамда дастлабки ишлов беришнинг янги усулларини қўллаш орқали қовоқ уруғида сифатли мой олиш жараёни тизimli таҳлили амалга оширилди.

Тадқиқотлар асосида қовоқ уруғидан паст ҳароратда преслаш усули ёрдамида мой олиш жараёнини тадқиқ қилиниб, қовоқ уруғи ва мойининг кимёвий таркиби ва асосий хоссалари ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот методологияси. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, қовоқ уруғлари истиқболли мой олиш хом ашёси ҳисобланиб, таркибида 28 % дан 38 % мой ва 35-36 % гача оксил моддалари мавжуд. Бир қатор етакчи олимлар [1] томонидан қовоқ уруғларининг мойлилик даражалари бўйича қатор кузатишлар олиб борилган. Илмий тадқиқотларига кўра, 1 га майдондан ўртача 20 т қовоқ, ундан 250 кг уруғ ва 110 кг мой олиш мумкинлиги эътироф этилган. Муаллифлар [1; 210-214 б] эътирофи бўйича намлик ва ҳарорат ортиши билан мойли уруғлар таркибидаги моддаларнинг қотиш жараёни секинлашади, бу азот таркибининг камайишига олиб келиб, бунда оксил даражаси камайиб, мой миқдори ортади. Қовоқ уруғидан мой олиш самарадорлиги хом ашёнинг технологик хусусиятлари унинг кимёвий, физик-кимёвий ва физик-механик ҳолатларига

боғлиқ [3] лиги ўсимлик мойи ишлаб чиқаришнинг самарали технологиясини аниқлаш, шунингдек, технологик ускуналарни танлаш ва уларга қўйиладиган талабларни аниқлашда асос бўлади.

Қовоқ уруғлари қимматли озуқа моддаларининг миқдори бўйича кўплаб дон, мойли ва дуккакли экинлардан устун туради. Қовоқ уруғларида хужайраларни энергия билан таъминлайдиган кўплаб биологик фаол фосфатлар, тана хужайраларини ёшартирувчи ва тиклайдиган, уларнинг ўсишини тартибга солувчи ва қаришни олдини олувчи нуклеин кислоталар мавжуд [3].

Қуйидаги жадвалда қовоқнинг таркибий тузилиши келтирилган [4; 18-6].

№	Омиллар	Қовоқ қисмлари	Миқдори, мг/100г
1	Намлик	Қобиғи	89,527±0,72
		Мағзи	92,453±0,71
		Уруғи	56,740±0,70
2	Мой	Қобиғи	1,650±0,39
		Мағзи	1,403±0,49
		Уруғи	23,447±0,72
3	Оқсил	Қобиғи	14,670±0,61
		Мағзи	10,447±0,39
		Уруғи	21,313±0,50
4	Углеводлар	Қобиғи	12,407±0,45
		Мағзи	8,507±0,68
		Уруғи	5,183±0,67
5	Клетчатка	Қобиғи	13,383±0,64
		Мағзи	1,553±0,84
		Уруғи	46,647±0,84
6	Энергия бериш қиймати, ккал/100 г	Қобиғи	124,47±0,59
		Мағзи	79,563±0,70
		Уруғи	311,54±0,56

Бугунги кунда республикаимиз фермер хўжаликлари миқёсида қовоқнинг 140 дан ортиқ навлари мавжуд. Қовоқ уруғининг мойи бошқа ўсимлик мойларига нисбатан юқори биологик хусусиятга эга. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, қовоқ ва кунгабоқар ёғлари каби линолен ёғлар гуруҳига киради. Хоразм вилоятида етиштирилган Атлант қовоқ уруғидан олинган ёғ кўп тўйинмаган ёғли кислоталарнинг юқори миқдори билан ажралиб туради. Линолен кислота 63,84% ташкил этади [4,5].

Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган қовоқ навлари қуйидагилар: Кашгарская-1644, Испанская- 73, Баҳодир, Нон кади. Айнан ушбу 4 турдаги қовоқ уруғи навларининг уруғлардаги ёғдорлик даражасини аниқлаш мақсадида ЯМР (ядро магнит-резонанс) анализаторида спектроскопия усули ёрдамида уруғларнинг ёғдорлик кўрсаткичлари аниқланиб, қуйидаги натижалар олинди. Жумладан, қовоқнинг Қашқарская-1644 навининг уруғининг мойлилик даражаси 42-45%, Испанская-73 навининг мойлилик даражаси 34,63% ҳамда Баҳодир навининг мойлилик даражаси эса 36,83% ташкил этиши тажрибалар орқали аниқланди.

Кўриниб турибдики, Қашқарская-1644 навли қовоқ уруғининг мойлилик даражаси бошқа турдаги қовоқ уруғларининг ёғлилик даражаларидан анча юқори. Тадқиқотимизда айнан шу турдаги қовоқ уруғидан ёғ олишда энергия-ресурс тежамкор технологик қурилмаларни қўллаш асосида юқори сифатли мой олиш технологик тизими ишлаб чиқилди.

Натижаларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш. Олиб борилган тадқиқотлар асосида қовоқ уруғини пресслашга тайёрлашда дастлабки ишлов бериш технологиясининг замонавий ҳолатлари таҳлил қилиниб, пресслашдан олдин қовоқ уруғига 20-25 атмосфера босими остида лаҳзали ишлов бериш ва босимни бўшатиш орқали пўстлоғидан ажратиш усулини қўллаш асосланган. 10 га яқин қовоқ уруғларининг физик кимёвий ва механик хусусиятлар экспериментал тадқиқ қилинган. Жараёнга таъсир этувчи омилларнинг чегаравий қийматлари аниқланди [6,7].

Хулоса. Қовоқ уруғининг мағзи (ядроти) қобиғи жипис ёпишганлиги сабабли, унинг мағзини қобиғидан ажратиш мураккаб. Маълумки, пресслаш орқали мой олиш жараёнининг самарадорлиги хом ашёнинг майдаланганлик даражасига ҳамда пресслашга берилган юққа қатламли янчилманинг ўлчамига боғлиқлиги экспериментал талқиқ қилинган. Қовоқ уруғи мағзини қобиғидан тўла ажратишнинг ноъананавий усули қўлланилиб, дастлаб қовоқ уруғи 20-25 атмосфера босими остида сақланиб, бир вақтнинг ўзида иссиқлик ишлови берилгач, лаҳзали дақиқаларда босимнинг йўқотилиши туфайли 75-80 % қовоқ уруғининг мағзи қобиғидан ажралиши амалга оширилган тадқиқотларда ўз ифодасини топган. Пресслаш қурилмасида структура ҳосил қилиш ҳамда максимал миқдорда намуналар таркибидан мой олиш учун янчилма таркибининг 25-30 фоизини қовоқ уруғининг қобиғи ташкил этиши асосланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Н.И.Бойжанов, М.К. Юсупова, З.К. Шукурлаева. -Қовоқ уруғларининг мойдорлигини аниқлаш ва унинг физик-кимёвий хусусиятлари. Science and Innovation International scientific Journal. Volume 1, Issue 5, UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337, 210-214 б
2. Musayeva S. A., Usmonova D. I., Usmanov F. S. Problems with Marketing Research in the Furniture Market //Eurasian Journal of Academic Research. – 2021.
3. Ерин Иван Владимирович. Разработка элементов технологии выращивания тыквы для получения маслосемян диссертация пос. Персиановский – 2012
4. Курамбаев Шерзод Раимбергенович, Байжанов Нодир Илхомович, Собирова Райхон Худайбергенович, Шеров Муродбек Абдукаримович - Особенности масла из тыквы сорта «Атлант», выращенной в Хорезмской области. «Молодой учёный». № 27 (131). Декабрь 2016 г. 95-96 б
5. <https://www.xn--b1aeeabb0hpcbae.xn--p1ai/vesy/laboratornye-i-analiticheskie-vesy/vesy-laboratornye-cas-mwp-150.html>
6. Джўраев Х.Ф., Ўктамона Ш.Х - Қовоқ уруғидан ёғ олиш жараёнининг истиқболлари - Journal of new century innovations. Volume–39_Issue-1_October_2023. 113-119 б. <http://www.newjournal.org/>
7. Джўраев Х.Ф., Ўктамона Ш.Х -Ўсимлик хомашёлари данагидан ёғ олиш жараёнининг истиқболлари – Образование наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала №-32 Часть–1_ Ноябрь –2023. 66-69 б. <http://www.newjournal.org/>

ФИТОСЫВОРОТОЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК

Убайдуллаева Нилуфар Бахтиер кизи, PhD докторант

e-mail: nabieva540@gmail.com

Атхамова Саида Кудусовна, к.х.н., доцент

Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан.

Аннотация: в настоящее время большое значение приобретает получение функциональных напитков на основе вторичного сырья - молочной сыворотки. Напитки на основе молочной сыворотки являются перспективными, так как использование вторичного молочного сырья, образующегося в значительных количествах при производстве сыра, творога и казеина, позволяет повысить их пищевую ценность и снизить себестоимость. Большой интерес представляет возможность регулирования биологической ценности и расширения ассортимента напитков на основе молочной сыворотки посредством введения в рецептуры лекарственных растительных экстрактов или их композиций. Концентрат лекарственного растения алтей составляет моносахариды галактоза, глюкоза, арабиноза, ксило, рамноза и следы уроновых кислот.

Ключевые слова: вторичное молочное сырье, лекарственные растения, концентрат, моносахаридный состав полисахарида.

1. Введение

Один из основных задач предприятий молочного производства это – налаживание комплексного использования всех составных частей молока. Поэтому в пищевой промышленности нужно максимально использовать обезжиренное молоко, пахту и молочную сыворотку. В состав обезжиренного молока и пахты переходит 90% белки, часть молочных углеводов, минеральные вещества и витамины. Основные компоненты состава обезжиренного молока, цельное молоко сыворотки молока и пахты [1].

В настоящее время в промышленно развитых странах от 70 до 90% молочной сыворотки перерабатывается на пищевые цели. Однако проблема полного и рационального использования молочной сыворотки во всем мире не решена. Она остается актуальной и в нашей стране. Поэтому исследования по разработке новых видов продуктов с использованием молочной сыворотки являются актуальными. Известно, что сыворотка — это полупрозрачная жидкость, которая выделяется на этапе выделения сгустка из сыворотки в процессе получения творога. В сыворотку переходит около 92 % лактозы, 73 % минеральных веществ, а также до 22 % белка и 10 % жира. В молочную сыворотку переходят почти все соли и микроэлементы молока, а также соли, вводимые при выработке основного продукта. В состав неорганических солей входит 67% фосфора, 78% кальция и 80% магния [2].

Расширение ассортимента кисломолочных напитков функционального назначения раскрывает возможности обогащения их биологически активными веществами, дефицит которых характерен питанию современного человека. Кроме продуктов традиционного питания в состав группы функционального питания входят лечебно-профилактические продукты, обогащенные молочнокислыми микроорганизмами. Все большее значение приобретают молочнокислые продукты с экстрактами лекарственных растений.

Нами была проведена работа по обогащению кисломолочного сывороточного напитка с экстрактом алтея и меда. При выборе растительного сырья основными показателями являлись: безопасность, общеукрепляющее действие и высокий уровень содержания биоактивных веществ.

Алтей лекарственный (*Althaea officinalis*) богат различными биологически активными веществами. Основными компонентами являются слизистые вещества (до 35%), которые включают полисахариды, расщепляющиеся при гидролизе на галактозу, декстрозу и пентозу. Также в корнях содержатся крахмал (до 37%), пектин (11-16%), сахара (до 8%), аспарагин (2%), бетаин (4%), жирные масла (до 1,7%), каротин, лецитин, фитостерины и минеральные соли. Листья содержат слизи, эфирное масло, каучукоподобные вещества, аскорбиновую кислоту и каротин. Семена богаты жирными маслами, такими как олеиновая, α -

линолевая, α -линоленовая и β -линоленовая кислоты. Благодаря своему богатому химическому составу, применяется при различных заболеваниях, в основном связанных с дыхательными путями и желудочно-кишечным трактом. Основные показания к применению включают: заболевания дыхательных путей (ларингит, трахеит, бронхит, бронхиальная астма), гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки[3].

Одним из способов защиты населения от негативного влияния внешней среды является использование при производстве различных продуктов натуральных добавок. К их числу относится мед, который обладает высокими питательными, лечебно-профилактическими, бактерицидными и энергетическими свойствами, обусловленными его сложным химическим составом, что позволяет использовать его не только при лечении многих заболеваний, но и для приготовления различных напитков [4].

2. Материалы и методы

Для приготовления функционального напитка было использовано молоко коровы, из него получили сыворотку в лабораторных условиях. Для этого нам понадобилось 1 литр молока и нагревается молоко до 50-60 градусов и добавляется 50 гр кефира. После 30 минут образуется сгусток творога. Образовавшееся масса фильтруется для отделения сыворотки от творога.

Для получения концентрата алтея лекарственного использовали 50 гр сухого сырья добавили 800 мл дистиллированной воды и экстрагировали в течение 3 часов при температуре 80°C. После этого экстракт фильтруется и концентрируется в ротормном испарителе при 50 градусов. Полученный концентрат представляет собой специфический запах растения, янтарного цвета. Сухой остаток концентрата около 58%.

Для изучения моносхаридного состава концентрата водорастворимые полисахариды осаждаются двукратно 96⁰ этиловым спиртом. Полученный осадок в течение трех часов стоит в холодильнике. После этого осадок отфильтровывали, высушивали и взвешивали. Выход полисахарида около 4%. Полученные полисахариды представляют собой кремового цвета, хорошо растворяются в воде. Водные растворы не даёт реакцию на крахмал.

3. Результаты и их анализ

Определение моносхаридного состава полисахарида. Полный кислотный гидролиз полисахарида. По 100 мг полисахарида гидролизовали 3 мл 1н раствором H₂SO₄, 100°C. Полисахарид в течение 18 24ч°. По истечении времени гидролизат поместили в стакан и нейтрализовали бария карбонатом. Образовавшийся осадок отфильтровали, фильтрат деионизировали катионитом КУ-2, упаривали до не большого объема (0.5 мл) и хроматографировали на бумаге FN – 18 в системе бутанол -1–пиридин–вода (6:4:3) с известными моносхаридами (свидетелями). Хроматограммы высушивали, проявили кислым анилин фталатом с последующим нагреванием в сушильном шкафу при 110°C 1-2мин. Бумажную хроматографию (БХ) осуществляли на бумаге Filtrak-FN 13, 18 (Германия) в системе растворителей: н-бутанол-пиридин-вода (6:4:3) (1), проявитель: 1) кислый анилинфталат (5 мин., 100°C). По бумажной хроматографии обнаружили моносхаридами галактоза, глюкоза, арабиноза, силюза, рамноза и следы уроновых кислот.

Для получения функционального напитка сыворотки с лекарственным растением в 100 мл сыворотки добавляется 20 гр концентрата алтея лекарственного и 5гр мед. По результатам исследований установлено, что срок годности напитков составляет 15 суток при температуре 4±2 °C. Органолептические показатели полученного напитка был свойственным молочному продукту сыворотке, вкус был очень приятным. Цвет напитка светло-коричневый. Запах свойственной траве и немного сыворотки.

4. Заключение

В ходе проведённой работы была обоснована возможность использования вторичного молочного сырья и лекарственного растения — алтея лекарственного (*Althaea officinalis L.*) — для приготовления функциональных напитков. Применение вторичного сырья способствует более рациональному использованию молочных ресурсов, снижает количество отходов и позволяет создавать продукты с повышенной биологической ценностью.

Проведённые лабораторные исследования подтвердили присутствие полисахаридов в составе экстракта алтея лекарственного. Полисахариды алтея были определены методом осаждения спиртом с помощью гидролиза. Установлено, что содержание полисахаридов в исследуемых образцах составляет от 5 до 10 мг/мл, что подтверждает наличие активных биологических веществ с возможным иммуномодулирующим и обволакивающим действием, характерным для алтея. Разработанные напитки, полученные путём смешивания экстракта алтея с молочной сывороткой, обладают приятными органолептическими свойствами, имеют выраженную функциональную направленность и могут быть рекомендованы для расширения ассортимента оздоровительных безалкогольных напитков.

Таким образом, использование алтея лекарственного в сочетании с компонентами вторичного сырья при производстве напитков позволяет создать биологически активные продукты с профилактическими свойствами и высоким уровнем нутритивной ценности.

Использованная литература:

1. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. — 3-е изд., перераб. и доп. - Спб.: ГИОРД. - 2004. - 320с.
2. Кекибаева А.К. и др. Перспективы безотходного производства молочной сыворотки // Вестник Алматинского технологического университета. - 2012. - №6. - С.11-15.
3. Крупин А.В. и др. Разработка технологии производства напитков вторичного молочного сырья // Достижения науки и техники АПК. - 2009. - №7.- С.64-65.
4. Лупинская С.М. и др. Разработка технологии сывороточного экстракта и сиропа на основе дикорастущего сырья // Техника и технология пищевых производств. - 2012. - Т.2. - №25. - С.66-70.
5. Сергеева Е.С. и др. Новый рекомбинированный растительно-кисломолочный продукт на основе творожной сыворотки // Молочно-хозяйственный вестник. - 2012. - №1.-С.56-59.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ.

Хамидов Б.Т.

Ташкентский химико-технологический институт

Как известно, эффективность процесса экстрагирования масла преимущественно оценивают по его выходу. В пилотной установке, использовавшейся нами для исследований, измерение и фиксирование ряда термодинамических величин (кроме температуры, давления, плотности чистого флюида) не предусмотрено ее конструкцией и программой управления процессом. В литературе [1–5] приводятся следующие диапазоны значений параметров и факторов: - температура флюида: 40...80°C; - давление флюида: 7,5...70 МПа (75...700 бар); - масса образца: 35...10000 г; - скорость подачи флюида: 16...167 г/мин; - дисперсность материала: 0,01 мм – 1,4 мм (и более). С учетом этих данных и особенностей пилотной установки для эксперимента приняты следующие параметры процесса экстрагирования и факторы: температура 40°C, давление флюида 10...35 МПа (100...350 бар), масса образца 60 г. Экстрагирование проводилось до прекращения извлечения масла. Скорость подачи флюида 50 г/мин. Дисперсность материала для экстрагирования должна обеспечиваться технологией измельчения масляного материала: материал образца для экстрагирования флюидом содержит не менее 60% частиц, проходящих через сито в 1 мм.

Для изучения процесса извлечения растительного масла из семян растительного сырья флюидом использовалась установка для сверхкритической экстракции. Схема установки приведена на рисунке. Она оснащена термостатирующей ванной, с помощью которой охлаждаются головки насоса диоксида углерода, а также подаваемый в систему жидкий диоксид углерода для предотвращения испарения. Двухходовые поршневые насосы высокого давления, снабженные стержнями, входными и выходными картриджами с односторонними клапанами для контроля направленности потока, способны подавать флюид под давлением до 650 бар. Универсальный двусторонний контроллер потока Кориолиса управляет скоростью подачи флюида в экстракционный сосуд и скоростью работы поршней насосов. Контроллер состоит из расходомера Кориолиса, проводящего измерение скорости потока и плотности флюида, а также электронного блока управления, контролирующего обрабатываемые параметры в режиме online. С помощью проточного нагревающего теплообменника подвижная фаза доводится до рабочей температуры непосредственно перед подачей в экстракционный сосуд. Электрические термостатирующие рубашки позволяют поддерживать постоянную температуру экстракционного сосуда и сепаратора. Единая система термоконтроля с обратной связью предназначена для поддержки температуры всех электрических термостатируемых блоков в интервале 0...150°C.

Экстракционный сосуд, сепаратор, а также все трубки, переходные металлические соединения и узлы изготовлены из нержавеющей стали. Экстракционный сосуд объемом 200 мл снабжен входным и выходным керамическими фильтрами (размер пор 5 микрон) для предотвращения попадания частиц материала в сепаратор. Герметизация сосудов осуществляется с помощью полиамидных армированных прокладок, уплотняющихся на конус при завинчивании крышек сосудов. Контроль давления в экстракционной системе осуществляется с помощью автоматического линейного игольчатого клапана обратного давления, позволяющего поддерживать постоянное давление в интервале от 0 до 650 бар как в проточном, так и стационарном режиме работы. Клапан снабжен системой нагрева выходящего газа во избежание переохлаждения сепаратора резко расширяющимся флюидом. Сепаратор объемом 500 мл снабжен отводной трубкой для отбора жидкого экстракта, а также ручным клапаном контроля

давления, предотвращающего унос легколетучих соединений за счет поддержания давления в интервале 1...20 бар. Экстракт, отделяющийся в сепараторе, через сбросовый клапан отводится и собирается в стеклянную вialу объемом 60 мл (на рисунке не показана).

Схема установки сверхкритической флюидной экстракции.

1–баллон с диоксидом углерода; 2–охлаждающий теплообменник; 3– измеритель потока Кориолиса; 4– термостатирующая ванна; 5–насос диоксида углерода; 6–смеситель; 7–насос соразтворителя; 8–резервуар соразтворителя; 9–нагревающий теплообменник; 10–экстракционный сосуд с термостатирующей рубашкой; 11–манометр; 12–датчик температуры; 13– сбросовый клапан экстракционного сосуда; 14–выходной кран экстракционного сосуда; 15– автоматический регулятор противодействия; 16–циклонный сепаратор с нагревающей рубашкой; 17–сбросовый клапан сепаратора; 18– манометр; 19 –ручной регулятор противодействия; 20– сброс.

Установлено, что флюидная экстракция позволяет сохранять качество продуктов – масла и шрота. Полученные результаты могут быть применены для интенсификации отжима растительного масла в шнековом маслопрессе. Не следует исключать и возможность использования полученных данных для дальнейших работ по извлечению флюидом особо ценных растительных масел.

Литература

1. Andrich G., Balzini S., V.Z. de Vitis, Silvestri S., Venturi F., Fiorentini R. Supercritical Fluid extraction sunflower seed technology. *Eur. J. Lipid Sci. Technol.* 2004, pp. 151–157.
2. Bravi M., Bubbico R., Manna F., Verdone N. Process optimisation in sunflower oil extraction by supercritical CO₂. *Chemical Engineering Science.* 2002, V. 57, pp. 2753–2764.
3. Casas L, Mantell C., Rodriguez M., Torres A., Macias F.A. Supercritical fluid extraction of bioactive compounds from sunflower leaves with carbon dioxide and water on a pilot plant scale. *The Journal of Supercritical Fluids.* 2008, V. 45, pp. 37–42.
4. Дадашев М.Н., Бельков В.М., Качалов В.В., Воронов В.П. Способ получения масла из лузги гречихи: пат. 2100426 Российская Федерация. 1997. Бюл. № 36.
5. Дадашев М.Н., Кобелев К.Б., Чурсина О.А., Винокуров В.А., Филенко Д.Г. Исследование процесса сверхкритической экстракции ароматических веществ из возобновляемого растительного сырья // *Хранение и переработка сельхозсырья.* 2014. № 1. С. 29–32.

ТОМАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИНФРАҚИЗИЛ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ*Расулов Ш.Х¹., Усмонов Ф.У²., Джураев Х.Ф³.*

Бухоро давлат техника университети, Бухоро, Ўзбекистон,

e-mail: djuraev_xf@mail.ru, tel.: +99891-444-84-90

Аннотация. Мақолада томатни қуритиш тизими чуқур таҳлил қилинган. Маҳсулот таркибидан вақт бирлигида ажралиб чиқаётган намлик, қатламлар аро температура ўзгаришлари тажрибалар асосида ўрганилган. Маҳсулотнинг бирлик юзасига тўғри келадиган массавий улушнинг қуритиш тезлигига боғлиқлик қонуниятлари асосланган. Ноананавий иссиқлик беришнинг импульсли ва узлуксиз режимларини қўллаш орқали, маҳсулот таркибидаги намликнинг ажралиб чиқишининг кинетик қонуниятлари асосланган.

Калит сўзлар: қуритиш, намлик, нурланиш тўлқин узунлиги, ҳарорат, намлик градиенти, кинетика,

Кириш. Бугунги кунда ҳар бир тупининг ҳосилдорлиги, таъми, юқори биологик фаол моддаларга бой бўлган томат мевасини қайта ишлаш орқали экспортбоп тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш соҳасига катта эътибор қаратилмоқда. Маълумки, мева ва сабзавотларни қайта ишлаш орқали консерваланган ҳамда қуритилган маҳсулотлар ишлаб чиқиш, озиқ-овқат саноатининг етакчи тармоқларидан бири ҳисобланади.

Ҳозирги кунда ишлаб чиқариш ва саноат корхоналарида энергия сарфи юқори, ишчи кучи кўп талаб этиладиган техника ва технологиялардан фойдаланиб келинмоқда. Шунга кўра ишлаб чиқаришнинг кўпгина тармоқларида қўлланилаётган технологияларнинг энергия тежамкорлигини ошириш, янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, қайта ишлашда замонавий методларни қўллаш орқали тайёр маҳсулотларнинг сақланиш муддати ва биологик қийматини оширишга қаратилган тадқиқот ишларини амалга ошириш муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Минтақавий иқлим шароитида етиштирилган помидорларни қуритиш жараёнида асосий таъсир этувчи кўрсаткичларни аниқлаш, қуритишнинг кинетик қонуниятларини ўрганиш мақсадида иссиқлик узатиш тизимининг самарали усули қўлланилди.

Тажриба ўтказиш тартиби. Маҳсулотнинг бошланғич массаси аниқлангач тавсия этилган қатлам қалинлигида сеткали тагликка жойлаштирилади. Субқлик томчиларини ушлаган клеткаларда ёриқ ҳосил қилиш учун тўлқин узунлиги 1,1 мкм бўлган ИҚ нур таъсирида импульсли режимда ишлов бериш, сўнг эса суюқликни ютиш қобилияти юқори бўлган тўлқин узунлиги (2,4-2,8 мкм) диапазонда узлуксиз қуритиш жараёни амалга оширилади. Бунинг учун дастлаб, танланган помидорлар чоракларга бўлинган, ҳар бир бўлакнинг қалинлиги 4-10 мм. Кейинчалик, тилим 10 дақиқа давомида 10% лимон кислотаси концентрациясини ўз ичига олган суюқлик билан ишлов берилди. Қуритиш камерасида иссиқлик оқимини яратиш ва маҳсулотнинг ички капилляр структурасининг суюқ томчиларининг молекуляр ҳаракати жараёнини тезлаштириш учун турли хил тўлқин узунликларида нурланиш энергиясини чиқарадиган икки турдаги керамик лампалар ўрнатилган [1,2].

Натижаларни қайта ишлаш ва таҳлил. Қуритиш жараёнини тадқиқ қилиш учун кўп факторли эксперимент режаси ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асосида қуритишга таъсир қилувчи омилларнинг чегаравий шартлари, маҳсулотни қуритиш параметрик кўрсаткичларининг график эгри чизиқлари, вақтга қараб помидорнинг қуритиш тезлиги графиклари; шунингдек, 1 кг намликни маҳсулотдан чиқариш учун сарфланган энергия миқдори аниқланди [2,3].

Кириш параметрлари сифатида помидорнинг дастлабки намлиги $W=93\%$; маҳсулот ҳарорати $T=29-30^{\circ}\text{C}$; бирлик юзага тўғри келадиган маҳсулот массаси $5,3 \text{ кг} / \text{м}^2$; помидор массаси бўлагининг қалинлиги 4-10мм, қатламларда маҳсулот ҳароратининг ўзгариши чегараси $T=55-62^{\circ}\text{C}$, қуритиш босқичида иссиқ ҳавонинг нисбий намлиги $\phi=32,3\%$. 1-расмда маҳсулот

намлиги, температураси ҳамда қуриштиш камерасидаги ҳароратнинг ўзгариш графиклари, 2-расмда эса қуриштиш режимида сарфланаётган энергия сарфи бўйича олинган натижалар келтирилган.

1-расм. Қуриштиш жараёнининг эгри чизиқлари 1-маҳсулот намлигининг ўзгариш графиги; 2-қуриштиш камерасида температуранинг ўзгариш графиги; 3-маҳсулот температурасининг ўзгариш графиги

Қуриштиш босқичида - иссиқлик узатиш ҳисобига ва оптимал режимга эришиш учун конвекция усулидан фойдаланган ҳолда маҳсулотдаги температуранинг юкори чегара қиймати $T = 62^{\circ}\text{C}$, қуриштиш жараёнининг давомийлиги 3 соат ташкил этди. Помидорни қуриштиш даврлари бўйича энергия сарфи 2-расмда келтирилган.

2-расм. Қуриштиш зоналари бўйича энергия сарфи

2-расмдан кўриниб турибдики, қуриштиш жараёнининг 1 босқичида 3 соат давомида сарфланган энергия миқдори 2,8 кВт ни, 2 босқичда 0,75 кВт, 3 босқичда 1,2 кВт ва охириги 4 босқичда 0,66 кВт ташкил этганлигини кўрсатади. Шу билан бирга, маҳсулотни қуриштиш жараёнида жами 5,41 кВт энергия сарфланган. Маҳсулот таркибидан 1 кг намликни чиқариб юбориш учун 0,78-0,81 кВт энергия сарфланди [4,5,6].

Шунингдек, қуриштиш жараёни давомида иситувчи агент ҳаво нисбий намлигининг ўзгаришини тавсифловчи графиклар олинди. 3-расмда қуриштиш камерасидаги (1-эгри чизиқ) ҳамда камерадан чиқаятган (2-эгри чизиқ) ҳаво нисбий намликларининг вақт бўйича ўзгариш графиклари келтирилган [7,8].

3-расм. Куритувчи агент ҳаво нисбий намлигининг вақт бирлигида ўзгариш графиги

Графикдан кўриниб турибдики, ҳавонинг нисбий намлиги қуритиш жараёнининг бошланғич дақиқаларида 67-68%, қуритишнинг сўнги дақиқаларида эса 32% ташкил этаёпти.

Хулоса. Томат мевасини 10 % лимон кислотаси эритмасида 20 дақиқа давомида ишлов бериш, 10 дақиқа тиндириш ва паст ҳароратли (58 ÷ 62 °С) иссиқлик режими асосида қуритиш жараёнини қўллаш асосида текстураси юмшоқ эгулувчан структурага эга бўлган қуритилган томат олиш учун энергия тежамкор қуритиш қурилмаси ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Джураев Х.Ф. Сушка плодов сельскохозяйственных культур моделирование, оптимизация, разработка высокоэффективных аппаратов: дис. ... д-ра техн. наук Тошкент - 2005. - 220 с.
2. Джураев Х.Ф. Монография. Научные основы инфракрасно-конвективной сушки плодов сельскохозяйственных культур. Ташкент: Фан. 2005. - 107 с.
3. Алтухов И.В. Влияние режимов инфракрасного излучения на содержание витамина С в томатах / И.В. Алтухов, С.М. Быкова // Материалы VIII Национальной научно-практической конференции с международным участием «Чтения И.П. Терских», посвященной 85-летию Иркутского ГАУ. – Иркутск, 2019. – С. 140-146.
4. Алтухов И.В. Технология обработки сельскохозяйственного сырья растительного происхождения тепловым излучением / И.В. Алтухов, В.А.Федотов, В.Д. Очиров // Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского. – 2019. – С. 144
5. Альтгаузен А.П. Низкотемпературный электронагрев / Альтгаузен А.П., Гутман М.Б., Малышев С.А., Пронько М.Г., Свечанский А.Д.. – М.:1968. – 184 с.
6. Афонькина В.А. Инфракрасная сушка термолабильного сырья на примере зеленых культур : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Афонькина Валентина Александровна. – Челябинск, 2014. – 158 с. lume 8 Issue 4 2023. - 347 p.
7. Расулов Ш.Х., Джураев Х.Ф., Увайзов С.К., Мизомов М.С., Файзиев А.Х. Разработка оптимального механизма перемещения тепло и массоперенос в процессе сушки. Научно – технический журнал Ферганского политехнического института 2023 год Том 27. №5 Фергана: 2023. С. 118-125
8. Sh.Rasulov., Kh.Djuraev., A.Usmanov., M.Khalikov. Kinetics of drying process of tomato fruit. Manufacturing technology problems Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technilogy. ISSN 2181-8622 Volume 8 Issue 4 2023. P. 240-247

ОЧИҚ ОМБОРЛАР ВА ЭЛЕВАТОРЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УСУЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Магистрант *Эргашев А.М.*, доц. *С.С Равшанов.*, проф. Джахангирова Г.З.

Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Мақолада очик омборлар ва элеваторларда буғдой донларини сақлаш жараёнини технологик такомиллаштириш усуллари ҳамда истиқболлари таҳлил қилинган. Республика иқлим шароитида доннинг йиғимдан кейинги етилиш даврида 80–100 кун очик шароитда сақланиши унинг биокимёвий ва технологик хоссаларига салбий таъсир кўрсатиши кўрсатиб ўтилган. Дон намлиги ва ҳароратнинг ўзгариши қуритиш, намликни барқарорлаштириш ҳамда иссиқлик алмашинувини бошқариш каби омиллар орқали оптималлаштириш зарурлиги асослаб берилган. Шу билан бирга, илғор технологик ечимлар ва қўлланмаларни жорий этиш орқали сифатни сақлаш, йўқотишларни камайтириш ҳамда экологик тоза маҳсулот етиштириш имкониятлари ёритилган.

Калит сўзлар: буғдой дони, очик омбор, элеватор, технологик такомиллаштириш, сақлаш режими, намлик, ҳарорат, иссиқлик алмашинуви, биокимёвий хоссалар, экологик тозалик, модернизация.

Буғдой дон туркумлари сақлашда белгиланган аниқ режимларни тадбиқ этиш ҳамда замонавий илғор технологияларни жорий этиш уларнинг сифатли сақланишини таъминлаши ўрганилган [1]. Дон етиштириш барча озиқ-овқат саноати ривожланишининг асосий ва ҳал қилувчи асосидир [2]. Донли хом ашёлардан ишлаб чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотлари бошқалар билан қиёсланганда, энг оммабоп ва арзон. Шунинг учун юртимизда ғалла етиштиришни кўпайтириш битта энг муҳим долзарб вазифалардандир. Чунки аҳоли сонининг узлуксиз кўпайиши ғалла таъминотини янада оширишни ва ғалланинг кучли захираларини яратишни тақозо этмоқда. Истеъмолчиларни юқори сифатли нон ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш механизациялашган омборлар, элеваторлар, тегирмон ва омихта ем саноатини модернизация қилишни фаоллаштириш, қувватларни ошириш зарур[3].

Республикада сўнгги йилларда ўртача йиллик ялпи ғалла ҳосили 8,0 миллион тоннадан ва ўртача ҳосилдорлик 60 ц/га дан ошиши, унинг хусусиятларини ўрганиб, иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда сақлашга мўлжалланган омборларни модернизация қилишни тақозо этади. Яратилаётган янги технология асосида буғдой донини йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида сақлаш бўйича янги технологик ишланмаларни ишлаб чиқиш ва мавжудларини такомиллаштириш, унинг хавфсизлигини таъминлаш, йўқотишларни камайтириш ва сифатини сақлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини яратиш бўйича фундаментал ва устувор амалий тадқиқотлар олиб бориш учун хомашё базаси ва зарурдир.

Дунё миқёсида дон етиштирувчи давлатлар ўзининг иқлим шароитидан келиб чиқиб, йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида донни сақлаш бўйича технологик регламентлар ва йўриқномалар ишлаб чиқилган [4]. Дон йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида ушбу технологик регламентлар ва йўриқномалар асосида сақланганда куруқ моддалар йўқотилиши, технологик ва биокимёвий хоссаларининг пасайиши минималлаштиришга эришилган [2-5]. Шунга қарамасдан айрим дон етиштирувчи етакчи давлатларда 5-6% гача куруқ масса йўқотилмоқда [5]. Бунга улардаги серёмғир иқлим сабабли дон намлигининг ортиши бўлса, Республикада дон йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида ёз ва кузнинг иссиқ кунларида очик омборларда сақланишидир. Мазкур магистрлик диссертация ушбу илмий муаммоларни ечимига қаратилган.

Республикада иқлим шароитида етиштирилган маҳаллий буғдой дон туркумлари йиғимдан кейинги етилиш даврида 80-100 кун давомида очик омборларда сақланади. Буғдой донининг иссиқлик сиғим коэффиценти 10...15 % намликда 1,8...2,1 кДж/(кг К), 20 % намликда иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти 0,13-0,20 Вт/(м. °С) ва 20 % намлик ҳамда 20 °С да ҳарорат ўтказувчанлик коэффиценти $1,7 \cdot 10^{-7} \div 1,9 \cdot 10^{-7}$ м²/с га тенглиги йиғимдан кейинги

етилиш даврида уни очик омборларда юкори хароратда сақлашнинг технологик ва биокимёвий хоссаларига таъсирини ўрганишни таъказо этади.

Республикамининг иқлим шароитида етиштирилган буғдой дон туркумларини йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида сақлаш учун янги технологик ишланмаларни ишлаб чиқиш ва мавжудларини такомиллаштириш, унинг хавфсизлигини таъминлаш, йўқотишларни камайтириш ва сифатли сақлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини яратиш бўйича тадқоқтлар олиб бориш зарурлиги адабиётлар таҳлилидан маълум бўлди.

1-жадвал

Буғдой дони намлиги ва хароратнинг сақланиш жараёнида йўқотишга таъсири

№	Дон намлиги, %	Сақлаш харорати, °С	Сақлаш даври, кун	Курук модда йўқотилиши, %	Биокимёвий фаолликнинг пасайиши, %	Тавсия этилган чора
1	10–12	15–20	30–60	0,8	1,0	Нормал ҳолат
2	13–15	25–30	30–60	1,4	2,2	Назорат талаб этилган
3	16–18	30–35	20–40	2,7	3,8	Қурутиш зарур
4	19–20	35–40	10–20	4,5	6,5	Сақлаш тавсия этилмайди

Дунё миқёсида дон етиштирувчи давлатлар ўзининг иқлим шароитидан келиб чиқиб, йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида донни сақлаш бўйича технологик регламентлар ва йўриқномалар ишлаб чиқилганлиги аниқланди вав улар асосида сақланганда курук моддалар йўқотилиши, технологик ва биокимёвий хоссаларининг пасайиши минималлаштиришга эришилганлиги ўрганилди. Шунга қарамасдан айрим дон етиштирувчи етакчи давлатларда 5-6% гача курук масса йўқотилаётганлиги, бунга улардаги серёмғир иқлим сабабли дон намлигининг ортиши бўлса, Республикамизда дон йиғиб олингандан кейинги етилиш даврида ёз ва кузнинг иссиқ кунларида очик омборларда сақланишидир. Мазкур тадқиқот иши ушбу илмий муаммоларнинг ечимига қаратилиши хулоса қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Муқимов З., Турсунов С.Т. Современные требования к качеству зерна и зернопродуктов // *Universum: Технические науки: электрон. научн. журн.* 2019. № 9(66). URL: <http://7universum.com/ru/tech/archive/item/7841>
2. Джахангирова Г.З., Хакназаров Б.Б., Тураева Б.И. Микрофлора зерна, перерабатываемое как основное сырьё при производстве хлебобулочных изделий // *Universum: технические науки : электрон. научн. журн.* 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12403> (дата обращения: 11.05.2025).
3. Инструкция по проектированию элеваторов, зерноскладов и других предприятий, зданий и сооружений по обработке и хранению зерна, стр. 261-77. Москва. 1977.
4. Пунков С.П., Фейденгольд В.Б., Изтаев А.И., Додин А.В. Определение эксплуатационной производительности технологических линий приема и обработки зерна. Методическое пособие к проведению УИРС для студентов по специальности технология хранения и переработки зерна / МТИПП, ВНИИЗ, АФДТИЛПП.: - Алма-Ата. - 1988. - 108 с.
5. Пунков С.П., Изтаев А.И. Послеуборочная обработка зерна. Алма-Ата.: Кайнар, 1982-166 с.

НОВЫЕ МУЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Саттаров К.К.¹, Тухтамишова Г.К.², Шомирзаева М.Ф.

Преподаватели Гулистанского государственного университета^{1,2}

Магистр Гулистанского государственного университета³

doctor-sattarov@mail.ru

Аннотация. Цель исследования разработка новых видов муки и мучных изделий функционального назначения с использованием нетрадиционного зернового сырья и современных технологий переработки. В статье обоснована актуальность проблемы, связанной с потерей биологически активных веществ при традиционном помоле и термической обработке зерна. Методами биохимического анализа (АОАС/ISO) изучены показатели белка, витаминов группы В, пищевых волокон и антиоксидантной активности у традиционных и нетрадиционных культур (овёс, амарант, гречиха, бобовые). Проведены технологические испытания щадящего и фракционного помола, ферментативной обработки и мембранных методов. Установлено, что применение данных технологий позволяет сохранить на 25–30 % больше витаминов группы В и увеличить усвояемость белка на 12–15 %. Разработаны опытные образцы хлеба, хлебцев и макаронных изделий с повышенной биологической ценностью.

Ключевые слова: мука, зерновое сырьё, функциональное питание, амарант, овёс, гречиха, бобовые, пищевая ценность, технология переработки.

Введение. В последние годы наблюдается рост интереса населения к здоровому питанию и функциональным продуктам, способным не только удовлетворять энергетические потребности организма, но и оказывать профилактическое воздействие. Однако традиционная технология переработки зерна сопровождается значительной потерей витаминов группы В, минеральных веществ, полифенолов и пищевых волокон, что снижает биологическую ценность готовой муки. Проблема исследования заключается в том, что существующие способы помола и термической обработки зерна не обеспечивают сохранение биологически активных веществ и не позволяют в полной мере использовать потенциал нетрадиционного зернового сырья[1,2].

Современные технологии переработки зерна включают тонкий помол, обогащение витаминами и минералами, а также использование ферментных препаратов для повышения усвояемости. Тем не менее, большинство исследований указывает на недостаточную эффективность этих методов в сохранении природных компонентов зерна.

В мировой практике активно исследуется использование нетрадиционного сырья: овса (источник β-глюканов), амаранта (высокое содержание лизина), гречихи (рутин, антиоксиданты), бобовых (растительный белок, изофлавоны). На основе таких культур создаются продукты функционального питания, способные снижать уровень холестерина, регулировать гликемический индекс и улучшать пищеварение. Тем не менее, остаётся нерешённой проблема интеграции данных культур в традиционное хлебопекарное производство с сохранением технологических свойств муки[3,4]. Научная новизна работы заключается в разработке комплексного подхода к переработке амаранта, овса, гречихи и бобовых с целью создания новых продуктов питания с доказанным повышенным содержанием биологически активных веществ.

Материалы и методы.

В работе использовали традиционное (пшеница, рожь) и нетрадиционное зерновое сырьё (овёс, амарант, гречиха, бобовые). Применяли основные методы исследования: Биохимический анализ по стандартам АОАС/ISO (содержание белка, аминокислотного состава, витаминов, минеральных элементов, антиоксидантной активности) [5,6]. Определение содержания диетических волокон (метод Ван Соста). Статистическая обработка данных (n=3, доверительная

вероятность 95 %). Технологические испытания: различные схемы помола (щадящий, фракционный);- ферментативная обработка для повышения усвояемости; использование мембранных технологий для разделения белковых и углеводных фракций; тестирование муки в составе хлебобулочных и макаронных изделий. Критерии оценки: пищевая и биологическая ценность, органолептические показатели, реологические свойства теста, срок хранения готовых изделий[5,6].

Результаты и обсуждение

Разработаны технологические схемы переработки зернового сырья, обеспечивающие сохранение до 25–30 % больше витаминов группы В и 20–25 % пищевых волокон по сравнению с традиционной технологией. Получена диетическая мука из амаранта и овса, характеризующаяся повышенным содержанием белка (на 18–20 % выше, чем в пшеничной муке высшего сорта) и антиоксидантной активности. Созданы опытные образцы функциональных продуктов: хлеб с добавлением амарантовой муки (сниженный гликемический индекс); хлебцы на основе гречневой и овсяной муки (повышенное содержание β -глюканов); макаронные изделия с использованием бобовой муки (источник растительного белка).

Таблица 1

Химический состав исследуемого зернового сырья

Сырьё	Белок, %	Клетчатка, %	Витамины группы В, мг/100 г	Антиоксидантная активность, усл. ед.
Пшеница	11,8	2,3	0,45	100
Овёс	13,5	4,8	0,72	165
Амарант	16,2	3,9	0,81	190
Гречиха	12,9	3,5	0,68	175
Бобовые	22,4	5,6	0,93	210

Применение щадящего помола и ферментативной обработки позволило увеличить усвояемость белка на 12–15 %, сохранить до 30 % больше витаминов группы В.

Таблица 2

Характеристика опытных образцов продуктов

Продукт	Особенность	Биологическая ценность (в % выше контрольного образца)
Хлеб с амарантовой мукой	Сниженный ГИ	+18 % белка, +20 % антиоксидантов
Хлебцы из гречихи и овса	Высокое содержание β -глюканов	+25 % клетчатки, +15 % витаминов группы В
Макаронны из бобовой муки	Источник растительного белка	+30 % белка, +22 % минералов

Органолептические свойства опытных образцов оценены как «удовлетворительные» и «хорошие», отклонений по вкусу и текстуре не отмечено. Сравнительный анализ показал, что новые продукты сохраняют удовлетворительные органолептические свойства и обладают более высокой биологической ценностью.

Выводы

Доказано, что амарант, овёс, гречиха и бобовые являются ценным сырьём для производства функциональных продуктов питания. Применение щадящих технологий переработки обеспечивает сохранность витаминов группы В и повышение усвояемости белка.

Разработаны новые виды хлеба, хлебцев и макаронных изделий, обладающие улучшенной биологической ценностью. Перспективным направлением является расширение ассортимента и проведение клинических исследований для подтверждения профилактического эффекта. Хлеб с амарантовой мукой – понижен гликемический индекс, +18 % белка; хлебцы на основе овсяной и гречневой муки – +25 % клетчатки; макаронные изделия из бобовой муки – +30 % белка.

Список литературы

- [1].Cauvain S.P., Young L.S. Technology of Breadmaking. Springer, 2019.
Rosell C.M., Garzon R., Pando V. Functional flours from cereals and legumes: Technological and health aspects. Food & Function. 2018;9(11): 5491–5500.
- [2].Alvarez-Jubete L., Arendt E.K., Gallagher E. Nutritive value of pseudocereals and their increasing use as functional gluten-free ingredients. Trends in Food Science & Technology. 2010;21(2): 106–113.
- [3].Фисенко В.П., Пьянков В.И. Перспективы использования амаранта в хлебопекарной промышленности. Хлебопечение России. 2020; (6): 12–17.
- [4].Ахмедов Ш.А., Турсунов Б.Б. Использование нетрадиционного сырья при производстве мучных изделий функционального назначения. Вестник пищевой промышленности Узбекистана. 2022; (3): 45–52.
- [5].AOAC International. Official Methods of Analysis of AOAC International. 21st Ed. AOAC, Gaithersburg, 2019.
- [6].ISO 20483:2013. Cereals and pulses — Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content — Kjeldahl method. Geneva: ISO, 2013.

ЧИЛОНЖИЙДА (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) МЕВАЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Фуломхўжаева Н.Х., Зокирова М.С.

Тошкент кимё-технология институти. А. Навои кўчаси, 32,
Тошкент, 100011, Ўзбекистон

Аннотация. Ушбу тадқиқот ишида маҳаллий шароитларда етиштирилган чилонжийда (*Ziziphus jujuba* Mill.) тўғрисида маълумотлар берилган. Жумладан, ботаник таърифи, кимёвий таркиби, биологик хусусиятлари ва хориж олимлари томонидан олиб борилган тадқиқот ишлари таҳлил қилинган. Чилонжийда мевасининг фенол бирикмаларини ажратиш олиш бўйича хориж олимлари томонидан олиб борилган тадқиқот ишлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар. Жийда, экстракт, аминокислота, витамин, органик кислота, полифенол, флавоноид, галл кислота, апигенин, катехин.

Кириш. Чилонжийда (*Ziziphus jujuba* Mill.) — Зизифус тури ва Крушиновлар (*Rhamnaceae*) оиласига мансуб ўсимлик бўлиб, анъанавий равишда Ўрта ер денгизи минтақаси, Жанубий ва Шарқий Осиё ҳамда Жанубий Хитойда етиштирилади [1]. Дунё бўйича ҳозирги кунга келиб, субтропик мева гуруҳига кирувчи жийданинг жами барпо этилган боғ майдони 410 минг гектар бўлиб, ялпи ҳосил 7,5 млн. тоннани ташкил қилади.

Жийда Хитой, Ҳиндистон, Жанубий Корея, Афғонистон, Покистон, АҚШ ва Россия каби давлатларда катта миқдорда етиштирилади. Хитойда интенсив типдаги чилонжийда боғлари қарийб 200 минг гектардан ортиқ майдонда барпо қилинган.

Ҳозирги кунда чилонжийда дарахтлари Осиё, Австралия ва Европа, жумладан, Словакияда кенг тарқалган. Чилонжийда дарахтлари курукчиликка чидамлилиги ва озиқ-овқат саноатида қўлланиш истиқболлари сабабли тадқиқотчилар ва озиқ-овқат ишлаб чиқарувчилар диққатини жалб қилади [2]. Чилонжийда мевалари биологик хоссалари туфайли янада кўпроқ янги ҳолда истеъмол қилинмоқда ёки озиқ-овқат маҳсулотларида қўлланилмоқда. Кимёвий таркибига кўра, чилонжийда мевалари 81–83% намлик, витаминлар (А, В гуруҳи ва айниқса С витамини), шакарлар (22%; галактоза, фруктоза ва глюкоза), органик кислота (лимон, малон ва малик кислоталар), минераллар (Са, К ва Fe), ёғ кислоталари (олеин кислотаси (71.7%) ва линол кислотаси (15%)), аминокислоталар (0.8%; Asn, Pro, Arg, Ala, Glu, Ser, Asp), тола (1.3%) ва полифеноллардан ташкил топган [3].

Чилонжийда мевалари бир қатор озиқ-овқат маҳсулотларида (асосан Ҳиндистон ва Африкада) жумладан компотлар, спиртли ичимликлар, маринадлар, торт ва нонларда қўлланилган [4]. Шу билан бирга, чилонжийда мевалари саломатликни мустаҳкамлаш хусусиятларига эга бўлиб, анъанавий тиббиётда захарни зарарсизлантириш, анемияни олдини олиш, энергияни ошириш, оғрикни камайтириш ва иммунитетни яхшилаш учун кенг қўлланилади. Чилонжийда мевасининг пўсти ва гўшти халқ тиббиётида йўтал ва шамоллашга қарши, шунингдек, балғам кўсирувчи восита сифатида ишлатилади. Чилонжийда барги эса шамоллашга қарши, диареяга қарши ва қайт қилишга қарши таъсирга эга бўлиб, барглари чой сифатида истеъмол қилинган ва бошқа совуққа қарши ҳамда шишишни камайтириш учун совуқ компресс сифатида қўлланган, шунингдек қандли диабетга қарши ҳам қўлланилган. Чилонжийда уруғлари эса тинчлантирувчи ва уйку чақирувчи таъсирга эга [5].

Чилонжийда пўсти ранги етиш жараёнида яшилдан сарикка, сўнгра қизилсарик ва охирида қизилга айланади. Бу пўст ранги етишининг турли босқичларини ифодалайди ва улар, одатда, яшил мева, оқ, ярим қизил ва тўлиқ қизил етиш босқичлари деб аталади [6]. Чилонжийда мевалари янги ҳолда тез бузилади ва ҳосил олинганидан кейин атроф-муҳит шароитида ўн кун ичида таркиби ёмонлашади [7]. Шу сабабдан, қуритилган чилонжийда маҳсулотлари узоқ муддат сақланиши, қулайлиги ва яхши сифатлилиги туфайли асосий савдо маҳсулотига айланган.

Чилонжийданинг шунча ижобий сифатлари ва кенг истеъмолига қарамасдан мевалари ҳали ҳам тўлиқ тадқиқ этилмаган, асосан биологик фаол моддаларнинг юқори миқдори сабабли улар истеъмолчи саломатлигига катта фойдали таъсир кўрсатади [8]. Чилонжийда мевасининг турли қисмлари — пўсти, гўшти ва уруғларидан олинган экстрактларда юқори антиоксидант фаолияти мавжудлиги қайд этилган. Бу антиоксидант фаолияти асосан юқори даражадаги фенол моддаларга боғлиқ. Чилонжийда мевасида хлороген кислотаси, галл кислота, протокатехин кислота ва кафеиний кислота каби кўплаб фенол моддалар борлиги маълум. Савдога чиқарилаётган чилонжийда маҳсулотларининг сифати полифеноллар, флавоноидлар ва каротиноидлар каби биофаол моддалар миқдорига боғлиқ. Аммо турли омиллар, жумладан географик муҳит, навлар, ишлаб чиқариш ва сақлаш шароитлари биофаолликка таъсир кўрсатиши мумкин.

Чилонжийда кўплаб озикавий ва фитокимёвий моддаларнинг ажойиб манбаи, бироқ, уларнинг савдода қўлланилиши ва соғлом овқатланишга ҳиссаси ҳали тўлиқ очилмаган потенциалга эга.

Жийда меваларидаги фенол бирикмалари. Чиложийда меваларидаги фенол бирикмаларини ўрганишга бўлган қизиқиш ушбу биологик фаол моддаларнинг (БФМ) антиоксидант, яллиғланишга қарши, мембрана барқарорлаштирувчи ва бошқа муҳим фармакотерапевтик таъсирларни таъминлашдаги роли билан боғлиқ.

Чилонжийда меваларидаги умумий фенол бирикмалари миқдори ўсимлик етиштирилган худуд, унинг нав тури, хомашёнинг янги ёки қуритилганлигига қараб турлича бўлади. Хусусан, Хитойнинг турли худудларида етиштирилган чилонжийда меваларида фенол бирикмалари миқдори 0,9–1,2 г/100 г қуруқ хомашё миқдорида аниқланган [9].

Бошқа хитойлик олимлар маълумотларига кўра, турли навдаги янги чилонжийда меваларида фенол бирикмалари миқдори 359,38 дан 1041,33 мкг/г гача бўлган [10]. Шунингдек, янги чилонжийда меваларидаги умумий фенол бирикмалари миқдори 366 мг/100 г экани ҳақида маълумотлар чоп этилган [11].

Фенол бирикмалари таркибини ўрганиш ва уларнинг аниқ биологик фаол моддаларини ажратиб олишга бағишланган тадқиқотлар сони анча кўп. Хусусан, Хитойнинг турли худудларидан олинган чилонжийда меваси экстрактлари таркибида галл ва кафе кислотаси, (-)-эпикатехин, флоридзин ва цианиданол аниқланган. (-)-Эпикатехин миқдори меванинг географик келиб чиқишига қараб сезиларли даражада фарқ қилгани кўрсатилган [12].

Хиаофанг Хуе ва ҳамкорларининг маълумотларига кўра, чилонжийда мевалари етилишининг турли босқичларидаги фенол бирикмалари таркиби қуйидагиларни ўз ичига олган: (+)-катехин, эпикатехин, рутин, кверцетин, кемпферол, спиозин, флоридзин, лутеолин, галл ва хлороген кислоталари, шунингдек, охирги етилиш босқичида — изорамнетин.

Фенол табиатли чилонжийда меваларидаги БФМ тўғрисида умумлаштирилган маълумотларга кўра, улардаги фенол кислоталари галл, хлороген, кафе, ферул ва бошқа кислоталар билан ифодаланади. Флавоноидлар таркибида эса флаван-3-оллар (процианидинлар В1, В2, В3, (+)-катехин, (-)-эпикатехин), флаваноллар (кверцетин, рутин, кверцетин ва кемпферолнинг ҳосилалари), шунингдек, флаванон (эриодиктиол ҳосиласи) ва дигидрохалкон — флоретин-3',5'-диглюкозид мавжудлиги аниқланган [13,14].

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, чилонжийда меваларида аниқланган фенол бирикмалари орасида миқдор жиҳатдан энг устунлари катехин (2,46–3,74 мг/100 г янги хомашё) ва рутин (0,88–3,60 мг/100 г янги хомашё) ҳисобланади [15].

Хулоса. Маълумки, чилонжийда Ўзбекистоннинг тоғли ва тоғ олди худудлари, Фарғона водийси далаларида кенг етиштирилади. Кимёвий таркибининг бойлиги, хом ашё базасининг етарли бўлишига қарамай ушбу мева саноат миқёсида қайта ишланмайди ва озик-овқат санаоатида қўлланилмайди. Таҳлил натижаларига кўра, чилонжийда меваларини хориж олимлари томонидан кенг ўрганилган. Бироқ, маҳаллий турлари бўйича илмий маълумотлар жуда кам.

Демак, ушбу хом ашёни кимёвий таркибини ўрганиш, қайта ишлаш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб бориш зарурати мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

Gündüz K, Saracoglo O. Changes in chemical composition, total phenolic content and antioxidant activities of jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) fruits at different maturation stages. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus*. 2014;13:187–95.

2. Wu ChS, Gao QH, Kjelger RK, Guo XD, Wang M. Yields, phenolic profiles and antioxidant activities of *Ziziphus jujube* Mill. in response to different fertilization treatments. *Molecules*. 2013;18:12029–40.

3. Wojdylo A, Barrachina AAC, Legua O, Hernandez F. Phenolic composition, ascorbic acid content, and antioxidant activity of Spanish jujube (*Ziziphus jujube* Mill.) fruits. *Food Chemistry*. 2016;201:307–14.

4. Zozio S, Serent A, Casal G, Mbéguité-A-Mbéguité D, Ravion S, Pallet D, Abel H. Changes in antioxidant activity during the ripening of jujube (*Ziziphus mauritiana* L.). *Food Chemistry*. 2016;150:448–56.

5. Siriamornpun S, Weerapreeyaku N, Barusrux S. Bioactive compounds and health implications are better for green jujube fruit than for ripe fruit. *Journal of Functional Foods*. 2015;12:246–55.

6. Wang B, Huang Q, Venkatasamy Ch, Chai H, Gao H, Cao W, Lu X, Pan Z. Changes in phenolic compounds and their antioxidant activity in jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) during three edible maturity stages. *LWT – Food Science and Technology*. 2016;66:56–62.

7. Kov X, Chen Q, Li X, Li M, Kan C, Chen B, Zhang Y, Xue Z. Quantitative assessment of bioactive compounds and the antioxidant activity of 15 jujube cultivars. *Food Chemistry*. 2015;173:1037–44.

8. Bastos VJ, NBeves LC, Silva PMC, Shahab M, Colombo RC, Roberto SR. Harvest point determination of Indian fruit (*Ziziphus mauritiana* L.) based on physicochemical and functional parameters. *Scientia Horticulture*. 2016;213:392–402.

9. Никифорова Е.Б., Мизина П.Г., Шевченко А.И., Нечаева А.Г., Бурлакова В.В., Никифорова Е.Г., Асатуров Ю.В. Химический состав, биологическая активность и перспективы медицинского применения плодов зизифуса настоящего. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2023;26(8):3–11. <https://doi.org/10.29296/25877313-2023-08-01>

10. Xue X., Zhao A., Wang Y., et al. Composition and content of phenolic acids and flavonoids among the different varieties, development stages, and tissues of Chinese Jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.). *PLoS One*. 2021; 14: 16–26.

11. Панюшкина Е.С., Хохлов С.Ю., Мельников В.А. и др. Сравнительная оценка содержания биологически активных веществ в продуктах переработки плодов зизифуса. Сб. науч. трудов Государственного Никитского ботанического сада. 2019; 148: 209–216 2019.

12. Arslan M., Xiaobo Z., Shi J., et al. In situ prediction of phenolic compounds in puff dried *Ziziphus jujuba* Mill. using hand-held spectral analytical system. *Food Chemistry*. 2020; 30: 127361.

13. Lu Y., Tao BAO, J. MO., et al. Research advances in bioactive components and health benefits of jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) fruit. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE*. 2021; 22: 431–449.

14. Muhammad N., Luo Z., Yang M., et al. The Nutritional, Medicinal, and Drought-Resistance Properties of *Ziziphus* Mill. Make It an Important Candidate for Alleviating Food Insecurity in arid Regions – A Case of Pakistan. *Horticulturae*. 2022; 8: 1–14.

15. Gao Q.H., Wu P.T., Liu J.R., et al. Physico-chemical properties and antioxidant capacity of different jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) cultivars grown in loess plateau of China. *Scientia Horticulturae*. 2011; 130(1): 67–72

SUYUQLIKNI PURKASH JARAYONI TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI MODDA BERISH KOEFFITSIENTIGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH

¹A.Qadirov, ²A.Hamdamiyov, ³A.Xudayberdiyev

¹Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

²Namangan davlat texnika universiteti "Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrası t.f.d. dotsent

³Namangan davlat texnika universiteti "Kimyo muhandisligi" kafedrası professori

*Qadirov A: abdulhoshimqadirov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida paxta moyi missellasini yakuniy distillyatsiyalash jarayonidagi issiqlik va modda almashinish hodisalarini jadallashtirishga qurilmaning purkash zonasiga vertikal quvurga o'rnatilgan prizmatik forsunkalarni joylashtirish orqali barbotaj qilish yo'li bilan erishildi.

Kalit so'zlar: forsunka, suyuqlik, tomchi, missella, deformatsiya

Kirish: Zamonaviy yog'-ekstraksiya korxonalarida modda almashinish jarayonlari issiqlik va energetik resurstar sarfi yuqori bo'lgan yirik gabaritli qurilmalarda amalga oshiriladi. Shu sababdan, ixcham va ish unumdordigi yuqori bo'lgan kontaktli modda almashinish qurilmalarning yangi konstruksiyalarini ishlab chiqish zaruriyati tug'iladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Bug' va suyuqlik fazalari o'rtasidagi kontakt yuzasi oqimlar yo'nalishini o'zgartirish yo'li bilan orttiriladi. O'zgarmas ishchi hajmda kontakt yuzani orttirish oqimning chiziqli o'lchamlaridan birini kichraytirish yoki oqimni qismlarga bo'lish orqali erishish mumkin. Tajribalarda mayda tomchilarda kechadigan IMA jarayonlari yuqori intensivlikka ega bo'lishi isbotlangan.

Ma'lumki, sochilayotgan suyuqlik tomchilari muhitida modda berish koeffitsienti β quyidagi kriterial tenglama orqali ifodalanadi[1]:

$$\beta = \frac{D}{a} Re^t Sc^r, \quad (1)$$

bu erda D - diffuziya koeffitsienti; d - tomchi diametri; Re va Sc - mos ravishda, Reynolds va Shmidt kriteriyalari; t va r - tajriba yo'li bilan aniqlanadigan koeffitsientlar.

Shmidt kriteriyasi (Sc)ning mohiyati purkash jarayonlari uchun shundan iboratki, u moddaning molekulyar diffuziyasi bilan impulsning molekulyar diffuziyasi (qovushqoqlik) o'rtasidagi nisbatni ifodalaydi. Shmidt kriteriyasi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$Sc = \nu / D \quad (2)$$

bunda: ν - suyuqlik yoki gazning kinematik qovushqoqligi, m^2/s , D - moddaning muhitdagi diffuziya koeffitsienti, m^2/s .

Purkash jarayoni uchun ushbu kriteriy moddaning muhitdagi diffuziyasi aerazol yoki suyuqlik tomchilari muhitida impulsning uzatilishiga nisbatan qay darajada tez yoki sekin sodir bo'lishini ko'rsatadi. Agar Sc qiymati yuqori bo'lsa, bu muhitning qovushqoqligi moddaning diffuziyasini sekinlashtirishini anglatadi. Agar Sc qiymati past bo'lsa, moddaning diffuziyasi tezroq sodir bo'ladi. Bu purkash jarayoni va moddalarning aralashish samaradorligini baholash uchun muhim hisoblanadi.

(2) tenglamadan ko'rinib turibdiki, Reynolds soni ortishi bilan modda berish koeffitsienti β qiymati proporsional tarzda ortadi (1-rasm).

Shundan kelib chiqib, fazalar kontakt yuzasini orttirish maqsadida bug' fazani moy qatlamiga barbotaj usulida berish va suyuqlikni tomchilarga ajratish usullari birgalikda qo'llaniladi. Missellaga bunday qo'shma uslubda ishlov berish jarayoni o'zaro ta'sirlashuvchi fazalarni disperslaydigan prizmatik forsunka yordamida amalga oshiriladi.

Natijalar va ularning tahlili: Oqim ko'rinishida forsunkadan chiqqan suyuqlik statik barqaror, ya'ni erkin yuza energiyasi minimal bo'lgan holatga o'tishga harakat qiladi[2]. Bu holat yuzaning sferik shakliga to'g'ri keladi, shu sababdan suyuqlik oqimi statik jihatdan beqaror bo'ladi. Qachonki qandaydir sabab bilan oqim diametri uning o'rtacha qiymatidan chetlashsa, oqimda nisbatan yupqa uchastkalar hosil bo'ladi. Suyuqlikning sirt tarangligi tufayli bu uchastkalarda bosim ortadi va suyuqlik oqimning

qalinroq uchastkalariga o'tadi. Buning natijasida uchastkalarining muayyan joylarida oqim yanada yuqalashadi va u tomchilarga parchalanadi. Turbulent harakatda oqimni tomchilarga sochib yuborilishini osonlashtiruvchi ko'ndalang to'lqinlar yuzaga keladi.

1-rasm. Reynolds sonini turli qiymatlarida Shmidt sonini modda berish koeffitsentiga bog'liqligi

Bug' muhiti bilan o'zaro ta'sirlashuvi natijasida hosil bo'lgan suyuqlik tomchilarining shakli o'zgaradi. Dastlab tomchi harakat yo'nalishi bo'yicha puchayib, yalpoqlanadi va dumaloq yassi shaklga ega bo'ladi. Bu paytda deformatsiyaning rivojlanishi kelgusida mayda va o'ta mayda tomchilarga parchalanuvchi yupqa parda hosil bo'lishiga olib keladi.

Tomchini yanada deformatsiyalanishi kritik bosqich orqali o'tadi[3]: bu bosqichga etib tomchi yuzasi kichik tebranishlarga nisbatan beqaror bo'lib qoladi va yanada mayda tomchilarga parchalanadi. Har bir tomchi diametri uchun barqarorlikning quyi (ikkiga bo'linish rejimi) va yuqori (sochilish rejimi) chegaralari mavjud.

Umuman olganda, kontaktli modda uzatish qurilmasining samaradorligi, Merfri bo'yicha, fazadagi komponent konsentratsiyasining uning muvozanat konsentratsiyasiga nisbatan o'zgarishi sifatida aniqlanadi:

$$E = \frac{S_b - S_o}{S_b - S^*} \quad (3)$$

bu erda S_b - fazadagi komponentning boshlang'ich konsentratsiyasi (massaviy. ulushi); S_o - fazadagi komponentning ohirgi konsentratsiyasi (massaviy. ulushi); S^* - komponentning muvozanat konsentratsiyasi (massaviy. ulushi).

Shuningdek modda uzatish samaradorligining integral xarakteristi-kasi sifatida ajratib olish koeffitsientidan φ foydalaniladi [224]:

$$\varphi = \frac{S_b - S_o}{S_b} \cdot 100 \% \quad (4)$$

Xulosa: Shunday qilib, paxta moyi missellasini distillyatsiyalashning yakuniy bosqichida IMA jarayonlarini jadallashtirishga qurilmaning purkash zonasidagi tomchilar diametrini kichraytirish va uning birlik hajmidan maksimal darajada foydalanish, forsunka ishtirokida ko'plab miqdordagi yangi mayda tomchilar hosil qilish orqali erishiladi.

Адибиётлар:

1. Пажи Д.Г., Галустов В. С. Основы техники распыливания жидкостей. - М.: Химия, 1984. - С. 256.
2. Кадиоров А., Хамдамов А., Худайбердиев А. // Исследование гидродинамики процесса распыливания мисцеллы с использованием призматической форсунки // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 2(131), <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19335>, - 62-67 б.
3. Kawaguchi T., Akasaka Y., Maeda M. Size measurements of droplets and bubbles by advanced interferometric laser imaging technique // Measurement Science and Technology. 2002. - Vol. 13. - p. 308-316.

POMIDOR PASTASI ISHLAB CHIQRISH JARAYAONINI JADALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI

*Ikromov Farruxbek Nodir o'g'li¹, Ikromova Yulduzxon Elmurod qizi¹,
Xamdamov Anvar Mahmudovich²*

¹Namangan Davlat Texnika Universiteti tayanch doktoranti,

²Namangan Davlat Texnika Universiteti “Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrası professori, t.f.d.,
yulduzusmanova0901@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada pomidor pastasi ishlab chiqarishda teskari osmos texnologiyasini qo'llashning afzalliklari, jarayonning energiya tejamkorligi hamda mahsulot sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, teskari osmos texnologiyasi an'anaviy bug'latish usullariga nisbatan 1,8 marta tezroq konsentratsiyaga erishadi hamda mahsulotning tabiiy rangi va likopin miqdorini saqlab qoladi.

Kalit so'zlar: pomidor sharbati, teskari osmos, energiya, suv sarfi, texnologiya, filtrlash.

Kirish. Konservasi sanoatining ishlab chiqarish quvvatini oshirish, assortiment xilini kengaytirish, meva-sabzavot mahsulotlarini sifatini yaxshilash ilmiy texnik rivojlanishning o'sishi bilan bevosita bog'liq.

Meva-sabzavot konservalarini ishlab chiqarishdagi ilmiy-texnik rivojlanishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

- xom ashyoni yig'ib olishdagi texnikani va texnologiyasini mukammallashtirish;
- sanoat miqyosida qayta ishlash uchun xom ashyoni tashish va saqlash;
- yarimtayyor mahsulotlarni aseptik holda konservalash va saqlashning texnologiyasini va jixozlarini yaratish va tatbiq etish;
- meva-sabzavotlarni mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan liniyalarda kompleks ravishda qayta ishlash;
- tayyor mahsulotning sifatini yaxshilash va energiyani kam sarflash maqsadida davriy sterilizatsiyalash texnikalarini mukammallashtirish;
- modul tamoyili asosida yuqori darajada mexanizatsiyalashgan va avtomatlashtirilgan konservalar ishlab chiqaruvchi komplekt liniyalarni yaratish va tatbiq etish.

Pomidor pastasi ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, mamlakatimizda ham keng rivojlanmoqda. Pomidor pastasi – yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lgan, vitaminlarga boy, oziq-ovqat sanoatining asosiy yarim tayyor mahsulotidir. Pomidor pastasi ishlab chiqarish jarayonida asosiy bosqichlardan biri bu pomidor sharbatini ma'lum konsentratsiyagacha bug'latishdir.

Tomat-pasta vakuum-bug'latish apparatlarida pishiriladi. Havo bilan kontaktning yo'qligi va pulpaning vakuum ostida qaynash temperaturasi pasayishi vitaminlar, rang berish moddalari va boshqa qimmatli komponentlarni saqlab qolishni ta'minlaydi. Tomat massasining qaynash temperaturasini pasaytirish vakuum-apparatlarda past bosimli bug'ni ishlatish imkoniyatini beradi. Natijada katta miqdorda bug' tejaladi. Tomat-pasta ishlab chiqarishda quyida ko'riladigan vakuum-bug'latish apparatlari keng tarqalgan. Sutkada 150 t xom ashyoni qayta ishlash unumdorligiga ega liniyalarda ishlatishga mo'ljallangan “Lang” (Vengriya) va Manzini (Italiya) liniyalarining vakuum-bug'latish komplekslari quvvurli apparatlar hamda isitish kamerasiga ega apparatdan iborat. Isitish kamerali apparat vertikal konsentrik o'rnatilgan silindrlardan iborat bo'lib aralashtirgich bilan ta'minlangan. Apparatlar uch korpusli batareya ko'rinishida ulangan. Korpusdagi bosim 0,12 MPa bo'lgan bug' bilan isitiladi.

Birinchi va uchinchi korpuslar birinchi korpusning ikkilamchi bug‘i bilan isitiladi. Birinchi korpusdagi qolgan bosim 61 kPa (vakuum 300 mm sm. us.), ikkinchi va uchinchi korpuslarda esa – 8 kPa (vakuum 700 mm smob ustuni)ni tashkil etadi.

An’anaviy issiqlik asosida bug‘latish jarayoni katta energiya sarfini talab qiladi, shu bilan birga mahsulotning tabiiy rangi, ta’mi va biologik faol komponentlari (ayniqsa likopin) kamayadi. Shu sababli issiqlik energiyasiga muqobil sifatida membranali texnologiyalar, xususan teskari osmos jarayonini qo‘llash bugungi kunda dolzarb yo‘nalish hisoblanadi. Teskari osmos orqali suvning katta qismini past haroratda ajratib olish, jarayonni tezlashtirish va energiya sarfini kamaytirish imkonini beradi.

Teskari osmosning mohiyati suv molekulalarining yarim o‘tkazuvchan membrana orqali yuqori bosim ostida o‘tishiga asoslangan. Bu jarayonda eritilgan tuzlar, organik moddalar, oqsillar va boshqa aralashmalar membranadan o‘ta olmaydi. Pomidor pastasi ishlab chiqarishda ushbu texnologiyani joriy etish nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ta’minlaydi, chunki suvni qayta ishlatish imkoniyati yaratiladi.

Jarayonni tahlil qilishda quyidagilar aniqlanadi:

- Pomidor sharbatining fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini (quruq modda, pH, likopin miqdori) o‘rganish;

- Teskari osmos uskunasi optimal ish parametrlarini aniqlash (bosim, harorat, oqim tezligi);
- Teskari osmos orqali suvni ajratish samaradorligini baholash;
- Energiya sarfini an’anaviy vakuum usuli bilan solishtirish;
- Mahsulot sifatini tahlil qilish (ta’m, rang, mikrobiologik barqarorlik).

Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida olib borildi. Pomidor sharbatidan yirik zarrachalar filtratsiya orqali ajratildi, so‘ngra teskari osmos membrana filtr qurilmasida bosim 2,5–4,0 MPa, harorat 25–40°C oralig‘ida ushlab turildi. Konsentratsiya darajasi refraktometr orqali aniqlanib, jarayon samaradorligi energiya sarfi bilan solishtirildi. Suvning qayta ishlanish koeffitsienti, suv sarfi, chiqindi miqdori va yakuniy mahsulotning quruq modda miqdori o‘lchandi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, teskari osmos jarayoni an’anaviy issiqlik bug‘latish usuliga nisbatan 1,8 marta tezroq konsentratsiyaga erishadi. Energiya sarfi 28% ga kamaydi, suv sarfi esa 22% ga kamaydi. Mahsulotning rangi deyarli o‘zgarmadi, likopin miqdori 95–97% darajada saqlanib qoldi. Bu esa teskari osmosning past haroratda ishlashi tufayli termik parchalanishning kamligidan dalolat beradi. Ekologik nuqtai nazardan, qayta ishlangan suvning 60–70% qismi texnologik tizimda yana foydalanishga yo‘naltirilishi mumkin bo‘ldi.

Xulosa qilib aytganda teskari osmos texnologiyasining pomidor pastasi ishlab chiqarish jarayoniga integratsiyasi yuqori samarali, energiya tejankor va ekologik toza yechim hisoblanadi. Ushbu usul mahsulot sifatini saqlab qolgan holda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va jarayon tezligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov, B. Pomidor pastasi ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent, 2021.
2. Ismatov, N., Membrana texnologiyalari asoslari. Toshkent: TDTU nashriyoti, 2022.
3. Mohammadi, T., Optimization of reverse osmosis in food concentration processes. Desalination, 2018.
4. Vuksanović, D., et al. Membrane concentration of tomato juice: influence on quality and energy consumption. Journal of Food Engineering, 2019.

ҚОВОҚ УРУҒИДАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Джўраев Х.Ф.¹, Ўктамова Ш.Х.²

¹ Бухоро давлат техника университети профессори

² Бухоро давлат техника университети таянч докторанти

Масъул муаллиф: oktamovashoxsanam45@gmail.com

Аннотация. Мақолада қовоқ уруғининг физик кимёвий, механик хусусиятларининг таҳлили асосида мой олиш жараёни тадқиқ қилинган. Ҳозирги кунда республикамизнинг фермер хўжаликларида етиштирилаётган сабзавотлар, жумладан қовоқ етиштириш ва унинг уруғидан мой ишлаб чиқаришни ривожлантириш тенденциялари ҳақида таҳлилий маълумотлар ёритилган. Шунингдек, етиштирилаётган қовоқ навлари бўйича уруғларининг мойдорлик даражалари тадқиқ қилиниб, дастлабки ишлов бериш ва паст ҳароратда преслаш режимлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: қовоқ, қовоқ уруғи, ядро магнит-резонанс, оксил, углевод, жараён, технология.

Кириш.

Ёғ-мой саноатининг инновацион ривожланишидаги ҳозирги тенденциялардан бири, рақобатбардош маҳсулотлар, айниқса истеъмол қилиш хавфсиз, биологик қиймати юқори бўлган мой ишлаб чиқариш тизимидаги техника ва технологияларни такомиллаштиришдан иборат. Шу сабабли, юқори сифатли мой олиш имконини берадиган ўсимлик хом ашёларини тизимли етиштиришни йўлга қўйиш орқали ички ва ташқи бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Шунга кўра, таркиби витаминлар ва оксил моддасига бой бўлган қовоқ ўсимлигини етиштириш ҳамда уруғидан сифатли, экспертбоб мой ишлаб чиқариш тизимини такомиллаштиришда ишлов беришнинг ноананавий усулларини қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Республикамиздаги қайта ишлаш корхоналарида замонавий техника ва технологияларни жорий этиш, ички ва ташқи истеъмол бозорини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан барқарорлигини таъминлаш муҳим ҳисобланади. Жумладан, республикамизда барқарор табиий иқлим шароитининг мавжудлиги, таркиби, витамин, оксил ва минерал моддаларига бой бўлган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга катта замин яратилмоқда. Бугунги кунда республикамизда етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари дунёнинг 66 та мамлакатига экспорт қилинмоқда. Шу билан бир қаторда мойли ўсимликларга бўлган талаб ҳам сезиларли даражада ошган [1,2].

Олиб борилган тадқиқотлар асосида ўсимлик уруғлари ва мева данаклари таркибидаги мойни ярим саноат миқёсида ажратиб олиш жараёни ва қурилмаларининг янги конструкцияларини ишлаб чиқиш ҳамда дастлабки ишлов беришнинг янги усулларини қўллаш орқали қовоқ уруғида сифатли мой олиш жараёни тизимли таҳлили амалга оширилди.

Тадқиқотлар асосида қовоқ уруғидан паст ҳароратда преслаш усули ёрдамида мой олиш жараёнини тадқиқ қилиниб, қовоқ уруғи ва мойининг кимёвий таркиби ва асосий хоссалари ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот методологияси.

Таҳлиллар шунини кўрсатадики, қовоқ уруғлари истиқболли мой олиш хом ашёси ҳисобланиб, таркибида 28 % дан 38 % мой ва 35-36 % гача оксил моддалари мавжуд. Бир қатор етакчи олимлар [1] томонидан қовоқ уруғларининг мойлилик даражалари бўйича қатор кузатишлар олиб борилган. Илмий тадқиқотларига кўра, 1 га майдондан ўртача 20 т қовоқ, ундан 250 кг уруғ ва 110 кг мой олиш мумкинлиги эътироф этилган. Муаллифлар [1; 210-214 б] эътирофи бўйича намлик ва ҳарорат ортиши билан мойли уруғлар таркибидаги моддаларнинг

қотиш жараёни секинлашади, бу азот таркибининг камайишига олиб келиб, бунда оксил даражаси камайиб, мой миқдори ортади. Қовоқ уруғидан мой олиш самарадорлиги хом ашёнинг технологик хусусиятлари унинг кимёвий, физик-кимёвий ва физик-механик ҳолатларига боғлиқ [3] лиги ўсимлик мойи ишлаб чиқаришнинг самарали технологиясини аниқлаш, шунингдек, технологик ускуналарни танлаш ва уларга қўйиладиган талабларни аниқлашда асос бўлади.

Қовоқ уруғлари қимматли озуқа моддаларининг миқдори бўйича кўплаб дон, мойли ва дуккакли экинлардан устун туради. Қовоқ уруғларида хужайраларни энергия билан таъминлайдиган кўплаб биологик фаол фосфатлар, тана хужайраларини ёшартирувчи ва тиклайдиган, уларнинг ўсишини тартибга солувчи ва қаришни олдини олувчи нуклеин кислоталар мавжуд [3].

Қуйидаги жадвалда қовоқнинг таркибий тузилиши келтирилган [4; 18-6].

№	Омиллар	Қовоқ қисмлари	Миқдори, мг/100г
1	Намлик	Қобиғи	89,527±0,72
		Мағзи	92,453±0,71
		Уруғи	56,740±0,70
2	Мой	Қобиғи	1,650±0,39
		Мағзи	1,403±0,49
		Уруғи	23,447±0,72
3	Оксил	Қобиғи	14,670±0,61
		Мағзи	10,447±0,39
		Уруғи	21,313±0,50
4	Углеводлар	Қобиғи	12,407±0,45
		Мағзи	8,507±0,68
		Уруғи	5,183±0,67
5	Клетчатка	Қобиғи	13,383±0,64
		Мағзи	1,553±0,84
		Уруғи	46,647±0,84
6	Энергия бериш қиймати, ккал/100 г	Қобиғи	124,47±0,59
		Мағзи	79,563±0,70
		Уруғи	311,54±0,56

Бугунги кунда республикаимиз фермер хўжаликлари миқёсида қовоқнинг 140 дан ортик навлари мавжуд. Қовоқ уруғининг мойи бошқа ўсимлик мойларига нисбатан юқори биологик хусусиятга эга. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, қовоқ ва кунгабоқар ёғлари каби линолен ёғлар гуруҳига киради. Хоразм вилоятида етиштирилган Атлант қовоқ уруғидан олинган ёғ кўп тўйинмаган ёғли кислоталарнинг юқори миқдори билан ажралиб туради. Линолен кислота 63,84% ташкил этади [4,5].

Ўзбекистон худудида кенг тарқалган қовоқ навлари қуйидагилар: Кашгарская-1644, Испанская- 73, Баҳодир, Нон кади. Айнан ушбу 4 турдаги қовоқ уруғи навларининг уруғлардаги ёғдорлик даражасини аниқлаш мақсадида ЯМР (ядро магнит-резонанс) анализаторида спектроскопия усули ёрдамида уруғларнинг ёғдорлик кўрсаткичлари аниқланиб, қуйидаги натижалар олинди. Жумладан, қовоқнинг Қашқарская-1644 навининг уруғининг мойлилик даражаси 42-45%, Испанская-73 навининг мойлилик даражаси 34,63% ҳамда Баҳодир навининг мойлилик даражаси эса 36,83% ташкил этиши тажрибалар орқали аниқланди.

Кўриниб турибдики, Қашқарская-1644 навли қовоқ уруғининг мойлилик даражаси бошқа турдаги қовоқ уруғларининг ёғлилик даражаларидан анча юқори. Тадқиқотимизда айнан шу турдаги

қовоқ уруғидан ёғ олишда энергия-ресурс тежамкор технологик қурилмаларни қўллаш асосида юқори сифатли мой олиш технологик тизими ишлаб чиқилди.

Натижаларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш.

Олиб борилган тадқиқотлар асосида қовоқ уруғини пресшлашга тайёрлашда дастлабки ишлов бериш технологиясининг замонавий ҳолатлари таҳлил қилиниб, пресшлашдан олдин қовоқ уруғига 20-25 атмосфера босими остида лаҳзали ишлов бериш ва босимни бўшатиш орқали пўстлоғидан ажратиш усулини қўллаш асосланган. 10 га яқин қовоқ уруғларининг физик кимёвий ва механик хусусиятлар экспериментал тадқиқ қилинган. Жараёнга таъсир этувчи омилларнинг чегаравий қийматлари аниқланди [6,7].

Хулоса.

Қовоқ уруғининг мағзи (ядроси) қобиғиғи жипс ёпишганлиги сабабли, унинг мағзини қобиғидан ажратиш мураккаб. Маълумки, пресшлаш орқали мой олиш жараёнининг самарадорлиги хом ашёнинг майдаланганлик даражасига ҳамда пресшлашга берилган юпка қатламли янчилманинг ўлчамига боғлиқлиги экспериментал талқиқ қилинган. Қовоқ уруғи мағзини қобиғидан тўла ажратишнинг ноъананавий усули қўлланилиб, дастлаб қовоқ уруғи 20-25 атмосфера босими остида сақланиб, бир вақтнинг ўзида иссиқлик ишлови берилгач, лаҳзали дақиқаларда босимнинг йўқотилиши туфайли 75-80 % қовоқ уруғининг мағзи қобиғидан ажралиши амалга оширилган тадқиқотларда ўз ифодасини топган. Пресшлаш қурилмасида структура ҳосил қилиш ҳамда максимал миқдорда намуналар таркибидан мой олиш учун янчилма таркибининг 25-30 фоизини қовоқ уруғининг қобиғи ташкил этиши асосланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Н.И.Бойжанов, М.К. Юсупова, З.К. Шукурлаева. -Қовоқ уруғларининг мойдорлигини аниқлаш ва унинг физик-кимёвий хусусиятлари. Science and Innovation International scientific Journal. Volume 1, Issue 5, UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337, 210-214 б
2. Musayeva S. A., Usmonova D. I., Usmanov F. S. Problems with Marketing Research in the Furniture Market //Eurasian Journal of Academic Research. – 2021.
3. Ерин Иван Владимирович. Разработка элементов технологии выращивания тыквы для получения маслосемян диссертация пос. Персиановский – 2012
4. Курамбаев Шерзод Раимбергенович, Байжанов Нодир Илхомович, Собирова Райхон Худайберган кизи, Шеров Муродбек Абдукаримович - Особенности масла из тыквы сорта «Атлант», выращенной в Хорезмской области. «Молодой учёный». № 27 (131). Декабрь 2016 г. 95-96 б
5. <https://www.xn--b1aaceabb0hpc6ae.xn--p1ai/vesy/laboratornye-i-analiticheskie-vesy/vesy-laboratornye-cas-mwp-150.html>
6. Джўраев Х.Ф., Ўктамowa Ш.Х - Қовоқ уруғидан ёғ олиш жараёнининг истиқболлари - Journal of new century innovations. Volume–39_Issue-1_October_2023. 113-119 б. <http://www.newjournal.org/>
7. Джўраев Х.Ф., Ўктамowa Ш.Х -Ўсимлик хомашёлари данагидан ёғ олиш жараёнининг истиқболлари – Образование наука и инновационные идеи в мире. Выпуск журнала №-32 Часть–1_ Ноябрь –2023. 66-69 б. <http://www.newjournal.org/>

TESKARI OSMOS JARAYONIDA MEMBRANA IFLOSLANISHINI QURILMA UNUMDORLIGIGA TA'SIRI

*Ikromov Farruxbek Nodir o'g'li¹, Ikromova Yulduzxon Elmurod qizi²,
Xamdamov Anvar Mahmudovich³*

¹Namangan Davlat Texnika Universiteti tayanch doktoranti,

²Namangan Davlat Texnika Universiteti "Oziq-ovqat texnologiyasi" kafedrasi professori, t.f.d.,

Namangan Davlat Texnika Universiteti, Namangan, O'zbekiston.

yulduzusmanova0901@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur tadqiqot ishida pomidor pastasi ishlab chiqarish jarayonida teskari osmos texnologiyasini qo'llashda membrana ifloslanishini kamaytirish hamda membrananing xizmat muddatini uzaytirish masalalari o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, pomidor suyuqligida mavjud bo'lgan organik moddalar, kolloid zarrachalar va mikroorganizmlar membrana sirtida qattiq qatlam hosil qilib, tizim samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli, turli oldindan tayyorlash usullari va tozalash rejimlari sinovdan o'tkazildi. Eng yaxshi ishlov berish natijalari tanlab olindi.

Kalit so'zlar: teskari osmos, membrana ifloslanishi, pomidor pastasi, fermentativ tayyorlash, membrana tozalash, fleyuks, poliamid membrana.

Pomidor pastasi – oziq-ovqat sanoatining muhim yarim tayyor mahsuloti bo'lib, u ko'plab konservalangan mahsulotlar, ketchup, sous va sharbat ishlab chiqarishda asosiy xomashyo sifatida ishlatiladi. An'anaviy issiqlik bug'latish jarayoni yuqori energiya sarfini talab qiladi, natijada pomidor pastasining tabiiy rangi, ta'mi va biologik faol moddalari kamayadi. Shu sababli, so'nggi yillarda teskari osmos texnologiyasidan foydalanish kengaymoqda [1]. Teskari osmos tizimlarining samaradorligi ko'p jihatdan membrananing tozaligi va uning ishlash davomiyligiga bog'liq. Pomidor pastasi ishlab chiqarishda membrana sirtida organik, kolloid va mikrobiologik ifloslanish hodisalari kuzatiladi. Bu holat suv oqimining kamayishiga, bosimning oshishiga va energiya sarfining ortishiga sabab bo'ladi. Shu boisdan, membrana ifloslanishini kamaytirish va uni samarali tozalash usullarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Teskari osmos tizimi poliamid asosidagi spiral tipdagi membranalar bilan jihozlangan. Pomidor suyuqligi oldindan ultrafiltratsiyadan o'tkazildi. Tadqiqotda uch xil tayyorlash sxemasi sinovdan o'tkazildi: oddiy filtratsiya; koagulyatsiya + pH muvozanati; fermentativ oldindan ishlov berish. Har bir holatda membrana oqimi va tiklanish koeffitsienti o'lchandi. Membrana ifloslanish darajasi mikroskopik tahlil orqali baholandi, tozalash esa ishqoriy (NaOH), kislotali (HNO₃) va fermentativ usullar bilan amalga oshirildi.

Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida o'tkazildi. Teskari osmos tizimi poliamid asosidagi spiral tipdagi membranalar bilan jihozlangan bo'lib, pomidor suyuqligi 10–12% quruq modda saqlagan holda tayyorlandi. Tajribalar 25°C haroratda, 1,5 MPa bosimda olib borildi.

Pomidor suyuqligi uchun uch xil oldindan tayyorlash sxemasi sinovdan o'tkazildi:

1. Oddiy filtratsiya – mexanik tozalash (60 mikron filtr).
2. Koagulyatsiya + pH muvozanati – Al₂(SO₄)₃ qo'llanib, pH 6,5–7,0 oralig'ida.
3. Fermentativ oldindan ishlov berish – pektinaz fermenti 0,1% konsentratsiyada 45°C da 30 daqiqa davomida.

Filtratsiya jarayonida membrana fleyuksi (J) (L/m²·soat) va tiklanish koeffitsienti (R) kuzatildi. Har bir jarayondan so'ng membrana yuzasi optik mikroskop orqali tahlil qilindi.

Tozalash bosqichida uch xil yuvish rejimi o'rganildi:

- Ishqoriy tozalash (1% NaOH, 40°C, 30 daqiqa);
- Kislotali tozalash (0,5% HNO₃, 25°C, 20 daqiqa);
- Fermentativ tozalash (0,2% proteaza eritmasi, 35°C, 40 daqiqa).

Tizim samaradorligi tozalashdan keyingi membrana fleyuksi tiklanish darajasi (%) bilan baholandi.

REVERSE OSMOSIS

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, oddiy filtratsiya jarayonida membrana tezda ifloslanadi, fleyuks 4 soat ichida 50 % gacha kamaydi. Koagulyatsiya va pH muvozanati natijasida bu ko'rsatkich 65% darajada saqlanib qoldi. Eng yuqori natija esa fermentativ tayyorlashda kuzatildi. Bu holatda fleyuks 30% yuqori saqlanib qoldi, ya'ni 20 soatlik ish jarayonida ham o'tkazuvchanlik nisbatan barqaror bo'ldi. Mikroskopik tahlillar fermentativ ishlovdan keyingi membrana sirtida organik qatlamlar sezilarli darajada kamayganini ko'rsatdi. Tozalash bosqichida eng samarali usul sifatida NaOH bilan dastlabki yuvish va fermentativ eritma bilan yakuniy yuvish kombinatsiyasi tanlandi. Ushbu usul membrananing dastlabki fleyuksini 92-95% gacha tikladi. Ushbu kombinatsiyani qo'llash natijasida membrananing xizmat muddati 1,7 marta uzaydi, energiya sarfi 15-20% kamayadi, va membrana almashtirish

xarajatlari 40% gacha qisqaradi.

Umumiy xulosalar olinganda shuni mo'rsatdiki pomidor pastasi ishlab chiqarish jarayonida membrana ifloslanishini kamaytirish uchun kombinatsiyalangan tayyorlash va tozalash tizimini qo'llash eng maqbul yechim hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari sanoat miqyosida teskari osmos tizimlarining uzoq muddatli va barqaror ishlashini ta'minlaydi. Umumiy natijalar asosida pomidor pastasi ishlab chiqarish liniyalarida teskari osmos tizimlarini qo'llash bo'yicha texnik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanov, M. A., & Jo'rayev, D. T. (2020). Oziq-ovqat mahsulotlarini konsentratsiyalash texnologiyasi. Toshkent: TDTU nashriyoti.
2. Usmonov, B. O. (2018). Membrana jarayonlari va ularning oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi. Toshkent: O'zMU matbaa markazi.
3. Rahmonov, A. I., & Mamatqulov, O. S. (2022). Pomidor pastasini teskari osmos yordamida konsentratsiyalashning samaradorligini oshirish bo'yicha tajribalar. Oziq-ovqat texnologiyasi jurnali, №3, 45–51-betlar.
4. Norqulov, S. R. (2019). Suyuq oziq-ovqat mahsulotlarini tozalashda membrana usullarining afzalliklari. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.
5. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion Rivojlanish Vazirligi (2023). Qishloq xo'jalik mahsulotlarini chuqur qayta ishlashda membrana texnologiyalarini joriy etish bo'yicha metodik tavsiyalar. Toshkent.

SPORTCHILAR UCHUN OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRARISH USULLARINI TAHLIL QILISH VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH

Norov Xurshid., Tuxtayev Shuxrat

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistr talabasi

xurshidbeknorov1969@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada sportchilar ovqatlanishi va fiziologiya sohasidagi mutaxassislarning ilmiy tadqiqotlari va jiddiy sinovlari natijasi keltirilgan. Protein tarkibidagi eng ko'p proteinga boy oziq-ovqatlar oqsil va oziq-ovqat konsentratlari va konsentratsiyalanmagan mahsulotlar orasida - qattiq pishloqlar, parranda tuxumi, tovuq go'shti, quyon go'shti, mol go'shti va dukkakililar kirishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Sportchilar ovqatlanishi, ilmiy tadqiqotlar, natija, protein sport oqsillari aralashmalari, dukkakli don.

Kirish. Bugungi hayotda sportchilar ko'pincha to'liq ovqatlanish uchun etarli vaqtga ega emaslar, shu bilan birga mashg'ulot jarayonining yuqori samaradorligiga erishish uchun mashg'ulotdan oldin uglevod-oqsilli ovqatlarni va mashg'ulotdan keyin oqsil-uglevodli ovqatlarni iste'mol qilish juda muhimdir. Hozirgi vaqtda iste'molchilar foydalanish, saqlash va qayta ishlash uchun qulay bo'lgan holda sog'liq uchun foydali mahsulotlarni afzal ko'rishadi.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tananing hayotiyiligini yuqori darajada ushlab turish va mashg'ulotlar davomida metabollangan ko'plab kimyoviy moddalarni tiklash uchun sportchilar sport maqsadlari uchun optimallashtirilgan ovqatlanishlari kerak. Oziqlanish insonning chidamliligini, jismoniy mehnat samaradorligini, metabolik jarayonlarning normal borishini va organizmning a'zolari va tizimlarining ishlashini, umumiy salomatlikni saqlashni ta'minlaydigan asosiy va tabiiy komponent hisoblanadi. Bunda asosiy oziq moddalar, makro- va mikroelementlar, vitaminlar va kichik biologik faol moddalar ma'lum nisbatda bo'lishi kerak, bu nafaqat energiya sarfiga, balki sportchining muayyan sport turi bo'yicha qo'ygan maqsadlariga ham mos kelishi kerak.

Professional sportdan uzoq bo'lgan odamlar orasida sport qo'shimchalari tarkibi farmakologik mahsulotlarga o'xshash va qandaydir doping moddalari degan fikr mavjud. Ular aslida doping bilan hech qanday aloqasi yo'q, aksincha "konsentrlangan" shakldagi tabiiy oziq-ovqat. So'nggi 100 yil ichida insoniyat qanday va nima uchun turli xil oziq-ovqatlar va ozuqaviy qo'shimchalar sportchilarning jismoniy va atletik ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam berishini tushunishda katta muvaffaqiyatlarga erishdi.

Hozirgi kunda universitetlarda sportchilar ovqatlanishi dasturlarining ommaviyligi ortib borayotgani zamonaviy va tez-tez ishlatiladigan ingredientlar to'g'ri dozlash va vaqtni belgilash orqali ushbu omillarni qanday hal qilishda yordam berishi haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazish imkonini beradi.

Protein tarkibidagi eng ko'p proteinga boy oziq-ovqatlar oqsil va oziq-ovqat konsentratlari (sport oqsillari aralashmalari, kukunli tuxum, sut kukuni va boshqalar) va konsentratsiyalanmagan mahsulotlar orasida - qattiq pishloqlar, baliq ikralari va dukkakililar. Keyingi o'rinda yong'oq va urug'lar, ba'zi baliq turlari va tvorog. Va faqat ulardan keyin - go'sht (quyon, kurka, tovuq, mol go'shti - oqsilning kamayish tartibida).

Ixtisoslashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini olishning texnologik jarayonida tuxum va go'sht mahsulotlarini zarur elementlar bilan boyitishni ta'minlash uchun kompleks yondashuv qo'llaniladi.

Kechki ovqat, mashg'ulot rejimidan qat'i nazar, tiklanishni rag'batlantirishi va oqsillar, uglevodlar, vitaminlar va minerallarni to'ldirishi kerak. Buning uchun tvorog, baliq idishlari, sut va sut mahsulotlari, donli mahsulotlar, sabzavotlar va mevalar eng mos keladi.

Go'sht va parranda go'shti odamlar uchun hayvon oqsilining asosiy manbai hisoblanadi. 100 gramm uchun yuqori proteinli ovqatlar:

Jadval 1

№	Nomi	Miqdorlar, gr
1.	Cho'chqa go'shti	20–25 gr
2.	Mol go'shti	19–24 gr
3.	Qo'y go'shti	20–25 gr
4.	Buzoq go'shti	19–24 gr
5.	Quyvon go'shti	22–27 gr
6.	Tovuq	26– 31gr
7.	O'rdak	16–19 gr
8.	Kurka	26–29 gr

Barcha dukkaklilar organizm tomonidan 80% ga so'rilgan juda ko'p o'simlik oqsilini o'z ichiga oladi: dukkaklilar guruhiga quyidagilar kiradi: loviya, no'xat, soya, yasmiq, mosh, yeryong'oq.

Sportchilar uchun oziq-ovqat mahsulotlari odatiy iste'molchi mahsulotlaridan ozuqaviy qiymati va energetik ko'rsatkichlari bilan farq qiladi. Ular asosan oqsil, murakkab uglevod, vitamin va minerallarga boy bo'lishi kerak. Quyidagi jadvalda ayrim sport turlari uchun o'rtacha energiya ehtiyoji keltirilgan.

Jadva2

Sport turi	Kunlik energiya ehtiyoji (kcal)	Oqsil (g)	Yog' (g)	Uglevod (g)
Yengil atletika	3000–3500	120–140	70–90	400–500
Og'ir atletika	3500–4200	150–180	80–100	450–550
Suzish	3200–4000	130–160	70–90	420–520
Futbol	2800–3600	110–130	60–80	380–460
Kurash	3000–3800	130–150	70–85	400–480

Xulosa. Sportchilar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, unda ilmiy yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va qat'iy gigiyenik talablar muhim ahamiyat kasb etadi. Sifatli va xavfsiz mahsulot sportchilarning sog'lom ovqatlanishiga, tiklanish jarayonining tezlashishiga hamda yuqori jismoniy natijalarga erishishiga yordam beradi.

Eng yaxshi retseptni yaratish uchun biz qo'zichoq, quyvon va kurka go'shtini tadqiq qildik. Va dukkaklilardan biz soya va jo'xori uni tanladik. Foydali komponentlarning yuqori konsentratsiyasi tufayli sport ovqatlanishi sportchining tanasini ular bilan tez va samarali ravishda to'ldiradi.

Yuqori energiya qiymatiga qaramay, sportchilar ovqatlanishi ozuqaviy qo'shimcha bo'lib qolmoqda, ya'ni u oddiy ovqatni to'liq almashtirmasligi kerak. U faqat kundalik ratsionga qo'shiladi. Yuqori ozuqaviy va biologik qiymat talablariga javob beradigan bunday mahsulotlarni keng miqyosda ishlab chiqarish ixtisoslashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini oqsil bilan bog'langan muhim mikroelementlar bilan boyitgan tegishli zamonaviy texnologik yondashuvdan foydalanishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 Efremov O.V., Sumarokova T.S., Pavlova A.P. Sport ovqatlanishi: asosiy tamoyillar va tashkil etish / O.V. Efremov, T.S. Sumarokova, A.P. Pavlova // Zamonaviy pedagogika: dolzarb muammolar, yutuqlar va innovatsiyalar: IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya g'oliblarining maqolalari to'plami. – 2016. – C. 39-42.

2 Nikityuk D.B., Klochkova S.V., Rojkova E.A. Sport ovqatlanishi: talablar va zamonaviy yondashuvlar / D.B. Nikityuk, S.V. Klochkova, E.A. Rojkova // Dietologiya savollari.

2-SHO'BA: OZIQ-OVQAT TIZIMLARI, BIOTEKNOLOGIYALAR VA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TIZIMLI YONDASHUV**SECTION 2: SYSTEMIC APPROACH IN FOOD SYSTEMS, BIOTECHNOLOGY, AND ENSURING SAFETY**

1.	Uzoqov Yusuf Ahrol o'g'li, Barakayev Nusratilla Rajabovich	BUG'DOY DONIGA GIDROTERMİK İSHLOV BERISH: İLMİY ASOSLARI VA İSTIQBOLLARI.	173
2.	Umirova Zilola Sherali qizi, Axmedov Azimjon Normo'minovich	KOSMETİK KREMLAR İSHLAB CHIQRISHDA MAHALLİY NOAN'ANAVİY MOYLARNING FİZİK-KİMYOVİY KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	176
3.	Sultonboyeva Zilola Xushnudbekovna, Achilova Sanobar Sabirovna	TOPINAMBUR TUGANAKLARINI QURITISH JARAYONIDA SODIR BO'LADIGAN FİZİK-KİMYOVİY O'ZGARISHLAR	181
4.	Адилханова Малика Аброр кизи, Акрамова Раъно Рамизитдиновна	ДЕТСКИЙ ТВОРОГ: СОСТАВ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛАКТОЗЫ	183
5.	Бекмуродова Сабина Кутлуг кизи	НАДЛЕЖАЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ: ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	185
6.	Болтаев Миржалол Аллаярович, Серкаев Камар Пардаевич	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЗОЛЫ, В РАФИНАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ	188
7.	Суюндиков У.А., Додаев К.О., Кувондикова З.С	ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КОЖУРЫ ГРАНАТА, И ИХ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ	191
8.	Саттаров К.К, Тухтамишова Г.К, Саматова М.У.	ФЕРМЕНТАЦИЯ ОТХОДОВ ЗЕРНО ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	195
9.	К.Х. Gafurov, D.N. Safarova	PRESSLASHDAN OLDIN KUNGABOQAR URUG'I YANCHILMASIGA INFRAQIZIL TERMİK İSHLOV BERISH JARAYONI	197
10.	Содиков Самандар, Рузибаев Акбарали, Аскаржонова Мадина, Исаева Фазилат	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ: СПРЕДА И МАЙОНЕЗА, ОБОГАЩЁННЫХ ВИТАМИНОМ D ₃	199
11.	Наyдаров Bobur Jumanazar o'g'li, Normahmatov Ro'ziboy.	ВЕНИ МЕVАСI – UGLEVODLARNING МУНІМ КОМПОНЕНТИДИР	202
12.	Махира Азизхожаева, Аббас Хасанов	БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.	204

13.	Raximov Dilshod Pulatovich, Fayzullayev Asliddin Zuvaydullayevich	SANOAT OSHPAZLIK VA QANDOLATCHILIK YOG‘LARINI ISHLAB CHIQRISHDA FERMENTLAR TAHLILI	206
14.	U.A. Abdulkarimov, D.X. G‘ayratova, G‘.A. Nazarov	FaAAT2 GENINING QULUPNAY MEVA AROMATI HOSIL BO‘LISHIDAGI AHAMIYATI	209
15.	Soliyev A.D.*, Djaxangirova G.Z., Boltaboyev U.N.	VITARIS DONNI TOZALASH MODUL TIZIMI: TEXNOLOGIK AFZALLIKLAR VA SAMARADORLIKNING SWOT TAHLILI ASOSIDA VAHOLANISHI	211
16.	Гулямова Мукаддамхон Бобирхон кизи, Хасанов Аббос Хасанович	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ СЕМЯН МЕСТНЫХ РАСТЕНИЙ ОСИМУМ BASILICUM (БАЗИЛИКА ОБЫКНОВЕННОГО)	214
17.	Фуломхўжаева Н.Х., Зокирова М.С.	ЧИЛОНЖИЙДА (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) ФЛАВОНОИДЛАРИНИ ЎРГАНИШ	216
18.	Зокирова М.С., Тожибоева Д.О., Содикова Ш.А., Зокиров С.	МАҲАЛЛИЙ УЗУМ НАВЛАРИДА БИОЛОГИК ФАОЛ БИРИКМАЛАР МИҚДОРINI АНИҚЛАШ	218
19.	Зокирова М.С., Фуломхўжаева Н.Х.	МАҲАЛЛИЙ ТУТ НАВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ЭЛЕМЕНТЛАР МИҚДОРINI АНИҚЛАШ	221
20.	Shohruh Bekmirzayev, Gulnoza Djahangirova	ARPA DONINING ISSIQLIK-NAMLIK BILAN ISHLOV BERILISHI JARAYONIDA AMILOZA MIQDORINING O‘ZGARISHI	224
21.	Shoirakhon Isroilova	DETERMINATION AND EVALUATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF VITAMINS A AND E IN BY-PRODUCTS OF MELON SEED PROCESSING.	226
22.	Artiqov A., Fayziyev E.	PAHTA CHIGITIDAN YOG‘ OLIHDA QOVURISH JARAYONINI INFRAQIZIL NUR TA‘SIRIDA AMALGA OSHIRISH	228
23.	Gulimmatova Shaira Fayzulla qizi, Normatov Anvar Mirzaevich,	LAVLAGI (Beta vulgaris) O‘SIMLIGI TARKIBINI BIOKIMYOVIY TAHLIL QILISH VA UNING ASOSIDA TABIIY KOSMETOLOGIK PREPARAT OLIH TEXNOLOGIYASI	230
24.	Shaxnoza Ismatova, Shabon Yuldasheva, Nafisa Ismatova	DYNAMICS AND MECHANISM OF CELLULAR DISRUPTION IN FLAXSEED MEAL UNDER PULSED ELECTRIC FIELD (PEF) TREATMENT	233
25.	Бойназарова Юлдуз Анваровна, Фармонов Жасур Бойкараевич	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ	235

26.	Matsafayeva Shaxnoza Toxirovna, Normatov Anvar Mirzaevich,	BIOLOGIK FAOL MODDALARNI AJRATIB OLISHNING ZAMONAVIY USULLARI	238
27.	Shoirakhon Isroilova	MINERAL COMPOSITION AND FUNCTIONAL VALUE OF MELON SEED HULLS	241
28.	Muinova Nigina Baxtiyor qizi, Radjabov Otabek Iskandarovich	INULIN HOSILALARI VA BIOLOGIK FAOL METALLAR ASOSIDAGI KOMPLEKS BIRIKMALAR	243
29.	O'rinova Shaxnoza Amin qizi, Achilova Sanobar Sabirovna, Arislonova Bonu G'ayrat qizi	RAFINATSIYALANGAN SALOMASNING SIFAT KO'RSATKICHLARI VA SOG'LIQ UCHUN XAVFSIZLIGI	245
30.	Masharipova Zulxumar, Madraximova Muazzam	QIZILMIYA ILDIZIDAN EKSTRAKSIYA OLISH USULLARINI SOLISHTIRISH	248
31.	Kamalova Dilnoza Abduvaxid qizi	RUKOLA QO'SHILGAN NON MAHSULOTINING OZIQAVIY VA BIOLOGIK QIYMATINI OSHIRISH YO'LLARI	251
32.	Sarbolayev Farruxbek Nabiyeovich, Miralimova Aziza Isamutdinovna	BUG'DOY UNIDAN QOLIPLI NON ISHLAB CHIQRISHDA MAXSULOT CHIQISHI VA UNI HISOBLASH	254
33.	To'laganova Nargiza, Ayxodjayeva Nodira Karimullayevna	ARPA UNIDAN TAYYORLANGAN NON MAHSULOTLARINI OZIQAVIY QIYMATINING AHAMIYATI	257
34.	Shaxriddinov Farrux Faxriddin o'g'li, Normatov Anvar Mirzaevich	UN MAHSULOTLARINING SIFATINI BAHOLASHDA FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARNING AHAMIYATI	259
35.	Hamzayeva Nargiza Rajabboyevna, Ishimov Uchkun Jomurodovich	HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) PROFILING OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN FAGOPYRUM ESCULENTUM MOENCH	262
36.	А.А.Артиков, Нарзиев М.С, Хабибов Ф.Ю, Хамрокулов И.З	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И СМЕЖНЫХ К ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕГОНКИ	265
37.	Саттаров К.К, Тухтамишова Г.К, Ашурматова З.А	ФУНКЦИОНАЛ ОВҚАТЛАНИШИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЖАВДАР НОНИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	267
38.	Нурмухамедов А.М., Абдуллаева С.Ш., Хаджибаев А.Ш.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТЕСТА	269

39.	Шарипов Нодиржон Замирович	СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА ИЗ КОСТОЧЕК ВИШНИ	271
40.	М.Ж. Курбанова, Ж.М. Курбонов	СИСТЕМНО СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ПО УРОВНЯМ ИЕРАРХИИ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОДОВ ОВОЩЕЙ	275
41.	М.Ж. Курбанова, Ж.М. Курбонов	СИСТЕМНО СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, МЕЖФАЗНЫХ ЭНЕРГО- И МАССООБМЕННЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ.	278
42.	Zilola Ergashova, Shakhnozakhon Salijonova, Akbarali Ruzibayev	OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN LACTOBACILLUS INKAPSULYATSIYASINING TURLI IMKONIYATLARINI O'RGANISH	281
43.	Nodira Kurbanova, Gulnoza Djaxangirova, Nozima Izzatilloeva	FODMAP PARHEZI: IRRITABEL ICHAK SINDROMINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUV	282
44.	Гулбоева Захро Азаматовна, Машарипова Зулхумар Атабековна	КРУАССАН ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С НИЗКИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ	284
45.	Джўраев Х.Ф., Ўктамона Ш.Х.	ҚОВОҚ УРУҒИДАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ	287
46.	Убайдуллаева Нилуфар Бахтиер кизи, Атхамона Саида Кудусовна	ФИТОСЫВОРОТОЧНЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАПИТОК	290
47.	Хамидов Б.Т.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ	293
48.	Расулов Ш.Х., Усмонов Ф.У., Джураев Х.Ф	ТОМАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИНФРАҚИЗИЛ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	295
49.	Эргашев А.М., С.С Равшанов	ОЧИҚ ОМБОРЛАР ВА ЭЛЕВАТОРЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УСУЛЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ	298
50.	Саттаров К.К, Тухтамишова Г.К, Шомирзаева М.Ф.	НОВЫЕ МУЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ	300
51.	Ғулумхўжаева Н.Х., Зокирова М.С.	ЧИЛОНЖИЙДА (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) МЕВАЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ	303
52.	А.Qadirov,	SUYUQLIKNI PURKASH JARAYONI TEKNOLOGIK PARAMETRLARINI MODDA	306

	A.Hamdamov, A.Xudayberdiev	BERISH KOEFFITSIENTIGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH	
53.	Ikromov Farruxbek Nodir o'g'li, Ikromova Yulduzxon Elmurod qizi, Hamdamov Anvar Mahmudovich	POMIDOR PASTASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	308
54.	Джўраев Х.Ф., Ўктамova Ш.Х.	ҚОВОҚ УРУҒИДАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ	310
55.	Ikromov Farruxbek Nodir o'g'li, Ikromova Yulduzxon Elmurod qizi, Hamdamov Anvar Mahmudovich	TESKARI OSMOS JARAYONIDA MEMBRANA IFLOSLANISHINI QURILMA UNUMDORLIGIGA TA'SIRI	313
56.	Norov Xurshid., Tuxtayev Shuxrat	SPORTCHILAR UCHUN OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQRISH USULLARINI TAHLIL QILISH VA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH	315

3-SHO‘BA: SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASH: RAQAMLASHTIRISH, AVTOMATLASHTIRISH, MODELASHTIRISH VA OPTIMAL YECHIM TOPISH

SECTION 3: SYSTEMS THINKING IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND CONTROL: DIGITIZATION, AUTOMATION, MODELING, AND OPTIMIZATION

1.	Артиков А., Абдуллаев Ю.Н., Усманов Б.Ш.	СПОСОБ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ	319
2.	Svetlana Kim	AI-BASED OFFLOADING OPTIMIZATION IN VEHICULAR EDGE COMPUTING	322
3.	Усмонов Б.Ш.	АВТОМАТИЗАЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ	325
4.	Кадыров А.А.	К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ	327
5.	F.K.Islomova, J.A.Eshbobayev, S.I.Farxadova	OQOVA SUVLARNI TOZALASH JARAYONIDA KONSENTRATSIYANI BOSHQARISH UCHUN ANFIS MODELINI OPTIMALLASHTIRISH	329
6.	N.S.Yakubova* I.X.Siddikov, Sh.Sh.Sadikova	KVANT FOTON SPIN USULI YORDAMIDA DINAMIK OBYEKT LARNI TADQIQ ETISH	331
7.	Ражабов Азамат Тоирович, Холманов Ўткир Уктам ўғли, Хушмухаммедов Ғофурбек Зайниддин ўғли	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЯДРА ФАКЕЛА ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ПО КОСВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ	334
8.	Jamshid Shukurullaev, Ahmad Hamidov, Muinov Ulug‘bek	DETERMINATION OF EVAPOTRANSPIRATION USING THE PENMAN MODEL AND DEVELOPMENT OF A SIMPLIFIED IRRIGATION SCHEDULE FOR FARMERS	337
9.	Башкиров Г. А., Данилов А. Д.	ИМИТАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СРЕДЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ SIMINTECH	340
10.	Саввин М.О., Данилов А.Д., Карачевцев А.Е.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ АДАПТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СРЕДАХ	343

11.	Данилов А. Д., Росновский В.С.	ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАММА-ПОЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ	346
12.	Boboyorov R.O Nuriev J.I., Soxibov X.Yu.	TEKNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH UCHUN KONTROLLERLARNI TANLASH TAMOYILLARINI TAHLIL QILISH	349
13.	F.O.Kasimov, Zhang Dong, U.A.Ruziev, D.T.Karabayev	AUTOMATED IDENTIFICATION SYSTEM FOR COMPLEX CONTROL OBJECTS	351
14.	J.A.Eshbobayev, A.X. Raximov, S.I. Farxadova, S.A. O'ng'arov, F.K.Islomova	SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH JARAYONINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH UCHUN ANFIS MODELINI ISHLAB CHIQUISH	354
15.	Бобоёров Р.О., Сахибов Х.Ю.	СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ МЕТАНОЛА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ	357
16.	Аууров Ravshan Hamdamovich	SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASHNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	359
17.	O'ngboyeva Dilfuza, Rejabov Sarvar	QUYOSH QURITGICHLARIDAN FOYDALANISH VA XORIJIY OLIMLARI TADQIQOTLARINING TAHLILI	362
18.	Артиков А., Усмонов Б.Ш., Шодиева М.И.	СПОСОБ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ В АНАЛИЗЕ И МОДЕЛИРОВАНИИ СОЛНЕЧНОЙ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	364
19.	Jabborov A.O.	VISION-LANGUAGE-ACTION (VLA) MODELIGA ASOSLANGAN KIMYOVIY TEKNOLOGIK JARAYONLARNI INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH	367
20.	Акромходжаев Й.Т, Артиков А.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ОТГОНКИ РАСТВОРИТЕЛЯ ИЗ ШРОТА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	370
21.	Хамидов Б.Т., Каххарова З.С.	АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ	373
22.	Таджибаева Д.А.	РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА АММИАКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА	375

23.	Карабаев Д.Т.	КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ АППАРАТА ПНЕВМОСЕПАРАЦИИ	377
24.	Maksudova Aziza Ikramdjanovna	MATLAB DASTURI YORDAMIDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARINI O'QITISHDA NAZARIYA VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI	380
25.	Avezov Toshtemir, Ismoilov Mirxalil, Sangirov Abdujalil, Zhang Dong	ELOSTOMER KOMPOZITLAR MATERIALLARNI TAYYORLASHDA VULKANIZATSIYA JARAYONING OPTIMAL VULKANIZATSIYA VAQTINI HISOBLASH	383
26.	B.I.Yunusov, I.I.Yunusov, S.E.Mirjalolov, Z.A.Abubakirov, F.Sh.Fayzullayeva	ELECTRICAL METHODS OF BENEFICIATION FOR BULK MATERIALS	387
27.	A.X.Raximov, R.T.Bozorov, R.S.Jo'rayev, J.A.Eshbobayev	OQOVA SUVDAGI ERKIN XLOR KONSENTRATSIYASINI OQIM SARFI ASOSIDA INTELLEKTUAL BOSHQARISHNING ANFIS MODELI	390
28.	Б.И.Юнусов, И.И. Юнусов, С.Э.Миржалолов, З.А.Абубакиров, Ф.Ш.Файзуллаева	ОБОГАЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ	392
29.	Б.И.Юнусов, И.И.Юнусов, С.Э.Миржалолов, З.А.Абубакиров, Ф.Ш.Файзуллаева	ОБОГАЩЕНИЕ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ РАЗЛИЧИЙ В МАГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТИЦ	395
30.	Махамадминов Asliddin G'anisher o'g'li, Safarov Qilichbek, Ergashev Sanjar Toshtemir o'g'li	AMIN ABSORBSIYA ASOSIDA CO ₂ NI USHLAB QOLISH JARAYONINI KASKAD BOSHQARISH MODELI	397
31.	Kadirjan. Shavazov,* , Yunus. Rakhimov , Martik. Karapetyan, Serik. Toygambayev, Khamsat. Abdulmazhidov	DETERMINATION OF THE STABILITY OF SLOPES OF RECLAMATION CANALS BY EXPERIMENTAL METHOD	399
32.	Abubakirov Zafarbek, Abubakirov Ulug'bek	SANOAT MUHANDISLIGI VA BOSHQARUVDA TIZIMLI FIKRLASH: AVTOMATLASHTIRISH VA UNING AHAMIYATI	405
33.	A.N.Yusupbekov, M.Sh.Yusupov	PIVO ISHLAB CHIQRISHDA ZATORNI TAYYORLASH VA QAYNATISH JARAYONINI BASHORATLI BOSHQARISH MODELLARI	407

34.	Usmonov Botir, Boboyorov Ravshan, Ulug'bek Muinov	SMART WIND ENERGY SOLUTIONS FOR RURAL ELECTRIFICATION AND USTAINABLE IRRIGATION IN UZBEKISTAN	409
35.	Исломова Жасмина Азизовна, Касимова Ф.Т	ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА	412
36.	Ш.С. Рахимджанова, М.Б. Хамдамов, А.А. Худайбердиев, А.А. Худайбердиев	МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОДОГРЕВА НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ АППАРАТЕ	414
37.	Джаббаров А., Исаков А., Мирзакулов Х., Артиков А.1	ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ГИДРОЦИКЛОНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ	419
38.	Burxonov Oybek Xolboy o'g'li, Nomozov Mansur O'tkir o'g'li	MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIM TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH VA SUN'IY INTELLEKT	422
39.	Musaxonov Rustam Musaxon o'g'li	QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA PORTERNING BESH KUCH MODELI ASOSIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAHLIL QILISH	426
40.	Oripov Dostonjon Rustamjon o'g'li , Beknazarov Jasurb, Qodirboyev Rustam Hasanov Dilshodbek	DEVELOPMENT OF AN IMPROVED DESIGN OF WORM GEAR TRANSMISSION BY INCORPORATING AN ELASTIC ELEMENT	428
41.	Temirov Azizbek Voit o'g'li	SANOAT BOSHQARUVIDA TIZIMLI FIKIRLASH: RAQAMLASHTIRISH, AVTOMATLASHTIRISH, MODELASHTIRISH VA OPTIMAL YECHIM TOPISH	430
42.	Rejabov Sarvar, Jumaniyozov Shaxzodbek	QUYOSH QURITGICHIDA MEVA QURITISH TEXNOLOGIK JARAYONINING MATEMATIK MODELINI ISHLAB CHIQUISH	434
43.	Махмудов Г.Н., Абдурахимов Л Х	ТЕХНОЛОГИЯ STOP-START В СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ	437
44.	Ражабов У.Т.	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В ДИСТИЛЛЯТЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ С ПОМОЩЬЮ LSTM	440
45.	O'ng'arov S.A., Usmanov K.I, Eshbobayev J.A.	SUV TOZALASH JARAYONINI NOQAT'IY MANTIQUIY KONTROLLER ORQALI BOSHQARISH	442
46.	Исаков А., Мирзакулов Х., Артиков А., Панжиев Д.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕСЯТИАППАРАТНОЙ ФЛОТАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛИЙНЫХ	445

		УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	
47.	Mahamadjonov Davron, O'rishev Madamin, To'raqulov Zafar, Kamolov Azizbek	ATMOSFERANI KUZATISH UCHUN MOBIL MONITORING TIZIMI	448
48.	Esonboyev Faxriyor Norov Xurshid	MAKARON ISHLAB CHIQRISH APPARATIDAGI VAKUUM QURILMASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	450
49.	Usmanov Komil Isroilovich	GELIOQURITGICHDA DORIVOR O'SIMLIKLARNI QURITISH JARAYONINI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH	452
50.	N.S.Yakubova	DINAMIK OBYEKTЛАRNING BOSHQRISH TIZIMINI SINTEZLASHDA KVANT HISOBLASH USULLARINING TADBIQI	456
51.	Usmanov Komil Isroilovich	DORIVOR O'SIMLIKLARNI GELIOQURITGICHLARDA QURITISH SAMARADORLIGINI CFD MODELLASHTIRISH ASOSIDA TAHLIL QILISH	460
52.	Yusupov Mirjalol Shovkat o'g'li	BIOTEXNOLOGIK JARAYONLARDA BASHORATLI BOSHQRISH MODELINI ISHLAB CHIQRISH VA NYUTON-RAFSON ALGORITMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	463
53.	Sarvar Nomozov, Zikriddin Nuriddinov, Zafar To'raqulov	IoT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNI MASOFAVIY BOSHQRISH QURILMASINI ISHLAB CHIQRISH	466
54.	Fayzullayeva Fotima, Nomozova Nafosat, Zafar To'raqulov	JARAYONLARNI IoT TASOSIDA BOSHQRISHGA MO'LJALLANGAN MOBIL INSON-MASHINA INTERFEYSINI ISHLAB CHIQRISH	468
55.	Бойназарова Юлдуз Анваровна, Фармонов Жасур Бойкараевич	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ	470
56.	O'rishev Madamin, Mahamadjonov Davron, To'raqulov Zafar, Kamolov Azizbek	SUN'IY INTELEKTGA ASOSIDA ISTE'MOLCHI YOSHGA MOS REKLAMANI TANLASH TIZIMI	473
57.	Safarov O'tkir	OPTIMIZATION OF CEMENT PRODUCTION PROCESS USING HIGH-EFFICIENCY CONTROL ALGORITHMS	475
58.	Исломов Алишер Нуриллаевич, Абдурахмонов Олим Рустамович	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА НА ОСНОВЕ ПОЛНОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	477

59.	Abduvaliyeva Komila, Mamirova Zulxumor, Xasanov Abdurashid	TEKNOGEN CHIQINDILARDAN PLATINOID METALLARNI AJRATISH TEKNOLOGIYASI	480
60.	Режабов С., Шодиева М.И., Усмонов К., Усмонов Б.Ш., Артиков А.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	482
61.	Нарзиев М.С., Ибрагимов Р	СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ В МИКРОВОЛНОВОЙ УСТАНОВКЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	485
62.	Данилов А.Д.	«СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»	487
63.	Артиков А., Халилов С. Машарипова З.	АНАЛИЗ И ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА МИКРОВОЛНОВОЙ СУШКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	489
64.	Султанова Ш.А., Рахманова Т.Т., Сафаров Ж.Э.1	АНАЛИЗ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА	492
65.	Нажафли М.Р., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А.	АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ СУШКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	496
66.	Халилов С. Артиков А., Машарипова З. Нарзиев М.С.	АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТОННЕЛЬНО- МИКРОВОЛНОВОЙ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ СУШКИ НА ОСНОВЕ СПОСОБА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	501
67.	Файзиев Э. А., Нарзиев М.С., Артиков А.	АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ИК ЖАРЕНИЯ МЯТКИ МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН МЕТОДОМ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ	504
68.	Choriyev O‘rinjon Bayramali o‘g‘li	TEKNOLOGIK JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISHDA GIBRID METAEVRIK YONDASHUV	506
69.	Muso Berdiyov ugli Allanov	MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION AND UNCERTAINTY ASSESSMENT IN DECISION- MAKING FOR INTELLIGENT GREENHOUSES	509
70.	Миркомиллов А.М Усманов К.И. Сафаров Ж.Э.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВИБРО- КОНВЕКТИВНОЙ УСТАНОВКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ЧЕСНОКА	513

4-SHO'BA: BARQAROR RIVOJLANISH, IQTISODIYOT, TA'LIM VA GUMANITAR SOHALARDA TIZIMLI YONDASHUV

SECTION 4: SYSTEMS THINKING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ECONOMY, EDUCATION AND THE HUMANITIES

1.	Muhammad Riza Bahrami	ENGINEERING EDUCATION AS A COMPLEX SYSTEM: DESIGNING CURRICULA FOR SUSTAINABLE FUTURES	519
2.	Jimbo Claver, Bruno Dinga	SYSTEMIC AI – DRIVEN TRANSFORMATIVE EDUCATION FOR INNOVATIVE ENGINEERING TECHNOLOGY	521
3.	А.Е. Карачевцев, А.Д. Данилов, М.О. Саввин	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ В ОБРАЗОВАНИИ	522
4.	Hamroyev Sanjar Samiyevich	DAVLAT SUVERENITETINI MUSTANKAMLASHDA TIZIMLI YONDASHUVNING ANAMIYATI	524
5.	Макарова И.С., Лобановская Т.Л.	СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА МАГИСТРАНТАМ И АСПИРАНТАМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ СПбГТИ(ТУ))	527
6.	Каримова В.А.	СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК БАЗОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА	530
7.	Otamurodov Ma'murjon Shavkat o'g'li	XXR VA AQSHNING AFG'ONISTONDAGI MANFAATLAR TO'QNASHUVI: YANGI GEOSIYOSIY O'YIN MAYDONI	533
8.	Qahramon Ataqulov	IQTISODIY INTEGRATSIYA MINTAQAVIY HAMKORLIKNING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYASI SIFATIDA	535
9.	Boltayeva Maftuna Omonqulovna	O'ZBEKISTONDA MOLIYA XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDA JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	538
10.	Xo'jaboyev Asadbek, Erkayeva Zuhra, Ortiqov Firdavs, Abduhakimov Muhammadamin, To'raqulov Zafar	FAN OLIMPIADALARIGA TIZIMLI TAYYORGARLIK PLATFORMASI KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQISH	540
11.	Kenjayev Maqsud Negmat o'g'li	BARQAROR RIVOJLANISH, IQTISODIYOT, TA'LIM VA GUMANITAR SOHALARDA TIZIMLI YONDASHUV	542

12.	M.A.Maxmudova	RAQAMLI TA'LIM RESURSLARINI ZAMONAVIY YONDASHUVI VA UNING IMKONIYATLARI	544
13.	Mamatqulov Rustam Ubaydullayevich	MILLIY TOTUVLIK , DINIY BAG'RIKENGLIK - BARQAROR RIVOJLANISH OMILI	547
14.	Tosheva Go'zal Sherboboyevna	YANGI O'ZBEKISTONDA TALABA YOSHLAR MILLIY VA MA'NAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH OMILLARI	550
15.	Buriyev Mansur	MENTALITET TRANSFORMATSIYASINING MILLIY O'ZLIKNI SAQLASHNI O'RNI VA ROLI.	553
16.	Murzayeva Sh.B	MADANIYAT VA TA'LIM ORQALI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH	556
17.	Садыков Хамидулла Сайфулла уғли, Абдурахманова Зульфия Абдуллаевна	РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ	559
18.	Boboraxmatova Malika Ulug'bek qizi	O'ZBEKISTON VA JAHON SAVDO TASHKILOTI (JST) HAMKORLIGINING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI ROLI	561
19.	Sabirov Latifboy Otabek o'g'li	THE FORMATION AND EVOLUTION OF RELATIONS BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN	563
20.	Toshpo'latova Durdona Sharifbekovna	TIBBIY MUAMMOLARNI HAL ETISHDA TIZIMLI FIKRLASH VA MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARI INTEGRATSIYASI	566
21.	Musabekova Zinnura, Abdullayeva Maftuna, To'raqulov Zafar	O'ZBEKISTON FUQAROLARI ORASIDA KIBERSAVODXONLIK DARAJASI TAHLILI	569
22.	Xabibullayev Rashid Azamatovich, Toshniyozova Farangiz Burxon qizi	PROFESSIONAL TA'LIMDA UZLUKSIZLIKNI VA UZVIYLIKNI TA'MINLASH VA MAHALLIY TIZIMLARINI LOYIHALASH MASALALARI	571
23.	Акбарходжаев Ш.Н., Файзуллаев Ж.Ж., Мусаева М.М	МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ	573
24.	B.V.Qodirov, N.B.Bekmurodov , D.B.Bekmurodov	BARQAROR RIVOJLANISH VA TA'IM ISLOHOTLARI DAVRIDA OLIY TA'LIM MUASSASASI HUQUQIY MAQOMINI MUSTAHKAMLASH MASALALARI	576

25.	Хасанов Рахматулла Сражович, Собиржонов Асаджон	ТУРИСТИК ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ИМКОНИАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	578
26.	Dadaboyeva Dilnoza Irkinovna	О‘ЗБЕКISTONDA TA‘LIM ISLOHOTLARI SHAROITIDA KOMPYUTER GRAFIKASI ASOSIDA MUHANDIS KADRLARNI INNOVATSION TAYYORLASH	580
27.	Avlakulov Aktam Mavlonkulov	TEXNOGEN SIVILIZATSIYA SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI	582
28.	Alimqulova Ma‘rifat Baxtiyorovna	MAMATQUL HAZRATQULOV QISSALARINING STRUKTUR VA SEMIOTIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING TA‘LIMDAGI AHAMIYATI	585

5-SHO'BA: BARQAROR ENERGIYA, YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUAMMOLARIDA TIZIMLI FIKRLASH**SECTION 5: SYSTEM THINKING AND ANALYSIS IN SUSTAINABLE ENERGY, GREEN TECHNOLOGIES, AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES**

1.	Elitsa Chorbadzhiyska, Nadya Ivanova, Pavel Chorbadzhiyski	REMOVAL OF HEAVY METALS FROM WASTEWATER USING BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS - STATE OF THE ART	589
2.	Iman Sarani	HYBRID FRAMEWORK COMBINING PHASE CHANGE MATERIALS AND MACHINE LEARNING FOR IMPROVED PEM FUEL CELL PERFORMANCE	591
3.	Кобилов Хасан Халилович, Шарипова Назира Рахматиллоевна, Халилова Маржона Хасановна	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ	599
4.	Содиқов Наим Очилович, Муминова Зайнаб Арабовна	НАНОТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ	601
5.	Тухтамушова А.У., Юнусов М.Ю., Тураев Т.Б.	ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ	605
6.	Xolov Alisher Faxriddin o'g'li., Igitov Farrux Baxtiyorovich., Azizova Muhabbat Taxirovna	AVTOMOBIL YUVISH SHANOVCHALARIDA OQOVA SUVLARNI YASHIL INNOVATION TEKNOLOGIYALAR YORDAMIDA TOZALASH	607
7.	Badalova Gulbaxor, Karimova Sanobar, Kayumova Munojat	ZAMONAVIY FIZIKA SOHASIDAGI TADQIQOTLAR XARAKTERI VA YUTUQLARI, UNING O'ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	610
8.	Askarov M.A., Bozarov I.T., Abdurazzakov Kh.T., Abdurakhmonov M.A.	PROBLEMS OF WIDESPREAD USE OF SOLAR ENERGY IN GREEN ENERGY	612
9.	Shamuratova Sh.M., Rahmatullayeva N.T., Usmonova A.B	ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA YASHIL ENERGIYA VA TEKNOLOGIYALARNING O'RNI	615
10.	Yunusov M.Y., Igitov F. B., Vahobov B. Z., Ametova D.E.	BO'ZSUV ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO'KMA CHIQINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH	618

11.	O'sarov Ravshan Rustamovich, Ulug'murodov Nor Xudoyqulovch Buribayev Shavkat Normurodovich	DON MAHSULOTLARINING NAMLIGINI ANIQLASH LABORATORIYA ISHINI O'QITISH METODIKASI	621
12.	Raximov Alisher Xudoyberdi o'g'li, Jo'rayev Ruzimurod Sattorovich, Murodov Hasan Siddiq o'g'li, Tuychiyev Axror Jovli o'g'li, Bozorov Rustam Tilovberdiyevich	SUVNI QAYTA ISHLASH JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING ROLI	623
13.	Максудова А.А., Муталов Ш.А., Адылова К.М., Ниязова М.М..	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИОНОВ МЕДИ И НИКЕЛЯ	625
14.	M.N.Mamatkulov, I.T.Bozarov, E.Saydaliev	TABIYIY GAZDAN FOYDALANISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING AMALIY MASALALARI	627
15.	Maxambetova K. M., Igitov F.B	QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNING SAMARALI USULLARI	629
16.	Sharopova Diyora, Ashirov Valijon	GLOBALASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK XAVF-XATARLARNI OLDINI OLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	631
17.	Sharofova D.X., Egamberdiyev Sh.R.,Sobirova.S.,	SANOAT KORXONALARI UCHUN CHANGNI TOZALASH TIZIMLARI MAJMUASINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH	634
18.	Xudayberdieva Arofat Isroilovna, Ulug'murodov Nor Xudoyqulovich, Daminova Sayyora Xursandovna, Ulasheva Zilola Alisher qizi	FUEL CELLS (YOQILG'I HUJAYRALARI) VA VODOROD ENERGIYA JARAYONLARINING KIMYO VA FIZIKA INTEGRATSIYASI HAMDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR	637
19.	N.X. Ulug'murodov, U.T. Asatov, Sh.N.Buribayev	FIZIKANI O'QITISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING ROLI	639
20.	Shavkatova D.B., Yunusov M.Y.	"BO'ZSUV" ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO'KMA CHIQINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH	641
21.	Saidov.F.S., Shavkatova.D.B., Sharofova.D.X.,	QATTIQ CHIQINDI EPOKSIDNAYA SMOLADAN SUVENER VA MEBEL ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI	644
22.	R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, T.T. Tursunov, X.B. Amirov	PAXTA MOMIG'I SELLYULOZASINI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH	646

23.	Talipova G. B Xusnudinov O. X., Mirzahmedova S. O'.	CHIQINDILARDAN SORBENTLARNI AJRATIB OLISH VA OQOVA SUVNI TOZALASHDA FOYDALANISH	649
24.	Нормаматов Абдужабор, Эркаев Ақтам, Бобокулов Ақбар, Хожиев Темир	КАОЛИНИДАН АЛЮМИНИЙ СУЛЬФАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ЎРГАНИШ	651
25.	Yuldashev Alisher Alimdjanovich, Choriyev Rustam Ergashovich, Asilbekova Zilola Xusan qizi	YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK	653
26.	A.A.Muxamedov, F.F.Isayev, Sh.N.Ernazarov, X.T.Abdurazzaqov	VODOROD ENERGETIKASINING ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI	656
27.	Valiyeva Shahlo Sharof qizi, Yusupova Lola Azimovna	MAHALLIY XOM ASHYO TARKIBIDAN C ₁₀ BIR HALQALI AROMATIK BIRIKMALAR OLISH VA TAHLIL QILISH	658
28.	Oybek Sirojov, Mirzoyeva Feruza	O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGETIKA: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLAR	660
29.	Xasanov Sh.M., Yesemuratova G.B., M.T.Abdumavlonova., Igitov F.B.	SANOAT KORXONALARI CHIQINDI SUVLARI TARKIBINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI ANIQLASH	663
30.	Xasanov Sh.M., Rahmonova N.Sh., M.T.Abdumavlonova., Igitov F.B.	“QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI” MCHJ CHIQINDI SUVLARI TARKIBINI ZAMONAVIY TAHLIL USULLARI YORDAMIDA ANIQLASH	664